

۱۱۸۸-۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

طراحی استانداردها و مستندات خدمات اطلاع‌رسانی
پروژه‌های عمرانی کشور

مستند اسامی سازمانها، نهادها، مؤسسات و شرکتها

جلد: ۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش مرحله دوم

۱۳۸۳

ΣΑ.
1392 / 9 / 0

01XF000000000480

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

MFN: 1330

1: 500

110: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۳-۲ مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۷۴ مرکز تحقیقات پلیمر

۵۹۰: ۱۳۷۴-۱۳۷۸ مرکز تحقیقات پلیمر ایران

۵۹۰: ۱۳۷۸-۱۳۸۱ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. معاونت پژوهشی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. مدیریت ارتباط با صنعت و مراکز علمی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. مدیریت برنامه ریزی و نظارت

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. مدیریت آزمایشگاههای مرکزی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. مدیریت کتابخانه، اطلاع رسانی و خدمات کامپیوتر

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. پژوهشکده علوم

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. پژوهشکده فنی و مهندسی

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. پژوهشکده فرایند

۳: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. پژوهشکده پتروشیمی

۵/۹/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۵/۹/۱۳۸۱: ۹۱۱

۱۹-۶۰۲۶۳۱۷: ۷۹۰

۶۰۲۶۹۴۵: ۷۹۰

۶۰۲۶۵۰۰: ۷۹۱

۶۰۲۶۰۱۵: ۷۹۱

۷۹۲: www.ipi.ac.ir

793: info@ipi.ac.ir

191: Iran Polymer and Petrochemical Institute

910: IPPI

800: راهنمای کتابخانه های ایران

۹۴: سیدعلیرضا ثابت/مدیر دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، تلفن: ۱۹-۶۰۲۶۳۱۷
۷۹۵: بزرگراه تهران-کرج، کیلومتر ۱۵، شهرک پژوهش، صندوق پستی: ۱۱۵/۱۴۹۶۵ و ۴۵۸/۱۴۱۸۵

MFN: 1331

1: 500/1

پژوهشگاه پلیمر ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۳-۹ مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۷۴ مرکز تحقیقات پلیمر

۵۹۰: ۱۳۷۴-۱۳۷۸ مرکز تحقیقات پلیمر ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه پلیمر ایران

MFN: 698

1: 220

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۵۹۲: پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. پژوهشگاه مهندسی سازه

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. پژوهشگاه مهندسی ژئوتکنیک

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. پژوهشگاه مهندسی زلزله شناسی

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. معاونت پژوهشی

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. معاونت فناوری

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. معاونت اجرایی

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. مدیریت خطرپذیری و بحران

۳: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. مدیریت طرح و توسعه

۳: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل

۸۸/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۸۹/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸-۲۸۰۳۶۴۷ : ۷۹۰

۲۲۹۹۴۷۹ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.IIEES.ac.ir

793: iiees@dena-iiees.ac.ir

191: International Institute of Earthquake Engineering
and Seismology

910: IIEES

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: رایونه موسوی/تلفن: ۲۸۰۳۶۴۸-۲۸۰۳۶۴۷

۷۹۵: تهران-صندوق پستی: ۳۹۱۳-۱۹۳۹۵

MFN: 703

1: 225

پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:-

۵۹۰: ۱۳۷۵ مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). معاونت اداری و پشتیبانی

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). مدیریت امور پژوهشی و آموزشی

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). مرکز رایانه و شبکه

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). کتابخانه مرکزی و اسناد و مدارک

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). پژوهشکده فیزیک

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). پژوهشکده ریاضیات

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). پژوهشکده سیستم‌های هوشمند (علوم

شناختی)

۳: پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات). پژوهشکده علوم کامپیوتری و علوم نانو

(در شرف تاسیس)

۰/۹/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۶/۱۰/۱۳۸۱ :۹۱۱

۱۴-۲۲۸۷۰۱۳ :۷۹۰

۲۲۹۰۱۵۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ipm.ac.ir

191: Institute For Studies in Teoretical Physics and
Mathematics (IPM) Institute For Studier in Fundamental
Sciences

910: IPM

192: معهد الدراسات للعلوم الاسلاميه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دفتر ریاست/تلفن: ۲۲۸۷۰۱۴ داخلی ۳۰

۷۹۵: تهران-میدان شهید باهنر-صندوق پستی: ۵۷۴۶-۱۹۳۹۵

MFN: 867

1: 474

110: پژوهشگاه صنعت نفت

۱۳۶۸ :۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۳۸ با نام اداره کل تحقیقات در شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد. در سال ۱۳۵۰ به امور

کل پژوهش و آزمایشگاهها-در سال ۱۳۵۶ به امور پژوهش و توسعه منابع انرژی و در سال ۱۳۵۹ به مرکز پژوهش و

خدمات علمی تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۸-۱۳۵۰ شرکت ملی نفت ایران. اداره کل تحقیقات

۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران. امور کل پژوهش و آزمایشگاهها

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۹ شرکت ملی نفت ایران. امور پژوهش و توسعه منابع انرژی

۵۹۰: ۱۳۵۹-۱۳۶۸ شرکت ملی نفت ایران. مرکز پژوهش و خدمات علمی

۵۹۲: ایران. وزارت نفت. پژوهشگاه صنعت نفت

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. معاونت فناوری و روابط بین الملل

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. معاونت پشتیبانی

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. معاونت بازرگانی

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده گاز

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده پالایش نفت

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده مهندسی فرایند

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

۳: پژوهشگاه صنعت نفت. معاونت امور برنامه ریزی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

790: 5699431-2

791: 6153397

792: www.ripi.ir

793: webmuster@ripi.ir

191: Research Institute Of Petroleum Industry

910: P.I.P.I

800: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: ۵۶۹۹۴۳۲-۵۶۹۹۴۳۱

MFN: 872

1: 474/5

110: پژوهشگاه صنعت نفت. مرکز استاندارد و تحقیقات علمی انرژی

۵۹۲: مرکز استاندارد و تحقیقات علمی انرژی

MFN: 873

1: 474/6

110: پژوهشگاه صنعت نفت. مرکز تحقیقاتی ویژه

۵۹۲: مرکز تحقیقاتی ویژه

MFN: 874

1: 474/7

110: پژوهشگاه صنعت نفت. مرکز مطالعات اکتشاف و تولید

۵۹۲: مرکز مطالعات اکتشاف و تولید

MFN: 875

1: 474/8

110: پژوهشگاه صنعت نفت. مرکز پژوهشهای تکنولوژی نفت کرمانشاه

۵۹۲: مرکز پژوهشهای تکنولوژی نفت کرمانشاه

MFN: 1303

1: 513

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 110:

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده ادبیات

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده تاریخ

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده علوم اجتماعی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده زبانشناسی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده اقتصاد

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. گروه بررسی مسائل زنان

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. معاونت پژوهشی و همکاریهای علمی و بین‌المللی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مدیریت نشر و ویرایش

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مرکز اطلاعات پژوهشی و خدمات ماشینی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مدیریت همکاریهای علمی و بین‌المللی

۳: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مدیریت کتابخانه

۱۸/۸/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۷/۸/۱۳۸۱: ۹۱۱

۳-۸۰۴۶۸۹۱: ۷۹۰

۸۰۳۶۳۱۷: ۷۹۱

792: www.ihcs.ac.ir

191: Institute For Humanities and Cultural Studies

192: معهد العلوم الانسانية و الدراسات الثقافیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: الهامه مفتاح/مدیر پژوهشی، تلفن: ۳-۸۰۴۶۸۹۱

۷۹۵: تهران-بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴، کدپستی: ۱۴۳۷۴، صندوق پستی: ۶۴۱۹-۱۴۱۵۵

MFN: 1308

1: 513/5

پژوهشگاه علوم انسانی : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

MFN: 2052

1: 420

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی : 110

۹۱۲: پفا

۹۰۸ : ۱۳۷۳

- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پژوهشکده نظامهای اسلامی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. معاونت امور پژوهشی و همکاریهای علمی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر آموزش
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر دانشنامه‌ها
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اداره کل امور پژوهشی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اداره کل همکاریهای علمی و بین‌المللی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر امور آثار
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر همکاریهای داخلی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر برنامه‌ریزی و پیگیری
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پایگاه اطلاع‌رسانی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. کتابخانه و مدارک علمی
- ۳: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دفتر همکاریهای بین‌المللی

۹۰۹ : ۲۸۳/۱۳۸۲

۹ 11: 1382/4/14

790: 8734863-4

791: 8764792

792: www.islamic-iiict.org

793: IIict@Islamic-IIict.org

191: Institute For Islamic Culture Thought

910: II.C.T.

192: المعهد العالی للثقافه و الفكر الاسلامی

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسین نوری/روابط عمومی، تلفن: ۸۷۴۲۲۰۸

۷۹۵: تهران: خ شهید بهشتی، خ شهید احمد قصیر (بخارست)، خ دوم، پلاک ۳۳، صندوق پستی: ۴۴۴۴-۱۳۱۴۵

MFN: 2064

1: 633

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی: 110

۱۳۷۵: ۹۰۸

۵۹۲: سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده ادبیات و هنر مقاومت

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده هنر و فرهنگ ایران

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده مطالعات دینی هنر

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. مرکز همایش‌ها

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. مرکز خلاقیت‌های هنری

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده مطالعات هنر کودکان و نوجوانان

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. پژوهشکده تربیت مدرس (تحصیلات تکمیلی)

۳: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. کتابخانه و مرکز اسناد

۱/۱۳۸۳: ۹۰۹

۱/۱۳۸۳: ۹۱۱

۷۹۰ : 8896923

790: 8809507

791: 8893531

792: www.hozeh-honari.com

793: office@hozeh-honari.com

191: Islamic Culture and Art Research Institute

910: ICART

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: آقای دینی، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۳

MFN: 2156

1: 458

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: 110

۱۳۷۹: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

- ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. معاونت پژوهشی
 ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. معاونت روابط فرهنگی
 ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. معاونت فناوری اطلاعات
 ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پژوهشکده فرهنگ
 ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پژوهشکده هنر
 ۳: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. پژوهشکده ارتباطات

۸/۷/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۸/۸/۱۳۸۲ :۹۱۱

۱۴-۸۹۰۲۲۱۳ :۷۹۰

۸۸۹۳۰۷۶ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ric.ir

793: info@ric.ir

191: Research Center of Culture Art Communication

192: مركز الدراسات الثقافه و الن و الارتباطات

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: احترام السادات آرامی/مدیر حوزه ریاست

۷۹۵: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۱۱، صندوق پستی: ۶۴۷۴-۱۴۱۵۵

MFN: 1320

1: 510

110: پژوهشگاه مواد و انرژی

۱۳۷۲ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۷۱ مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۲ مرکز پژوهشهای مواد و انرژی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشگاه مواد و انرژی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه مواد و انرژی

۳: پژوهشگاه مواد و انرژی. پژوهشکده سرامیک

۳: پژوهشگاه مواد و انرژی. پژوهشکده نیمه هادیها

۳: پژوهشگاه مواد و انرژی. پژوهشکده انرژی

۳: پژوهشگاه مواد و انرژی. دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل

۳: پژوهشگاه مواد و انرژی. معاونت پژوهشی

- ۳: پژوهشگاه مواد و انرژی، مدیریت امور پژوهشی
- ۳: پژوهشگاه مواد و انرژی، مدیریت تحصیلات تکمیلی
- ۳: پژوهشگاه مواد و انرژی، مدیریت کارگاههای پژوهشی
- ۳: پژوهشگاه مواد و انرژی، کتابخانه و انتشارات

۹۰ 9: 1381/9/5

911: 1381/9/27

790: 8771626-7

791: 8773352

792: www.merc.ac.ir

191: Materials and Energy Research Center

910: M.E.R.C

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: دفتر معاونت پژوهشی/تلفن: ۰۲۶۲-۶۲۲۸۹۴۱

۷۹۵: تهران-صندوق پستی: ۴۷۷۷-۱۴۱۵۵، تهران: ۷-۸۷۷۱۶۲۶، دورنگار: ۸۷۷۳۳۵۲ (۰۲۱)

(۷۹۵: کرج: صندوق پستی: ۳۱۶۳۱۷۸۷، تلفن: ۴-۶۲۲۴۱۳۱، دورنگار: ۶۲۲۱۸۸۸ (۰۲۶۲)

MFN: 940

1: 394

110: پژوهشگاه نیرو

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران، وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو

۳: پژوهشگاه نیرو، دفتر همکاریهای علمی و امور بین‌الملل

۳: پژوهشگاه نیرو، دفتر کنترل کیفیت و بهره‌وری

۳: پژوهشگاه نیرو، دفتر طرح و برنامه

۳: پژوهشگاه نیرو، مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنایع و دانشگاهها

۳: پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه

۳: پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو

۳: پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده برق

۳: پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست

۳: پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو

۳: پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد

۹۰۹: ۵/۹/۱۳۸۱

۹۱۱ 7: ۲/۹/۱۳۸۱

790: 8079401-4

791: 8078296

792: www.nri.ac.ir
191: NRI Niroo Research Institute
910: NRI

192: معهد الابحاث الطاقه الكهربائيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: مرجان راد کامران/دفتر همکاری علمی و امور بین‌الملل، تلفن: ۸۰۷۹۴۴۰

۷۹۵: تهران-شهرک قدس-انتهای بلوار پونک باختری-صندوق پستی: ۵۱۷-۱۴۶۶۵

MFN: 401

1: 093

110: پژوهشکده اسناد

۱۳۷۲: ۹۰۸

۵۹۲: سازمان اسناد ملی ایران. پژوهشکده اسناد

۵۹۲: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده اسناد

۳: پژوهشکده اسناد. گروه پژوهشهای تاریخ معاصر ایران

۳: پژوهشکده اسناد. گروه پژوهشهای اجتماعی، فرهنگی

۳: پژوهشکده اسناد. گروه پژوهشهای آرشیوی

۵/۹/۱۳۸۱: ۹۰۹

۳/۱۰/۱۳۸۱: ۹۱۱

۲۲۵۲۲۶۵: ۷۹۰

۷۹۲: www.archives.org.ir

191: Record Research Center

192: مرکز البحوث و الثائق

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: فاطمه قافیه/تلفن: ۲۲۵۲۲۶۵

MFN: 186

1: 0014

110: پژوهشکده پولی و بانکی

۹۱۲: پ.پ.ب

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۶۹ موسسه تحقیقات پولی و بانکی

- ۵۹۲: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده پولی و بانکی
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. گروه ارز بین‌المللی
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. گروه پژوهشی امور بانکی
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. گروه پژوهشی امور پولی
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. گروه روابط بین‌المللی و امور همایش‌ها
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. مرکز اسناد و مدارک
- ۳: پژوهشکده پولی و بانکی. واحد انفورماتیک

- ۹ 09: 1381/10/8
- 911: 1381/10/24
- 790: 2855607-8
- 791: 2850457
- 792: www.MBRA-CBI.org
- 793: conf13@MBRA-CBI.org
- 191: Monetary and Banking Research Academy
- 910: M.B.R.A
- 795: تهران. صندوق پستی ۱۶۵۴-۱۶۷۶۵- خیابان پاسداران، ضرابخانه، پلاک ۱۸۹

MFN: 422

1: 105

پژوهشکده آمار 110:

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز آمار ایران. پژوهشکده آمار

- ۳: پژوهشکده آمار. گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
- ۳: پژوهشکده آمار. گروه پژوهشی روشهای آماری و طرحهای فنی
- ۳: پژوهشکده آمار. گروه پژوهشی داده‌پردازی و اطلاع‌رسانی
- ۳: پژوهشکده آمار. گروه خدمات آموزشی

۱۶۷۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۵/۳/۱۳۸۲ :۹۱۱

۸۹۵۹۰۲۹ :۷۹۰

۸۰۰۷۹۸۹ :۷۹۱

- ۷۹۲ : www.src.ac.ir
- 793: Src@Src.ac.ir
- 191: Statistical Research Center
- 910: SRC
- 192: موسسه البحوث الاحصائيه
- ۹۴: صدیقه شمس/تلفن: ۳-۶۳۰۴۴۲

۷۹۵: خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان شهید فکوری، شماره ۵۲، کدپستی: ۱۴۱۳۷۱۷۹۱۱

MFN: 317

1: 184/4

پژوهشکده اقلیم شناسی (مشهد) 110:

۱۳۸۱: ۹۰۸

(۵۹۲: سازمان هواشناسی کشور. پژوهشکده اقلیم شناسی (مشهد)

MFN: 1050

1: 412

پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی 110:

۱۳۵۷: ۹۰۸

۵۹۲: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

۱۹۳/۱۳۸۲: ۹۱۱

۶۴۹۹۱۹۰: ۷۹۰

۲-۶۹۵۵۷۳۱: ۷۹۰

792: www.ri.khomeini.org

793: info@ri-khomeini.ac.ir

191: The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

192: معهد الامام الخميني و الثورة الاسلاميه للدراسات العاليه و التحقيق

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: روابط عمومی/تلفن: ۲-۳، ۶۹۵۵۷۳۱-۶۴۹۹۱۹۱

۷۹۵: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوچه شهدای ژاندارمری

MFN: 2203

1: 497

پژوهشکده امور اقتصادی 110:

۹۱۲: پ.ا.

۱۳۷۹: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. پژوهشکده امور اقتصادی

۳: پژوهشکده امور اقتصادی. گروه پژوهشی اقتصادی

۳: پژوهشکده امور اقتصادی. گروه پژوهشی مالیات

۳: پژوهشکده امور اقتصادی. گروه پژوهشی بانکداری

۳: پژوهشکده امور اقتصادی. گروه پژوهشی بیمه

۸۹۱۸۱: ۷۹۰ 69-70

791: 8962315

792: www.Iraneri.ir

793: eriinfo@eri.ir

191: Economic Research Institute

910: ERI

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: غلامرضا احمدی/تلفن: ۷۰-۸۹۱۸۱۶۹

MFN: 1324

۵۰۷: ۱

۱۱۰: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزش

۱۳۷۸: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ مرکز پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی

۳: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

۳: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. اداره کل خدمات پژوهشی و آموزشی

۳: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

۳: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. اداره کل خدمات پژوهشی و آموزشی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۱/۱۲/۱۳۸۱: ۹۱۱

۶۴۰۸۹۱۳: ۷۹۰

۶۴۹۰۳۷: ۷۹۰

۶۴۰۹۰۳۷: ۷۹۱

۷۹۲: www.ssrc-ir.com

793: ssrc@iredco.com

191: The Sports Science Research Centre

910: SSRC

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محمدحسین علیزاده/تلفن: ۶۴۰۹۰۳۷-۶۴۰۸۹۱۳

۷۹۵: تهران: میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۴۱، کدپستی: ۱۵۹۳۸

MFN: 55

1: 0007

پژوهشکده تعلیم و تربیت 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. پژوهشکده تعلیم و تربیت

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. گروه پژوهشی آموزش و پرورش تطبیقی و مطالعات بین المللی

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزش

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. مدیریت و نیروی انسانی

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. مشاوره، راهنمایی و روانشناسی تربیتی

۳: پژوهشکده تعلیم و تربیت. مرکز مطالعات اسلامی

۳/۱۲/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۰/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۸۹۶۵۹۷۹-۸۹۶۵۴۳۷ :۷۹۰

۸۹۵۰۶۷۶ :۷۹۱

۷۹۲ : www.LeRNET.org

793: info@LeRNET.org

191: Institute For Educational Research

910: I.E.R

192: مرکز الدراسات للتعلیم و التریبه

۷۹۵: تهران ۱۴۱۶۶- بلوار کشاورز- روبروی وزارت کشاورزی- شماره ۱۹۶

MFN: 1300

1: 634/2

پژوهشکده حکمت و ادیان 110:

۱۳۷۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۰ انجمن فلسفه ایران

۵۹۰: ۱۳۶۰-۱۳۶۲ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان
۵۹۰: ۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۵۹۲: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. پژوهشکده حکمت و ادیان
۵۹۲: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده حکمت و ادیان

MFN: 685

1: 230/1
پژوهشکده حوزه و دانشگاه : 110
۹۰۸: ۱۳۷۸
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۷۸ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۸۲ موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشکده حوزه و دانشگاه
۷۹۵: قم: صندوق پستی: ۳۱۵۱-۳۷۱۸۵

MFN: 62

1: 0010
پژوهشکده خانواده : 110
۹۰۸: ۱۳۷۶
۵۹۲: مرکز مطالعات و تحقیقات خانواده
۵۹۲: سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده خانواده
۳: پژوهشکده خانواده. گروه پژوهشی جامعه شناسی خانواده
۳: پژوهشکده خانواده. گروه پژوهشی مشاوره خانواده
۳: پژوهشکده خانواده. گروه پژوهشی آموزش خانواده
۹۰۹: ۱۳۸۲/۱۳۸۳
۹۱۱: ۱۳۸۲/۲۷۳
۷۹۰: ۶۴۰۲۶۲۱-۶۴۰۷۱۱۶

۷۹۲ : www.payvand.org.IR

793: Olia@Tehran.IRPost.com

191: Family Research Institute

910: F.R.I

192: الموسسه تحقیقات الأسره

MFN: 1089

1: 302

110: پژوهشکده سوانح طبیعی

۹۱۲: پسطا

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی

۵۹۲: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. پژوهشکده سوانح طبیعی

۸/۷/۱۳۸۲: ۹۰۹

۹۱۱ : 1382/7/30

790: 2617052

790: 2002727

191: Natural Disaster Research Institute Of Iran

910: NDRII

94: مهدی قنبری/روابط عمومی، تلفن: ۲۰۰۲۷۲۷-۲۶۱۷۰۵۲

MFN: 461

1: 205/1

110: پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی. مرکز تحقیقات میکروماشین ارومیه

۱۳۷۹: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات میکروماشین ارومیه

MFN: 460

1: 205

110: پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

۱۳۷۱: ۹۰۸

۵۹۲: سازمان گسترش و نوسازیهای و نوسازی صنایع ایران. پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

۵۹۲: دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

۹/۲/۱۳۸۲: ۹۰۹

۳۱/۲/۱۳۸۲: ۹۱۱

۶۵۱۸۷۹۷-۶۵۰۲۳۴۵: ۷۹۰

۶۵۱۶۳۲۶: ۷۹۱

۱۹۱ : Advanced Manufacturing Research Center

910: AMRC

مجتبی تهورس/پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی/۶۵۰۳۳۴۵ و ۶۵۱۸۷۹۷ : 94
۷۹۵: تهران-خیابان ستارخان-خ. شادمان-خ شهید ذوالفقاری-ک شهید قاسم احمدی-شماره ۱۱-صندوق
پستی ۱۳۴۴۵-۱۱۷۷

MFN: 707

1: 226

110: پژوهشکده صنایع رنگ ایران

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.پژوهشکده صنایع رنگ ایران

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.پژوهشکده صنایع رنگ ایران

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۴/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۵۳۵۳۱۴ : ۷۹۰

۲۵۳۱۹۱۸ : ۷۹۰

۲۵۳۵۲۰۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.icrc.ac.ir

191: Iran Color Research Center

910: ICRC

192: المركز التحقیقات الصنایع الیون الايران

۹۴: مهندس مهدی قهاری/تلفن: ۲۵۳۵۴۴۱-۲۵۳۵۳۱۴-۲۵۳۱۹۱۸

۷۹۵: تهران-پاسداران-گلستان پنجم-میدان هروی-خیابان شهید افشاری-پلاک ۳۲

MFN: 1307

1: 513/4

110: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

MFN: 450

1: 206

110: پژوهشکده علوم زمین

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.پژوهشکده علوم زمین

۳: پژوهشکده علوم زمین. گروه اکتشافات کاربردی

۳: پژوهشکده علوم زمین. گروه زمین‌شناسی

۳: پژوهشکده علوم زمین. گروه کانی‌شناسی کاربردی

۵/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۷/۹/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۰۴۱۹۸۱ : ۷۹۰

۶۰۰۹۳۳۸ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.gsi-iran.org

793: Compu.cent@mail.dci.co.ir

191: Research Institute For Earth Sciences

910: RLES

94: منیره خیرخواه/رئیس اداره خدمات پژوهش/تلفن: ۶۰۰۷۹۴۶ و ۶۰۱۲۹۱۵

۷۹۵: تهران. میدان آزادی. خیابان معراج. صندوق پستی: ۱۴۹۴/۱۳۱۸۵

MFN: 2018

1: 259/1

110: پژوهشکده غله و نان

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۸ مرکز پژوهشهای غلات

۵۹۲: سازمان غله و قند و شکر و چای کشور. پژوهشکده غله و نان

۵۹۲: سازمان غله کشور. پژوهشکده غله و نان

MFN: 1141

1: 540/30

110: پژوهشکده فرهنگ ایران

۱۳۴۹ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبائی

MFN: 54

1: 0005

پژوهشکده کودکان استثنایی : 110

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. پژوهشکده کودکان استثنایی

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی . گروه پژوهشی اختلالات رفتاری و یادگیری

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی . گروه پژوهشی معلولیت‌های حسی و حرکتی

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی . گروه پژوهشی عقب‌ماندگی ذهنی و چند معلولیتی

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی. گروه پژوهشی اختلالات رفتاری و یادگیری

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی . گروه پژوهشی معلولیت‌های حسی و حرکتی

۳: پژوهشکده کودکان استثنایی. گروه پژوهشی عقب‌ماندگی ذهنی و چند معلولیتی

۵/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۳/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۱۶-۸۸۱۰۳۱۳ : ۷۹۰

۸۸۱۰۳۱ : ۷۹۱ 2

792: www.riec.ac.ir

793: info@riec.ac.ir

191: Research Institute Of Exceptional Children

910: RIEC

795: تهران. خیابان دکتر مفتاح، جنب دانشگاه تربیت معلم، کوچه شهید بوریور، پلاک ۱۵، پژوهشکده کودکان

استثنایی، کدپستی ۱۵۷۱۶

MFN: 1326

۵۰۶ : ۱

۱۱۰: پژوهشکده هوا فضا

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پژوهشکده هوا فضا

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشکده هوا فضا

۳: پژوهشکده هوا فضا. معاونت پژوهشی

۳: پژوهشکده هوا فضا. معاونت اجرایی

۳: پژوهشکده هوا فضا. کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

۳: پژوهشکده هوا فضا. گروه پژوهشی استاندارد و هوا فضا

۳: پژوهشکده هوا فضا. گروه پژوهشی علوم و فناوری هوایی

۳: پژوهشکده هوا فضا. گروه پژوهشی علوم و فناوری فضایی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۹۱۱ : 1381/12/26
790: 8562010
791: 8562011
792: www.ari.ac.ir
793: info@ari.ac.ir
191: Aerospace Research Institute
910: ARI
800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محبویه امینی/تلفن: ۸۰۹۰۶۸۵

۷۹۵: تهران- صندوق پستی: ۳۸۸۵-۱۵۸۷۵

MFN: 316

1: 184/3

110: پژوهشکده هواشناسی

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی

MFN: 2215

1: 846

110: پارک علم و فناوری استان مرکزی

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز استان مرکزی

۵۹۲: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان مرکزی

۳: پارک علم و فناوری استان مرکزی، مرکز رشد فناوری

ICT ۳: پارک علم و فناوری استان مرکزی، مرکز رشد

909: 1383/6

911: 1383/6

790: 08'61-2226011

791: 0861-2240051

792: www.astp.ir

793: info@astp

191: Arak Science and Technology park

تلفن: ۰۸۶۱-۲۲۲۶۰۱۱ : 94

MFN: 2217

1: 846/2

110: پارک علم و فناوری....

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۰۰: تعدادی از مراکز استانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۸۱ به پارک علم و فناوری تبدیل شدند.

MFN: 2218

1: 845

110: پارک علم و فناوری استان گیلان

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۲ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مرکز استان گیلان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پارک علم و فناوری استان گیلان

(TIC) ۳: پارک علم و فناوری استان گیلان. مرکز رشد فناوری

(ICTIC) پارک علم و فناوری استان گیلان. مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات 3:

909: 1383/6

911: 1383/6

790: 0131-3232582

792: www.gstp.ir

793: info@gstp.ir

191: Gilan Science and Technology Park

910: GSTP

94: 0131-3232582

MFN: 2220

1: 844

110: پارک علم و فناوری خراسان

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مرکز خراسان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پارک علم و فناوری خراسان

۳: پارک علم و فناوری خراسان. مرکز رشد فناوری

۳: پارک علم و فناوری خراسان. مرکز رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات

۶۱۳۸۳ :۹۰۹

۶۱۳۸۳ :۹۱۱

۷-۶۰۸۸۲۰۰-۰۵۱۱ :۷۹۰

۶۰۸۸۲۱۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.kstp.ir
793: info@kstp.ir
191: Khorasan Science and Technology Park
910: KSTP
94: 0511-6088200-7

MFN: 2237

1: ۸۴۹

۱۱۰: پارک علم و فناوری یزد

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۰۰: در سال ۱۳۸۱ پژوهشکده یزد وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این سازمان ادغام گردید

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده یزد

۵۹۲: ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری یزد

۶/۱۳۸۳: ۹۰۹

۶/۱۳۸۳: ۹۱۱

۲-۸۲۴۸۶۷۰-۰۳۵۱: ۷۹۰

۸۲۴۵۰۷۴-۰۳۵۱: ۷۹۱

۷۹۲ : www.ystp.org

793: info@ystp.org

191: Yazd Science Technology Park

910: YSTP

94: 0351-8248670

MFN: 2239

1: 842

110: پارک علم و فناوری استان سمنان

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز استان سمنان

۵۹۲: ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری استان سمنان

۳: پارک علم و فناوری استان سمنان مرکز رشد فناوری شاهرود

۶/۱۳۸۳: ۹۰۹

۶/۱۳۸۳: ۹۱۱

۱۷-۲۲۲۰۰۱۶-۰۲۷۳: ۷۹۰

۲۲۲۷۳۵۱-۰۲۷۳ :۷۹۱

۷۹۲ : www.sstp.ir

793: dabir@sstp.ir

191: Semnan Science and Technology Park

910: SSTP

آقای راحتی/تلفن: ۱۷-۱۶-۲۲۲۰۰۱۶-۰۲۷۳: 94

MFN: 2241

1: 848

110: پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مرکز آذربایجان شرقی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

۷۱۳۸۳ :۹۰۹

۷۱۳۸۳ :۹۱۱

۳-۳۳۵۲۲۶۱-۰۴۱۱ :۷۹۰

۳۳۶۲۲۸۲-۰۴۱۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ea.Sciencepark.org.ir

793: info@ea.sciencepark.org.ir

191: East-Azarbaijan Science Technology Park

94: 0411-3352261-3

MFN: 2243

1: 843

110: پارک علم و فناوری استان فارس

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. مرکز فارس

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پارک علم و فناوری استان فارس

ICT ۳: پارک علم و فناوری استان فارس. مرکز رشد

909: 1383/6

911: 1383/6

790: 0711-7206220

791: 0711-7203866

792: www.fstp.ir

793: info@fstp.ir

191: Fars Science and Technology Park
910: FSTP
94: 0711-7206220

MFN: 2250

1: 861

110: پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشگاه تحقیقات، توسعه و فناوری خراسان
۱۳۸۲ :۹۰۸

۰۹۲: پژوهشگاه تحقیقات توسعه فناوری خراسان

۷۱۳۸۳ :۹۰۹

۷۱۳۸۳ :۹۱۱

۷-۶۰۸۸۲۰۰-۰۵۱۱ :۷۹۰

۶۰۸۸۲۱۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.icrctd.ir

793: info@krctd.ir

191: Khorasan Research Center For Technolgy Development
910: KRCTD

MFN: 2236

1: 840

110: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی

۱۳۸۰ :۹۰۸

۰۹۲: دانشگاه شهید بهشتی، پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی

۳: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی، بخش صنایع زیست محیطی

۳: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی، بخش صنایع شیمیایی

۳: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی، بخش صنایع الکترونیکی

۳: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی، بخش صنایع سلولزی

۳: پارک علمی تحقیقاتی فناوری شهید بهشتی، بخش صنایع دارویی

۷۱۳۸۳ :۹۰۹

۷۱۳۸۳ :۹۱۱

۲۴۲۲۶۸۸ :۷۹۰

۰۱۲۴۵۳۵۴۳۶۱ :۷۹۱

۱۹۱ : Scientific Research and Technology Park of Shahid
Beheshti University
94: آقای دکتر لیاقتی /تلفن: ۲۴۲۲۶۸۸

۷۹۵: محل پارک: زیراب سوادکوه

MFN: 2214

1: 841

پارک فناوری پردیس 110:

۹۰۸: ۱۳۸۰

۵۹۲: ایران. ریاست جمهوری. دفتر همکاریهای فناوری

۵۹۲: دانشگاه صنعتی شریف. پارک فناوری پردیس

۳: پارک فناوری پردیس. بخش تحقیق و توسعه شرکتهای خصوصی

۳: پارک فناوری پردیس. ستاد مدیریتی پارک و بخش فن بازار

۳: پارک فناوری پردیس. انکوباتور (مرکز رشد)

۳: پارک فناوری پردیس. بخش الکترونیک و انفورماتیک

۳: پارک فناوری پردیس. بخش مکانیک و اتوماسیون

۳: پارک فناوری پردیس. بخش شیمی و بیوتکنولوژی

۹۰۹: ۶۱۳۸۳

۹۱۱: ۶۱۳۸۳

۷۹۰: ۶۵۰۶۹۶۹

۷۹۱: ۶۵۰۰۰۶۰

۷۹۲ : www.Techpark.ir

793: info@techpark.ir

191: Pardis Technology Park

94: 6505036

MFN: 2160

1: 453

پست بانک ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۸۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: شرکت دولتی پست بانک

۵۹۲: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. پست بانک ایران

۵۹۲: ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. پست بانک ایران

۹۱۱: ۲/۹/۱۳۸۲

۷۹۰: ۵-۸۵۰۲۰۲۴

۷۹۲ : www.postbank.ir

191: Post Bank Of Iran

910: P.B.I

94: محمدرضا نقی نژاد/مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره

MFN: 335

1: 175

110: گروه هتلهای هما

۱۳۷۶: ۹۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۷۶ شرکت هتلهای ایران

۰۹۲: شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران. گروه هتلهای هما

۰۹۲: هتل هما.....

۳: گروه هتلهای هما. هتل هما تهران

۳: گروه هتلهای هما. هتل هما شیراز

۳: گروه هتلهای هما. هتل هما مشهد ۱

۳: گروه هتلهای هما. هتل هما مشهد ۲

۳: گروه هتلهای هما. هتل هما بندر عباس

۲۰/۹/۱۳۸۱: ۹۰۹

۹۱۱: 1381/10/15

790: 8748392-8758391

791: 8758393

792: www.homahotelgroup.com

191: Homa Hotel Group

192: مجموعه فنادق هما

۹۴: دکتر علی جلالی/معاونت طرح و برنامه /تلفن: ۸۷۳۳۶۳۸-۹

۷۹۵: تهران: خیابان استاد مطهری، شماره ۱۸۷، کدپستی: ۱۵۸۷۹، تلگرافی: ایران هتل - صندوق پستی: ۱۶۸۵-۱۴۱۵۵

MFN: 2180

1: 0016

110: گمرک ایران

۹۱۲: گمرک ایران

۱۳۵۲: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۸۵ با نام اداره گمرک در وزارت مالیه شروع به کار کرد. با تغییر نام وزارت مالیه به وزارت دارایی در سال ۱۳۲۱ این سازمان کماکان در تکشيلات وزارت دارایی فعالیت می کرد. در سال ۱۳۳۶ وزارتخانه گمرکات و اعضاات تاسیس شد و اداره گمرک به آن وزارتخانه انتقال یافت. در سال ۱۳۴۰ پس از انحلال وزارت

گمرکات و اعضاات این سازمان با نام اداره کل گمرک به وزارت بازرگانی، در سال ۱۳۴۱ با تاسیس وزارت اقتصاد به آن وزارتخانه و در سال ۱۳۴۵ به وزارت دارایی انتقال یافت

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و اعضاات. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک

۵۹۲: ایران. وزارت دارایی. گمرک ایران

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. گمرک ایران

۵۹۲: گمرک جمهوری اسلامی ایران

۳: گمرک ایران. دفتر همکاریهای بین المللی و روابط عمومی

۳: گمرک ایران. دفتر هماهنگی استانها

۳: گمرک ایران. معاونت امور گمرکی

۳: گمرک ایران. معاونت طرح و برنامه

۳: گمرک ایران. معاونت حقوقی

۳: گمرک ایران. اداره کل تعیین ارزش و تعرفه

۳: گمرک ایران. دفتر آمار و خدمات ماشینی

۳: گمرک ایران. دفتر آموزش و تحقیقات

۳: گمرک ایران. دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمرکی

۳: گمرک ایران. دفتر حقوقی و قضایی

۳: گمرک ایران. اداره کل بازرسی

۳: گمرک ایران. اداره کل نظارت بر ترانزیت

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۳/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۲۹۹۱ : ۷۹۰

۹-۸۵۰۱۴۲۵ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.IRICA.org

793: info@irica.org

191: Islamic Republic of Iran Customs Administration

910: IRICA

زهره جمالی/مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه، تلفن: ۸۲۹۹۱ : 94
۹۴: خانم فیض آبادی/روابط عمومی، تلفن: ۸۷۴۵۲۰۴

MFN: 2509

گنجینه هنر زمان : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۶

۵۹۲: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. گنجینه هنر زمان

MFN: 431

1: 114/4

110: آکادمی ملی المپیک

۹۰۸ : ۱۳۸۱

۵۹۲: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. آکادمی ملی المپیک

MFN: 1142

1: 540/31

110: آموزشگاه عالی آموزشیاری

۹۰۸ : ۱۳۵۲

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۱ آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

MFN: 344

1: 310/1

110: آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری

۹۰۸ : ۱۳۲۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری

۵۹۱: ۱۳۷۴-۱۳۷۷ دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری

۵۹۱: ۱۳۷۷- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

MFN: 1249

۴/۵۵۷ :۱

۱۱۰: آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان

۹۰۸: ۱۳۳۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۶۰ مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۶۷ دانشگاه مازندران. دانشکده منابع طبیعی گرگان

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۷۱ مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۹۱: ۱۳۷۱- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

MFN: 364

1: 102/1

110: آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست

۹۰۸: ۱۳۵۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ آموزشگاه حفاظت محیط زیست

۵۹۲: سازمان حفاظت محیط زیست. آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست

MFN: 1143

1: 540/32

110: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی

۹۰۸: ۱۳۳۷

۵۰۰: در سال ۱۳۵۸ آموزشگاه مددکاری یاخچی آباد، و آموزشگاه عالی آموزشکاری در این سازمان ادغام شدند.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

MFN: 1576

1: 664/2

110: آموزشگاه عالی دامپزشکی

۱۳۱۱ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۱۹ دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی

MFN: 1954

1: 780/1

110: آموزشگاه عالی ماهی شناسی

۱۳۴۷ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۵۰ به ترتیب:

:۵۹۱ ۱۳۶۹-۱۳۵۰ سازمان تحقیقات شیلات

:۵۹۱ ۱۳۶۹-۱۳۷۴ سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران

:۵۹۱ ۱۳۷۴- موسسه تحقیقات شیلات ایران

MFN: 345

1: 310/2

110: آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری

۱۳۶۲ :۹۰۸

:۵۹۰ برای انتشارات قبل از:

:۵۹۰ ۱۳۶۲ آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از:

:۵۹۱ ۱۳۷۰ به ترتیب:

:۵۹۱ ۱۳۷۰-۱۳۷۴ مجتمع آموزش عالی هواپیمایی کشوری

:۵۹۱ ۱۳۷۴-۱۳۷۷ دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری

:۵۹۱ ۱۳۷۷- دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

:۵۹۲ سازمان هواپیمایی کشوری. آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری

MFN: 889

1: 465/2

110: آموزشگاه فنی آبادان

۱۳۱۸ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۳۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱ دانشکده فنی آبادان

۰۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۶۸ دانشکده نفت آبادان

۰۹۱: ۱۳۶۸- دانشگاه صنعت نفت

MFN: 1658

1: 613/2

110: آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی کردستان

۰۹۰۸: ۱۳۶۵

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۸-۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی کردستان

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان

MFN: 667

1: 253/1

110: آموزشکده تربیت معلم قرآن کریم تهران

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۸ دانشکده علوم قرآنی تهران

MFN: 2267

110: آموزشکده تربیت بدنی پسران صفادشت

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده تربیت بدنی پسران صفادشت

MFN: 3 ۶۳

۱: ۱۰۲

۱۱۰: آموزشکده حفاظت محیط زیست

۰۹۰۸: ۱۳۵۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۵۸ آموزشگاه عالی حفاظت محیط زیست

۰۹۲: سازمان حفاظت محیط زیست. آموزشکده حفاظت محیط زیست

۰۹۰۹: ۲۱/۲/۱۳۸۲

۰۹۱۱: ۳۱/۲/۱۳۸۲

۲۸۰۴۲۱۳ : ۷۹۰

790: 2803027

791: 2801422

792: www.Coe.ac.ir

191: College Of Environment

94: ۲۸۰۴۲۱۳-۲۸۰۳۰۲۷: تلفن/ امور اداری/ مستول امور اداری

۷۹۰: کرج. میدان استاندارد، ابتدای جاده شیخ آباد. صندوق پستی: ۳۱۷۴۶-۱۱۸

MFN: 2-268

آموزشکده فنی پسران شماره (۲) تبریز (خسروشهر) 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی پسران شماره

(۲) تبریز (خسروشهر)

MFN: 2379

آموزشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه 110:

۱۳۶۴ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی شهید قاضی طباطبایی

ارومیه

MFN: 467

1: 196/1

آموزشکده فنی صنایع سرامیک لالجین همدان 110:

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لالجین همدان

MFN: 935

1: 387

آموزشکده فنی صنعت آب و برق خوزستان 110:

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت نیرو. آموزشکده فنی صنعت آب و برق خوزستان

۳/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۳۳۴۷۲۴۵-۴۹

۳۳۴۳۱۲۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.kwpti.net

191: Khozestan Water Power Industry Technical Institute

910: K.W.P.T.I

192: المدرسه العالیه الفنیه لصنعه الماء و الکهرباء فی خوزستان

۹۴: یوسف قطرانی نژاد/مشاور ریاست آموزشکده ، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۴۷۲۴۵-۹

۷۹۵ - 61335 : اهواز-چهارباغ (بلوار)گلستان- صندوق پستی ۱۷۳

MFN: 2269

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای ۱۱۰

۵۰۰: آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در ابتدا (حدود سال ۱۳۴۶) انستیتو تکنولوژی و از سال ۱۳۵۸ به بعد مجتمع آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشکده فنی نام داشته‌اند. انتشارات مربوط به هر یک زیر نام آن در زمان انتشار وارد می‌شود.

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای

MFN: 2270

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای ارومیه (شماره ۲) ۱۱۰

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای ارومیه (شماره

۲)

MFN: 2271

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای اسلام آباد غرب ۱۱۰

۱۳۷۸ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس غیر انتفاعی. آموزشکده فنی و حرفه‌ای اسلامی آباد غرب

MFN: ۲۲۷۲

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای الزهرا (س) مشهد

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای الزهرا (س) مشهد

MFN: 2273

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر ۱۱۰

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر

MFN: 2274

آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی (ره) آباده : 110:

۹۰۸ : ۱۷۶

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی

(ره) آباده

MFN: 2275

آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی (ره) علی آباد کتول : 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام خمینی

(ره) علی آباد کتول

MFN: 2276

آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام صادق (ع) بابل : 110:

۹۰۸ : ۱۳۷۶

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای امام صادق

(ع) بابل

MFN: 2277

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران آستان اشرفیه : 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران آستان

اشرفیه

MFN: 2278

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابن حسام بیرجند : 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابن حسام

بیرجند

MFN: 2279

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل : 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل

MFN: 2280

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران الغدیر زنجان : 110

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران الغدیر زنجان

MFN: 2281

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام حسین (ع) استهبان : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام حسین

(ع) استهبان

MFN: 2282

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام خمینی (ره) میبد : 110

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران

(ره) میبد

MFN: 2283

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) کردکوی

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام

علی (ع) کردکوی

MFN: 2284

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی (ع) یزد (شماره ۲) : 110

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام علی

((ع) یزد (شماره ۲))

MFN: 2285

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام محمد باقر (ع) ساری : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امام
محمد باقر (ع) ساری

MFN: 2286

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امیر کبیر اراک : 110
۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران امیر کبیر
اراک

MFN: 2287

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۱) : 110
۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز
(شماره ۱)

MFN: 2288

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز (شماره ۲) : 110
۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز
(شماره ۲)

MFN: 2289

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ایلام : 110
۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ایلام

MFN: 2290

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد : 110
۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجرد

MFN: 2291

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران تبریز (شماره ۱)
۱۳۶۴ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران تبریز
(شماره ۱)

MFN: 2292

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دارالفنون بجنورد 110:
۱۳۷۷: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دارالفنون
بجنورد

MFN: 2293

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دکتر شریعتی نیشابور 110:
۱۳۷۷: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دکتر شریعتی
نیشابور

MFN: 2294

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران رامسر (ملاصدرا) 110:
۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران رامسر
(ملاصدرا)

MFN: 2295

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران زاهدان (شماره ۲) 110:
۱۳۷۵: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران زاهدان
(شماره ۲)

MFN: 2297

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ساوه 110:
۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سبزوار

MFN: 2298

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان 110:

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان

MFN: 2299

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرضا 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرضا

MFN: 2300

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهرکرد 110:

۱۳۶۸ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهرکرد

MFN: 2301

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهیدان دیباج همدان (شماره ۲) 110:

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهیدان دیباج

(همدان شماره ۲)

MFN: 2302

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بابایی قزوین 110:

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید

بابایی قزوین

MFN: 2303

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان 110:

۱۳۵۷ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید

باهنر زاهدان

MFN: 2304

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید باهنر زاهدان (شماره ۱) 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید
(باهر زاهدان (شماره ۱

MFN: 2305

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بهشتی اردکان 110:
۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۲: وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید بهشتی
اردکان

MFN: 2306

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید چمران رشت 110:
۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید چمران
رشت

MFN: 2307

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید دکتر بهشتی کرج 110:
۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید دکتر
بهشتی کرج

MFN: 2308

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید رجایی لاهیجان
۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید
رجایی لاهیجان

MFN: 2309

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید صدوقی یزد 110:
۹۰۸: ۱۳۵۲

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید
صدوقی یزد

MFN: 2310

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید کسرائی بندرعباس 110:

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید کسرائی

بندرعباس

MFN: 2311

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مدنی خرم آباد 110:

۱۳۷۲: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مدنی

خرم‌آباد

MFN: 2312

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مفتاح همدان (شماره ۱) 110:

۱۳۶۴: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شهید مفتاح

(همدان) (شماره ۱)

MFN: 2313

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران طبس

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران طبس

MFN: 2314

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قم 110:

۱۳۷۵: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قم

MFN: 2315

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قوچان 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران قوچان

MFN: 2316

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کاشان 110:

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کاشان

MFN: 2317

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کرمانشاه (شماره ۱) : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کرمانشاه

((شماره ۱))

MFN: 2318

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گرگان : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گرگان

MFN: 2319

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گلپایگان

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران

گلپایگان

MFN: 2320

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران لارستان : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران لارستان

MFN: 2321

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران مرودشت : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران

مرودشت

MFN: 2322

: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ممسنی 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ممسنی

MFN: 2323

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران یاسوج : 110

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران یاسوج

MFN: 2324

آموزشکده فنی و حرفه‌ای ثامن الحجج (ع) مشهد : 110:

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای ثامن الحجج

(ع) مشهد.

MFN: 2325

آموزشکده فنی و حرفه‌ای حضرت آیت ال... خامنه‌ای میناب : 110:

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای حضرت آیت ال...

خامنه‌ای میناب

MFN: 2326

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اردبیل فاطمه (س) : 110:

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اردبیل

((فاطمه س

MFN: 2327

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ارومیه (باهنر) : 110:

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ارومیه

((باهنر

MFN: 2328

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اظهر اراک : 110:

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اظهر اراک

MFN: 2329

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اقلید : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اقلید

MFN: 2330

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران انقلاب اسلامی بجنورد : 110

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران انقلاب

اسلامی بجنورد

MFN: 2331

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اهواز : 110

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اهواز

MFN: 2332

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ایلام : 110

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ایلام

MFN: 2333

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بروجرد (تزکیه) : 110

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بروجرد

((تزکیه))

MFN: 2334

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بقیه اله الاعظم عج قزوین : 110

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بقیه اله

الاعظم عج قزوین

MFN: 2335

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بم 110:
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بم

MFN: 2336

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بندرعباس 110:
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بندرعباس

MFN: 2337

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر 110:
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

MFN: 2338

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تبریز (الزهرا س) 110:
۱۳۷۴ : ۹۰۸
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تبریز
(الزهرا س)

MFN: 2339

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران توحید آمل 110:
۱۳۷۶ : ۹۰۸
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران توحید آمل
: 2340
۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران (ولیعصر عج)
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران
(ولیعصر عج)

MFN: 2341

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران جیرفت 110:
ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران
جیرفت

MFN: 2342

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت رقیه (س) یزد 110:

۱۳۷۶ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت

رقیه (س)یزد

MFN: 2343

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت فاطمه (س)کرمان 110:

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت

فاطمه (س)کرمان

MFN: 2344

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت معصومه (س)خرم آباد 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران

حضرت معصومه (س)خرم آباد

MFN: 2345

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوانسار 110:

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران

خوانسار

MFN: 2346

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوی (مهدیه) 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر فنی امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوی

((مهدیه))

MFN: 2347

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر معین رشت 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر معین

رشت

۱۳۷۶ :۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت
رقیه (س)یزد

MFN: 2343

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت فاطمه (س)کرمان 110:

۱۳۷۳ :۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت
فاطمه (س)کرمان

MFN: 2344

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران حضرت معصومه (س)خرم آباد 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران
حضرت معصومه (س)خرم آباد

MFN: 2345

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوانسار 110:

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران
خوانسار

MFN: 2346

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوی (مهدیه) 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر فنی امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران خوی
(مهدیه)

MFN: 2347

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر معین رشت 110:

۱۳۷۴ :۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر معین
رشت

MFN: 2348

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران رسالت زاهدان: 110

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران رسالت

زاهدان

MFN: 2349

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران زاهدان : 110

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران زاهدان

MFN: 2350

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ساری (قدسیه) : 110

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران ساری

((قدسیه))

MFN: 2351

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سبزوار : 110

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سبزوار

MFN: 2352

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سپیده کاشانی بیرجند : 110

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای سپیده کاشانی

بیرجند

MFN: 2353

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سروش اصفهان : 110

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت آموزش و پرورش.دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای.آموزشکده فنی و حرفه‌ای سروش اصفهان

MFN: 2354

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سمنان 110:

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سمنان

MFN: 2355

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج 110:

۱۳۷۵-۹۰۸

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج

MFN: 2356

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود 110:

۱۳۷۴: ۹۰۸

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود

MFN: 2357

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شهرکرد 110:

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران

شهرکرد

MFN: 2358

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید باهنر شیراز 110:

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید باهنر

شیراز

MFN: 2359

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شیراز 110:

۱۳۷۴: ۹۰۸

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران شیراز

MFN: 2360

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران فضل نیریز 110:

092: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران فضل نیریز

MFN: 2361

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قائم (عج) زنجان : 110
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قائم
(عج) زنجان

MFN: 2362

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قم : 110
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران قم
: 1377 : 908

MFN: 2363

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کازرون : 110
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کازرون
: 1376 : 908

MFN: 2364

: 110 آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کاشان
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کاشان
: 1376 : 908

MFN: 2365

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج : 110
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرج
: 1374 : 908

MFN: 2366

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرمانشاه : 110
: 092 ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران کرمانشاه
: 1373 : 908

MFN: 2367

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران گنبد : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران گنبد

MFN: 2368

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران مانده گرگان : 110

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران مانده گرگان

MFN: 2369

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران

نیشابور

MFN: 2370

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران همدان (زینب کبری س) : 110

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران همدان

((زینب کبری س

MFN: 2371

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران یاسوج : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران یاسوج

MFN: 2372

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمیه نجف آباد : 110

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس غیرانتفاعی. آموزشکده فنی و حرفه‌ای سمیه نجف آباد

MFN: 2373

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره ۲ کرمانشاه : 110

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شماره ۲ کرمانشاه

: 2374

۱۱۰: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران کرمان

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران

کرمان

MFN: 2375

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید دادبین کرمان

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید دادبین

کرمان

MFN: 2376

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی شیراز (شماره ۲)

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی

(شیراز (شماره ۲

MFN: 2377

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی کاشان

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی

کاشان

MFN: 2378

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی پور تهران

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید شمسی

پور تهران

MFN: 2380

110: آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید کرانی سیرجان

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید کرانی

سیرجان

MFN: 2381

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید محمد منتظری مشهد : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید محمد منتظری
مشهد

MFN: 2382

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید مهاجر اصفهان : 110

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید مهاجر اصفهان

MFN: 2383

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید هاشمی نژاد ساری (شماره ۲) : 110

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید هاشمی نژاد

(ساری (شماره ۲)

MFN: 2384

آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید یزدان پناه سنندج : 110

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید یزدان پناه

سنندج

MFN: 2385

آموزشکده فنی و حرفه‌ای کوثر گنبد کاووس : 110

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای کوثر گنبد کاووس

MFN: 2386

آموزشکده فنی و حرفه‌ای محمود آباد مازندران : 110

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای محمود آباد

مازندران

MFN: 2387

آموزشکده فنی و حرفه‌ای و علوم دریایی پسران شهید خدادادی بندر انزلی : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای و علوم دریایی
پسران شهید خدادادی بندر انزلی

MFN: 2296

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ساوه : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ساوه

MFN: 712

1: 228/4

آموزشکده کامپیوتر : 110

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان سنجش آموزش کشور. آموزشکده کامپیوتر

MFN: 2388

آموزشکده کشاورزی پسران اهواز : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران اهواز

MFN: 2389

آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران پاکدشت

MFN: 2390

آموزشکده کشاورزی پسران دامغان : 110

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران دامغان

MFN: 2391

آموزشکده کشاورزی پسران ساری : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران ساری

MFN: 2392

110: آموزشکده کشاورزی پسران شهریار

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران شهریار

MFN: 2393

110: آموزشکده کشاورزی پسران فسا

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران فسا

MFN: 2394

110: آموزشکده کشاورزی پسران مراغه

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران مراغه

MFN: 2395

110: آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور

MFN: 2396

110: آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس فنی و حرفه‌ای. آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان

MFN: 434

1: 110

110: آموزشکده نقشه‌برداری

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۹۲: سازمان نقشه‌برداری کشور. آموزشکده نقشه‌برداری

۹۰۹: ۱۶۷۲/۱۳۸۲

911: 1382/2/26

790: 6001096

791: 6008477

792: www.Surveying College.org

191: Serveying College

94: محمود شاکری لرنیس آموزشکده نقشه برداری / تلفن: ۶۰۳۳۵۶۶

۷۹۵: تهران - میدان آزادی - خیابان معراج - سازمان نقشه برداری کشور. آموزشکده نقشه برداری. صندوق پستی: ۱۶۸۴ -

۱۳۱۸۵

MFN: 25

1: 120

110: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت تعاون. اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹۰۹: ۱۵/۸/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۸/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۷۶۷۹۵۹

۷۹۱: ۸۷۶۲۹۶۳

۱۹۱: I.R.Iran Central Chamber of Cooperatives

910: I.C.C

192: غرفه التعاون المركزي الجمهوريه اسلاميه ايرانيه

۹۴: ابراهیم تهرانی / معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی

۷۹۵: تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادان)، پلاک ۶۰، کد پستی ۱۵۵۳۹

MFN: 7 7۵

۱/۲۷۹ :۱

۱۱۰: اتحادیه شهرداری‌های کشور

۹۰۸: ۱۳۳۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۹ منحل شد و در سال ۱۳۶۵ سازمان شهرداری‌های کشور به جای آن تشکیل شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: سازمان شهرداری‌های کشور

: 531

1۴/۱۳۲ :

۱۱۰: اداره دامپزشکی کل کشور

۹۰۸: ۱۳۱۴

- ۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۲۵ به ترتیب
۵۹۱: ۱۳۳۹-۱۳۲۵ بنگاه کل امور دام
۵۹۱: ۱۳۳۹-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشاورزی. اداره کل دامپزشکی
۵۹۱: ۱۳۵۰-سازمان دامپزشکی کشور

MFN: 1019

- ۱: ۴/۴۱۸
۱۱۰: اداره کل انتشارات و رادیو
۹۰۸: ۱۳۳۰
۵۹۱: برای انتشارات قبل از
۵۹۱: ۱۳۳۰ رادیو تهران
۵۹۲: برای انتشارات بعد از
۵۹۲: ۱۳۵۰ به ترتیب
۵۹۲: ۱۳۵۷-۱۳۵۰ سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
۵۹۲: ۱۳۵۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

MFN: 2246

- 1: 233/2
اداره کل انتشارات و تبلیغات : 110
۹۰۸: ۱۳۳۲
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۴۲ به ترتیب:
۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات
۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی
۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
۵۹۱: ۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵۹۲: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. اداره کل انتشارات و تبلیغات

MFN: 290

- 1: 186/2
اداره کل بنادر : 110

۱۳۱۴ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۲۹ به بنگاه کل بنادر تغییر نام یافت و در سال ۱۳۳۹ در تشکیلات وزارت راه به سازمان

بنادر و کشتیرانی تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات بعد از

۵۹۰: ۱۳۲۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۹-۱۳۳۹- بنگاه کل بنادر

۵۹۰: ۱۳۳۹- سازمان بنادر و کشتیرانی

MFN: 97

1: 0037/31

اداره کل تجارت 110:

۱۳۱۰ : ۹۰۸

۵۰۰: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فواید عامه و فلاح و تجارت، وزارت اقتصاد

ملی انجام می شد. از سال ۱۳۱۶ که این اداره کل به وزارت تجارت تبدیل شد تغییر نامهای دیگری نیز پیدا کرد .

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از :

۵۹۱: ۳۲۱۳۱۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران. وزارت بازرگانی

MFN: 98

1: 0037/32

اداره کل صناعت 110:

۹۰۸: ۱۳۱۰

۵۰۰: وظایف این سازمان قبلاً بوسیله وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می‌شد. از سال ۱۳۱۶ که این اداره کل به وزارت صنعت و معادن نام گرفت تغییر نامهای دیگری نیز پیدا کرده است

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۱۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صنعت و معادن

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 102

1: 0037/36

اداره کل فلاح: 110

۹۰۸: ۱۳۱۰

۵۰۰: در سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم شد که یکی از آنها اداره کل فلاح بود. در سال ۱۳۲۰ این اداره به وزارت کشاورزی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۱ وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی تلفیق و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی و عمران روستایی تاسیس شد که در سال ۱۳۶۴ مجدداً به وزارت کشاورزی تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عام و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۵۱-ایران.وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۱-ایران.وزارت منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۶-ایران.وزارت تعاون و امور روستاها

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۶-ایران.وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۵۶-۱۳۶۳-ایران.وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۴-ایران.وزارت کشاورزی

MFN: 772

1: 266/5

استانداری....: 110

۵۰۰: انتشارات استانداری ها زیر نام خودشان وارد می شود

۵۰۰: مثال: استانداری آذربایجان شرقی

۵۹۲: ایران.وزارت کشور.استانداری

MFN: 210

1: 0043

۱۱۰: امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور

۱۳۶۹: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۹ با نام ستاد بسیج اقتصادی کشور در تشکیلات نخست وزیری شروع به کار کرد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۶۹ ستاد بسیج اقتصادی کشور

۵۹۲: ایران.وزارت بازرگانی.امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور

۱۳/۸/۱۳۸۱: ۹۰۹

۱۲/۹/۱۳۸۱: ۹۱۱

۸۸۰۰۱۸۱-۸۸۹۰۲۲۳: ۷۹۰

۸۸۹۱۲۸۵: ۷۹۱

۱۹۱ : General Administration of Economic Mobilization

امور اداری امور اجرایی ستاد بسیج تلفن: ۸۸۹۱۳۱۸ 94:

تهران. صندوق پستی ۶۵۸۳-۱۴۱۵۵ :۷۹۵

MFN: 773

1: 277

انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور 110:

۱۳۷۹ :۹۰۸

۵۹۲: سازمان شهرداری کشور. انتشارات

۷۹۰ :۸۸۸۹۷۶

۱۹۱ : Publishings Of Iranian Manicipatities Organization

910: PIMO

دارالمنظمه البلديه للنشر 192:

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: سیدقاسم دابوئیان/معاونت اداری مالی، تلفن: ۸۸۸۹۷۶

MFN: 645

1: 237/1

انجمن آثار ملی 110:

۱۳۰۱ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

MFN: 644

1: 237

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 110:

۱۳۶۵ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ انجمن آثار ملی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان خراسان

۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان آذربایجان غربی

۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان آذربایجان شرقی

- ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان همدان
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان اصفهان
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان خوزستان
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان فارس
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان مرکزی
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. استان زنجان
 ۳: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کاشان

909: 1382/3/13

911: 1382/4/29

790: 5374531-33

791: 5374530

191: Society For The Appreciation of Cultivar Works and
 Dignitanes

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: علی جلالی/تلفن: ۵۳۷۴۲۰۴

۷۹۰: تهران، خیابان ولی عصر، پل امیربهداد، خیابان سرگرد بشیری (بوعلی)، شماره ۱۰۰، کدپستی: ۱۱۹۳۸، صندوق

پستی: ۱۶۳/۱۳۳۴۵

MFN: 1299

1: 634/1

انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۶۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۰ انجمن فلسفه ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان

۵۹۱: ۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۵۹۲: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

MFN: 258

1: 0051/6

انجمن توانبخشی 110:

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۳ در وزارت رفاه اجتماعی ادغام شد.

۵۹۲: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. انجمن توانبخشی

MFN: 1302

1: 634/4

انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۰ انجمن فلسفه ایران

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۶۲ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان

۵۹۱: ۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

MFN: 1301

1: 634/3

انجمن فلسفه ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۶۲ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۱ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۸۰ پژوهشکده حکمت و ادیان

۵۹۱: ۱۳۸۰- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

MFN: 64

1: 0004/1

انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران : 110

۱۳۵۸ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۸ انجمن ملی اولیاء و مربیان

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۷۶ انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۵۹۲: ایران وزارت آموزش و پرورش. انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

MFN: 65

1: 0004/2

انجمن ملی اولیاء و مربیان : 110

۱۳۴۶ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۷۶-انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۵۹۱: ۱۳۷۶-سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

MFN: 390

1: 111/2

انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران : 110

۱۳۲۵ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۱۳ با نام انجمن ملی تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ به سازمان

تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، در سال ۱۳۵۰ به سازمان تربیت بدنی ایران و در سال ۱۳۵۸ به سازمان تربیت بدنی

جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۲۵ انجمن ملی تربیت بدنی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۰ سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۸ سازمان تربیت بدنی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

MFN: 391

1: 111/3

انجمن ملی تربیت بدنی 110:

۹۰۸: ۱۳۱۳

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۲۵ به انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران، در سال ۱۳۴۳ به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران، در سال ۱۳۵۰ به سازمان تربیت بدنی ایران و در سال ۱۳۵۸ به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۵-۱۳۴۳ انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۰ سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۸ سازمان تربیت بدنی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

MFN: 241

1: 0062

انستیتو پاستور ایران 110:

۹۰۸: ۱۲۹۸

۵۹۲: ایران. وزارت بهداری، انستیتو پاستور ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور ایران

۳: انستیتو پاستور ایران، معاونت پژوهشی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش تهیه واکسن سل (ب.ث.ژ)

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش واکسهای باکتریایی و تهیه آنتی ژن

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش فرآورده‌های ویروسی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش تهیه محلولهای تزریقی

B ۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تهیه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک. بخش تولید واکسن هپاتیت

انستیتو پاستور ایران. گروه تحقیقات بالینی. بخش همه گیری شناسی 3:

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تحقیقات بالینی. بخش واکسیناسیون

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش باکتریولوژی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش مایکوباکتریولوژی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش ویروس شناسی

۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش هپاتیت و ایدز
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش انگل‌شناسی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه تحقیقات بالینی. بخش تحقیقات بالینی
۳: انستیتو پاستور ایران. بخش کنترل فرآورده‌های بیولوژیک
۳: انستیتو پاستور ایران. مدیریت آموزش
۳: انستیتو پاستور ایران. پایگاه تحقیقاتی منطقه شمال کشور-آمل
۳: انستیتو پاستور ایران. پایگاه تحقیقاتی اکیلو-همدان

۳: انستیتو پاستور ایران. معاونت تولید
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه میکروبیولوژی. بخش قارچ‌شناسی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش تولید نیمه صنعتی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش بیوشیمی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش بیولوژی مولکولی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بانک سلولی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش بیوتکنولوژی
۳: انستیتو پاستور ایران. گروه بیوتکنولوژی. بخش ایمونولوژی

۱۸/۸/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲/۹/۱۳۸۱ :۹۱۱

۲۰-۶۹۵۳۳۱۱ :۷۹۰

۶۴۶۵۱۳۲ :۷۹۱

۷۹۲ : www.Pasteur.ac.ir

793: Office@institute.Pasteur.ac.ir

191: Pasteur Institute of Iran

910: P.I.I

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر محمد عزیزی/مدیر امور پژوهشی، تلفن: ۲۰-۶۹۵۳۳۱۱

۷۹۵: تهران. خیابان پاستور-شماره ۶۹- کدپستی ۱۳۱۶۴

MFN: 1971

1: 790/2

110: انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

۱۳۴۱ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۴-۱۳۵۷ موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

۵۹۱: ۱۳۵۷- موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

۵۹۲: ایران.وزارت کشاورزی. انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

MFN: 1855

1: 214/1

انستیتو تحقیقات توتون ارومیه : 110

۱۳۴۸ :۹۰۸

۵۹۲: شرکت دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون ارومیه

MFN: 1856

1: 214/2

انستیتو تحقیقات توتون شیراز : 110

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۹۲: شرکت دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون شیراز

: 1857

1: 21۳/۴

۱۱۰: انستیتو تحقیقات توتون رشت

۱۳۳۴ :۹۰۸

۵۹۲: موسسه اعضاء دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون رشت

۵۹۲: شرکت دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون رشت

MFN: 1859

1: 214/5

انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش : 110

۱۳۱۷ :۹۰۸

۵۹۲: موسسه اعضاء دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش

۵۹۲: شرکت دخانیات ایران.انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش

MFN: 1787

1: 684/4

انستیتو خواربار و تغذیه ایران : 110

۹۰۸: ۱۳۴۰

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع

غذایی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداری. انستیتو خواربار و تغذیه ایران

MFN: 1744

1: 604/7

انستیتو عالی علوم بیمارستانی: 110

۹۰۸: ۱۳۵۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ مجتمع علوم پیراپزشکی

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

MFN: 1784

1: 684/1

۱۱۰: انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۹۰۸: ۱۳۵۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۵ انستیتو خواربار و تغذیه ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی

ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداری. انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

MFN: 192

1: 0047

ایران. وزارت بازرگانی 110:

- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر امور مجامع و شوراها
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر وزارتی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر روابط عمومی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر امور بین‌المللی و سازمانهای تخصصی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. معاونت هماهنگی و امور اجرایی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. معاونت بازرگانی خارجی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. معاونت اداری، مالی و امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. معاونت بازرگانی داخلی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. معاونت برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر آمار و اطلاع‌رسانی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر طرح و برنامه
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر امور تامین و توزیع کالا
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر بررسی، عرضه و تقاضای محصولات
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر بررسی و هماهنگی شبکه‌های توزیع
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل امور اصناف و بازرگانان
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دبیرخانه امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل بازرگانی اروپا و آمریکا
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل بازرگانی آسیا و اقیانوسیه
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل مقررات صادرات و واردات
- ۳: ایران. وزارت بازرگانی. دفتر ثبت سفارشات و تجارت بر مبادلات بازرگانی

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۰۷/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۹۰۵۷۷۰ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.IRTP.com

191: Ministry of Commerce

192: وزارت التجاره

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اداره کل روابط عمومی

MFN: 107

1: 0037/41

ایران. وزارت صنایع و معادن: 110

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۰۰: در سال ۱۳۳۵ وزارتخانه ای با همین نام تاسیس شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۱ با وزارت بازرگانی یکی شد و وزارت اقتصاد بوجود آمد و در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد با وزارت دارایی یکی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. علاوه بر آن دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز از این وزارتخانه منشعب شد. در سال ۱۳۶۰ با تاسیس وزارت معادن و فلزات امور مربوط به معادن در وزارت صنایع و معادن منتزع شد و این وزارتخانه وزارت صنایع نامیده شد. در سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. و در سال ۱۳۷۳ وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع یکی شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات یکی شده و مجدداً وزارت صنایع و معادن بوجود آمد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صنعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت صنعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران. وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت صنایع و معادن

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت صنایع

۰۹۱ : ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات

۰۹۱ : ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۰۹۱ : ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 942

1: 467/1

ایران . وزارت نیرو.مرکز آموزش تخصصی برق : 110

۰۹۰۸ : ۱۳۵۳

۰۹۱ : برای انتشارات بعد از

۰۹۱ : ۱۳۶۱ به ترتیب:

۰۹۱ : ۱۳۶۱-۱۳۷۱ سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو.مجمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور

(۰۹۱ : ۱۳۷۱ - دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور

MFN: 337

1: 180

ایران ایرتور : 110

۰۹۰۸ : ۱۳۵۴

۰۹۲ : شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. ایران ایرتور

۰۷۹۰ : ۸۷۵۱۱۰۴

۷۹۲ : www.Iranairtours.com

191: Iran Airtours

910: Bq-IAT

94: امیرمحمد منہاج/تلفن: ۸۷۵۱۱۰۴

MFN: 2422

110: . . . ایران وزارت مسکن.ادراه کل مسکن استان

MFN: 33

1: 0011

ایران. وزارت آموزش و پرورش : 110

۰۹۰۸ : ۱۳۴۳

۰۵۰۰ : وظایف این سازمان از ابتدا توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت

معارف،وزارت فرهنگ انجام می شد.

۰۵۹۰ : برای انتشارات این سازمان قبل از:

- ۵۹۰: ۱۳۴۳ به ترتیب:
- ۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶ - ایران. وزارت علوم
- ۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ - ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع متسرفه
- ۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ - ایران. وزارت معارف و اوقاف
- ۵۹۰: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ - ایران. وزارت فرهنگ
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل سنجش و ارزیابی تحصیلی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مشاوره
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه‌ای
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش کار دانش
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش نظری و پیش‌دانشگاهی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش عشایری
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر آموزش و پرورش ابتدایی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت حقوقی و امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت مشارکتهای مردمی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت تربیت بدنی و تندرستی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل روابط عمومی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور زنان
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر مدارس خارج از کشور
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس شاهد و ایثارگران
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر ترویج مشارکت و امور شوراهای
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر فناوری اطلاعات
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر طرح و برنامه
- ۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها

۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر ارتقاء علمی منابع انسانی

۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر بهداشت و تغذیه

۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تحقیقات و توسعه امکانات ورزشی

۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تربیت بدنی پسران

۳: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تربیت بدنی دختران

۹۰۹: ۵/۸/۱۳۸۱

911: 1381/8/15

790: 8805408

793: pub-min@iernet.org

191: Ministry Of Education

192: وزارة التعليم و التریبه

۹۴: جواد محجوب

MFN: 26

1: 0039

110: ایران. وزارت امور خارجه

۹۰۸: ۱۲۴۴

۵۰۰: نام این وزارتخانه در بدو تاسیس بزدر سال ۱۱۹۹ انتظام مهمات وزارت خارجه بود که در سال ۱۲۳۰ به

دفترخانه وزارت دول خارجه منتقل شد

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۲۴۴. ایران. وزارت دول خارجه

۵۹۲: ایران. وزارت خارجه

۵۹۲: مرکز برنامه ریزیهای راهبردی

۵۹۲: سازمان ایرانی مجامع بین المللی

۵۹۲: مرکز امور ایرانیان خارج از کشور

۵۹۲: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

۵۹۲: مرکز امور ایرانیان خارج از کشور

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل امور مجلس

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل امور سیاسی و بین المللی

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل سازمانهای تخصصی بین المللی

۳: ایران. وزارت امور خارجه

۳: اداره کل حقوقی بین المللی

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل هماهنگیهای اقتصادی چند جانبه

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل خلیج فارس

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل آفریقا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل آمریکا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل غرب اروپا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اروپای مرکزی و شمالی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل آسیای غربی.

۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و قفقاز
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل هماهنگیهای امور فرهنگی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل هماهنگی و راهبرد روابط اقتصادی خارجی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اطلاعات و مطبوعات
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات اروپا و آمریکا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات آسیا و اقیانوسیه
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات آفریقا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات خلیج فارس و خاورمیانه
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات حقوقی و سازمانهای بین‌المللی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات اقتصاد بین‌المللی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات استراتژیک و تئوریک بین‌الملل
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی. گروه مطالعات اسلامی و روابط بین‌الملل
۳: ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل امور کنسولی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. مرکز امور ایرانیان خارج از کشور
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل ارزیابی و نظارت
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت پژوهشی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل تشریفات
۳: ایران. وزارت امور خارجه. مرکز برنامه‌ریزیهای راهبردی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل ارتباطات و امور رایانه
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت کنسولی و امور مجلس
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت حقوقی و بین‌المللی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت هماهنگی امور اقتصادی
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت عربی و آفریقایی

۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت اروپا و آمریکا
۳: ایران. وزارت امور خارجه. معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع
۳: ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین الملل
۳: ایران. وزارت امور خارجه. اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۶۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۲۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.MFA.GOV.IR

191: Ministry of Foreign Affairs .I.R. of Iran

192: وزارة الشؤون الخارجية الايرانية

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

MFN: 257

1: 0051/5

110: ایران. وزارت بهداری و بهزیستی

۱۳۵۵ : ۹۰۸

۵۰۰: اداره کل صحنه مملکتی که در سال ۱۳۰۵ تاسیس شده بود و بعدها به اداره کل بهداری تغییر نام یافت در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداری نام گرفت. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد و در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی از بهداری مجدداً وزارت بهداری نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به این وزارتخانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۵ ایران. وزارت بهداری

۵۹۰: ایران وزارت رفاه اجتماعی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداری

۵۹۱: ۱۳۵۸- سازمان بهزیستی کشور

۵۹۱: ۱۳۶۴- ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MFN: 260

1: 0051/8

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر توسعه شبکه اطلاع رسانی پزشکی

۵۹۲: دفتر توسعه شبکه اطلاع‌رسانی پزشکی

MFN: 263

1: ۱۱/۰۰۵۱

۱۱۰: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاهها

۵۹۲: شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاهها

MFN: 264

1: 0051/12

۱۱۰: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای سلامت

۵۹۲: شورای سلامت

MFN: 1

1: 117

۱۱۰: ایران، وزارت تعاون

۹۰۸: ۱۳۷۱

۵۰۰: این سازمان از ادغام سازمان مرکزی تعاون کشور، سازمان مرکزی تعاونهای معدنی، مرکز گسترش خدمات

تولیدی و عمرانی، و بخش تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی بوجود آمد.

۵۹۰: انتشارات این سازمانها قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ زیر نام سازمان وارد می‌شوند

۳: ایران، وزارت تعاون، معاونت پشتیبانی و امور مجلس

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تعاونهای حمل و نقل

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تعاونهای تولیدی

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر ترویج، توسعه، و مشارکتهای مردمی

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر آموزش

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تحقیقات و پژوهش

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تعاونهای عمران و مسکن

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر آمار و اطلاعات

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر برنامه‌ریزی

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تشکیل و توسعه تعاونها

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل

۳: ایران، وزارت تعاون، دفتر تعاونهای مصرف و اعتبار

۳: ایران. وزارت تعاون. معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج

۳: ایران. وزارت تعاون. معاونت نظارت و بهره‌برداری

۳: ایران. وزارت تعاون. معاونت طرح و برنامه

۳: ایران. وزارت تعاون. دفتر تعاونی‌های خدمات

۹۱۱: ۶۷/۱۳۸۱

۱: ۹۱۳ 381/8/5

790: 6400938-6498420

791: 6498440

792: www.icm.gov.ir

793: min-coops@www.aci.co.ir

191: Ministry of Cooperatives

192: وزارة التعاون

۸۰۰: فایل فهرست مستند کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: مهتاب برادری

۷۹۵: تهران- خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، وزارت تعاون، طبقه هفتم، صندوق پستی ۶۱۱۷/۱۴۱۵۵

MFN: 100

1: 0037/34

110: ایران. وزارت دارایی

۹۰۸: ۱۳۲۱

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس با نام وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۳ از یکی شدن وزارت

اقتصاد و وزارت دارایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، و وزارت صنایع و معادن تاسیس شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۳ ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ایران. وزارت بازرگانی

MFN: 27

1: 0039/1

110: ایران. وزارت دول خارجه

۹۰۸: ۱۳۳۰

۵۰۰: این وزارتخانه در سال ۱۲۴۴ به وزارت امور خارجه تغییر یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۲۴۴ ایران. وزارت امور خارجه

MFN: 285

۱: ۱/۱۸۵

۱۱۰: ایران. وزارت راه. اداره کل هواپیمایی کشوری

۹۰۸: ۱۳۲۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۳ سازمان هواپیمایی کشور

MFN: 305

1: 179/3

۱۱۰: ایران. وزارت راه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۹۰۸: ۱۳۵۱

۰۵۰: این سازمان در سال ۱۳۳۴ با نام آزمایشگاه فنی و خاکشناسی در سازمان برنامه تاسیس شد و در سال ۱۳۴۳ به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر نام و در سال ۱۳۶۲ به شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تغییر سازمان یافت.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۳۴-۱۳۴۳ سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و خاکشناسی

۰۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ایران. وزارت راه و ترابری. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۰۹۱: ۱۳۶۲- شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۰۹۲: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

MFN: 35

1: 232

۱۱۰: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹۰۸: ۱۳۷۹

۰۹۱: برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از:

۰۹۱: ۱۳۷۹ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۲۳۷-۱۲۶۶- ایران. وزارت علوم

۵۹۱: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۱: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۱: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران. وزارت آموزش و پرورش

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل روابط عمومی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر وزارتی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت دانشجویی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت آموزشی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت پژوهشی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت فرهنگی و اجتماعی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت طرح و توسعه

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت پشتیبانی و امور مجلس

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل امور دانشجویان داخل

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل بورس و امور دانشجویی خارج

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل امور دانش‌آموختگان

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل تربیت بدنی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اداره کل امور ایثارگران

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر گسترش آموزش عالی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر آموزشهای آزاد

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر امور پژوهشی و برنامه‌ریزی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر امور فرهنگی

۳: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی

۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دفتر امور رایانه‌ای
۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دفتر تحول اداری و بهره‌وری
۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.اداره کل طرح‌های عمرانی
۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دفتر حقوقی
۳: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دفتر امور مجلس

۹۰۹: ۷۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۱۴۱

792: www.msrt.or.ir

793: msrt@mehe.or.ir

191: Ministry of Science Research and Technology

192: وزارت علوم، ابحاث و تقنيه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حمید تقوی پور/معاون اداره کل روابط عمومی، تلفن: ۸۹۰۳۳۱۰

۷۹۵: تهران-خیابان استاد نجات‌الهی ساختمان مرکزی.کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۶۶۱۳، صندوق پستی: ۴۳۷۵-۱۵۸۷۵

MFN: 39

1: 0011/6

110: ایران. وزارت علوم

۹۰۸: ۱۲۳۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۶۶ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نام گرفت و در سال ۱۳۰۹ وزارت معارف و اوقاف تاسیس شد و مدرسه صنایع مستظرفه به وزارت اقتصاد ملی انتقال یافت. در سال ۱۳۱۷ به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۲۶۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران.وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۱: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران.وزارت معارف و اوقاف

۵۹۱: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران.وزارت فرهنگ

۵۹۱: ۱۳۴۳- ایران.وزارت آموزش و پرورش

- ۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر
 ۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی
 ۵۹۱: ۱۳۷۹-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 ۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
 ۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی
 ۵۹۱: ۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور
 ۵۹۱: ۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 ۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 41

1: 0011/8

ایران. وزارت علوم و آموزش عالی: 110:

۹۰۸: ۱۳۴۶

۵۰۰: وظایف این ساختمان قبلا توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت معارف و اوقاف، وزارت فرهنگ، و وزارت آموزش و پرورش انجام می شد. در سال ۱۳۵۷ این وزارتخانه با وزارت فرهنگ و هنر ادغام و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت علوم و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از:

۵۹۰: ۱۳۴۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶ ایران. وزارت علوم

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۰: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران. وزارت آموزش و پرورش

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 37

1: 0011/4

ایران. وزارت فرهنگ و هنر: 110:

۱۳۴۳ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان از تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر بوجود آمد. اداره هنرهای زیبا که در سال ۱۳۲۸ در تشکیلات وزارت فرهنگ تاسیس شده بود و در سال ۱۳۲۹ به اداره کل هنرهای زیبای کشور تغییر نام یافته بود و مدتی هم از سال ۱۳۴۰ تحت نظر نخست وزیر فعالیت می کرد. اساس تشکیلات جدید وزارت فرهنگ و هنر را در سال ۱۳۴۳ تشکیل داد. در سال ۱۳۵۷ وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی یکی شده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۸ از تغییر نام وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی. بخشهایی از وزارت فرهنگ و هنر به آن وزارتخانه انتقال یافت. وزارت ارشاد ملی در سال

۱۳۵۹ وزارت ارشاد اسلامی نامیده شد. در فاصله سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ تعدادی از واحدهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت ارشاد اسلامی انتقال یافت. و بالاخره در سال ۱۳۶۵ نام آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از :

۵۹۰: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶ ایران. وزارت علوم

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۰: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۵۹۱: ۱۳۶۵-ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

MFN: 47

1: 233

ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 110

۱۳۶۵ : ۹۰۸

۵۰۰: در سال ۱۳۶۵ وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام یافت

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

- ۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:
- ۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات
- ۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان
- ۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی
- ۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی
- ۵۹۰: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل مطبوعات خارجی

- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ها
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل مراکز و روابط فرهنگی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز گسترش آموزشهای فرهنگی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دفتر امور مجامع و فعالیت‌های فرهنگی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل چاپ و نشر
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز تحقیقات مطالعات فرهنگی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز هنرهای تجسمی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز هنرهای نمایشی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز گسترش آموزشهای هنری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز موسیقی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز تحقیقات و مطالعات هنری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مدیریت جشنواره‌ها و مجامع سینمایی و سمعی و بصری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز گسترش آموزشها و نیروی انسانی سینمایی و سمعی و بصری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل تولید و پشتیبانی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل نظارت و ارزشیابی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل توسعه و همکاریهای سمعی و بصری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز پژوهشهای بنیادی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مرکز آمار و برنامه‌ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دفتر هماهنگی و پیگیری امور استانها

- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دفتر امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور هنری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت طرح و برنامه‌ریزی و تحول اداری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت مجلس و هماهنگی امور استانها
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور سمعی و بصری
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور فرهنگی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور پژوهشی
- ۳: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی

۳/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹ ۰

911: 1382/2/30

790: 38511 791: 3913535

792: www.ershad.gov.ir

191: Ministry of Culture and Islamic Guidance

192: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای یوسفی / مسئول روابط عمومی، تلفن: ۳۱۱۱۲۴۰

MFN: 604

1: 242/4

110: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی

۱۳۴۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل موزه‌ها

۵۹۱: ۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 616

1: 242/16

110: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

۱۳۵۱ : ۹۰۸

۵۰۰: این مرکز در سال ۱۳۵۲ مرکز مردمشناسی ایران نامیده شد و در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز مردمشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز مردمشناسی

۵۹۱: ۱۳۶۵- سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز پژوهش‌های مردمشناسی و فرهنگ عامه

MFN: 36

1: 0011/3

۱۱۰: ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۹۰۸: ۱۲۶۶

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۳۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت معارف و اوقاف نام گرفت. و مدرسه صنایع مستظرفه به وزارت اقتصاد ملی انتقال یافت. و در سال ۱۳۱۷ به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم در آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۲۶۶ ایران. وزارت علوم

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۰۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۱: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۱: ۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۷۹ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 38

1: 0011/5

ایران. وزارت معارف و اوقاف : 110

۱۳۰۹ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۳۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد. در سال ۱۲۶۶ به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر نام یافت. در سال ۱۳۱۷ وزارت فرهنگ نام گرفت. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر تقسیم شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۰۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶- ایران. وزارت علوم

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹- ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۱۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۷-۱۳۴۳- ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۱: ۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۷- ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۷- ایران. وزارت علوم و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۹- ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 2261

ایران.... : 110

۵۰۰: کلیه انتشارات دولت جمهوری اسلامی ایران تحت سرشناسه ایران وارد می شود. مقصود از انتشارات دولت ایران انتشارات کلیه موسسات و سازمانهای دولتی اعم از مقننه، مجریه و قضائیه است

MFN: 2265

۱۱۰: ایران. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (....)

۵۰۰: انتشارات رایزنیهای فرهنگی در خارج از کشور زیر نام ایران وارد می شود

۵۰۰: مثال: ایران. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دهلی نو)

۵۹۲: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در

MFN: 425

1: 090

ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان : 110

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ ایران.ریاست جمهوری. دفتر امور زنان

۵۹۲: مرکز امور مشارکت زنان

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.معاونت برنامه‌ریزی و امور اجتماعی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.معاونت هماهنگی و ارتباطات

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.معاونت پژوهش

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت امور اجتماعی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت برنامه‌ریزی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت ارتباطات داخلی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت ارتباطات خارجی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه های پژوهشی

۳: ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان.مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی

۷۹۰: ۳-۶۴۴۵۳۱۶۲

۷۹۲ : www.women.or.ir

793: cwp@women.or.ir

191: Center For Women's Participation

910: CWP

192: مرکز شوون مشارکه المراه

MFN: 426

1: 090/1

ایران.ریاست جمهوری.دفتر امور زنان : 110

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۶ ایران.ریاست جمهوری.مرکز امور مشارکت زنان

۵۹۲: دفتر امور زنان

MFN: 2264

ایران.سفارت (.....) : 110

۵۰۰: انتشارات سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر زیر نام ایران وارد می‌شود.

۵۰۰: مثال:ایران.سفارت (آلمان)

۵۹۲: سفارت ایران در

MFN: 569

1: 170

110: ایران. قوه قضائیه

۱۳۶۷: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۷ شورای عالی قضایی

۵۹۲: ایران. وزارت دادگستری

۱۹/۱/۱۳۸۲: ۹۰۹

۱۷/۲/۱۳۸۲: ۹۱۱

۱۹-۶۴۰۴۰۱۸: ۷۹۰

۶۴۰۵۱۸۸: ۷۹۱

۷۹۲: www.iranjudiciary.org

191: Judiciary Power

192: سلطه القضائیه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسن رحیمی/مدیر کل روابط عمومی/تلفن: ۱۹-۶۴۰۴۰۱۸

۷۹۵: تهران-میدان پاستور-خیابان پاستور-نیش کوچه خوش زبان-پلاک ۵۷-صندوق پستی ۶۹۳-۱۳۱۸۵/شماره

تلفن: ۱۹-۶۴۰۴۰۱۸، دورنگار: ۶۴۰۵۱۸۸

MFN: 575

1: 170/6

110: ایران. قوه قضائیه. مرکز توسعه عالی قضایی

۵۹۲: مرکز توسعه عالی قضایی

MFN: 576

1: 170/7

110: ایران. قوه قضائیه. مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه

۵۹۲: مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه

MFN: 577

1: 170/8

110: ایران. قوه قضائیه. مرکز مطالعات و تحقیقات قوه قضائیه

۵۹۲: مرکز مطالعات و تحقیقات قوه قضائیه

MFN: 1999

1: 445

110: ایران. کمیسیون ملی یونسکو

۱۳۲۷ :۹۰۸

۵۹۲: کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۵۹۲: کمیسیون ملی تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در ایران

۱/۹/۱۳۸۲ :۹۰۹ 0

911: 1382/10/7

790: 2251364

790: 2279885

791: 2252536

792: www.Iranesco.org

191: Iranian National Commission For UNESCO

910: I.N.C. for unesco

192: الجنه الوطنيه لليونسكو في ايران

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: رضا رجبی/واحد مالی-اداری، تلفن: ۲۲۵۰۸۹۰-۲۲۵۱۳۶۳

۷۹۵: تهران: بلوار نیرداماد-روبروی مسجد الغدیر-خیابان شهید حصار (رازان جنوبی) کوی یکم، شماره ۱۷،

کدپستی: ۱۵۴۸۹، صندوق پستی: ۴۴۹۸-۱۱۳۶۵

MFN: 2000

1: 445/1

110: ایران. کمیسیون ملی یونسکو. دبیرخانه

۱۳۲۷ :۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۵۹۲: دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

MFN: 2001

1: 445/2

110: ایران. کمیسیون ملی یونسکو. شورای اجرایی

۵۹۲: شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

MFN: 2002

1: 445/3

ایران. کمیسیون ملی یونسکو. شورای عالی: 110:

۵۹۲: شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران

MFN: 2263

ایران. کنسولگری: 110:

۵۰۰: انتشارات کنسولگریهای ایران در شهرهای خارجی زیر نام ایران وارد می شود

۵۰۰: مثال: ایران. کنسولگری (رم)

.....: ۵۹۲: کنسولگری ایران در

MFN: 2463

ایران. هیات نمایندگی ثابت در یونسکو: 110:

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو

۵۹۲: هیات نمایندگی ثابت ایران در یونسکو

MFN: 2262

ایران. وزارت: 110:

۵۰۰: انتشارات وزارتخانه ها زیر نام خودشان وارد می شود

۵۰۰: مثال: ایران. وزارت نیرو

.....: ۵۹۲: وزارت

MFN: 2473

1: 078

ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن: 110:

۱۳۰۸: ۹۰۸

۵۰۰: شرکت تلفن در سال ۱۲۸۴ تاسیس شد در سال ۱۲۸۵ وزارت تلگراف و وزارت پست تاسیس شد از یکی شدن

وزارت پست، و وزارت تلگراف در سال ۱۲۸۸ وزارت پست و تلگراف بوجود آمد. در سال ۱۳۰۸ شرکت تلفن هم به

این وزارتخانه پیوست و وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد. در سال ۱۳۸۲ نام این وزارتخانه به وزارت

ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۲۸۸ ایران. وزارت تلگراف

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۲۸۸ ایران. وزارت پست

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۲۸۴ شرکت تلفن

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۲ ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵۹۲: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. حوزه پست و مخابرات

۵۹۲: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. حوزه پست و مخابرات

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. اداره کل ارتباطات رادیویی

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر امور مخابراتی

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر روابط عمومی و انتشارات

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر امور مشارکتها و دبیرخانه مجامع

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر امور پستی

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر امور اتحادیه‌های بین‌المللی

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر همکاریهای اقتصادی بین‌المللی

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر توسعه صادرات خدمات و تجهیزات

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر فناوری، تولیدات و ارتباط با صنعت

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر آموزش، تحقیقات و ارتباط با دانشگاه

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر مطالعات، بهره‌وری و استاندارد

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر نظارت بر توسعه

۳: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. دفتر بررسیهای اقتصادی و برنامه ریزی کلان

۳۰/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۲/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۱۱۳۹۴۲ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.ptt.gov.ir

191: Ministry Of Post Telegraph and Telephon (P.T.T)

910: P.T.T

192: صداره البرید و الاتصالات

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محمود اختیاری/تلفن: ۸۱۱۳۹۴۲

MFN: 2475

1: 078/2

110: ایران. وزارت پست و تلگراف

۹۰۸ : ۱۲۸۸

۵۰۰: این سازمان از یکی شدن وزارت پست و وزارت تلگراف بوجود آمد. در سال ۱۳۰۸ شرکت تلفن به وزارت پست و تلگراف پیوست و وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد. که در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۲۸۸ ایران. وزارت پست

۵۹۰: ایران. وزارت تلگراف

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۰۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۸۲ ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن

۵۹۱: ۱۳۸۲- ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

MFN: 2478

1: 078/5

110: ایران. وزارت پست

۹۰۸ : ۱۲۸۵

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۸۸ با وزارت تلگراف یکی شده و وزارت پست و تلگراف تاسیس شد. در سال ۱۳۰۸ با پیوست شرکت تلفن به این وزارتخانه وزارت پست و تلگراف و تلفن تاسیس شد که در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۲۸۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۲۸۸-۱۳۰۸ ایران. وزارت پست و تلگراف

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۸۲ ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن

۵۹۱: ۱۳۸۲- ایران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

MFN: 2479

1: 078/6

110: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. مرکز تحقیقات پست

۵۹۲: مرکز تحقیقات پست

MFN: 94

1: 0037/28

110: ایران. وزارت پیشه و هنر

۹۰۸: ۱۳۱۸

۵۰۰: وظایف این سازمان قبلا توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، وزارت اقتصاد

ملی، اداره کل صناعت و بالاخره وزارت صناعت و معادن انجام می‌شد. در سال ۱۳۲۰ که نام این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تغییر یافت تاکنون تغییر نام دیگری نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه.

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت صناعت و معادن

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران. وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران. وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران. وزارت صنایع و معادن

MFN: 2183

1: 0016/3

ایران. وزارت گمرکات و اعضارات. اداره گمرک 110:

۹۰۸: ۱۳۳۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران. وزارت مالیه. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران. وزارت دارایی. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران. وزارت گمرکات و اعضارات. اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی. اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران. وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران. وزارت دارایی. اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۵۲- گمرک ایران

MFN: 909

1: 311/2

110: ایران. وزارت آب و برق

۹۰۸: ۱۳۴۳

۵۰۰: این سازمان از ادغام سازمان برق ایران، بنگاه مستقل آبیاری و چند سازمان آب، و آب و برق استانها و نواحی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۳ نام این سازمان به وزارت نیرو تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۳ بنگاه مستقل آبیاری

۵۹۰: سازمان برق ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ ایران. وزارت نیرو

: 716

1: 297/2

۱۱۰: ایران. وزارت آبادانی و مسکن

۹۰۸: ۱۳۴۲

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۳ به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ ایران. وزارت مسکن و شهرسازی

MFN: 1987

1: 161

110: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیر انتفاعی

MFN: 2425

110: ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل آموزش و پرورش استان...

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: سازمان آموزش و پرورش استان

MFN: 2476

1: 078/3

110: ایران.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۳۸۲ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۲ ایران.وزارت پست و تلگراف و تلفن

MFN: 46

1: 0011/13

110: ایران.وزارت ارشاد ملی

۱۳۵۸ :۹۰۸

۵۰۰: در سال ۱۳۵۸ وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۳ ایران.وزارت اطلاعات

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ ایران.وزارت اطلاعات و جهانگردی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران.وزارت ارشاد اسلامی

۵۹۱: ۱۳۶۵- ایران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

MFN: 601

1: 242/1

110: ایران.وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل کاخها

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

: 602

1: 242/2

۱۱۰: ایران.وزارت ارشاد اسلامی.اداره کل موزه‌ها

۱۳۵۸ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 610

1: 242/10

110: ایران. وزارت ارشاد اسلامی اداره کل بناهای تاریخی

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 2245

۱: ۱/۲۳۳

۱۱۰: ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۹۰۸: ۱۳۵۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۵۳ ایران. وزارت اطلاعات

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

MFN: 489

1: 121/3

110: ایران. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۶ از یکی شدن وزارت

تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد که در سال

۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی، و وزارت جهاد سازندگی یکی شده وزارت

جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۵۹۱: ۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 2247

1: 233/3

ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی 110:

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۰۰: این سازمان از تلفیق سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ در هر مورد

۵۹۰: ایران. وزارت اطلاعات (تاسیس: ۱۳۴۲)

۵۹۰: سازمان جلب سیاحان

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۵۹۱: ۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

MFN: 2248

1: 233/4

ایران. وزارت اطلاعات 110:

۹۰۸: ۱۳۴۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۲ اداره کل انتشارات و تبلیغات

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت اطلاعات و جهانگردی

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۹ ایران. وزارت ارشاد ملی

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۵ ایران. وزارت ارشاد اسلامی

۰۹۱: ۱۳۶۵- ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

MFN: 2249

ایران. وزارت اطلاعات : 110

۰۹۰۸: ۱۳۶۲

MFN: 103

1: 0037/37

ایران. وزارت اقتصاد ملی : 110

۰۹۰۸: ۱۳۲۶

۰۵۰: این وزارتخانه قبلاً با نام وزارت بازرگانی و پیشه و هنر فعالیت می‌کرد که خود از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تشکیل شده بود. از سال ۱۳۵۵ که این وزارتخانه به دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن تقسیم شد تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از :

۰۹۰: ۱۳۲۶ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱- ایران. وزارت فوائد عامه

۰۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸- ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۰۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰- ایران. وزارت اقتصاد ملی

۰۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶- اداره کل تجارت

۰۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸- ایران. وزارت تجارت

۰۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰- ایران. وزارت بازرگانی

۰۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶- ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۳۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱- ایران. وزارت بازرگانی

۰۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳- ایران. وزارت اقتصاد

۰۹۱: ۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

MFN: 114

1: 0037/48

ایران. وزارت اقتصاد : 110

۰۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۰۰: این وزارتخانه از یکی شدن وزارت صنایع و معاون، و وزارت بازرگانی بوجود آمد. در سال ۱۳۵۳ این سازمان با وزارت دارایی یکی شد و سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و صنایع و معادن تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۴۱ به ترتیب

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

MFN: 471

1: 398/1

۱۱: ایران.وزارت اقتصاد.مرکز راهنمایی صنایع ایران.

۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۲ سازمان مدیریت صنعتی

۵۹۲: مرکز راهنمایی صنایع ایران

MFN: 487

1: 121/1

110: ایران.وزارت اقتصاد ملی

۹۰۸: ۱۳۰۸

۵۰۰: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، و وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت انجام می‌شد. در سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تجارت، فلاحت، و صناعت تقسیم شد که هر یک از این اداره‌ها تغییر نامهای جدیدی پیدا کردند.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۸ به ترتیب

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۰ به ترتیب

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۱۶ اداره کل تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸ ایران. وزارت تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰ ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶ ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱ ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳- ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

MFN: 1865

۱: ۱/۱۹۴

۱۱۰: ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع کوچک و دستی

۹۰۸: ۱۳۴۰

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۴۷ به مرکز صنایع دستی ایران تغییر یافت. در سال ۱۳۵۲ شرکت سهامی فروشگاههای

صنایع دستی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ مرکز صنایع دستی ایران به سازمان صنایع دستی ایران تبدیل شد. در سال ۱۳۵۹

شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۷-۱۳۵۳ ایران. وزارت اقتصاد. مرکز صنایع دستی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۳- سازمان صنایع دستی ایران

۵۹۲: مرکز صنایع کوچک و دستی

۵۹۲: شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی

MFN: 1867

1: 194/3

110: ایران.وزارت اقتصاد.مرکز صنایع دستی ایران

۹۰۸: ۱۳۴۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۴۰ با نام مرکز صنایع کوچک و دستی تاسیس شد.در سال ۱۳۵۲ شرکت سهامی
فروشگاههای صنایع دستی تاسیس شد.در سال ۱۳۵۳ مرکز صنایع دستی به سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافت و
در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی فروشگاههای صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران ادغام شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۷ ایران.وزارت اقتصاد.مرکز صنایع کوچک و دستی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ سازمان صنایع دستی ایران

۵۹۲: مرکز صنایع دستی ایران

MFN: 2185

1: 0016/5

110: ایران.وزارت اقتصاد.اداره کل گمرک

۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران.وزارت مالیه.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران.وزارت دارایی.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران.وزارت گمرکات و اعضارات.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران.وزارت بازرگانی.اداره کل گمرک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران.وزارت دارایی.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۵۲- گمرک ایران

MFN: 605

1: 242/5

110: ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی.اداره کل بیوتات

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 2010

1: 476

ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی : 110

۱۳۶۲ : ۹۰۸

۵۹۲: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

۳: ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. مرکز انتشارات مجلات و کتب

۳: ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی مرکز ارتباطات و اطلاعات

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۲۸۰۲۶۴۴ : ۷۹۰

۲۸۰۲۶۴۴ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ipis.ir

793: ipis@ipis.ir

191: Institute for Political and International Studies

910: I.P.I.S

MFN: 2011

۱/۴۷۶ : ۱۰

۱۱۰: ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.مرکز مطالعاتی خلیج فارس و خاورمیانه

۵۹۲: مرکز مطالعاتی خلیج فارس و خاورمیان

MFN: 2012

1: 476/2

ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.مرکز مطالعات اروپا و آمریکا : 110

۵۹۲: مرکز مطالعات اروپا و آمریکا

MFN: 2013

1: 476/3

ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.مرکز مطالعات آفریقا : 110

۵۹۲: مرکز مطالعات آفریقا

MFN: 2014

1: 476/4

ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی : 110

۵۹۲: مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی

MFN: 2015

1: 476/5

110: ایران.وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.مرکز مطالعات استراتژیک و تئوری
:۵۹۲ مرکز مطالعات استراتژیک و تئوری

MFN: 2016

1: 0018

110: ایران.وزارت امور خارجه.سازمان ایرانی مجامع بین المللی

۱۳۷۲ :۹۰۸

:۵۹۰ برای انتشارات قبل از

:۵۹۰ ۱۳۷۲ به ترتیب:

:۵۹۰ ۱۳۵۷-۱۳۵۷ ایران.وزارت امور خارجه.سازمان ایرانی مجامع بین المللی

:۵۹۰ ۱۳۷۲-۱۳۵۷ ایران.وزارت امور خارجه.اداره کنفرانس بین المللی

:۵۹۲ سازمان ایرانی.مجامع بین المللی

:۹۱۱ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱

:۷۹۰ ۹-۲۸۰۲۶۶۸

:۷۹۱ ۸-۲۸۰۲۶۶۷

۷۹۲ : www.dre.mfa.gov.ir

191: Iranian Center for International Conferences. (ICIC)

910: I.C.I.C

192: منظمه الايرانيه للمنتقيات الدوليه

:۹۴ بخش کارشناسان/تلفن: ۲۸۰۲۶۷۱-۵-۲۸۰۲۶۵۸

:۷۹۵ تهران:خیابان شهید باهنر/خیابان شهید آقایی / صندوق پستی: ۴۱۴/۹۵۷۵

MFN: 2143

1: 0018/1

110: ایران.وزارت امور خارجه.اداره کنفرانس های بین المللی

۱۳۵۷ :۹۰۸

:۵۹۰ برای انتشارات قبل از

:۵۹۰ ۱۳۵۷ ایران.وزارت امور خارجه.سازمان ایرانی مجامع بین المللی

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۷۲ ایران.وزارت امور خارجه.سازمان ایرانی مجامع بین المللی

MFN: 2144

1: 0018/2

۱۱۰: ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین المللی

۱۳۴۵: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۵-۱۳۷۲ ایران. وزارت امور خارجه. اداره کنفرانس های بین المللی

۵۹۱: ۱۳۷۲-ایران. وزارت امور خارجه. سازمان ایرانی مجامع بین المللی

۵۹۲: سازمان ایرانی مجامع بین المللی

MFN: 101

1: 0037/35

ایران. وزارت بازرگانی: 110

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۰۰: در سال ۱۳۳۵ وزارتخانه ای به همین نام فعالیت می کرد. این وزارتخانه در سال ۱۳۴۱ با وزارت صنایع و معادن یکی شد و وزارت اقتصاد تاسیس شد. در سال ۱۳۵۳ وزارت اقتصاد با وزارت دارایی یکی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و علاوه بر آن دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن نیز از این وزارتخانه منشعب شدند.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۶۷۷/۱۳۸۱: ۹۰۹

۱۰۷۷/۱۳۸۱: ۹۱۱

۸۹۰۵۷۷۰: ۷۹۰

www.IRTP.com : ۷۹۲
191: Ministry of Commerce
وزارت التجاره : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران
۹۴: اداره کل روابط عمومی، ۸۹۰۵۷۷۰

MFN: 105

1: 0037/39
ایران.وزارت بازرگانی : 110
۹۰۸: ۱۳۳۵

۵۰۰: این وزارتخانه از تقسیم وزارت اقتصاد ملی به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بوجود آمد. وظایف این وزارتخانه در ابتدا توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام می‌شد که خود از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت پیشه و هنر بوجود آمده بود. از سال ۱۳۴۱ که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن یکی شد و وزارت اقتصاد بوجود آمد تا کنون این وزارتخانه تغییر نامهای دیگر نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۳۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۳۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

MFN: 108

1: 0037/42

ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر : 110

۹۰۸: ۱۳۲۰

۵۰۰: این وزارتخانه از ادغام وزارت بازرگانی، و وزارت پیشه و هنر بوجود آمد.از سال ۱۳۲۵ که نام این وزارتخانه به

وزارت اقتصاد ملی تغییر یافت تا کنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۲۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صناعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 116

1: 0037/50

ایران.وزارت بازرگانی : 110

۹۰۸: ۱۳۱۸

۵۰۰: وظایف این وزارتخانه قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت، وزارت اقتصاد ملی، اداره کل تجارت و وزارت تجارت انجام می‌شد. از سال ۱۳۲۰ که نام این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد تاکنون تغییر نامهای دیگری نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت تجارت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

MFN: 2184

1: 0016/4

ایران.وزارت بازرگانی.اداره کل گمرک 110:

۹۰۸: ۱۳۴۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران.وزارت مالیه.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران.وزارت دارایی.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران.وزارت گمرکات و اعضرات. اداره گمرک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران.وزارت اقتصاد. اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران.وزارت دارایی.اداره کل گمرک

۰۹۱: ۱۳۵۲- گمرک ایران

MFN: 415

1: 104/13

ایران.وزارت برنامه و بودجه : 110

۱۳۶۳ :۰۹۰۸

۰۵۰: این سازمان در سال ۱۳۲۷ با نام سازمان برنامه در تشکیلات نخست وزیری تاسیس شد و در سال ۱۳۵۱ به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت.وزارت برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸ مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد که این سازمان در سال ۱۳۷۸ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۲۷-۱۳۵۱ سازمان برنامه

۰۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۶۳ سازمان برنامه و بودجه

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۸-۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه

۰۹۱: ۱۳۷۸-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

MFN: 252

1: 0051

ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : 110

۱۳۶۴ :۰۹۰۸

۰۵۰: در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداشتی از تغییر تشکیلات اداره کل صحیحه مملکتی و اداره کل بهداشتی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداشتی، و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداشتی و بهزیستی تشکیل شد که در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی مجدداً وزارت بهداشتی نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به وزارت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۵۵ ایران.وزارت بهداشتی

۰۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۵ ایران.وزارت رفاه اجتماعی

۰۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران.وزارت بهداشتی و بهزیستی

۰۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران.وزارت بهداشتی

۵۹۰: ۱۳۵۸-سازمان بهزیستی کشور

- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز توسعه مدیریت و سیستم‌ها
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر مدیریت منابع انسانی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر حقوقی و امور مجلس
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.معاونت تحقیقات و فناوری
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور مجلس
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.معاونت آموزشی و امور دانشگاهی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.معاونت سلامت
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.شورای امور فرهنگی-اجتماعی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.شورای تحقیقات و فناوری
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.مرکز مدیریت هماهنگی امور بازرگانی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.شورای تلفیق سیاست‌ها و برنامه‌ها
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر امور خدمات علمی-پژوهشی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر امور فرهنگی-اجتماعی
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر سلامت محیط کار
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر سلامت خانواده و جمعیت
- ۳: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دفتر سلامت جوانان و مدارس

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۱/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۷۰۱۸۴۲ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.amar.hbi.or.ir

191: Ministry of Health Medical Education

192: وزارة الصحة و تریه الطیبه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: سیمین خداوردی/تلفن: ۶۷۰۱۸۴۲

MFN: 253

1: 0051/1

110: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.شورای برنامه‌ریزی آموزشی علوم پزشکی و تخصصی

۵۹۲: شورای برنامه‌ریزی آموزش علوم پزشکی

MFN: 255

1: 0051/3

ایران.وزارت بهداشتی : 110

۱۳۵۸ : ۹۰۸

۵۰۰: از تغییر نام اداره کل صحیحه مملکتی و اداره کل بهداری در سال ۱۳۲۰ وزارت بهداری تاسیس شد. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۸ با تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان مجدداً وزارت بهداری نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده‌های پزشکی به وزارت بهداری این وزارتخانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از :

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۵۵ ایران.وزارت بهداری

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۵ ایران. وزارت رفاه اجتماعی

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران.وزارت بهداری و بهزیستی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MFN: 256

1: 0051/4

ایران.وزارت بهداشتی : 110

۱۳۲۰ : ۹۰۸

۵۰۰: اداره کل صحیه مملکتی که در سال ۱۳۰۵ تاسیس شده بود بعدها با نام اداره کل بهداری در تشکیلات وزارت داخله و وزارت کشور فعالیت می‌کرد در سال ۱۳۲۰ به وزارت بهداری تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد و در سال ۱۳۵۸ با انتزاع سازمان بهزیستی از این وزارتخانه مجدداً وزارت بهداری نام گرفت. در سال ۱۳۶۴ با انتقال دانشکده های پزشکی به وزارت بهداری وزارت بهداری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداری و بهزیستی

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداری

۵۹۱: ۱۳۶۴- ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MFN: 266

1: 0051/14

ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز سنجش آموزش پزشکی : 110

۵۹۲: مرکز سنجش آموزش پزشکی

MFN: 267

1: 0051/15

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
۵۹۲: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

MFN: 268

1: 0051/16

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص
۵۹۲: مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص

MFN: 269

1: 0051/17

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
۵۹۲: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی

MFN: 270

1: 0051/18

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت بیماری‌ها
۵۹۲: مرکز مدیریت بیماری‌ها

MFN: 271

1: 0051/19

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
۵۹۲: مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

MFN: 1913

1: 160

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی
در طب

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۷۲-۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی

۰۹۰: ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام

۰۹۲: دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب

۹۰۹: ۹/۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۸/۷/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۵۰۱۴۰۹

۷۹۱: ۸۷۳۴۸۳۰

۷۹۳ : Contact@nrcms.org

191: Humanity and Islamic Sciences and Medical Ethics
Studies Office

910: HISMESO

192: مکتب الدراسات الانسانیة و الاسلامیة الطیبیة و الاداب المہینة الطیبیة

۹۴: لیلا اسماعیل زاده/تلفن: ۸۵۰۱۴۰۹/فکس: ۸۷۳۴۸۳۰

MFN: 1914

1: 160/1

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام

۹۰۸: ۱۳۷۶

۰۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۷۸ با مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی یکی دشه و دفتر مطالعات علوم انسانی

و اسلامی و اخلاق پزشکی در طب تشکیل شد.

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی

۰۹۲: مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام

MFN: 1915

1: 160/2

110: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی

۹۰۸: ۱۳۷۲

۰۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۷۸ با مرکز پژوهشهای علوم پزشکی در اسلام یکی شده و دفتر مطالعات علوم انسانی و

اسلامی و اخلاق پزشکی در طب تشکیل شد.

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۷۸ ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مطالعات علوم انسانی و اسلامی و اخلاق پزشکی

۰۹۲: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی

MFN: 115

1: 0037/49

ایران.وزارت تجارت : 110

۹۰۸ : ۱۳۱۶

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می شد که در سال ۱۳۱۰ به تاسیس اداره کل تجارت منجر شد. از سال ۱۳۱۸ که این وزارتخانه به وزارت بازرگانی تغییر نام یافت تاکنون تغییرات دیگری نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

MFN: 2

ایران.وزارت تعاون.معاونت پشتیبانی و امور مجلس : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۱

MFN: 3

ایران.وزارت تعاون.دفتر تعاونی های حمل و نقل : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۱

MFN: 5

ایران.وزارت تعاون.معاونت طرح و برنامه : 110

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 7

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر تعاونی های خدمات

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 8

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر تعاونی های مصرف و اعتبار

۹۰ 8: 1371

MFN: 9

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر تعاونی های تولیدی

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 10

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر ترویج، توسعه و مشارکت های مردمی

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 11

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر آموزش

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 12

۱۱۰: ایران.وزارت تعاون.دفتر تحقیقات و پژوهش

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 13

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر تعاونی های عمران و مسکن

۱۳۷۱ :۹۰۸

MFN: 14

110: ایران.وزارت تعاون.دفتر آمار و اطلاعات

۱۳۷۱ :۹۰۸

- ۵۹۱: برای انتشارات بعد از
- ۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:
- ۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران. وزارت دفاع ملی
- ۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- ۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع
- ۵۹۱: ۱۳۶۸- ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 2404

ایران. وزارت جنگ : 110

۹۰۸ : ۱۳۲۵

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۳۰ به وزارت دفاع ملی تغییر یافت و در سال ۱۳۳۲ مجدداً وزارت جنگ نام گرفت. در سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع ملی و در سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع نامیده شد. در سال ۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۲) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.

- ۵۹۱: برای انتشارات بعد از
- ۵۹۱: ۱۳۳۰ به ترتیب:
- ۵۹۱: ۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران. وزارت دفاع ملی
- ۵۹۱: ۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت جنگ
- ۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران. وزارت دفاع ملی
- ۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- ۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع
- ۵۹۱: ۱۳۶۸- ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 486

1: 121

ایران. وزارت جهاد کشاورزی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۹

- ۵۰۰: این سازمان از ادغام وزارت جهاد سازندگی، و وزارت کشاورزی تشکیل شد.
- ۵۹۰: برای انتشارات قبل از
- ۵۹۰: ۱۳۷۹ ایران. وزارت جهاد کشاورزی
- ۵۹۰: ایران. وزارت کشاورزی
- ۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت ترویج، نظام بهره‌برداری و تشکلهای مردمی
- ۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر فنی ساختمان و تاسیسات کشاورزی

- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل توسعه شبکه‌های آبیاری
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل تامین آب و بهره‌برداری از تاسیسات آبی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.معاونت آب و خاک
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور بازرگانی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل آمار و فناوری اطلاعات
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر نظارت و ارزشیابی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور شرکتهای و مجامع
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل روابط عمومی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در فائو
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور بین‌الملل
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر گندم، برنج و حبوبات
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.معاونت امور زراعت
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر مطالعات و بررسی روشهای ترویجی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر برنامه‌ریزی و رسانه‌های ترویجی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر برنامه‌ریزی و توسعه تشکلهای مردمی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر ترویج و انتقال یافته‌ها
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور زنان روستایی و عشایری
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.دفتر صنایع غذایی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل فرش و صنایع دستی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل برق روستایی
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل طرحهای صنعتی و بهره‌برداری
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل بهسازی روستاها
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل مهندسی بهداشت
- ۳: ایران.وزارت جهاد کشاورزی.اداره کل راه روستایی

۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت صنایع، توسعه و عمران روستاها
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. اداره کل تغذیه و مهندسی بهداشتی جایگاه دام
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. اداره کل پرورش و اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. اداره کل پرورش و اصلاح نژاد دام
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر امور مجلس
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر امور حقوقی
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور دام

۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استانها
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر هماهنگی امور استانها
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر امور پسته
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر نخیلات
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر میوه‌های سردسیری و خشک
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچهای خوراکی
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور باغبانی
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر محصولات علوفه‌ای
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر سبزی و صیفی
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر طراحی نظام بهره‌برداری
۳: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر محصولات صنعتی

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۱/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۱۲۳۳۰۱ : ۷۹۰

۶۱۲۳۳۴۵ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.PR.agri-jahad.ir

792: www.agri-jahad.org

191: Ministry of jahad-e-Agriculture

192: وزارة الجهاد الزراعه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: اداره ارتباطات مردمی/ اداره کل روابط عمومی/ تلفن: ۸۹۶۴۵۲۳

۷۹۵: بلوار کشاورز- وزارت جهاد کشاورزی- طبقه ۱۳

MFN: 495

1: 121/9

ایران.وزارت جهاد کشاورزی 110:

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۳۵۸ جهاد سازندگی نام داشت.در سال ۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی ادغام شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰:۱۳۶۲ جهاد سازندگی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۹ ایران.وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 497

1: 121/11

ایران.وزارت جهاد کشاورزی.مرکز تحقیقات توسعه روستایی 110:

۵۹۲: مرکز تحقیقات توسعه روستایی

MFN: 499

1: 121/13

ایران.وزارت جهاد کشاورزی.مرکز اصلاح نژاد دام 110:

۵۹۲: مرکز اصلاح نژاد دام

MFN: 500

1: 121/14

ایران.وزارت جهاد کشاورزی.مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 110:

۵۹۲: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

MFN: 1936

1: 134/1

ایران.وزارت جهاد سازندگی.معاونت آموزش و تحقیقات 110:

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۰۰: از ادغام معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی سابق در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

کشاورزی در سال ۱۳۸۱ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تشکیل شد

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

MFN: 761

1: 268/5

ایران.وزارت داخله.اداره کل احصائیه و سجل احوال : 110:

۹۰۸ : ۱۳۰۷

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در وزارت داخله فعالیت می کرد.در سال ۱۳۱۸ در تشکیلات وزارت کشور به اداره کل آمار و ثبت احوال و در سال ۱۳۳۷ به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۷ ایران.وزارت داخله. اداره سجل احوال

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۳۷ ایران.وزارت کشور.اداره کل آمار و ثبت احوال

۵۹۱: ۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران.وزارت کشور.اداره کل ثبت احوال

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۲ ثبت احوال کل کشور

۵۹۱: ۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور

۵۹۲: اداره کل احصائیه و سجل احوال

MFN: 762

1: 268/6

ایران.وزارت داخله.اداره کل سجل احوال : 110:

۹۰۸ : ۱۲۹۷

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۰۷ به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر یافت. در سال ۱۳۳۷ اداره کل ثبت احوال، در سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات بعد از

۵۹۰: ۱۳۰۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۱۸ ایران.وزارت داخله.اداره کل احصائیه و سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۷ ایران.وزارت کشور.اداره کل آمار و ثبت احوال

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران.وزارت کشور.اداره کل ثبت احوال

۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور

۵۹۰: ۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور

۵۹۲: اداره سجل احوال

MFN: 768

1: ۱/۲۶۶

۱۱۰: ایران. وزارت داخله

۹۰۸: ۱۲۳۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۸ ایران. وزارت کشور

MFN: 567

1: 165

۱۱۰: ایران. وزارت دادگستری

۹۰۸: ۱۳۱۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۸۵ با نام وزارت عدلیه تاسیس شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۱۷ ایران. وزارت عدلیه

۵۹۲: شورای عالی قضایی

۵۹۲: ایران. قوه قضائیه

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر وزارتی و روابط عمومی

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر بازرسی و پاسخگویی به سوالات

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری

۳: ایران. وزارت دادگستری. معاونت هماهنگی و ارتباطات

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر ارتباط با قوه قضائیه

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر ارتباط با قوه مجریه

۳: ایران. وزارت دادگستری. معاونت حقوقی و امور مجلس

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر مطالعات حقوقی و تدوین لوایح و مقررات

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر امور مجلس

۳: ایران. وزارت دادگستری. معاونت پشتیبانی و تلفیق برنامه‌ها

۳: ایران. وزارت دادگستری. دفتر طرح و برنامه

۹۰۹: ۵/۸/۱۳۸۱

911: 1381/8/28

790: 8846962

191: Ministry of Justice

192: وزارت عدلیه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مجتبی بخشایی/تلفن: ۸۸۴۶۹۶۲

۷۹۵: تهران-خیابان سمیه، روبروی برج سپهر، پلاک ۱۸

MFN: 587

1: 169/1

110: ایران.وزارت دادگستری.اداره کل ثبت اسناد و املاک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

MFN: 589

1: 166/1

۱۱۰: ایران.وزارت دادگستری.مرکز پزشکی قانونی

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس با نام دایره طب قانونی در تشکیلات وزارت عدلیه و اداره طب قانونی، اداره پزشکی

قانونی و مرکز پزشکی قانونی در تشکیلات وزارت دادگستری فعالیت داشت و در سال ۱۳۷۲ به سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۲ سازمان پزشکی قانونی کشور

۵۹۲: مرکز پزشکی قانونی

MFN: 2429

۱۱۰: ایران.وزارت دادگستری.اداره کل دادگستری استان

MFN: 248

1: 0066/1

110: ایران.وزارت دارایی.اداره دارویی

۹۰۸: ۱۳۱۸

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۲۱ به بنگاه کل دارویی کشور و در سال ۱۳۳۴ به بنگاه کل دارویی ایران و در سال

۱۳۵۱ به شرکت سهامی دارویی کشور تغییر یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۳۴ بنگاه کل دارویی کشور

۵۹۱: ۱۳۳۴-۱۳۵۱ بنگاه کل دارویی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۱- شرکت سهامی دارویی کشور

MFN: 2182

1: 0016/2

ایران.وزارت دارایی.اداره گمرک 110:

۹۰۸: ۱۳۲۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۲۱ ایران.وزارت مالیه.اداره گمرک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران.وزارت گمرکات و اعضا.اداره گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران.وزارت بازرگانی.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران.وزارت اقتصاد.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران.وزارت دارایی.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۵۲- گمرک ایران

MFN: 2186

1: 0016/6

ایران.وزارت دارایی.اداره کل گمرک 110:

۹۰۸: ۱۳۴۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۵-۱۳۲۱ ایران.وزارت مالیه.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران.وزارت دارایی.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران.وزارت گمرکات و اعضا.اداره گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران.وزارت بازرگانی.اداره کل گمرک

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران.وزارت اقتصاد.اداره کل گمرک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۲ گمرک ایران

MFN: 2400

ایران.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 110:

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۰۰: این سازمان از ادغام وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع (تاسیس: ۱۳۶۳) تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۱۳۶۸: ۵۹۰ به ترتیب:

۱۳۲۵-۱۳۳۰: ایران. وزارت جنگ

۱۳۳۰-۱۳۳۲: ایران. وزارت دفاع ملی

۱۳۳۲-۱۳۵۷: ایران. وزارت جنگ

۱۳۵۷-۱۳۶۳: ایران. وزارت دفاع ملی

۱۳۶۲-۱۳۶۸: ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۶۳-۱۳۶۸: ایران. وزارت دفاع

MFN: 2402

ایران. وزارت دفاع ملی: 110

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شده در سال ۱۳۳۰ به وزارت دفاع ملی و در سال ۱۳۳۲

مجدداً به وزارت جنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع نامیده شد. در سال ۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۱۳۵۷: ۵۹۰ به ترتیب:

۱۳۲۵-۱۳۳۰: ایران. وزارت جنگ

۱۳۳۰-۱۳۳۲: ایران. وزارت دفاع ملی

۱۳۳۲-۱۳۵۷: ایران. وزارت جنگ

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۱۳۶۲: ۵۹۱

۱۳۶۲-۱۳۶۸: ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۶۳-۱۳۶۸: ایران. وزارت دفاع

۱۳۶۸-: ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 2403

ایران. وزارت دفاع: 110

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد. در سال ۱۳۳۰ نام آن به وزارت دفاع ملی تغییر یافت

و در سال ۱۳۳۲ مجدداً وزارت جنگ نام گرفت و در سال ۱۳۵۷ به وزارت دفاع ملی تغییر نام یافت در سال ۱۳۶۸

وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۲) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۵-۱۳۳۰ ایران. وزارت جنگ

۵۹۰: ۱۳۳۰-۱۳۳۲ ایران. وزارت دفاع ملی

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۵۷. ایران. وزارت جنگ

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران. وزارت دفاع ملی

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 2405

ایران. وزارت دفاع ملی: 110

۹۰۸: ۱۳۳۰

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۲۵ با نام وزارت جنگ تاسیس شد. در سال ۱۳۳۲ وزارت دفاع ملی مجدداً وزارت جنگ

نام گرفت. در سال ۱۳۵۷ نام آن به وزارت دفاع ملی تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع نامیده شد. در سال

۱۳۶۸ وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تاسیس: ۱۳۶۲) ادغام شده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۰ ایران. وزارت جنگ

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۲-۱۳۵۷ ایران. وزارت جنگ

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۳ ایران. وزارت دفاع ملی

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۶۸ ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع

۵۹۱: ۱۳۶۸- ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 294

1: 189

ایران. وزارت راه و ترابری: 110

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه و بعد توسط وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می‌شد. در سال ۱۳۰۸ وزارت طرق و شوارع تشکیل شد که در سال ۱۳۱۵ به وزارت راه تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران. وزارت طرق و شوارع

۵۹۰: ۱۳۱۵-۱۳۵۳ ایران. وزارت راه

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ساختمان آزاد راهها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل پیمان و رسیدگی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل روابط عمومی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر بررسیهای اقتصادی و امور سرمایه‌گذاری

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت اقتصاد و حمل و نقل

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت حقوقی و امور مجلس

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت راهداری

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاهها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. معاونت ساخت و توسعه راهها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل پشتیبانی فنی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر زیرسازی منطقه (۲-۱)

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ساختمانهای فنی و اداری

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل روسازی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر فنی و امور طراحیها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر راهسازی منطقه (۵-۱)

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل طرح راه و اجرا

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل فنی و امور مهندسان مشاور

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل پشتیبانی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ساخت و توسعه بنادر

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ساخت و توسعه فرودگاهها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل فنی و امور طرحها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل نگهداری راه و ابنیه فنی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ایمنی و حریم راهها

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر هماهنگی امور راهداری و ماشین آلات

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر امور مجامع و شوراهای عالی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر امور مجلس

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. اداره کل ارزیابی و تعیین خسارات

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر حقوقی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. دفتر امور بین الملل و مشاوره خدمات فنی و مهندسی

۳: ایران. وزارت راه و ترابری. مرکز آمار و اطلاع رسانی و اسناد فنی

۷۹۰: ۶۴۶۰۵۸۲

www.mri.ir : ۷۹۲

191: Ministry of Road and Transportation

192: وزارت الطرق و الشوارع العامه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اداره کل روابط عمومی / تلفن: ۶۴۶۰۵۸۲

MFN: 295

1: 189/1

110: ایران. وزارت راه و ترابری. مرکز تحقیقات و آموزش

۵۹۲: مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

MFN: 297

1: 189/3

110: ایران. وزارت راه

۹۰۸: ۱۳۱۵

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه و بعد وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می شد و در سال ۱۳۰۸ وزارت طرق و شوارع تاسیس شد. در سال ۱۳۵۳ نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از :

۵۹۰: ۱۳۱۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۵ ایران. وزارت طرق و شوارع

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۳ ایران. وزارت راه و ترابری

MFN: 306

1: 179/4

110: ایران. وزارت راه و ترابری. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۴-۱۳۴۳ سازمان برنامه . آزمایشگاه فنی و خاکشناسی

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ سازمان برنامه. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۳ ایران. وزارت راه . آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۲ شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۵۹۲: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

MFN: 314

1: 184/1

110: ایران. وزارت راه. اداره کل هواشناسی

۹۰۸: ۱۳۳۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۳ سازمان هواشناسی کشور نام گرفت و به وزارت جنگ (از سال ۱۳۵۷ وزارت دفاع

ملی) انتقال یافت. در اوایل سال ۱۳۵۸ سازمان هواشناسی کشور از وزارت دفاع ملی منتزع شد و در سازمان هواپیمائی

کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری ادغام شد و در اواخر همان سال مجدداً با نام سازمان هواشناسی کشور در

تشکیلات وزارت راه و ترابری مستقلاً شروع به فعالیت کرد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۳ سازمان هواشناسی کشور

۵۹۲: هواشناسی کل کشور

MFN: 2433

110: . . . ایران. وزارت راه. اداره کل راه استان

MFN: 254

1: 0051/2

ایران. وزارت رفاه اجتماعی : 110

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۰۰: این وزارتخانه از ادغام چند سازمان خیریه و بهزیستی از جمله انجمن توان بخشی، و سازمان بهزیستی کودکان و نوجوانان تاسیس و در سال ۱۳۵۵ در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. در سال ۱۳۵۸ وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری، و سازمان بهزیستی کشور تفکیک شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ ایران. وزارت بهداری و بهزیستی

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت بهداری

۵۹۱: ۱۳۵۸- ایران. سازمان بهزیستی کشور

۵۹۱: ۱۳۶۴- ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MFN: 2253

ایران. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲. نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۸ ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

MFN: 95

1: 0037/29

ایران. وزارت صنایع و معادن : 110

۹۰۸: ۱۳۳۵

۵۰۰: این وزارتخانه از تقسیم وزارت اقتصاد ملی به دو وزارت بازرگانی، و صنایع و معادن بوجود آمد. وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام می شد که قبلاً توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر انجام میشد که خود از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تشکیل شده بود. از سال ۱۳۴۱ که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن یکی شد و وزارت اقتصاد تاسیس شد تاکنون این وزارتخانه تغییر نامهای دیگر نیز داشته است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۳۵ به ترتیب:

- ۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه
- ۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت
- ۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی
- ۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صنعت
- ۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صنعت و معادن
- ۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر
- ۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 96

1: 193

ایران.وزارت صنایع و معادن : 110

۹۰۸: ۱۳۷۹

۵۰۰: از ادغام وزارت معادن و فلزات، و وزارت صنایع (تاسیس ۱۳۶۰) این وزارتخانه مجدداً تاسیس شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۷۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۹-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صنعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صنعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

- ۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد
- ۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن
- ۵۹۰: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع
- ۵۹۰: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات
- ۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۲/۷/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۸۰۷۰۳۰ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.mim.gov.ir

191: Ministry Of Industries and Mines

192: وزارة الصناعة و المعادن

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: روابط عمومی وزارت صنایع و معادن (خان بختیاری)

۹۴: قاسم خرمی/مدیر کل روابط عمومی، تلفن: ۸۸۰۷۰۳۰

MFN: 106

1: 0037/40

ایران.وزارت صنایع : ۱-۱-۰

۱۳۶۰ : ۹۰۸

۵۰۰: این وزارتخانه از تبدیل وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه معادن و فلزات، و وزارت صنایع تشکیل شد و در سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع سنگین تاسیس شد. در سال ۱۳۷۳ وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات یکی شد و مجدداً وزارت صنایع و معادن بوجود آمد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صناعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

- ۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی
 ۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن
 ۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد
 ۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن
 ۵۹۱: برای انتشارات مربوط به صنایع، معادن و صنایع سنگین بعد از:
 ۵۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:
 ۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین
 ۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 109

1: 0037/43

ایران.وزارت صنعت و معادن: 110

۹۰۸: ۱۳۱۶

۵۰۰: وظایف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، وزارت اقتصاد ملی و اداره کل صنعت انجام می‌شد. از سال ۱۳۱۸ تاکنون این وزارتخانه بارها تغییر نام داده است.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صنعت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 113

1: 0037/47

ایران.وزارت صنایع سنگین : 110

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۰۰: پس از تقسیم وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات آن قسمت از اختیارات این دو وزارتخانه که به صنایع سنگین مربوط می‌شد به این سازمان منتقل شد. و در سال ۱۳۷۳ این وزارتخانه در وزارت صنایع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات مجدداً یکی شده و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱-ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صناعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۳-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 455

1: 193

ایران.وزارت صنایع و معادن : 110

۹۰۸: ۱۳۷۹

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن. مرکز امور صنایع نوین

- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور محیط زیست
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. اداره کل روابط عمومی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت حقوقی و امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت اداری و مالی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر صنایع الکتریکی و فازی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور نظارت و ایمنی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور بهره برداری
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور اقتصادی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور صادرات
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر روابط بین الملل
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور مجلس
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر امور حقوقی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت امور اقتصادی و بین المللی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت امور تولید
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت امور معادن
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر نظارت و ارزیابی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر برنامه ریزی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر پژوهش و فناوری و آموزش
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر آمار و اطلاع رسانی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر صنایع نساجی و پوشاک
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر صنایع معدنی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر صنایع غیرفازی
- ۳: ایران. وزارت صنایع و معادن. دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

۹۰۹: ۶۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۲۷/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۸۰۷۰۳۰

www.mim.gov.ir : ۷۹۲

191: Ministry of Industries and Mines

192: وزارة الصناعات و المعادن

۸۰۰ راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴. روابط عمومی وزارت صنایع و معادن (خانم بختیاری)/قاسم خرمی مدیر کل روابط عمومی/تلفن: ۸۸۰۷۰۳۰

MFN: 482

1: 204

ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین : 110:

۱۳۷۹ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز صنایع نوین

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه الکترونیک

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه بیوتکنولوژی

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه مواد و فرایندهای جدید

IT ۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه نرم افزار و

ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه لیزر و اپتیک : 3

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه هوا فضا (هوانوردی غیرنظامی)

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه مدیریت تکنولوژی

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه بررسی الگوهای کشورهای خارجی

۳: ایران.وزارت صنایع و معادن.مرکز صنایع نوین.گروه اقتصادی

MFN: 110

1: 0037/44

ایران.وزارت طرق و شوارع : 110:

۱۳۰۸ :۹۰۸

۵۰۰: وظائف این سازمان قبلاً توسط وزارت فوائد عامه، و وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت انجام می شد. در سال ۱۳۱۵ نام این سازمان به وزارت راه تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۰۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۸۹-۱۳۰۱-ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۱۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۵-۱۳۵۳-ایران.وزارت راه

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت راه و ترابری

MFN: 1923

1: 0052/7

ایران.وزارت طرق و شوارع.صندوق احتیاط کارگران 110:

۱۳۰۹: ۹۰۸

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۱۴ به شرکت سهامی بیمه ایران تغییر یافت و در سال ۱۳۲۵ آن قسمت از وظایف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران می شد به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۲۸ به صندوق تعاون و بیمه کارگران، در سال ۱۳۳۱ به سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، در سال ۱۳۴۲ به سازمان بیمه های اجتماعی، در سال ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۵۵ به صندوق تامین اجتماعی و در سال ۱۳۵۸ مجدداً به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۴- شرکت سهامی بیمه ایران

۵۹۱: ۱۳۲۵-۱۳۲۸ بنگاه رفاه اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۲۸-۱۳۳۱ صندوق تعاون و بیمه کارگران

۵۹۱: ۱۳۳۱-۱۳۴۲ سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۵۴ سازمان بیمه های اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۴-۱۳۵۵ سازمان تامین اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ صندوق تامین اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۸- سازمان تامین اجتماعی

MFN: 568

1: 165/1

ایران.وزارت عدلیه 110:

۱۲۸۵: ۹۰۸

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۱۷ به وزارت دادگستری تغییر یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۷ ایران.وزارت دادگستری

۵۹۱: ایران.قوه قضاییه

MFN: 709

1: 228/1

ایران.وزارت علوم و آموزش عالی.مرکز آزمون شناسی 110:

۱۳۴۷: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۴ به سازمان سنجش آموزش کشور تبدیل شد. سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۶۰ منحل شده و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. در سال ۱۳۶۸ سازمان سنجش آموزش کشور مجدداً تشکیل شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۴-۱۳۶۰ سازمان سنجش آموزش کشور

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۶۸ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو

۵۹۱: ۱۳۶۸- سازمان سنجش آموزش کشور

۵۹۲: مرکز آزمون شناسی

MFN: 34

1: 0011/1

ایران. وزارت فرهنگ : 110

۹۰۸: ۱۳۱۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۲۳۷ با نام وزارت علوم تاسیس شد در سال ۱۲۶۶ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نام گرفت در سال ۱۳۰۹ با تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه وزارت معارف و اوقاف نامیده شد. در سال ۱۳۴۳ وظایف وزارت فرهنگ بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش، و فرهنگ و هنر تقسیم شد و در سال ۱۳۴۶ وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۷ از ادغام وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت علوم و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شد که در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشار قبل از:

۵۹۰: ۱۳۱۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶- ایران، وزارت علوم

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹- ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۷- ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۱: برای انتشارات بعد از :

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۳- ایران. وزارت آموزش و پرورش

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۷- ایران. وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۷- ایران. وزارت. وزارت علوم و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۹- ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 40

1: 0011/7

ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۷

۵۰۰: وظایف این سازمان از ابتدا توسط وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزارت معارف و اوقاف، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی، و وزارت فرهنگ و هنر انجام می‌شد.
۵۹۰: برای انتشارات مربوط به آموزش عالی قبل از :

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۳۷-۱۲۶۶ ایران.وزارت علوم

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران.وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۷ ایران.وزارت معارف و اوقاف

۵۹۰: ۱۳۱۷-۱۳۴۳ ایران.وزارت فرهنگ

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۴۶ ایران.وزارت آموزش و پرورش

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۷ ایران.وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۵۷ ایران.وزارت علوم و آموزش عالی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۷۹ ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

MFN: 603

1: 242/3

ایران.وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزه‌ها : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۱ ایران.وزارت فرهنگ و هنر

۵۹۰: اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۴ ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل موزه‌ها

۵۹۱: ۱۳۶۴- سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 606

1: 242/6

ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دفتر آثار تاریخی : 110

۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 607

1: 242/7

110: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل هنرهای سنتی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

MFN: 609

1: 242/9

110: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز مردمشناسی

۱۳۵۸: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در ابتدا در تشکیلات وزارت فرهنگ، اداره موزه‌ها و فرهنگ عامه نام داشت. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر فعالیت‌های آن به اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه در آن وزارتخانه واگذار شد. در سال ۱۳۵۱ مرکز پژوهش‌های مردمشناسی و فرهنگ عامه تاسیس شد که در سال ۱۳۵۲ به مرکز مردمشناسی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردمشناسی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت که در سال ۱۳۶۴ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهش‌های مردمشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز مردمشناسی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز مردمشناسی

MFN: 612

1: 242/12

110: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۱۳۴۳: ۹۰۸.

۵۰۰: این اداره قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف، و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۲۹ اداره کل باستانشناسی نامیده شد و در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر به این

وزارتخانه انتقال یافت. در همان زمان اداره کل موزه‌ها و حفظ بناهای تاریخی نیز در این وزارتخانه تاسیس شد. در سال ۱۳۵۱ اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر نام یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهش‌ها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه، و اداره کل موزه‌ها نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهش‌ها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهش‌ها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران.

۵۹۱: ۱۳۶۵- سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

MFN: 613

1: 242/13

ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران. 110:

۹۰۸: ۱۳۵۱

۵۰۰: این اداره قبلاً با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف، و وزارت فرهنگ فعالیت

می‌کرد و در سال ۱۳۲۹ اداره کل باستانشناسی نامیده شد. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر به این

وزارتخانه انتقال یافت و اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه نام گرفت. در سال ۱۳۵۱ به اداره کل حفاظت آثار

باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر نام یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهش‌ها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر

ایران و مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار

باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهش‌ها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی

ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال

یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۹-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۵- سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

: 614

۱: ۱۴/۲۴۲

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۹۰۸: ۱۳۵۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۵- سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

MFN: 615

1: 242/15

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

۹۰۸: ۱۳۵۸

۵۰۰: این سازمان قبلا با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف و وزارت فرهنگ فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۲۹ اداره کل باستانشناسی تاسیس شد و در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر با نام اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران، و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۹-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار و بناهای تاریخی ایران

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز باستانشناسی ایران

MFN: 617

1: 242/17

ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز مردمشناسی ایران: 110

۹۰۸: ۱۳۵۲

۵۰۰: این مرکز قبلا در تشکیلات وزارت فرهنگ، اداره موزهها و فرهنگ عامه نام داشت. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل

وزارت فرهنگ و هنر در اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه وابسته به آن وزارتخانه فعالیت می کرد. در سال ۱۳۵۱

مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه تاسیس شد که در سال ۱۳۵۲ به مرکز مردمشناسی ایران تغییر نام یافت. در

سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردمشناسی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال

۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز مردمشناسی

۵۹۱: ۱۳۶۵-سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز مردمشناسی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی

MFN: 618

1: 242/18

ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۲

۵۰۰: این سازمان قبلا با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف و وزارت فرهنگ فعالیت می کرد. در سال ۱۳۲۹ اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت. در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۹-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستانشناسی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۴۳ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۵- سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: مرکز باستانشناسی ایران

MFN: 619

1: 242/19

ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل باستان شناسی : 110

۹۰۸ : ۱۳۲۹

۵۰۰: این اداره قبلا با نام اداره عتیقات و اداره آثار باستانی در تشکیلات وزارت معارف و وزارت فرهنگ فعالیت می کرد. در سال ۱۳۴۳ با تشکیل وزارت فرهنگ و هنر با نام اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه به این وزارتخانه انتقال یافت و در همان زمان اداره کل موزهها و حفظ بناهای تاریخی نیز در این وزارتخانه تاسیس شد. در سال ۱۳۵۱ نام آن به اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تغییر یافت و در همان زمان مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران و مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه و اداره کل موزهها نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران و مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه و اداره کل موزهها نیز تاسیس شد. در سال ۱۳۵۲ از

ادغام اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران و مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی و تاریخ هنر ایران، مرکز باستانشناسی ایران تاسیس شد که در سال ۱۳۵۸ با انحلال وزارت فرهنگ و هنر این مرکز به وزارت فرهنگ و آموزش عالی انتقال یافت و در سال ۱۳۶۵ با تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به آن سازمان ملحق شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۱ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل موزهها

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز ملی پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۲ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز پژوهشهای مردمشناسی و فرهنگ عامه

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۵ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز باستانشناسی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۵ - سازمان میراث فرهنگی کشور

۵۹۲: اداره کل باستانشناسی

MFN: 679

1: 400/1

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۷-۱۳۵۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۶۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۲ موسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی و آموزش عالی

۵۹۲: مرکز برنامه‌ریزی آموزشی

MFN: 696

1: 219/4

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ بنگاه ترجمه و نشر کتاب

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

۵۹۲: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

MFN: 711

1: 228/3

ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اداره کل گزینش دانشجو 110:

۹۰۸: ۱۳۶۰

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۴۷ با نام مرکز آزمون شناسی در تشکیلات وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۴ سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد که در سال ۱۳۶۰ منحل شده و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار شد. در سال ۱۳۶۸ سازمان سنجش آموزش کشور مجدداً ایجاد گردید.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۷-۱۳۵۴ ایران. وزارت علوم و آموزش عالی. مرکز آزمون شناسی

۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۶۰ سازمان سنجش آموزش کشور

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۸ سازمان سنجش آموزش کشور

MFN: 2004

1: 438/1

۱: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز سیاست علمی و پژوهشی 1

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۷-۱۳۵۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۶۱ موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی مرکز سیاست علمی و پژوهشی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۳ مرکز ملی تحقیقات علمی کشور

۵۹۱: ۱۳۷۳-۱۳۸۱ مرکز تحقیقات علمی کشور

۵۹۱: ۱۳۸۱- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

MFN: 2041

۵/۲۲۴ :۱

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز اسناد و مدارک علمی

۱۳۶۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۷-۱۳۵۰-مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی. مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۵۰ مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی. مرکز مدارک علمی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)

۵۹۲: مرکز اسناد و مدارک علمی

۵۹۲: ایرانداک

MFN: 2148

1: 241/2

۱۱۰: ایران. وزارت فرهنگ. اداره کل اوقاف

۱۳۱۷ :۹۰۸

۵۰۰: وظایف این سازمان در بدو تاسیس وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به عهده این وزارتخانه بود. در سال ۱۳۰۹ امور اوقاف امور اوقاف ایران به وزارت معارف و اوقاف محول شد. در سال ۱۳۱۷ با تاسیس وزارت فرهنگ امور مربوط به اوقاف به اداره کل اوقاف وابسته به این وزارتخانه سپرده شد. در سال ۱۳۴۴ سازمان اوقاف در تشکیلات نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۸ اداره کل حج و زیارت وابسته به سازمان اوقاف به سازمان حج و زیارت تغییر نام داد. در سال ۱۳۶۳ سازمان اوقاف، و سازمان حج و زیارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تاسیس شد که در سال ۱۳۷۰ با انتزاع امور حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۱۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۶۶-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۵۹۰: ۱۳۱۷-۱۳۰۹ ایران. وزارت معارف و اوقاف

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۴۴ سازمان اوقاف

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۰ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

۵۹۱: ۱۳۷۰-سازمان اوقاف و امور خیریه

۵۹۲: اداره کل اوقاف

MFN: 2431

۱۱۰: . . . ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

MFN: 104

1: 0037/38

ایران. وزارت فوائد عامه 110:

:۹۱۲

۹۰۸: ۱۲۹۸

۵۰۰: این سازمان از بدو تاسیس تابحال چندین بار تغییر نام پیدا کرده است.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۰۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران. وزارت فوائد عام و فلاح و تجارت

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۱۵-ایران. وزارت طرق و شورا

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صنعت

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۲۰-اداره کل فلاح

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت صنعت و معادن

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران. وزارت پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران. وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران. وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران. وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران. وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران. وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 111

1: 0037/45

ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت و 110:

۹۰۸: ۱۳۰۱

۵۰۰: این سازمان قبلاً با نام وزارت فواید عامه فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۰۸ به دو وزارتخانه اقتصاد ملی، و طرق و

شوارع تقسیم شد و هر کدام از این دو وزارتخانه تغییر نامهای دیگری نیز پیدا کردند.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۰۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۰۸-۱۳۱۵-ایران.وزارت طرق و شوارع

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۱: ۱۳۱۰-۱۳۲۰-اداره کل فلاحت

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت تجارت

۵۹۱: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران. وزارت صناعت و معادن

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۳۵-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع

۵۹۱: ۱۳۶۰-۱۳۷۹-ایران.وزارت معادن و فلزات

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 1341

1: 262/1

ایران.وزارت کار 110:

۹۰۸: ۱۳۲۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۲۶ ایران.وزارت کار و تبلیغات

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۴۳ ایران.وزارت کار و خدمات اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۴۳-ایران.وزارت کار و امور اجتماعی

MFN: 1342

1: 262/2

ایران.وزارت کار و تبلیغات 110:

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۲۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۶-۱۳۴۱ ایران.وزارت کار

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۴۳ ایران.وزارت کار و خدمات اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۴۳-ایران.وزارت کار و امور اجتماعی

MFN: 1343

1: 262/3

ایران.وزارت کار و خدمات اجتماعی 110:

۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۵-۱۳۲۶ ایران.وزارت کار و تبلیغات

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۴۱ ایران.وزارت کار

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۳ ایران. وزارت کار و امور اجتماعی

MFN: 1348

1: 262/8

110: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. شورای هماهنگی توسعه اشتغال

۰۹۲: شورای هماهنگی توسعه اشتغال

MFN: 1349

1: 262/9

110: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. شورای راهبردی و سیاستگزاری

۰۹۲: شورای راهبردی و سیاستگزاری

MFN: 2432

110: ایران. وزارت کار. اداره کل کار استان

MFN: 491

1: 121/5

110: ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۰۸: ۱۳۵۶

۰۱۰: این سازمان از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تاسیس شد. در سال ۱۳۶۳ وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجدداً وزارت کشاورزی نام گرفت. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی، و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۶ به ترتیب

۰۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۰۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۰۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۰۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح

۰۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت کشاورزی

۰۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۰۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۰۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 493

1: 121/7

ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 110:

۹۰۸: ۱۳۵۱

۵۰۰: این سازمان از ادغام وزارت کشاورزی، و وزارت منابع طبیعی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، و وزارت تعاون و امور روستاها، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تاسیس شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت جهاد کشاورزی

۵۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 494

1: 121/8

ایران. وزارت کشاورزی 110:

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط وزارت فوائد عامه، وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت، و وزارت اقتصاد ملی انجام می شد. در سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاح و در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی عهده دار این امر شد. در سال ۱۳۵۰ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۰ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به

وزارت تعاون و امور روستاها تغییر نام یافت و در سال ۱۳۵۱ از ادغام وزارت کشاورزی، و وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تاسیس شد. در سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت تعاون و امور روستاها، و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد. وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ با وزارت جهاد سازندگی ادغام شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از

۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱. ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۵۱ ایران. وزارت کشاورزی

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۰ ایران. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۱۳۷۹ ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 496

1: 121/10

ایران. وزارت کشاورزی 110:

۹۰۸: ۱۳۲۰

۵۰۰: با تغییر تشکیلات اداره کل فلاح در سال ۱۳۲۰ وزارت کشاورزی تاسیس شد. در سال ۱۳۴۶ وزارت منابع طبیعی تاسیس گردید و در سال ۱۳۵۱ از یکی شدن وزارت کشاورزی، و وزارت منابع طبیعی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶ با ادغام وزارت تعاون و امور روستاها که خود در سال ۱۳۵۰ تاسیس شده بود و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی و عمران روستایی تاسیس شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۱۳۲۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱ ایران. وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸ ایران. وزارت فوائد عامه و فلاح و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰ ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۲۰ اداره کل فلاح

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۶ ایران. وزارت تعاون و امور روستاها

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران. وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 529

1: 132/2

110: ایران. وزارت کشاورزی. اداره کل دامپزشکی

۹۰۸: ۱۳۳۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۱۴-۱۳۲۵ اداره دامپزشکی کل کشور

۵۹۰: ۱۳۲۵-۱۳۳۹ بنگاه کل امور دام

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ سازمان دامپزشکی کشور

MFN: 759

1: 268/3

110: ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال

۹۰۸: ۱۳۳۷

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می کرد در سال ۱۳۰۷ نام آن به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار ثبت احوال در تشکیلات وزارت کشور تغییر یافت. در سال ۱۳۵۰ ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۷-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله، اداره سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۷ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ به ترتیب

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور

۵۹۱: ۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور

۵۹۲: اداره کل ثبت احوال

MFN: 760

1: 268/4

۱۱۰: ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال

۱۳۱۸: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می کرد. در سال ۱۳۳۷ با تفکیک امور مربوط به آمار و وظایف این سازمان به عهده دو اداره آمار عمومی و اداره کل ثبت احوال گذاشته شد. در سال ۱۳۴۴ با تشکیل مرکز آمار ایران امور مربوط به آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه منتقل شد. اداره کل ثبت احوال در سال ۱۳۵۰ به ثبت احوال کل کشور و در سال ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور تبدیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۷-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله. اداره سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال

۵۹۱: ۱۳۵۰-۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور

۵۹۱: ۱۳۵۳- سازمان ثبت احوال کشور

۵۹۱: برای انتشارات مربوط به آمار بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۷-۱۳۴۴ ایران. وزارت کشور. اداره آمار عمومی

۵۹۱: ۱۳۴۴- مرکز آمار ایران

۵۹۲: اداره کل آمار و ثبت احوال

MFN: 767

1: 266

۱۱۰: ایران. وزارت کشور

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۱۸ ایران وزارت داخله

۳: ایران وزارت کشور دفتر وزارتی

۳: ایران وزارت کشور دفتر روابط عمومی

۳: ایران وزارت کشور مرکز آموزش

۳: ایران وزارت کشور دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

۳: ایران وزارت کشور اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

۳: ایران وزارت کشور دفتر امور بانوان

۳: ایران وزارت کشور مرکز اطلاعات و اخبار

۳: ایران وزارت کشور دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا

۳: ایران وزارت کشور معاونت امنیتی و انتظامی

۳: ایران وزارت کشور معاونت امور بین الملل و هماهنگی امور معاونت امور حقوقی و مجلس

۳: ایران وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

۳: ایران وزارت کشور معاونت امور اجتماعی و شوراها

۳: ایران وزارت کشور دفتر امور اجتماعی

۳: ایران وزارت کشور دفتر هماهنگی و پیگیری امور شوراها

۳: ایران وزارت کشور دفتر برنامه ریزی و آموزش شوراها

۳: ایران وزارت کشور دبیرخانه شورای اجتماعی کشور

۳: ایران وزارت کشور دفتر تشکیلات و بهبود روشها

۳: ایران وزارت کشور دفتر امور مجلس

۳: ایران وزارت کشور دفتر امور حقوقی

۳: ایران وزارت کشور دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریها

۳: ایران وزارت کشور دفتر خدمات رایانه ای

۳: ایران وزارت کشور دفتر امور بین الملل

۳: ایران وزارت کشور دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

۳: ایران وزارت کشور اداره کل امور شهرداریها

۳: ایران وزارت کشور دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی

۳: ایران وزارت کشور دفتر برنامه ریزی عمرانی

۳: ایران وزارت کشور دفتر فنی

۳: ایران وزارت کشور دفتر تقسیمات کشوری

۳: ایران وزارت کشور دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی

۳: ایران. وزارت کشور. دفتر انتخابات
۳: ایران. وزارت کشور. دفتر امور سیاسی
۳: ایران. وزارت کشور. اداره کل امور مرزها
۳: ایران. وزارت کشور. اداره کل امور نیروی انتظامی
۳: ایران. وزارت کشور. اداره کل امنیتی

۳۰/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۶/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۹۶۴۶۷۸ : ۷۹۰

Interior Ministry : ۱۹۱

وزاره الداخلیه : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: امانگلدی ضمیر/تلفن: ۸۹۶۴۶۷۸-۸۹۶۰۹۱۲

MFN: 2142

۱/۱۰۷ : ۱

۱۱۰: ایران. وزارت کشور. اداره آمار عمومی

۱۳۳۷ : ۹۰۸

۵۰۰: اداره کل آمار و ثبت احوال از سال ۱۳۱۸ از وزارت کشور آغاز به فعالیت کرد. در سال ۱۳۴۴ امور مربوط به آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه منتقل شد. و مرکز آمار ایران تاسیس شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۷ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۴ مرکز آمار ایران

۵۹۲: اداره آمار عمومی

MFN: 99

1: 0037/33

110: ایران. وزارت مالیه

۱۲۸۵ : ۹۰۸

۵۰۰: نام این سازمان در سال ۱۳۲۱ به وزارت دارایی تغییر یافت. در سال ۱۳۵۳ از یکی شدن وزارت دارایی و وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، و وزارت صنایع و معادن بوجود آمد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۲۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵۹۱: ۱۳۵۳-ایران.وزارت بازرگانی

MFN: 2181

1: 0016/1

ایران.وزارت مالیه.اداره گمرک 110:

۹۰۸: ۱۲۸۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۲۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۳۶ ایران.وزارت دارایی.اداره گمرک

۵۹۱: ۱۳۳۶-۱۳۴۰ ایران.وزارت گمرکات و اعضرات.اداره گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۰-۱۳۴۱ ایران.وزارت بازرگانی.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۱-۱۳۴۵ ایران.وزارت اقتصاد.اداره گمرک

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۵۲ ایران.وزارت دارایی.اداره کل گمرک

۵۹۱: ۱۳۵۲-گمرک ایران

MFN: 714

1: 297

ایران.وزارت مسکن و شهرسازی 110:

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۴۲ با نام وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ ایران.وزارت آبادانی و مسکن

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر روابط عمومی

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.معاونت شهرسازی و معماری

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.معاونت نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.معاونت برنامه ریزی و توسعه

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.معاونت پشتیبانی و امور مجلس

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر تشکیلات و آموزش

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر حقوقی و امور مجلس

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر هماهنگی راهبردی
۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر برنامه ریزی و مطالعات توسعه
۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر برنامه ریزی و مطالعات توسعه
۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر هماهنگی راهبردی

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر کنترل اجرای ساختمان

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر امور بین الملل و صدور خدمات مهندسی

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر امور مدیریت شهری

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر معماری و طراحی شهری

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر طرح ریزی شهری و ناحیه‌ای

۳: ایران.وزارت مسکن و شهرسازی.دفتر طرحهای کالبدی، ملی و منطقه‌ای

1381/7/6 : ۹۰۹

1381/8/22 : 911

8779464 : 790

87932808 : 791

www.icic.gov.ir : 792

191: The Ministry of Housing and Urban Development

وزاره الاسکان و انشاء المدن : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: صدیقه نظاری/مدیرکل روابط عمومی/تلفن: ۸۷۷۹۴۶۴/فاکس: ۸۷۹۳۲۸۰۸

MFN: 112

1: 0037/46

110: ایران.وزارت معادن و فلزات

۱۳۶۰ : ۹۰۸

۵۰۰: این وزارتخانه از تقسیم وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه معادن و فلزات، و صنایع تشکیل شد. در سال

۱۳۶۱ وزارت صنایع سنگین تاسیس شد که در سال ۱۳۷۳ در وزارت صنایع ادغام شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع و

وزارت معادن و فلزات یکی شده و مجددا وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۱۳۶۰ : ۵۹۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۸-۱۳۰۱- ایران.وزارت فوائد عامه

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۸-ایران.وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت

۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۰-ایران.وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۱۰-۱۳۱۶-اداره کل صناعت

۵۹۰: ۱۳۱۶-۱۳۱۸-ایران.وزارت صناعت و معادن

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۲۰-ایران.وزارت پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۶-ایران.وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۳۵-ایران. وزارت اقتصاد ملی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۳-ایران.وزارت اقتصاد

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۰-ایران.وزارت صنایع و معادن

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۳-ایران.وزارت صنایع سنگین

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت صنایع و معادن

MFN: 492

1: 121/6

ایران.وزارت منابع طبیعی 110:

۹۰۸: ۱۳۴۶

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۱ با وزارت کشاورزی یکی شده و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. در

سال ۱۳۵۶ از ادغام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، و وزارت تعاون و امور روستاها، وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد که در سال ۱۳۶۳ مجدداً وزارت کشاورزی نامیده شد. در سال ۱۳۷۹ وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی یکی شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ به ترتیب

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ ایران.وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۵۶-۱۳۶۳ ایران.وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ایران.وزارت کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۹-ایران.وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 832

1: 305

ایران.وزارت نفت 110:

۱۳۵۸ : ۹۰۸

- ۳: ایران.وزارت نفت.دفتر وزارتی
- ۳: ایران.وزارت نفت.امور اوپیک و روابط با مجامع انرژی
- ۳: ایران.وزارت نفت.امور کارکنان خارجی و تشریفات
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت در امور تولید
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت پشتیبانی صنعتی
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت برنامه ریزی
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت امور بین الملل
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت منابع انسانی و آموزش
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت مهندسی و فناوری
- ۳: ایران.وزارت نفت.معاونت امور حقوقی و مجلس

۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۱۵۱ : ۷۹۰

۶۱۵۲۲۸۲ : ۷۹۰

۶۴۱۳۳۰۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.nioc.org

793: Managing-director@nioc.org

191: The Ministry Of Petroleum

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت/تلفن: ۶۱۵۳۱۹۸، تلفنخانه: ۶۱۵۱

MFN: 907

1: 311

110: ایران.وزارت نیرو

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ ایران.وزارت آب و برق

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر برنامه ریزی انرژی

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر بهینه سازی مصرف انرژی

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر انرژی های نو

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر حقوقی

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر امور مجلس
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر برنامه ریزی تلفیقی
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر مجامع عمومی
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر نظارت و ارزیابی
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر بررسی های اقتصادی
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر تحقیقات و توسعه فناوری
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر آموزش

۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر نیروی انسانی و نظام پرداخت
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر تشکیلات و روشها
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر وزارتی و بازرسی
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
۳: ایران.وزارت نیرو.دفتر اطلاعات و خدمات مدیریت

۳۰/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۰/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۹۰۳۶۴۵ : ۷۹۰

۸۹۰۳۰۹۲ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.moe.gov.ir

792: www.moe.org.ir

191: The Ministry Of Energy

800: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهرداد حسینی شکیب/معاون دفتر اطلاعات و خدمات مدیریت، تلفن: ۸۹۰۳۰۹۲، ۸۹۰۳۶۴۵

MFN: 912

۵/۳۱۱ : 1

۱۱۰: ایران.وزارت نیرو.مرکز اطلاعات انرژی

۵۹۲: مرکز اطلاعات انرژی

MFN: 1988

1: 447

110: باشگاه دانش پژوهان جوان

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. باشگاه دانش پژوهان جوان

۸۶/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۰/۱۰/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۷ 90: 4446520

791: 4437577

792: www.ysc.ac.ir

191: Young Schollars Club

910: YSC

192: نادى شباب الطلبة

۸۰۰: فايل فهرست مستند اسامى سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهورى اسلامى ايران

۹۴: حسن ساعى دهقان/معاونت اجرايى، تلفن: ۴۴۵۶۱۶۵

۷۹۵: تهران: بلوار سردار جنگل، تقاطع بزرگراه شهيد همت، خيابان فرزانه غربى، باشگاه دانش پژوهان جوان،

کدپستی: ۱۴۷۶۶، صندوق پستی: ۱۲۴/۱۴۸۴۵

MFN: 2508

باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر : 110

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران. باشگاه نویسندگان و هنرمندان شهر

MFN: 2168

1: 472/1

باشگاه ورزشى شاهنشاهى : 110

۱۳۳۷ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ مجموعه ورزشى انقلاب

۵۹۲: سازمان تربيت بدنى ايران. باشگاه ورزشى شاهنشاهى

MFN: 2199

1: 0069/7

۱۱۰: بانک پارس

۱۳۳۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2173

1: 0021/1

بانک پهلوی ایران 110:

۱۳۰۶: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۴-۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون

۵۹۰: ۱۳۰۶-۱۳۰۵ بانک ملی پهلوی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۲۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه

۵۹۱: ۱۳۳۳- بانک سپه

MFN: 2175

1: 0021/3

بانک پهلوی قشون 110:

۱۳۰۴: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۰۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۶-۱۳۰۵ بانک ملی پهلوی ایران

۵۹۱: ۱۳۰۶-۱۳۲۱ بانک پهلوی ایران

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه

۵۹۱: ۱۳۳۳- بانک سپه

MFN: 142

1: 0027/7

بانک اعتبارات ایران 110:

۱۳۳۷: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 133

1: 0026/4

بانک اعتبارات صنعتی 110:

۱۳۳۵ : ۹۰۸

۵۰۰: نام این بانک در بدو تاسیس بانک برنامه بود.

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۳۵ بانک برنامه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک صنعت

MFN: 2413

1: 0068/6

بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی 110:

۱۳۴۲ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران، در

سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران و در سال ۱۳۳۲ به بانک کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحتی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحتی و صنعتی ایران

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی.

MFN: 145

1: 0027/10

بانک ایران و ژاپن 110:

۱۳۳۸ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 143

1: 0027/8

110: بانک ایران و انگلیس

۱۳۳۷ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات این سازمان بعد از:

:۵۹۱ ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 144

1: 0027/9

110: بانک ایران و خاورمیانه

۱۳۳۸ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات این سازمان بعد از:

:۵۹۱ ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 147

1: 0027/12

110: بانک ایران و روس

۱۳۰۳ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات این سازمان بعد از:

:۵۹۱ ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 2202

1: 0069/10

110: بانک ایران و عرب

۱۳۵۴ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 136

1: 0027/1

110: بانک ایران و هلند

۱۳۳۷ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 137

1: 0027/2

110: بانک ایرانشهر

۱۳۳۷: ۰۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 146

1: 0027/11

110: بانک ایرانیان

۱۳۳۸: ۰۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 138

1: 0027/3

110: بانک بازرگانی ایران

۱۳۳۸: ۰۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 134

1: 0026/5

110: بانک برنامه

۱۳۳۸: ۰۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۳۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۵۸-بانک اعتبارات صنعتی

۰۹۱: ۱۳۵۸-بانک صنعت و معدن

MFN: 2201

1: 0069/9

بانک بیمه ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۳۷

۰۹۱ : برای انتشارات بعد از

۰۹۱ : ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2200

1: 0069/8

بانک بین‌المللی ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۴

۰۹۱ : برای انتشارات بعد از

۰۹۱ : ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 135

1: 0027

بانک تجارت : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۸

۰۰۰ : این سازمان از ادغام دوازده بانک خصوصی ایرانی (ایران شهر) بازرگانی ایران، شهریار، صنایع ایران، و کارا مختلط ایرانی و خارجی (اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایران و ژاپن، ایران و هلند و ایرانیان) و خارجی (روس و ایران) تشکیل شد.

۰۹۰ : برای انتشارات مربوط به هر یک از بانکهای ادغام شده قبل از:

۰۹۰ : ۱۳۵۸ به نام آن بانک مراجعه شود

۰۹۲ : ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک تجارت

۹۰۹ : ۲۶۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ : 1382/1/18

790: 8908291-8104418

792: www.Tejarat-Bank.com

191: Bank Tejarat

192: بانک تجاره

۸۰۰ : راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ : فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴ : محمدرضا غفوریان یوسفی - دایره بررسی‌های کمی. اداره تشکیلات و روشها

MFN: 2198

1: 0069/6
بانک تجارت خارجی ایران : 110

۱۳۳۷ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2412

1: 00۵/۶۸

۱۱۰: بانک تعاون کشاورزی ایران

۱۳۴۸ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، در سال ۱۳۳۲ به بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و در سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانک کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحتی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحتی و صنعتی ایران

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک کشاورزی

۵۹۲: ایران. وزارت تعاون و امور روستاها. بانک تعاون کشاورزی ایران

MFN: 2197

1: 0069/5
بانک تعاونی توزیع : 110

۱۳۳۸ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2174

1: 0021/2

: بانک تعاونی سپه 110

۱۳۲۱ :۹۰۸

:۵۹۰ برای انتشارات قبل از

:۵۹۰ ۱۳۲۱ به ترتیب:

:۵۹۰ ۱۳۰۵-۱۳۰۴ بانک پهلوی قشون

:۵۹۰ ۱۳۰۶-۱۳۰۵ بانک ملی پهلوی ایران

:۵۹۰ ۱۳۲۱-۱۳۰۶ بانک پهلوی ایران

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۳۳ بانک سپه

MFN: 2196

1: 0069/4

: بانک تهران 110

۱۳۳۱ :۹۰۸

:۵۹۱ برای انتشارات بعد از

:۵۹۱ ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 117

1: 0067

: بانک توسعه صادرات ایران 110

۱۳۷۰ :۹۰۸

:۵۹۲ ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک توسعه صادرات ایران

۸/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

:۸۴۹۱۲۳۲۶ :۷۹۰

۸۷۲۵۱۹۳ :۷۹۱

۷۹۲ : www.edbi.ir.com

191: Export Development Bank of Iran

910: EDBI

192: بانک تنمیه الصادرات الایرانیه

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

(۹۴ : حسین امامی) روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران

MFN: 132

1: 0026/3

110: بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

۱۳۳۸: ۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک صنعت و معدن

MFN: 2416

1: 0068/9

110: بانک توسعه کشاورزی ایران

۱۳۵۲: ۹۰۸

۰۰۰: صندوق توسعه کشاورزی ایران که در سال ۱۳۴۵ در وزارت کشاورزی تشکیل شده بود در سال ۱۳۵۲ به بانک توسعه کشاورزی ایران تبدیل شد. در سال ۱۳۵۸ از ادغام این بانک و بانک تعاون کشاورزی ایران، بانک کشاورزی تشکیل شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۲ صندوق توسعه کشاورزی ایران

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک کشاورزی

۰۹۲: ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. بانک توسعه کشاورزی ایران

MFN: 131

1: 0026/2

110: بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران

۱۳۵۲: ۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک صنعت و معدن

MFN: 2195

1: 0069/3

110: بانک داریوش

۱۳۵۲: ۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 150

1: 0024

بانک رفاه 110:

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۸۰ بانک رفاه کارگران

۵۹۲: سازمان تامین اجتماعی. بانک رفاه

۱۶۷۲/۱۳۸۲: ۹۰۹

۳/۳/۱۳۸۲: ۹۱۱

۹-۸۰۵۹۲۳۱: ۷۹۰

۷۹۲: www.Bank-Refah.com

191: Bank Refah

910: Rk-Bank

800: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: همایون کیوانشکوهی - رئیس اداره آمار و برنامه‌ریزی تلفن: ۲-۸۰۴۹۹۸۱

۷۹۵: میدان ونک-خیابان ملاصدرا-شیراز شمالی، پلاک ۴۰

MFN: 151

1: 0024/1

بانک رفاه کارگران 110:

۱۳۳۹: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۸۰ بانک رفاه

۵۹۲: ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. بانک رفاه کارگران

۵۹۲: سازمان تامین اجتماعی. بانک رفاه کارگران

MFN: 162

1: 0023/4

بانک رهنی ایران 110:

۱۳۱۷: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک مسکن

۵۹۲: ایران. وزارت آبادانی و مسکن. بانک رهنی ایران

MFN: 2172

1: 0021

بانک سپه 110:

۹۰۸: ۱۳۳۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۴-۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون

۵۹۰: ۱۳۰۵-۱۳۰۶ بانک ملی پهلوی ایران

۵۹۰: ۱۳۰۶-۱۳۲۱ بانک پهلوی ایران

۵۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۳۳ بانک تعاون سپه

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک سپه

۹۰۹: ۲۶/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۶/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲-۸۸۰۲۹۸۰

۷۹۲ : www.Bank Sepah.co.ir

191: Bank Sepah

910: B.S.

بانک سپه 192:

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: فتاحی/تلفن: ۸۸۴۸۷۲۰

۹۴: اداره تشکیلات و روشها: تلفن: ۸۲-۸۸۰۲۹۸۰

MFN: 159

1: 0023/1

بانک ساختمان 110:

۹۰۸:

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک مسکن

MFN: 719

1: 301/1

بانک ساختمانی 110:

۱۳۳۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۷۲ سازمان مسکن

۵۹۱: ۱۳۷۲- سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

MFN: 139

1: 0027/4

110: بانک شهریار

۱۳۵۲ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 2187

1: 471

110: بانک صادرات ایران

۱۳۴۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۵/۶/۱۳۳۱-۲۲/۸/۱۳۳۱ شرکت سهامی بانک

۵۹۰: ۱۳۴۲-۲۲/۸/۱۳۳۱ بانک صادرات و معادن ایران

۱۲/۶/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۲/۸/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۸۸۳۳۱۵۶ : ۷۹۰

۸۸۳۹۵۳۴ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.saderbank.com

793: info@saderbank.com

191: Bank Saderat Iran

910: B.S.I

192: بانک صادرات ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محمدعلی محمدی/اداره کل روابط عمومی، تلفن: ۸۸۳۳۵۰۷

۷۹۵: اداره مرکزی: خیابان سمیه، ساختمان سپهر، شماره ۴۳، تهران: ۱۵۸۹۷

MFN: 2188

1: 471/1

بانک صادرات و معادن ایران 110:

۹۰۸: ۲۲/۸/۱۳۸۱

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۲۲/۸/۱۳۳۱ شرکت سهامی بانک

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۲ بانک صادرات ایران

MFN: 140

۱: ۵/۰۰۲۷

۱۱۰: بانک صنایع ایران

۹۰۸: ۱۳۵۲

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 129

1: 0026

بانک صنعت و معدن 110:

۹۰۸: ۱۳۵۸

۰۰۰: این سازمان از ادغام بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، و شرکت سرمایه‌گذاری بانکهای ایران تشکیل شد.

۰۹۰: برای انتشارات مربوط به هر یک از بانکهای مذکور قبل از:

۰۹۰: ۱۳۵۸ به نام آن بانک مراجعه شود.

۰۹۲: ایران-وزارت صنایع. بانک صنعت و معدن

۰۹۲: ایران. وزارت صنایع و معادن. بانک صنعت و معدن

۹۰۹: ۳/۱۲/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۱/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۹-۸۹۰۳۲۷۱

۷۹۲ : www.Iran.bim.com

191: Bank of Industry Mine

910: B.I.M

192: بنک الصنعه و المعادن

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران
۹۴: علیرضا اربابی - اداره تشکیلات و سازمان
۷۹۵: تهران - خیابان حافظ شمالی، شماره ۵۹۳

MFN: 2194

1: 0069/2
بانک عمران 110:

۱۳۲۹: ۹۰۸

۵۹۲: برای انتشارات بعد از

۵۹۲: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2193

1: 0069/1
بانک فرهنگیان 110:

۱۳۵۶: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ بانک ملت

MFN: 2418

1: 0068/11
بانک فلاحتی 110:

۱۳۰۹: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران، در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران در سال ۱۳۳۲ به بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران، در سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ به بانک تعاون کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحتی و صنعتی ایران

۵۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

۵۹۱: ۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی

MFN: 2415

1: 0068/8

بانک فلاحی و صنعتی ایران 110:

۰۸: ۱۳۱۲

۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحی تاسیس شد. در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران، در سال ۱۳۴۵ مجدداً به بانک کشاورزی ایران، و در سال ۱۳۴۸ به بانک تعاون کشاورزی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۱۲ بانک فلاحی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

۰۹۱: ۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی

MFN: 141

1: 0027/6

بانک کار 110:

۰۸: ۱۳۳۷

۰۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۸ بانک تجارت

MFN: 156

1: 0025/۳

۱۱۰: بانک کارگشایی

۱۳۱۷ :۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۵ با نام موسسه رهنی دولتی تاسیس شد و در سال ۱۳۰۷ با تاسیس بانک ملی ایران زیر مجموعه این بانک قرار گرفت.

۵۹۲: بانک ملی ایران. بانک کارگشایی

MFN: 2407

1: 0068

بانک کشاورزی : 110

۱۳۵۸ :۹۰۸

۵۰۰: از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، و بانک تعاون کشاورزی ایران، بانک کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات این بانک قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ در هر مورد به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحی و صنعتی ایران

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایرن

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۴۲ بانک کشاورزی ایران

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۵۹۰: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک کشاورزی

۱۶۷۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۵/۶/۱۳۸۲ :۹۱۱

:۷۹۰ ۸۴۸۹۱

:۷۹۱ ۸۲۵۱۰۶۸

۷۹۲ : www.Agri-bank.com

191: Bank Keshavarzi (Agricultural Bank)

المصرف الزراعی : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: روح اله خداحرمی-مدیر امور ارتباطات و تجهیز منابع بانک ۸۲۵۱۰۶۸

MFN: 2410

1: 0068/3

بانک کشاورزی ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۳۲

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر تغییر نام یافت در سال ۱۳۴۱ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی، در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحتی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۱۸ بانک فلاحتی و صنعتی ایران

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۲ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی

۵۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

۵۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی

MFN: 2411

1: 0068/4

بانک کشاورزی ایران : 110

۹۰۸ : ۱۳۴۵

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران، در سال ۱۳۱۸ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، در سال ۱۳۳۲ به بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۲ به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده و بانک کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹-۱۳۱۲ بانک فلاحتی

- ۰۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۱۲ بانک فلاحتی و صنعتی ایران
- ۰۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۱۸ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
- ۰۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۳۲ بانک کشاورزی ایران
- ۰۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۴۲ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
- ۰۹۱: برای انتشارات بعد از
- ۰۹۱: ۱۳۴۸ به ترتیب:
- ۰۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران
- ۰۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی

MFN: 2417

1: 0068/10

بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران : 110

۰۹۰: ۱۳۱۸

۰۹۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام بانک فلاحتی تاسیس شد و در سال ۱۳۱۲ به بانک فلاحتی و صنعتی ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۳۲ بانک کشاورزی ایران، در سال ۱۳۴۱ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی، در سال ۱۳۴۵ مجدداً بانک کشاورزی ایران و در سال ۱۳۴۸ بانک تعاون کشاورزی ایران نام گرفت. در سال ۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران ادغام شده بانک کشاورزی تشکیل شد.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۱۸ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۰۹ بانک فلاحتی

۰۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۱۲ بانک فلاحتی و صنعتی ایران

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۳۲ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۳۲ بانک کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۲ بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۴۸ بانک کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۴۸-۱۳۵۸ بانک تعاون کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۲-۱۳۵۸ بانک توسعه کشاورزی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۸- بانک کشاورزی

MFN: 191

1: 0022/3

بانک مرکزی ایران : 110

۹۰۸: ۱۳۳۹

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط بانک ملی انجام می‌شد. در سال ۱۳۶۲ نام این بانک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۳۹ بانک ملی ایران

۵۹۱: برای انتشارات این سازمان بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

MFN: 188

1: 0022

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : 110

۹۱۲: بانک مرکزی ج.ا.

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۰۰: وظایف این سازمان در ابتدا توسط بانک ملی ایران انجام می‌گرفت. در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران تاسیس شد و در سال ۱۳۶۲ نام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات این سازمان قبل از:

۵۹۰: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۳۹ بانک ملی ایران

۵۹۰: ۱۳۳۹-۱۳۶۲ بانک مرکزی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. هیات نظارت بر اندوخته اسکناس

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل اعتبارات

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سازمان تولید اسکناس و مسکوک

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل آموزش و منابع انسانی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل اجتماعی و رفاهی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل نظارت و تعهدات ارزی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل فناوری اطلاعات

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل نظارت و امور بانکها

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل سیاستها و مقررات ارزی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل بین‌المللی و عملیات ارزی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل سیاستها و مقررات ارزی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل تامین اعتبارات و سازمانهای بین‌المللی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل اقتصادی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل فرهنگی و روابط عمومی

۳: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره کل آمارهای اقتصادی

۹۰۹: ۲۶۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۶۷۲/۱۳۸۲

۷۹۰: ۶۴۴۶۱

www.cbi.ir : ۷۹۲

191: The Central Bank of The Islamic Republic of Iran

192: البنك (المصرف) المركزي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اداره سازمان روشها: ۲۹۹۵۴۳۲۳

۷۹۵: تهران. خیابان فردوسی، شماره ۲۱۳، نشانی تلگرافی: مرکز بانک- تلفن: ۶۴۴۶۱- صندوق پستی: ۸۵۳۱/۱۱۳۶۵

تلکس: ۲۱۶۲۱۹-۹۰

MFN: 189

1: 0022/1

110: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شورای پول و اعتبار

۵۹۲: شورای پول و اعتبار

MFN: 158

1: 0023

110: بانک مسکن

۹۰۸: ۱۳۵۸

۵۰۰: این سازمان از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و هفده

شرکت پس‌انداز مسکن ایجاد گردید.

۵۹۰: برای انتشارات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور قبل از ۱۳۵۸ به نام آن سازمان مراجعه شود

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک مسکن

۹۰۹: ۲۶/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۶/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۹-۶۷۰۵۰۲۱

۷۹۱: ۶۷۱۴۰۹۶

۷۹۲ : www.Bank-maskan.org

191: Maskan Bank (The Housing Bank)

192: بانک الاسکان

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: فرشاد شیروانیان-دایره آمار و بررسیها- اداره برنامه ریزی و تشکیلات تلفن: ۶۷۰۶۱۶۹

۷۹۵: تهران-خیابان فردوسی، نبش سرهنگ سخایی کدپستی ۵۶۹۹/۱۱۳۶۵

MFN: 2192

1: 0069

بانک ملت 110:

۹۰۸: ۱۳۵۹

۵۰۰: این سازمان از ادغام بانکهای ایران و عرب، بیمه ایران، بین المللی ایران، پارس، تجارت خارجی ایران، تعاونی توزیع، تهران، داریوش، عمران، و فرهنگیان تشکیل شد. برای انتشارات هر یک از بانکهای ادغام شده قبل از ۱۳۵۹ به نام آن بانک مراجعه شود

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک ملت

۹۰۹: ۱۶۷۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۴/۴/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۲۹۶۱

۷۹۱: ۸۲۹۶۲۷۰۳

۷۹۲ : www.bankmellat.ir

191: Bank Mellat

192: البنک المله

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای ساسان منوچهری/مدیرعامل، تلفن: ۸۲۹۶۱

۷۹۵: تهران: خیابان آیت اله طالقانی-نبش خیابان فرصت، شماره ۳۲۷

MFN: 2178

1: 0021/6

بانک ملی پهلوی ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۰۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۵ بانک پهلوی قشون

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۰۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۶-۱۳۲۱ بانک پهلوی ایران

۵۹۱: ۱۳۲۱-۱۳۳۳ بانک تعاونی سپه

۵۹۱: ۱۳۳۳- بانک سپه

MFN: 153

1: 0025

بانک ملی ایران 110:

۹۰۸: ۱۳۰۷

۵۰۰: در سال ۱۳۳۹ بخشی از وظایف این بانک به عهده بانک مرکزی ایران گذاشته شد.

۵۹۲: ایران. وزارت دارایی. بانک ملی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک ملی ایران

۹۰۹: ۲۶/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۰/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۱۱۱۳۸۲

۷۹۲: www.bankmelli-iran.com

793: Publ-rel@bankmelli-iran.com

191: Bank Melli Iran

910: BMI

بنک ملی ایران 192:

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اداره روابط عمومی

MFN: 1712

1: 271/8

بلدیه تهران 110:

۹۰۸: ۱۳۰۰

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۹-۱۳۶۲ شهرداری پایتخت

۰۹۱: ۱۳۶۲ - شهرداری تهران

MFN: 1980

1: 787/2

بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند 110:

۰۹۰۸: ۱۳۳۴

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۵۳ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

۰۹۲: ایران. وزارت کشاورزی. بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

MFN: 697

1: 219/5

بنگاه ترجمه و نشر کتاب 110:

۰۹۰۸: ۱۳۳۲

۰۰۰: این سازمان در سال ۱۳۶۱ در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز انتشارات علمی و فرهنگی نام

گرفت و در سال ۱۳۶۴ به شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تغییر نام یافت.

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۶۴ ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. انتشارات علمی و فرهنگی

۰۹۱: ۱۳۶۴ - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

MFN: 5 10

۱: ۱/۱۳۱

۱۱۰: بنگاه توسعه کشاورزی

۰۹۰۸: ۱۳۲۹ ;

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۳۱ بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

MFN: 509

1: 131

بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی 110:

۰۹۱۲: بنگاه

۱۳۳۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشار قبل از

۵۹۰: ۱۳۳۱ بنگاه توسعه کشاورزی

۵۹۲: ایران. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

۵۹۲: ایران. وزارت کشاورزی. بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

۵۹۲: ایران. وزارت جهاد کشاورزی. بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی

۲۰/۸/۱۳۸۱ : ۹۰۹

1381/9/18 : ۹۱۱

790: 8955077-8

791: 8009854

191: Agricultural Machinery Development (Bongah)

910: BONGHAH

192: موسسه بسط الادوات الزراعيه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اکرم خبازها/معاون امور اداری

۹۴: قباد بهادری/مدیر امور اداری تلفن: ۸۷۲۳۲۴۹

۷۹۵: خیابان خالد اسلامبولی - شماره ۸۷ - صندوق پستی: ۶۵۵۶/۱۴۱۵۵

MFN: 534

1: 136/2

110: بنگاه جنگلبانی

۱۳۲۷ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۳۸ به سازمان جنگلبانی ایران تغییر نام یافت که در سال ۱۳۴۹ با تاسیس وزارت منابع طبیعی در تشکیلات آن وزارتخانه ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل شد که در سال ۱۳۸۱ به سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تغییر نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۸-۱۳۴۹ سازمان جنگلبانی ایران

۵۹۱: ۱۳۴۹-۱۳۵۱ ایران. وزارت منابع طبیعی

۵۹۱: ۱۳۵۱-۱۳۸۱ سازمان جنگلها و مراتع کشور

۵۹۱: ۱۳۸۱-سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

۵۹۲: ایران. وزارت کشاورزی. بنگاه جنگلبانی

MFN: 321

1: 177/2

110: بنگاه راه آهن دولتی ایران

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۱۴ با نام موسسه راه آهن دولتی ایران تاسیس شد. در سال ۱۳۳۸ بنگاه راه آهن دولتی ایران به راه آهن دولتی ایران و در سال ۱۳۶۰ به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۲۵ موسسه راه آهن دولتی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۳۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۸ - ۱۳۶۰ راه آهن دولتی ایران

۵۹۱: ۱۳۶۰ - راه آهن جمهوری اسلامی ایران

MFN: 1919

1: 0052/3

110: بنگاه رفاه اجتماعی

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۰۹ با نام صندوق احتیاط کارگران در وزارت طرق و شوارع آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۱۴ به شرکت سهامی بیمه ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۵ آن قسمت از وظایف آن شرکت که مربوط به رفاه اجتماعی کارگران بود به بنگاه رفاه اجتماعی سپرده شد. بنگاه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۲۸ به صندوق تعاون و بیمه کارگران، در سال ۱۳۳۱ به سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، در سال ۱۳۴۲ به سازمان بیمه های اجتماعی، در سال ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۵۵ به صندوق تامین اجتماعی و در سال ۱۳۵۸ مجدداً به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۲۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۹ - ۱۳۱۴ ایران. وزارت طرق و شوارع. صندوق احتیاط کارگران

۵۹۰: ۱۳۱۴ - شرکت سهامی بیمه ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۲۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۲۸ - ۱۳۳۱ صندوق تعاون و بیمه کارگران

۵۹۱: ۱۳۳۱ - ۱۳۴۲ سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

۵۹۱: ۱۳۴۲ - ۱۳۵۴ سازمان بیمه های اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۴-۱۳۵۵ سازمان تامین اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۵۸ صندوق تامین اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۵۸- سازمان تامین اجتماعی

MFN: 530

1: 132/3

بنگاه کل امور دام: 110

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۲۵ اداره دامپزشکی کل کشور

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۳۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۳۹-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشاورزی. اداره کل دامپزشکی

۵۹۱: ۱۳۵۰- سازمان دامپزشکی کشور

MFN: 289

1: 186/1

بنگاه کل بنادر: 110

۹۰۸: ۱۳۲۹

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۱۴ با نام اداره کل بنادر شروع به فعالیت کرد. بنگاه کل بنادر در سال ۱۳۳۹ در تشکیلات وزارت راه به سازمانی مستقل با نام سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۲۹ اداره کل بنادر

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۳۹ سازمان بنادر و کشتیرانی

MFN: 249

1: 0066/2

۱۱۰: بنگاه کل دارویی کشور

۹۰۸: ۱۳۲۱

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۳۱۸ با نام اداره دارویی در وزارت دارایی فعالیت می کرد. در سال ۱۳۳۴

نام بنگاه کل دارویی کشور به بنگاه کل دارویی ایران و در سال ۱۳۵۱ به شرکت سهامی دارویی کشور تغییر یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۲۱ ایران. وزارت دارایی. اداره دارویی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۳۴ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۳۴-۱۳۵۱ بنگاه کل دارویی ایران

۰۹۱: ۱۳۵۱- شرکت سهامی دارویی کشور

MFN: 250

1: 0066/3

110: بنگاه کل دارویی ایران

۰۹۰۸: ۱۳۳۴

۰۰۰: این سازمان در سال ۱۳۱۸ با نام اداره دارویی در وزارت دارایی تاسیس شد و در سال ۱۳۲۱ به بنگاه کل دارویی کشور تغییر نام یافت. بنگاه کل دارویی ایران در سال ۱۳۵۱ شرکت سهامی دارویی کشور نام گرفت.

۰۹۰: برای انتشارات قبل از:

۰۹۰: ۱۳۳۴ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۲۱-۱۳۲۱ ایران. وزارت دارایی. اداره دارویی

۰۹۰: ۱۳۳۴-۱۳۲۱ بنگاه کل دارویی کشور

۰۹۱: برای انتشارات بعد از:

۰۹۱: ۱۳۵۱ شرکت سهامی دارویی کشور

MFN: 908

1: 311/1

110: بنگاه مستقل آبیاری

۰۹۰۸: ۱۳۲۲

۰۰۰: این سازمان در سال ۱۳۴۳ با تاسیس وزارت آب و برق در آن ادغام شد.

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۵۳ ایران. وزارت آب و برق

۰۹۱: ۱۳۵۳- ایران. وزارت نیرو

MFN: 2223

1: 852

110: بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران

۰۹۰۸: ۱۳۷۷

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۷۷ فرهنگسرای نیاوران

۰۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران

۰۹۰: ۱۲/۱۳۸۲

۰۹۱: ۱۲/۱۳۸۲

۰۷۹: ۲۲۹۹۷۳۰

۰۷۹: ۲۲۹۹۴۳۰

۷۹۲ : www.nacfiran.com

793: nacf@nacfiran.com

191: Niavaran Artistic Creation Foundation

910: NACF

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۰۹۴: آقای نصیریان/تلفن: ۲۲۹۹۴۳۰

MFN: 620

1: 401

110: بنیاد اندیشه اسلامی

۰۹۰: ۱۳۵۳

۰۹۲: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. بنیاد اندیشه اسلامی

۰۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بنیاد اندیشه اسلامی

۰۹۲: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. بنیاد اندیشه اسلامی

۰۹۰: ۸۷/۱۳۸۲

۰۹۱: ۸۷/۱۳۸۲

۰۷۹: ۴-۸۸۹۷۶۶۳

792: www.itf.org.ir

792: www.iran.itf.com

191: Islamic Thought Foundation

910: ITF

192: موسسه الفكر الاسلامی

۰۸۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۰۸۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۰۹۴: خانم حمزه لوروابط عمومی/تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۶۳

MFN: 2153

1: 401

بنیاد اندیشه اسلامی : 110

۹۰۸ : ۱۳۵۳

۵۹۲: ایران.وزارت ارشاد اسلامی.بنیاد اندیشه اسلامی

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.بنیاد اندیشه اسلامی

۵۹۲: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.بنیاد اندیشه اسلامی

۳: بنیاد اندیشه اسلامی.مدیریت ارتباطات

۳: بنیاد اندیشه اسلامی.مدیریت چاپ و توزیع

۹۰۹ : ۸/۷/۱۳۸۲

۹۱۱ : ۸/۷/۱۳۸۲

۷۹۰ : ۴-۸۸۹۷۶۶۳

۷۹۱ : www.itf.org.ir

791: www.iran-itf.com

191: Islamic Thought Foundation

910: ITF

192: موسسه الفكر الاسلامی

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: خانم حمزه لور/روابط عمومی، تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۶۳

MFN: 2137

1: 763

110: بنیاد ایرانشناسی

۹۰۸ : ۱۳۷۹

۵۹۲: ایران.ریاست جمهوری.بنیاد ایرانشناسی

۳: بنیاد ایرانشناسی.بانک اطلاعات

۳: بنیاد ایرانشناسی.معاونت پژوهشی

۳: بنیاد ایرانشناسی.معاونت اطلاع رسانی و همکاریهای علمی

۹۰۹ : ۸/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۴/۱۳۸۳

۷۹۰ : ۷-۸۰۶۶۱۴۶

۷۹۱ : ۸۰۶۶۱۴۹

۷۹۲ : www.iranologyfo.net

793: irfo@iranologyfo.or.ir

191: Iranology Foundation

910: IF

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

MFN: 1035

1: 406

110: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی

۱۳۶۲ :۹۰۸

۳: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. بخش خاطرات

۳: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. بخش رجال

۳: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. بخش نمایه سازی

۸/۶/۱۳۸۲ :۹۰۹

911: 1382/7/15

790: 2541900

790: 2568566

791: 2568566

793: bonyadtarikh@parsonline.net

191: The Foundation Of History Of Islamic Revolution Of Iran

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: سیدعلی اصغر موسوی /تلفن: ۲۵۴۱۹۰۰، ۲۵۶۸۵۶۶

MFN: 2089

1: 413/1

110: بنیاد جانبازان

۱۳۶۷ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: بنیاد مستضعفان ۱۳۶۷

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۱۳۶۸

MFN: 2155

1: 456/1

110: بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۶۷

MFN: 1316

1: 516

110: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

۹۱۲: د.پ.ف

۱۳۷۱: ۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش فارسی.بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.معاون پژوهشی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.مدیریت خدمات پژوهشی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.گروه پژوهشی علوم پزشکی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.گروه پژوهشی علوم انسانی

۳: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.گروه پژوهشی علوم پایه

۵/۹/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۶/۹/۱۳۸۱: ۹۱۱

۱۶-۲۷۱۷۱۱۷: ۷۹۰

۲۷۰۵۸۴۴: ۷۹۰

۲۷۱۱۲۱۱: ۷۹۱

۷۹۲ : www.bdbf.org

191: Great Persian Encyclopedic Foundation

910: GPEF

192: بنیاد الدائرة المعارف المعظم الفارسی

۹۴: غلامرضا هوشمند فینی/سرپرست اموراداری، تلفن: ۲۷۱۷۱۱۹، ۲۷۱۷۱۱۷، ۲۷۰۵۸۴۴

۷۹۵: تهران- خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، ساختمان موقوفه مرحوم افشار، شماره: ۱۷۵۳، طبقه سوم، کدپستی:

۱۹۶۹۷

MFN: 642

1: 238

110: بنیاد سینمایی فارابی

۱۳۸۲/۳/۱۳: ۹۰۹

۴/۴/۱۳۸۲: ۹۱۱

۷۹۰ : ۷۰۵۴۵۴

۷۹۰ : ۷۰۸۵۴۵

۷۹۱ : ۷۱۹۵۶۷

۷۹۳ : fcf1@dpi.net.ir

191: Farabi Cinema Foundation

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: ابوالفضل میرمحمدی/سرپرست اداری و پشتیبانی/تلفن: ۶۷۱۰۱۲۹-۶-۶۷۲۳۲۹۳

۷۹۵: تهران-خیابان سی تیر-شماره ۷۵-کدپستی: ۱۱۳۵۸ صندوق پستی: ۱۴۴۵/۱۱۳۶۵

MFN: 1305

1: 513/2

110: بنیاد شاهنامه فردوسی

۹۰۸ : ۱۳۵۰

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و هنر.بنیاد شاهنامه فردوسی

MFN: 2103

1: 444/1

110: بنیاد شهید

۹۰۸ : ۱۳۵۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۲ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

MFN: 2102

۱ : ۴۴۴

۱۱۰: بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۹۰۸ : ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ بنیاد شهید

۵۹۲: ایران.نخست وزیر.بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۵۹۲: ایران.ریاست جمهوری.بنیاد شهید انقلاب اسلامی

- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر امور بین الملل
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت تعاون و امور مجلس
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و تبلیغات
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر حقوقی و امور مجلس
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل پرورشی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل آموزش عمومی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل آموزش عالی
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل مددکاری و مشاوره
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر تحقیق و پژوهش
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل مراسم و یادمانها
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دفتر امور مجلات و نشر شاهد
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شورای طرح و برنامه شاهد
- ۳: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صدا و سیما شاهد

۹۰۹: ۱۷/۹/۱۳۸۲

۹۱۱: ۹/۱۰/۱۳۸۲

۷۹۰: ۱۲-۶۴۰۹۳۱۰

www.shahed.ir : ۷۹۲

191: The Martyrs Foundation Of the Islamic Revolution

192: موسسه الشهدا الثورة الاسلاميه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: حسین قربانی فر/اداره امور مدیران، تلفن: ۶۴۶۵۱۷۰

۷۹۵: خیابان طالقانی بین خیابان حافظ و ولی عصر بنیاد شهید انقلاب اسلامی، صندوق پستی: ۴۳۶۹-۱۵۸۷۵

MFN: 1306

1: 513/3

بنیاد فرهنگ ایران : 110

۹۰۸: ۱۳۴۴

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

MFN: 1304

1: 513/1

بنیاد فرهنگ و هنر ایران : 110

۵۰۰: ۱۳۵۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

MFN: 2080

1: 636

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان : 110

۹۰۸: ۱۳۷۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۹ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. بخش جانبازان

۵۹۲: سازمان امور جانبازان

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. مرکز توانبخشی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. پژوهشکده فنی و پزشکی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. مرکز کمیسیون پزشکی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت بهداشت و درمان

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت تعادل و امور اجتماعی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت امور فرهنگی و ورزشی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت تامین مسکن

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت برنامه ریزی و امور مجلس

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان. معاونت مالی و سرمایه گذاری

۹۰۹: ۱/۱۳۸۳

۹۱۱: ۱/۱۳۸۳

۷۹۰: ۵-۲۲۲۸۱۹۴

۷۹۱: ۲۲۲۸۲۹۳

www.jad.ir : ۷۹۲

janbaz@jao.ir : 793

Afaired Organization : 191

JAO : 910

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : 800

۹۴: آقای قربانی/تلفن: ۰۵-۲۲۲۸۱۹۴

MFN: 2081

1: 636/1

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. بخش جانبازان 110:

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۹ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان امور جانبازان

MFN: 2088

1: 413

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 110:

۹۱۲: بنیاد

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۷ بنیاد مستضعفان

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۸ بنیاد جانبازان

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. اداره کل روابط عمومی و امور فرهنگی

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. اداره کل امور مدیران

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. معاونت حقوقی و امور مجلس

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. دفتر مجامع، مالکیت و معاملات سهام

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. خزانه داری کل

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. اداره کل موزه های بنیاد

۳: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. معاونت امور محرومان و مستضعفان

۹۰۹: ۲۸/۳/۱۳۸۲

۹۱۱: ۳۰/۴/۱۳۸۲

8880415 : ۷۹۰

8880456 : 790

8957776 : 791

mjf-pub@yahoo.com : 793

Mostazafan and Janbazan Foundation : 191

MJF : 910

بنیاد المستضعفین و المعوقین : 192

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: علیرضا سید حسین احمدی/کارشناس پژوهشی مدیریت، تلفن: ۸۸۸۲۹۷۵، ۸۸۸۲۹۷۶
۷۹۵: میدان آرژانتین-ابتدای بزرگراه رسالت-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 2090

1: 413/2

بنیاد مستضعفان : 110

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۶۷ به بنیاد جانبازان و در سال ۱۳۶۸ به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر

نام یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۶۸ بنیاد جانبازان

۵۹۱: ۱۳۶۸- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 20 ۹۱

۱: ۳/۴۱۳

۱۱۰: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان اموال و املاک

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 2092

1: 413/4

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان صنایع و معادن : 110

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 2093

1: 413/5

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان بازرگانی و حمل و نقل : 110

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 2094

1: 413/6

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان کشاورزی و صنایع غذایی 110:

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: ۲۰۹۵

۱: ۷/۴۱۳

۱۱۰: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. سازمان عمران و مسکن

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

MFN: 1081

1: 460

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 110:

۹۰۸: ۱۳۵۸

۵۹۲: حساب ۱۰۰ امام

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. معاونت عمران روستایی

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. معاونت امور مسکن و بازسازی

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر نماینده ولی فقیه

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر امور زمین

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر امور فنی و تهیه طرحها

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر نظارت و ارزیابی امور مسکن و بازسازی

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر مسکن شهری و حساب ۱۰۰

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر فناوری

۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر مسکن روستایی

- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر امور بازسازی و نوسازی سوانح
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر برنامه ریزی و بودجه
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر امور اقتصادی و بین المللی
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر فناوری اطلاعات و سیستم ها
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. دفتر مشارکت های مردمی و حساب ۱۰۰
- ۳: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. شورای مرکزی

۲۲/۷/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۲۹/۷/۱۳۸۲ : ۹۱۱

790: 8955901-10

791: 8955911

792: www.bonyadmaskan.com

191: Housing Foundation Of Islamic Revolution

192: الموسسه السکینه لثوره الاسلامیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: جلال الدین قراعی / تلفن: ۱۰-۸۹۵۵۹۰۱ داخلی: ۳۹۵-۳۹۶

۷۹۵: دفتر مرکزی: تهران خیابان دکتر فاطمی، شماره ۲۲۹، کدپستی ۱۴۱۴۶، صندوق پستی: ۴۹۱۳/۱۵۸۷۵

MFN: 1088

1: ۷/۴۶۰

۱۱۰: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان....

۰۰۰۰: ۵۹۲: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

MFN: 1575

1: 664/1

110: بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بیمارستان آموزشی و پژوهشی

MFN: 154

1: 0025/1

110: بیمارستان بانک ملی ایران

۱۳۱۷ : ۹۰۸

۰۹۲: بانک ملی ایران. بیمارستان

MFN: 1388

1: 699/2

110: بیمارستان دامپزشکی

۱۳۷۴: ۰۹۰۸

۰۹۲: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. بیمارستان دامپزشکی

MFN: 1577

1: 664/3

110: بیمارستان دامهای کوچک

۰۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بیمارستان دامهای کوچک

MFN: 2204

1: 534

110: بیمه مرکزی ایران

۱۳۵۰: ۰۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بیمه مرکزی ایران

۲۶/۱۱/۱۳۸۱: ۰۹۰۹

۱۰/۱۳۸۲: ۰۹۱۱

۳-۲۰۵۰۰۰۱: ۰۷۹۰

۷۹۲: www.Centinsure.ir

191: Central Institute of Iran

192: هسته التامیر الايرانية

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۲۰۵-۰۹۴ 0001-3

MFN: 2233

1: 857

110: بنیاد فرهنگی، هنری رودکی

۱۳۸۲: ۰۹۰۸

۰۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بنیاد فرهنگی، هنری رودکی

۶/۱۳۸۳: ۰۹۰۹

۶/۱۳۸۳: ۰۹۱۱

۶۷۳۱۵۰۲ : ۷۹۰

۶۷۳۱۱۱۳ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.bonyadroudaki.org

191: Roudaki Fundation

94: 6731502

MFN: 2232

1: ..856

110: تئاتر شهر

۱۳۵۱ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و هنر.تئاتر شهر

۵۹۲: ایران.وزارت ارشاد اسلامی.تئاتر شهر

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تئاتر شهر

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

911: 1382/12

790: 6460595

791: 6460595

792: <http://city-theatre.com>

191: City Theatre

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

MFN: 2235

1: 858/1

110: تالار رودکی

۱۳۴۶ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ تالار وحدت

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و هنر.تالار رودکی

MFN: 2234

1: 858

110: تالار وحدت

۱۳۵۷ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ تالار رودکی

۵۹۲: بنیاد فرهنگی، هنری رودکی.تالار وحدت

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تالار وحدت

۹۰۹: ۱۲/۱۳۸۳

۹۱۱: ۱۲/۱۳۸۳

۷۹۰: ۷-۶۷۰۵۱۰۱

۷۹۱: ۶۷۱۹۸۷۷

Vahdat Hal : ۱۹۱

MFN: 763

1: 268/7

ثبت احوال کل کشور : 110

۹۰۸: ۱۳۵۰

۵۰۰: این سازمان در بدو تاسیس در سال ۱۲۹۷ با نام اداره سجل احوال در تشکیلات وزارت داخله فعالیت می کرد. در سال ۱۳۰۷ نام آن به اداره کل احصائیه و سجل احوال و در سال ۱۳۱۸ به اداره کل آمار و ثبت احوال در تشکیلات وزارت کشور و در سال ۱۳۳۷ به اداره کل ثبت احوال تغییر یافت. در سال ۱۳۵۳ ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور تغییر نام داد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۲۹۷-۱۳۰۷ ایران. وزارت داخله. اداره سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۱۸ ایران. وزارت داخله. اداره کل احصائیه و سجل احوال

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۷ ایران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۰ ایران. وزارت کشور. اداره کل ثبت احوال

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ سازمان ثبت احوال کشور

۵۹۲: ایران. وزارت کشور. ثبت احوال کل کشور

MFN: 246

1: 0059/1

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران : 110

۹۰۸: ۱۳۰۲

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۵۹ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

MFN: 245

1: 0059

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران : 110

۱۳۵۹ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۹ جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۵۹۲: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۵۹۲: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۵۹۲: سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۳: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. اداره کل امور بین الملل

۳: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. اداره کل روابط عمومی

۳: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. معاونت حقوقی، برنامه ریزی و امور مجلس

۳: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. معاونت درمان و توانبخشی

۳: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۳: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۲۷/۸/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۰/۹/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۱۱۵-۸۹۰۰۱۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.irrcs.org

191: Red Crescent Society Of The Islamic Republic Of Iran

910: I.R.C.S.

192: جمعیت الهلال الاحمر الايراني

۹۴: دکتر محمدرضا ابراهیمی معاون اداری و پشتیبانی/تلفن: ۸۹۰۳۲۲۴-۸۹۰۳۲۱۹

۷۹۵: خیابان استاد نجات الهی، نجات الهی شمالی، ساختمان مرکزی

MFN: 1092

1: 498/1

110: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. مرکز آموزش و تحقیقات

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران

۵۹۲: مرکز آموزش و تحقیقات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

MFN: 2108

1: 404
جهاد دانشگاهی: 110:

۹۰۸: ۱۳۵۹

۵۹۲: ستاد انقلاب فرهنگی. جهاد دانشگاهی

۵۹۲: شورای عالی انقلاب فرهنگی. جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد الزهراء (س)

۳: جهاد دانشگاهی. واحد امیرکبیر

۳: جهاد دانشگاهی. واحد تربیت مدرس

۳: جهاد دانشگاهی. واحد تربیت معلم

۳: جهاد دانشگاهی. واحد تهران

۳: جهاد دانشگاهی. واحد خواجه نصیرالدین طوسی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد شهید بهشتی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی شریف

۳: جهاد دانشگاهی. واحد علامه طباطبایی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد علم و صنعت

۳: جهاد دانشگاهی. واحد علوم پزشکی ایران

۳: جهاد دانشگاهی. واحد علوم پزشکی تهران

۳: جهاد دانشگاهی. واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد هنر

۳: جهاد دانشگاهی. واحد اصفهان

۳: جهاد دانشگاهی. واحد بیرجند

۳: جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی اصفهان

۳: جهاد دانشگاهی. واحد مشهد

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان آذربایجان شرقی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان آذربایجان غربی

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان اردبیل

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان ایلام

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان چهارمحال و بختیاری

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان خوزستان

۳: جهاد دانشگاهی. واحد استان زنجان

۳: جهاد دانشگاهی. واحد سمنان

- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان سیستان و بلوچستان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان فارس
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان قم
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان کرمان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان کرمانشاه
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان کهگیلویه و بویراحمد
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان گیلان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان لرستان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان مازندران
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان مرکزی
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان هرمزگان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان همدان
- ۳: جهاد دانشگاهی، واحد استان یزد
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر مرکزی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر امور شرکتها و موسسات
- ۳: جهاد دانشگاهی، اداره کل روابط عمومی و همکاریهای بین‌الملل
- ۳: جهاد دانشگاهی، معاونت پژوهشی و فناوری
- ۳: جهاد دانشگاهی، معاونت آموزشی
- ۳: جهاد دانشگاهی، معاونت فرهنگی
- ۳: جهاد دانشگاهی، معاونت پشتیبانی و امور مجلس
- ۳: جهاد دانشگاهی، اداره کل اجرایی پژوهشی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر برنامه‌ریزی پژوهشی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر نیازسنجی و پروژه‌یابی
- ۳: جهاد دانشگاهی، اداره کل اجرایی و آموزشی
- ۳: جهاد دانشگاهی، اداره کل مراکز آموزشی
- ۳: جهاد دانشگاهی، اداره کل اجرایی فرهنگی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر مطالعات فرهنگی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر حقوقی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر فنی طرح‌های عمرانی
- ۳: جهاد دانشگاهی، دفتر امور مجلس

۸/۶/۱۳۸۲: ۹۰۹

۷/۱۳۸۲ :۹۱۱ /15

790: 6965627

790: 6965628

791: 6400730

792: www.jahad.ac.ir

191: Academic Center For Education Culture and Research
(ACECR)

910: ACECR

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: علی متقیان/مدیرکل حوزه ریاست، تلفن: ۶۴۶۷۶۹۹

۷۹۵: تهران-خیابان انقلاب اسلامی، پلاک: ۱۴۰۰، صندوق پستی: ۴۳۶۴-۱۴۱۵۵

MFN: 2096

1: 838

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده محیط زیست

۱۳۸۲ :۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده محیط زیست. گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی.

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده محیط زیست. گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده محیط زیست. گروه پژوهشی حقوق محیط زیست

GIS ۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده محیط زیست. گروه پژوهشی

909: 1383/2/20

911: 1382/2/26

790: 0131-3232407-13

791: 3232407

191: ACECR Institute For Environmental Research

910: IER

94: ۳۲: تلفن: ۳۲۰۳۲۴۰۷-۰۱۳۱ آقای وارسته و آقای مهندس جمالزاده،

MFN: 2071

1: 578

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۷۹۰: ۶۴۹۷۵۶۱-۲

۷۹۱: ۶۴۹۲۱۲۹

۷۹۲: www.ihssr.ac.ir

793: pajooohesh@jdcord.jd.ac.ir

191: Institute of Humanity and Social Science Research

910: I.H.S.S.R

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: آقای نوری/روابط عمومی، تلفن: ۶۴۹۷۵۶۱-۲

MFN: 2072

۴۹۳: ۱

۱۱۰: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ جهاد دانشگاهی، مرکز جراحی نازایی و ناباروری رویان

۵۹۲: پژوهشکده رویان

۵۹۲: مرکز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری جهاد دانشگاهی

۵۹۲: جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری (پژوهشکده رویان)

۹۰۹: ۲۷/۱/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۳/۲/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۴۱۱۵۹۲-۴

۷۹۱: ۲۴۰۹۳۱۴

۷۹۲: www.royaninstitute.org

191: Royan Institute

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: رضائی/تلفن: ۲۴۰۲۴۸۶-۲۴۰۹۶۲۸

۷۹۵: تهران-خیابان ولیعصر-زعفرانیه-چهار راه آصف، کوچه سیمین، پلاک ۳۶، صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۴۶۴۴

MFN: 2082

1: 574

110: جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ابن سینا

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۲: پژوهشکده ابن سینا

۰۹۲: پژوهشکده و مرکز پژوهشی بیولوژیو بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی (پژوهشکده ابن سینا)

۰۹۲: پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولیدمثل و نازایی

۱۱/۹/۱۳۸۱: ۰۹۰

۱۰/۱۰/۱۳۸۱: ۰۹۱

۲۴۰۲۰۱۱: ۰۷۹۰

۲۴۰۳۶۴۱: ۰۷۹۱

www.avesina.org: ۷۹۲

793: Contact@avesina.org

191: Avesina Research Center

910: ARC

192: معهد ابن سینا

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: صفورا سلیمانی فخر/تلفن: ۲۴۰۲۰۱۱

۷۹۵: تهران-بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: ۱۷۷-۱۹۸۳۵

MFN: 2083

1: 574/1

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده ابن سینا. مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا

۱۳۸۲: ۰۹۰۸

۰۹۲: مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا

۰۹۲: مرکز درمان ناباروری ابن سینا

MFN: 2084

1: 574/2

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده ابن سینا. مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال

۰۹۲: مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال

MFN: 2085

1: 574/3

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده ابن سینا. مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی

۰۹۲: مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی

MFN: 2086

1: 575

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

۵۹۲: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران. معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران. معاونت پژوهشی و آموزشی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران. گروه پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران. گروه پژوهشی صنایع غذایی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران. گروه پژوهشی انرژی و فرایند شبیه‌سازی و مدل‌سازی

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶ : ۷۹۰ 402882

790: 0261-4702488

791: 6496429

792: www.irdci.ac.ir

793: igcce@jdcord-jd.ac.ir

191: Iranian Research and Development for Chemical Industry

910: IRDCI

۹۴ : آقای بایگان/روابط عمومی، مدیر اداره نشریات عمومی، تلفن: ۶۴۰۲۸۸۲

MFN: 2087

1: 573

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم پایه کاربردی

۱۳۷۹ : ۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم پایه کاربردی. گروه پژوهشی خلاء و فناوریهای وابسته

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم پایه کاربردی. گروه پژوهشی زمین‌شناسی محیطی

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۲۴۰۳۰۷۷ : ۷۹۰

۲۴۱۸۷۹۹ : ۷۹۰

۲۴۱۸۷۶۹ : ۷۹۱

۲۴۰۳۸۸۴ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.appliedsciencesacecr.com

793: info@appliedsciencesacecr.com

191: Research Institute of Applied Sciences

خانم احمدی/نشریات، تلفن: ۲۴۰۲۰۹۷: 94

MFN: 2098

1: 572

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم بهداشتی

۱۳۷۹ :۹۰۸

۰۹۲: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم بهداشتی. مرکز خدمات تخصصی پایش

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم بهداشتی. گروه پژوهشی بهداشت خانواده

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم بهداشتی. گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده علوم بهداشتی. گروه پژوهشی پزشکی اجتماعی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۹ 11: 1382/12

790: 6951876-9

791: 6480805

792: www.ihsr.ac.ir

793: info@ihsr.ac.ir

191: Iranian Institute For Health Science Research

910: IHSR

خانم دکتر صدیقی/تلفن: ۶۴۸۰۸۰۴: 94

MFN: 2099

1: 576

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی

۱۳۷۸ :۹۰۸

۰۹۲: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی. مرکز پژوهشی کشت و توسعه

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی. مرکز پژوهشی فرماکولوژی و طب کاربردی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی. مرکز پژوهشی فرماکولوژی و داروسازی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی. جهاد دانشگاهی. پژوهشکده گیاهان دارویی. مرکز خدمات تخصصی

تولید فرآورده‌های دارویی و عطر گیاهی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۶۹۵۰۴۴۷ :۷۹۰

۷۹۰ : 6462179
791: 6462179
792: www.imp.ac.ir
793: Contact@imp.ac.ir
191: Institute of Medicinal Plants
910: IMP
800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: خانم جاروندی/تلفن: ۶۴۶۲۱۷۹

MFN: ۲۱۰۰

۵۷۷ : ۱

۱۱۰: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده برق

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۷۸۹۶۶۸۸ : ۷۹۰

۷۸۹۱۷۱۶ : ۷۹۰

۷۴۵۳۱۰۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ijece.org

792: www.jddi.com

191: Institute of Electronic

۹۴: آقای والی/تلفن: ۷۸۹۶۶۸۸

MFN: 2101

1: 580

110: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی. گروه پژوهشی مهندسی مکانیک

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی. گروه پژوهشی مهندسی مواد

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی. گروه پژوهشی مهندسی صنایع

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی. مرکز خدمات تخصصی ساخت

۳: جهاد دانشگاهی. پژوهشکده توسعه تکنولوژی. مرکز خدمات توسعه تکنولوژی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۷-۶۰۴۳۸۹۶ :۷۹۰

۶۰۱۲۴۹۷ :۷۹۱

۷۹۲ : www.tdins.org

793: tdins@tdins.org

191: Technology Development Institute

910: TDINS

MFN: 2097

1: 517

110: جهاد دانشگاهی. سازمان انتشارات

۱۳۶۰ :۹۰۸

۰۵۹۲: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۷-۶۹۵۲۷۲۶ :۷۹۰

۶۹۵۲۹۴۸ :۷۹۱

۷۹۲ : www.pressily.com

793: info@pressily.com

94: آقای همدانی / معادن ارتباطات، تلفن: ۶۹۵۲۷۲۶-۷

MFN: 2073

1: 493۱۷

۱۱۰: جهاد دانشگاهی. مرکز جراحی نازایی و ناباروری رویان

۱۳۷۲ :۹۰۸

۰۵۹۰: برای انتشارات بعد از

۰۵۹۰: ۱۳۷۷ جهاد دانشگاهی. پژوهشکده رویان

۰۵۹۲: مرکز جراحی نازایی و ناباروری رویان

MFN: 2078

1: 579

110: جهاد دانشگاهی. مرکز گردشگری علمی دانشجویان کشور

۱۳۸۱ :۹۰۸

۰۵۹۲: مرکز گردشگری علمی دانشجویان کشور

۱۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۶۴۲۰۰۲ - داخلی: ۳۲۸

۷۹۱ : ۶۴۹۲۱۲۸

Iranian Student Travelling Agency : ۱۹۱

910: ISTA

آقای ارسیا/معاونت فرهنگی، تلفن: ۶۴۶۲۵۶۹ : 94

MFN: 488

1: 121/2

110: جهاد سازندگی

۱۳۵۸ : ۹۰۸

۵۰۰ : این سازمان در سال ۱۳۶۲ به وزارت جهاد سازندگی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

۵۹۰ : برای انتشارات بعد از

۵۹۰ : ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰ : ۱۳۶۲-۱۳۷۹ ایران. وزارت جهاد سازندگی

۵۹۰ : ۱۳۷۹- ایران. وزارت جهاد کشاورزی

MFN: 277

1: 071/1

110: حوزه پست

۱۳۶۹ : ۹۰۸

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از:

۵۹۱ : ۱۳۷۴ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۷۴-۱۳۷۸ حوزه وزارت پست و تلگراف و تلفن

۵۹۱ : ۱۳۷۸- حوزه پست و مخابرات

MFN: 276

1: 071

110: حوزه پست و مخابرات

۱۳۷۸ : ۹۰۸

۵۰۰ : این سازمان در سال ۱۳۶۹ با نام حوزه پست آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۷۴ به حوزه وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر نام داد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۷۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۴ حوزه پست

۵۹۰: ۱۳۷۴-۱۳۷۸ حوزه وزارت پست و تلگراف و تلفن

۵۹۲: ایران. وزارت پست و تلگراف و تلفن. حوزه پست و مخابرات

۹۰۹: ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

۹۱۱: ۴/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۶۷۰۴۵۱۱

۷۹۲: در دست اقدام است

۱۹۱ : Post and Telocommunication Museum

910: P.T.T.M

192: متحف البرید والاتصالات

۹۴: امور اداری/۶۷۰۴۵۱۱

MFN: 2066

1: 416/1

110: حوزه اندیشه و هنر اسلامی

۹۰۸: ۱۳۵۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: ۱۳۶۱ سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری

MFN: 2225

1: 851

110: حوزه هنرهای معاصر تهران

۹۰۸: ۱۳۵۶

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و هنر. حوزه هنرهای معاصر ایران

۵۹۲: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. حوزه هنرهای معاصر تهران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حوزه هنرهای معاصر تهران

۹۰۹: ۱۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۱۲/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۹۵۱۹۶۵

۷۹۱: ۸۹۵۱۹۶۵

۷۹۲ : www.ir-tmca.com

793: info@ir-tmca.com
191: Tehran Museum of Contemporary Art
800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: آقای شافعی/تلفن: ۸۹۵۵۷۵۴، ۸۹۵۱۹۶۵

MFN: 278

1: 071/2

حوزه وزارت پست و تلگراف و تلفن 110:

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: حوزه پست ۱۳۷۴

۵۹۱: برای انتشارات بعد از:

۵۹۱: حوزه پست و مخابرات ۱۳۷۸

۵۹۲: ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، حوزه پست و تلگراف و تلفن

MFN: 2506

110: خانه داستان ایران

۹۰۸: ۱۳۷۹

۵۹۲: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانه داستان ایران

MFN: 2469

۱۱۰: خانه فرهنگ.....

۵۰۰: انتشارات خانه‌های فرهنگ وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران زیر نام خودشان وارد می‌شود

۵۰۰: مثال: خانه فرهنگ امیرکبیر

۵۹۲: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانه فرهنگ

MFN: 2507

: خانه کاریکاتور ایران 110

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۲: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانه کاریکاتور ایران

MFN: 2230

1: 854

خانه کتاب تهران : 110

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خانه کتاب تهران

۵۹۲: موسسه خانه کتاب تهران

۵۹۲: خانه کتاب ایران

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۴۱۵۲۵۵ : ۷۹۰

۶۴۱۵۳۶۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ketab.ir

191: Book House Institute

94: آقای بهادری/دفتر مدیریت، تلفن: ۶۴۱۵۲۵۵

MFN: 2504

خانه هنرهای ایرانی : 110

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. خانه هنرهای ایران

MFN: 659

1: 245/2

110: خبرگزاری پارس

۱۳۵۴ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۰ خبرگزاری جمهوری اسلامی

۵۹۲: سازمان خبرگزاری پارس

۵۹۲: شرکت سهامی سازمان خبرگزاری پارس

۵۹۲: ایران. وزارت اطلاعات. خبرگزاری پارس

MFN: 657

1: 245

110: خبرگزاری جمهوری اسلامی

۱۳۶۰ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۰ خبرگزاری

۵۹۲: شرکت سهامی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

۵۹۲: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خبرگزاری جمهوری اسلامی

۵۹۲: ایران. وزارت ارشاد اسلامی. خبرگزاری جمهوری اسلامی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه یکم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خراسان

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه دوم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان خوزستان

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه سوم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مازندران

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه چهارم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه پنجم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان آذربایجان شرقی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه ششم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کردستان

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. منطقه هفتم خبری و خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. دفتر طرح و برنامه

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. معاونت فنی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. معاونت اجرایی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. معاونت خبر

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. دفتر خدمات رایانه و ماهواره

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. دفتر مهندسی و ارتباطات

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. اداره کل اخبار خارجی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. اداره کل اخبار داخلی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. دفتر پژوهش و بررسیهای خبری

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. شورای عالی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران دیلی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران ورزشی

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران سپید

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران آذین

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه ایران جوان

۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی. روزنامه الوفاق

۸/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۶/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۸۲۹۲۳۳۲۷ :۷۹۰

۷۹۲ : www.irna.com

191: Islamic Republic News Agency

910: IRNA

192: وكالة انباء الجمهوريه الاسلاميه

۹۴: طاهره کریمی/تلفن: ۸۲۹۲۳۳۲۷ دفتر طرح و برنامه

MFN: 658

1: 245/1

110: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در...:

۵۰۰: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (استانبول)

(۵۰۰: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (آنکارا)

MFN: 660

1: 245/4

۱۱۰: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان...:

۵۰۰: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمانشاه

MFN: 661

1: 245/3

110: خبرگزاری جمهوری اسلامی-شهرستان...:

۵۰۰: مثال: خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان کیش

MFN: 2077

1: 521

110: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: جهاد دانشگاهی-خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۵۹۲: ایسنا

۵۹۲: موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی-خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۷۹۰: ۶۴۶۲۰۰۲

۷۹۰: ۶۴۱۷۳۲۴

۷۹۱: ۶۴۱۹۱۰۶

791: 6418938

792: www.isna.ir

793: info@isna.ir
191: Iranian Student News Agency
910: ISNA

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: آقای عباسی/تلفن: ۶۴۱۷۳۲۴

MFN: 1077

1: 421۷

۱۱۰: خبرگزاری مهر

۱۳۸۲: ۹۰۸

۵۹۲: سازمان تبلیغات اسلامی. خبرگزاری مهر

۵۹۲: سازمان خبرگزاری مهر

MFN: 573

1: 170/4

۱۱۰: دادگاه عالی انتظامی قضات

۵۹۲: ایران. قوه قضائیه. دادگاه عالی انتظامی قضات

MFN: 581

1: 170/۱۲

۱۱۰: دادستانی کل کشور

۵۹۲: ایران. قوه قضائیه. دادستانی کل کشور

MFN: 574

1: 170/5

۱۱۰: دادرسی انتظامی قضات

۵۹۲: ایران. قوه قضائیه. دادرسی انتظامی قضات

MFN: 1155

1: 555/1

۱۱۰: دارالعلم مفید

۱۳۶۷: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۹ دانشگاه مفید

MFN: 1097

1: 536/4

دارالمعلمین عالی: 110:

۹۰۸: ۱۳۰۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۰۷ دارالمعلمین مرکزی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۱۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۱۲-۱۳۴۲ دانشسرای عالی

۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم

۵۹۱: ۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

MFN: 1096

1: 536/3

دارالمعلمین مرکزی: 110:

۹۰۸: ۱۲۹۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۰۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۰۷-۱۳۱۲ دارالمعلمین عالی

۵۹۱: ۱۳۱۲-۱۳۴۲ دانشسرای عالی

۵۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم

۵۹۱: ۱۳۶۹- دانشگاه تربیت معلم تهران

MFN: 1834

1: 451/1

دانشگاه پلی تکنیک تهران: 110:

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۴۴ دانشکده صنعتی
۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۷ دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
(۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

MFN: 1487

1: 434/2
دانشگاه پهلوی: 110:

۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۴۱ دانشگاه شیراز (تاسیس: ۱۳۲۵)
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
(۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه شیراز (تاسیس: ۱۳۵۷)

MFN: 1479

1: 435/3
دانشگاه پهلوی.آموزشگاه فنی الکترونیک: 110:

۹۰۸: ۱۳۴۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از.
۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:
۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه شیراز.آموزشکده فنی الکترونیک
۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۸۲ دانشگاه شیراز.دانشکده صنعت الکترونیک
۵۹۱: ۱۳۸۲- دانشگاه صنعتی شیراز
۵۹۲: آموزشگاه فنی الکترونیک

MFN: 1474

1: 436/4
دانشگاه پهلوی.دانشکده ادبیات و علوم: 110:

۹۰۸: ۱۳۴۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه شیراز.دانشکده ادبیات علوم انسانی

MFN: 1481

1: 431/1

دانشگاه پهلوی. دانشکده ادبیات و علوم. کتابخانه ملاحظرا 110:

۱۳۴۱: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. کتابخانه ملاحظرا

۵۹۱: ۱۳۶۱-دانشگاه شیراز. دانشکده علوم. کتابخانه ملاحظرا

۵۹۲: کتابخانه ملاحظرا

MFN: 1182

1: 527

دانشگاه پیام نور 110:

۱۳۶۷: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه پیام نور

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه پیام نور

۳: دانشگاه پیام نور. دانشکده علوم انسانی

۳: دانشگاه پیام نور. دانشکده علوم پایه

۲۳/۱۰/۱۳۸۱: ۹۰۹

۷/۱۱/۱۳۸۱: ۹۱۱

۹-۲۴۴۲۰۶۱: ۷۹۰

۲۴۴۱۵۱۱: ۷۹۱

۷۹۲: www.pnu.ac.ir

191: Payam Nour University

910: Pnu

192: جامعه پیام نور

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: گروه آمار و برنامه‌ریزی/تلفن: ۲۴۵۸۲۳۰

MFN: 1183

1: 527/1

دانشگاه پیام نور. منطقه 110:

۵۰۰: انتشارات مناطق ده‌گانه دانشگاه زیر نام منطقه وارد می‌شوند.

۵۰۰: مثال: دانشگاه پیام نور. منطقه ۸

MFN: 1184

1: 527/2

110: دانشگاه پیام نور.مرکز

۵۰۰: انتشارات مرکز دانشگاه پیام نور زیر نام خودشان وارد می شود.

۵۰۰: مثال: دانشگاه پیام نور.مرکز ابهر

MFN: 1185

1: 527/3

110: دانشگاه پیام نور.واحد....

۵۰۰: انتشارات واحدهای دانشگاه پیام نور زیر نام خودشان وارد می شوند.

۵۰۰: مثال: دانشگاه پیام نور.واحد لاهیجان

MFN: 1280

1: 569

110: دانشگاه گیلان

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه گیلان

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه گیلان

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده علوم انسانی

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده معماری

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده تربیت بدنی

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده علوم کشاورزی

۳: دانشگاه گیلان.دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا

۳: دانشگاه گیلان.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه گیلان.معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه گیلان.معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه گیلان.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه گیلان.مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه گیلان.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه گیلان.مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه گیلان. مرکز اطلاعات و محاسبات ماشینی

۳: دانشگاه گیلان. مدیریت فنی و طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه گیلان. مرکز مشاوره و درمان

۹۰۹: ۲۴/۷/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۲/۷/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲-۳۲۲۳۰۴۰-۰۱۳۱

۷۹۱: ۳۲۲۳۳۱۶

۷۹۲ : www.guilan.ac.ir

793: guilan-University@guilan.ac.ir

191: University Of Guilan

192: جامعه گیلان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: زهرا حمیدی/دفتر برنامه‌ریزی، تلفن: ۳۲۲۳۰۴۳

۷۹۵: رشت. صندوق پستی: ۱۸۴۱

MFN: 1670

1: 623/1

110: دانشگاه گیلان. دانشکده پزشکی

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

MFN: 1359

1: 713/2

110: دانشگاه آذربادگان. دانشکده فنی

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

MFN: 1622

1: 749/1

110: دانشگاه آذربایادگان. دانشکده کشاورزی

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی. (تاسیس: ۱۳۳۴)

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

(۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی (تاسیس: ۱۳۵۷)

MFN: 1625

1: 717/1

110: دانشگاه آذربایادگان. دانشکده علوم تربیتی

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1634

1: 585/6

110: دانشگاه آذربایادگان

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه تبریز (تاسیس: ۱۳۲۶)

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

(۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه تبریز (تاسیس: ۱۳۵۷)

MFN: 2057

1: 461

- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. سازمان مرکزی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. سازمان چاپ و توزیع
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر گزینش
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر امور حقوقی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت دانشگاه و ریاست مدارس آزاد اسلامی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت مدارس خارج از کشور
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت مدارس تهران
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. امور مدارس واحدهای دانشگاهی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت خدمات آموزشی و پرورشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت تامین و تربیت نیروی انسانی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت پژوهش و ارزشیابی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور آموزشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر روابط آموزشی کارکنان موسسات دولتی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر سنجش و نظارت
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر خدمات اجتماعی و رفاهی دانشجویی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر امور فارغ‌التحصیلان
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای آموزشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای دانشجویی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای پژوهشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز پژوهش‌های آماری و نظرسنجی اجتماعی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر طرح و برنامه و بودجه
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر ارتباط با صنعت
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر بورسها و ماموریت‌های علمی

- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز اطلاعات و آمار و کامپیوتر
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر جذب نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیل داخل و خارج کشور
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز انتشارات، اسناد و امور کتابخانه‌ها
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور هماهنگی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر اسناد و مدارک
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر ایجاد فرصت‌های شغلی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر نظارت و هماهنگی.
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر ارتباط مستقیم با ریاست
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. پروژه حصارک
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای مرکزی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. ستاد گسترش و تعمیق اسلام
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر تشکیلات و روشها
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر حسابرسی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر تسهیلات اعتباری
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت فرهنگی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای فرهنگی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی فرهنگی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر آموزشی فرهنگی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر نظارت و ارزشیابی امور فوق برنامه و فرهنگی مناطق
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور پزشکی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای علوم پزشکی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر تحصیلات تخصصی و تکمیلی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر هماهنگی و نظارت رشته‌های علوم پزشکی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور مجلس
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر امور مجلس
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت عمران
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای اداری و مالی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت اداری و مالی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای فنی
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. اداره کل فنی و ساختمان
- ۳: دانشگاه آزاد اسلامی. اداره کل طرح‌های عمرانی

۳: دانشگاه آزاد اسلامی. اداره کل املاک و مستغلات
۳: دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت امور بین الملل
۳: دانشگاه آزاد اسلامی. شورای امور بین الملل
۳: دانشگاه آزاد اسلامی. کمیته هماهنگی و تلفیق برنامه‌ها
۳: دانشگاه آزاد اسلامی. دفتر همکاریها و روابط عملی و آموزشی و فرهنگی بین الملل

۹۰۹: ۷/۴/۱۳۸۲

۹۱۱: ۱۸/۵/۱۳۸۲

۷۹۰: ۷۲-۲۵۸۸۱۶۷

۷۹۱: ۲۵۴۹۶۰۶

www.iau.ac.ir : ۷۹۲

191: Islamic Azad University

910: IAU

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: مصطفی کلهر/معاون هماهنگی، تلفن: ۷۲-۲۵۸۸۱۶۸

۷۹۵: تهران- پاسداران، نیستان نهم، صندوق پستی: ۴۶۶/۱۹۵۸۵

MFN: 2058

1: 461/1

110: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز آزمون

۵۹۲: مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز آزمون. اداره کل فنی و پژوهشی

۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز آزمون. اداره کل اجرایی

۳: دانشگاه آزاد اسلامی. مرکز آزمون. دفتر روابط عمومی

MFN: 2059

۱: ۲/۴۶۱

۱۱۰: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد...

۵۰۰: انتشارات واحدهای دوپست و چندگانه آموزشی دانشگاه آزاد زیر نام خودشان وارد می‌شوند.

۵۰۰: مثال: دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)

(۵۰۰: مثال: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)

MFN: 2060

13/461 :

۱۱۰: دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه آموزشی آزاد اسلامی

۵۹۲: موسسه آموزش آزاد اسلامی

MFN: 2061

1: 461/4

دانشگاه آزاد اسلامی، کانون فارغ التحصیلان 110:

۵۹۲: کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

MFN: 2062

1: 461/5

۱۱۰: دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان

۵۹۲: باشگاه پژوهشگران جوان

MFN: 2063

1: 461/6

دانشگاه آزاد اسلامی، اتحادیه تشکلهای اسلامی - سیاسی 110:

۵۹۲: اتحادیه تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

MFN: 1133

1: 22/540

۱۱۰: دانشگاه آزاد ایران

۱۳۵۱: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

MFN: 1130

1: 540/19

دانشگاه ابوریحان بیرونی 110:

۵۰۰: دانشکده کشاورزی ورامین (تاسیس: ۱۳۳۲) در سال ۱۳۳۵ به مدرسه عالی سپاه دانش، و در سال ۱۳۳۷ به

دانشسرای عالی سپاه دانش و در سال ۱۳۵۷ به دانشگاه ابوریحان بیرونی تبدیل شد. در سال ۱۳۵۹ بخش علوم این سازمان

در مجتمع دانشگاهی علوم بخش علوم انسانی آن در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (دانشکده علوم تربیتی،

دانشکده علوم انسانی و دانشکده مکاتبه‌ای) و بخشهای دیگر آن در دانشگاه تهران (دانشکده علوم بهسازی و دانشکده عمران روستایی با نام آموزشکده کشاورزی) ادغام شد. در سال ۱۳۶۱ پس از انحلال مجتمع دانشگاهی علوم قسمتهای ادغام شده در آن به دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه تهران، و دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی و رامین

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۴ دانشسرای عالی سپاه دانش

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه تربیت معلم

۵۹۱: ۱۳۶۱- دانشگاه شهید بهشتی

۵۹۱: ۱۳۶۳ دانشگاه علامه طباطبایی

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

MFN: 1176

1: 553

دانشگاه اراک 110:

۱۳۷۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۱ مدرسه عالی مرجان

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۶۸ مدرسه عالی علوم اراک

۵۹۰: ۱۳۶۸-۱۳۷۵ دانشگاه تربیت معلم اراک

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه اراک

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه اراک

۳: دانشگاه اراک. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه اراک. دانشکده مهندسی

- ۳: دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی
 ۳: دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی
 ۳: دانشگاه اراک، دفتر ریاست و روابط عمومی
 ۳: دانشگاه اراک، معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری
 ۳: دانشگاه اراک، معاونت دانشجویی و فرهنگی
 ۳: دانشگاه اراک، مرکز بهداشت و مشاوره
 ۳: دانشگاه اراک، مدیریت دانشجویی
 ۳: دانشگاه اراک، کتابخانه مرکز اطلاع‌رسانی
 ۳: دانشگاه اراک، مدیریت پژوهشی و فناوری
 ۳: دانشگاه اراک، مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱۰/۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۱/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۴-۲۷۷۷۴۰۰-۰۸۶۱ : ۷۹۰

۲۷۷۴۰۳۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.araku.ac.ir

191: Arak University

910: Arak Univ

192: جامعه اراک

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حمیدرضا دولت‌آبادی/روابط عمومی، تلفن: ۰۸۶۱-۲۷۷۱۴۴۶

۷۹۵: اراک-خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، صندوق پستی: ۸۷۹، کد پستی ۳۸۱۵۶

MFN: 1253

1: 563

110: دانشگاه ارومیه

۱۳۵۸ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۴۸ دانشکده کشاورزی رضائیه

۵۹۰: ۱۳۴۸-۱۳۵۶ دانشکده کشاورزی و دامپروری رضائیه

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۸ دانشگاه رضائیه

۵۹۱: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه ارومیه

- ۵۹۱: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه ارومیه
- ۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه ارومیه
- ۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه ارومیه
- ۳: دانشگاه ارومیه. مدیریت طرح و برنامه
- ۳: دانشگاه ارومیه. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه ارومیه. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه ارومیه. معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳: دانشگاه ارومیه. مدیریت پژوهشی
- ۳: دانشگاه ارومیه. کتابخانه مرکزی و انتشارات
- ۳: دانشگاه ارومیه. مدیریت امور آموزشی
- ۳: دانشگاه ارومیه. مدیریت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه ارومیه. مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه و امور فرهنگی
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده کشاورزی
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده کشاورزی
- ۳: دانشگاه ارومیه. موزه زمین شناسی
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده علوم
- ۳: دانشگاه ارومیه. موزه تاریخ طبیعی
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده ادبیات
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده فنی و مهندسی
- ۳: دانشگاه ارومیه. دانشکده منابع طبیعی

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۳/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۴۴۵۴۰۹-۰۴۴۱

۷۹۱: ۳۴۴۳۴۴۲

۷۹۲: www.urmia.ac.ir

793: Chancellor@mail.urmia.ac.ir

191: Urmia University

192: للجامعه الاروميه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: رسول اکبری دیلمقانی/واحد طرح و برنامه و بودجه، تلفن: ۰۴۴۱-۳۴۶۹۶۰۰

۷۹۵: ارومیه - خیابان شهید دکتر بهشتی، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: ۱۶۵-۵۷۱۵۳

MFN: 1255

1: 563/2

110: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

MFN: 1256

1: 563/3

110: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی - مرکز تحقیقات میکروسکوپ الکترونی

۵۹۲: مرکز تحقیقات میکروسکوپ الکترونی

MFN: 1257

1: 563/4

110: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی. مرکز تحقیقات آرتمیا

۵۹۲: مرکز تحقیقات آرتمیا

MFN: 1258

1: 563/5

110: دانشگاه ارومیه. پژوهشکده علوم زیستی

۵۹۲: پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه ارومیه

MFN: 1796

1: 614/1

110: دانشگاه ارومیه. دانشکده پزشکی

۱۳۵۸: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

MFN: 706

1: 227/1

110: دانشگاه اسلامی کار

۱۳۷۴: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۷۵ موسسه آموزش عالی کار
۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه اسلامی کار

MFN: 1314

1: 509/1
110: دانشگاه اسلامی کار قزوین

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۷۸ به ترتیب:
۵۹۱: ۱۳۷۸-۱۳۷۹ دانشگاه کار قزوین
۵۹۱: ۱۳۷۹- موسسه آموزش عالی کار قزوین
۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه اسلامی کار قزوین

MFN: 1390

1: 581
110: دانشگاه اصفهان

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه اصفهان
۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه اصفهان
۳: دانشگاه اصفهان. دفتر ریاست و روابط عمومی و بین الملل
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت طرح و برنامه
۳: دانشگاه اصفهان. مرکز محاسبات
۳: دانشگاه اصفهان. معاونت دانشجویی و فرهنگی
۳: دانشگاه اصفهان. معاونت آموزشی
۳: دانشگاه اصفهان. معاونت پژوهشی
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
۳: دانشگاه اصفهان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت آموزشی
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
۳: دانشگاه اصفهان. مرکز مشاوره و بهداشت و درمان
۳: دانشگاه اصفهان. مدیریت دانشجویی

۱۰/۷/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۹/۷/۱۳۸۱ :۹۱۱

۸-۷۹۳۲۰۳۷-۰۳۱۱ :۷۹۰

۷۹۳۲۰۳۷ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ui.ac.ir

793: webmaster@nic.ui.ac.ir

191: University Of Isfahan

جامعه اصفهان :192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهرداد بال افکن/روابط عمومی، ۷۹۳۲۰۳۸-۰۳۱۱

MFN: 1237

1: 554/3

110: دانشگاه اصفهان.دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری

۱۳۵۶ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان.آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی شهرکرد

۵۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه شهرکرد

MFN: 1391

1: 581/1

110: دانشگاه اصفهان.مرکز تحقیقات فنی و مهندسی

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه اصفهان.دانشکده فنی و مهندسی.مرکز تحقیقات فنی و مهندسی

۵۹۲: مرکز تحقیقات فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

MFN: 1392

1: 691

110: دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۳۳۷ :۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی
۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فلسفه
۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه تاریخ
۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا
۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علوم اجتماعی
۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه الهیات

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۸/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۶۸۰۰۷۰-۰۳۱۱ : ۷۹۰

۷۹۳۳۱۵۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ui.ac.ir

793: ltr@office@staf.ui.ac.ir

191: The Faculty Of Literature and Humanities University
Of Isfahan

192: کلیه الادبی و العلوم الانسانی

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: محسن شانه‌ای/تلفن: ۰۳۱۱-۷۹۳۳۱۴۷

۷۹۵: دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کدپستی: ۸۱۷۴۴

MFN: 1393

1: 691/1

110: دانشگاه اصفهان. مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی

۵۹۲: مرکز تحقیقات جغرافیا و علوم اجتماعی

MFN: 1394

1: 690

110: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی

۱۳۶۷ : ۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی الکترونیک

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی پزشکی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. گروه ۸ آموزشی مهندسی نقشه برداری

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی شیمی (طراحی فرایندهای نفت)

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۸/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۶۸۲۸۸۷-۰۳۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.ui.ac.ir

191: The University Of Isfahan Faculty Of Engineering

192: جامعه الاصفهان کلیه الفنی المهندسی

۹۴: پیام شهدی/۷۹۳۲۶۸۵-۰۳۱۱

MFN: 1395

1: 694

110: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد

۱۳۵۶ : ۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه آموزشی اقتصاد

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه آموزشی مدیریت

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه آموزشی حسابداری

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۸۳۱۱۶-۰۳۱۱ : ۷۹۰

۷۹۳۲۶۲۲ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ase.ui.ac.ir

191: Faculty Of Administrative Sciences Economics
University Isfahan

910: FASE

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: ناهید حیدری/تلفن: ۷۹۳۲۶۲۲، ۶۶۸۳۱۱۶-۰۳۱۱

۷۹۵: اصفهان: خیابان هزار جریب-دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم اداری و اقتصاد، کدپستی: ۸۱۷۴۴

MFN: 1396

1: 689

دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم : 110

۱۳۴۳ : ۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه شیمی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه فیزیک

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه زیست شناسی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه زمین شناسی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه آمار

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم. گروه ریاضی

۱۳۸۱ / ۱۱ / ۱۹ : ۹۰۹

911: 1382/1/18

790: 0311-6680066

792: www.ui.ac.ir

191: Faculty Of Sciences Univ

192: کلیه العلوم

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: محمدحسین حبیبی / تلفن: ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۶۶

MFN: 1397

1: 69۳

۱۱۰: دانشگاه اصفهان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

۱۳۸۰ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه اصفهان. مرکز آموزش عالی خوانسار

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار. گروه ریاضی

۱۸/۸/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱ : ۹۱۱ 381/10/18

790: 0371-2220691-2

191: Mathematical and Computer Faculty Of Khansar
University Of Isfahan

192: کلیه الرياضیه و الکمپیوتر فی خوانسار

۹۴: محمدرضا معینی / سرپرست امور دانشجویی، تلفن: ۰۳۷۱-۲۲۲۰۶۹۱-۲

MFN: 1398

1: 693/1

۱۰: دانشگاه اصفهان. مرکز آموزش عالی خوانسار 1

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه اصفهان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

۵۹۲: مرکز آموزش عالی خوانسار

MFN: 1399

1: 688

110: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی

۱۳۳۷ : ۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی. گروه آلمانی، ارمنی، اردو

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی. گروه فرانسه

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی. گروه انگلیسی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی. گروه عربی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده زبانهای خارجی. مرکز زبان آموزی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۲/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۰۳۱۱-۷۹۳۲۱۰۱-۲

۶۸۷۳۹۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.fgn.ui.ac.ir

191: Faculty Of Foreign Languages University Of Isfahan

192: کلیه اللغات الاجنبیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: فرشته نوربخش/تلفن: ۰۳۱۱-۷۹۳۲۱۰۱-۲

MFN: 1603

1: 692

110: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی علوم تربیتی

۳: چندانگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی روانشناسی

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی مشاوره

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی کتابداری

۳: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. مرکز پژوهشی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۸/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۷۹۳۲۵۰۰-۰۳۱۱ :۷۹۰

۶۶۸۳۱۰۷ :۷۹۱

۷۹۲ : www.edu.ui.ac.ir

191: Faculty Of Educational Sciences and Psychology
University Of Isfahan

192: کلیه التعلیم و التربیه

۸۰۰- راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: شهیندخت عالی/۰۳۱۱-۷۹۳۲۵۰۰

۷۹۵: اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1604

1: 751

110: دانشگاه اصفهان.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۳۷۳ :۹۰۸

۳: دانشگاه اصفهان.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی

۲/۱۳۸۳ :۹۰۹

۲/۱۳۸۳ :۹۱۱

۷۹۳۲۵۷۱-۰۳۱۱ :۷۹۰

۶۶۸۷۵۷۲ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

191: Faculty Of Physical Education Sport Science
University Of Isfahan

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: خانم امامی/تلفن:۰۳۱۱-۷۹۳۲۵۷۱

MFN: 1753

1: 587/4

110: دانشگاه اصفهان.دانشکده داروسازی

۱۳۳۴ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.دانشکده داروسازی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.دانشکده داروسازی

MFN: 1754

1: 587/5

دانشگاه اصفهان. دانشکده دندانپزشکی 110:

۱۳۵۴: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1755

1: 587/6

دانشگاه اصفهان. دانشکده پزشکی 110:

۱۳۲۹: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده پزشکی

MFN: 1211

1: 522

دانشگاه امام صادق (ع) 110:

۱۳۶۱: ۹۰۸

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دانشکده مدیریت و معارف اسلامی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دانشکده حقوق و معارف اسلامی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). معاونت آموزشی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دفتر نظارت و سنجش آموزش

۳: دانشگاه امام صادق (ع). مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه امام صادق (ع). دفتر طرح و برنامه

۳: دانشگاه امام صادق (ع). مرکز بهداشت و درمان

- ۳: دانشگاه امام صادق (ع).معاونت دانشجویی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مدیریت خدمات دانشجویی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).معاونت فرهنگی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مدیریت امور فرهنگی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مرکز تحقیقات
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).معاونت تحصیلات تکمیلی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مدیریت تحصیلات تکمیلی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).دفتر برنامه‌ریزی و کارشناسی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).معاونت پژوهشی
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مرکز اطلاع رسانی و خدمات رایانه‌ای
 ۳: دانشگاه امام صادق (ع).مدیریت خدمات پژوهشی

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۰/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۰۹۴۰۰۱-۵

۷۹۱: ۸۰۹۳۴۸۴

www.isu.ac.ir : ۷۹۲

191: Imam Sadiq (a.s.) University
 910: ISU

192: جامعه الامام الصادق علیه السّلام

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴: سیدرضا موسوی/تلفن: ۸۰۹۴۰۰۱ (داخلی ۸-۴۹۷

MFN: 1267

1: 566

110: دانشگاه ایلام

۹۰۸: ۱۳۷۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۶۲ دانشگاه رازی، دانشکده دامپروری ایلامی

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه رازی، آموزشکده کشاورزی ایلام

۵۹۲: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ایلام

۵۹۲: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه ایلام

- ۳: دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی
- ۳: دانشگاه ایلام، دانشکده علوم انسانی و پایه
- ۳: دانشگاه ایلام، آموزشکده دامپزشکی
- ۳: دانشگاه ایلام، دانشکده فنی و مهندسی
- ۳: دانشگاه ایلام، معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه ایلام، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۱۰/۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۳/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۲۲۷۰۱۰ : ۷۹۰

۲۲۲۷۰۶۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ilam.ac.ir

191: Ilam University

192: جامعه ایلام

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: مسعود بازیگر-رئیس دفتر ریاست، دانشگاه و مدیر-روابط عمومی، تلفن: ۲۲۲۷۰۱۰

۷۹۵: ایلام-بانگنجان-دانشگاه ایلام، صندوق پستی: ۵۱۶-۶۹۳۱۵

MFN: 1210

1: 538/1

110: دانشگاه بلوچستان

۱۳۵۴ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان

MFN: 1152

1: 532/2

110: دانشگاه بوشهر

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ آموزشکده فنی مهندسی بوشهر

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۶ دانشگاه خلیج فارس

۰۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه بوشهر

MFN: 1163

1: 552

دانشگاه بوعلی سینا : 110

۱۳۵۲ : ۹۰۸

۰۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه بوعلی سینا

۰۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه بوعلی سینا

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه بوعلی سینا.معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه بوعلی سینا.مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.مدیریت تربیت بدنی و فعالیت‌های فوق برنامه

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.آموزشکده دامپزشکی

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده هنر

۳: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده تربیت بدنی نهاوند

۱۰/۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۹/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۲۷۳۹۵۲-۰۸۱۱ : ۷۹۰

۸۲۷۲۰۴۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.basu.ac.ir

191: Bu-Ali Sina University

192: جامعه بوعلی سینا

- ۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران
۹۴: محمود تعجبی/مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۰۸۱۱-۸۲۷۳۹۵۲
۷۹۵: همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دفتر رئیس-کدپستی: ۶۵۱۷۴

MFN: 1165

- 1: 552/2
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده تربیت دبیر ملایر 110:
۹۰۸: ۱۳۷۰
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۷۹ مجتمع آموزش عالی ملایر

MFN: 1793

- 1: 596/1
دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پزشکی 110:
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:
۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

MFN: 1264

- 1: 565
دانشگاه بیرجند 110:
۹۰۸: ۱۳۷۱
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۷۱ به ترتیب:
۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۶۸ موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم
۵۹۰: ۱۳۶۸-۱۳۷۱ مجتمع آموزش عالی بیرجند
۵۹۰: ۱۳۷۱- دانشگاه بیرجند
۵۹۲: ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه بیرجند
۵۹۲: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بیرجند
۳: دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه بیرجند. دانشکده مهندسی
۳: دانشگاه بیرجند. دانشکده کشاورزی
۳: دانشگاه بیرجند. دانشکده علوم انسانی
۳: دانشگاه بیرجند. مدیریت پژوهشی
۳: دانشگاه بیرجند. مدیریت طرح و برنامه
۳: دانشگاه بیرجند. معاونت آموزشی
۳: دانشگاه بیرجند. معاونت دانشجویی
۳: دانشگاه بیرجند. مدیریت خدمات آموزشی
۳: دانشگاه بیرجند. مدیریت خدمات دانشجویی

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۰/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۲۲۱۰۹۴

۷۹۱: ۲۲۳۰۰۰۹

www.birjand.ac.ir : ۷۹۲

191: University Of Birjand

910: U Of B

192: جامعه الیبرجند

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند آنسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: مدیریت طرح و برنامه دانشگاه/محمدتقی جانباز، تلفن ۲۲۲۱۰۹۴

MFN: 356

1: 833

110: دانشگاه بین‌المللی چابهار

۹۰۸: ۱۳۸۱

۵۹۲: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار. دانشگاه بین‌المللی چابهار

۵۹۲: دانشگاه چابهار

۹۰۹: ۶/۱۳۸۳

۹۱۱: ۶/۱۳۸۳

۷۹۰: ۴-۸۷۸۸۸۹۲-۰۲۱

۷۹۰: 0545-4444401-8

791: 8788892-4

792: www.iuc.ac.ir

793: info@iuc.ac.ir

MFN: 1238

1: 556

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) : 110

۱۳۷۰ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سیال ۱۳۴۹ با نام مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین تاسیس شد و در سال ۱۳۵۲ به مدرسه عالی غزالی تغییر نام یافت. مدرسه عالی غزالی در سال ۱۳۵۶ با مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین (تاسیس: ۱۳۵۱) ادغام شد و مجتمع آموزش عالی قزوین زیر نظر دانشگاه تهران تاسیس شد. در سال ۱۳۵۸ این مجتمع از دانشگاه تهران منتزع شد و به مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین) تغییر نام یافت. در سال ۱۳۶۲ این مجتمع به دانشگاه بین‌المللی اسلامی و در سال ۱۳۷۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تغییر نام یافت.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۲ مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۶ مدرسه عالی غزالی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۲ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه بین‌المللی اسلامی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). مرکز آموزش زبان فارسی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دفتر فنی و طرح‌های عمرانی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). معاونت آموزشی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت و ارزشیابی آموزشی

۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). مدیریت خدمات آموزشی
۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده علوم پایه
۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده فنی و مهندسی
۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده علوم انسانی
۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده معماری
۳: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). امور دانشجویان خارجی

۹۰۹-۱۰۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۲/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۶۶۰۸۶۵-۰۲۸۱

۷۹۱: ۶۶۲۹۸۰

www.ikiu.ac.ir : ۷۹۲

191: Imam Khomeini International University
910: IKLU

192: جامعه الامام الخميني (ره) الدوليه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۰۲۸۱-۳۶۶۲۹۸۰، ۶-۴-۰۲۸۱-۳۶۶۱۲۰۲

۳۴۱۴۶-۸-۵-۷۹۵: قزوین-بولوار دانشگاه، کدپستی: ۸۷۸

MFN: 1239

1: 556/1

110: دانشگاه بین‌المللی اسلامی

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۲ مدرسه عالی علوم اداری و بازرگانی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۶ مدرسه عالی غزالی

۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۶ مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی قزوین

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۲ مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین)

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه بین‌المللی اسلام

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه بین‌المللی اسلامی

MFN: 1628

1: 585

دانشگاه تبریز: 110

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۶-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز (تاسیس: ۱۳۲۶)

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربایجان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تبریز

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تبریز

۳: دانشگاه تبریز. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه تبریز. دفتر طرح و نظارت و ارزیابی

۳: دانشگاه تبریز. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه تبریز. معاونت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی

۳: دانشگاه تبریز. معاونت پژوهش و فناوری

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت پژوهش و فناوری

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت همکاریهای علمی و بین‌المللی

۳: دانشگاه تبریز. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه تبریز. مرکز محاسبات

۳: دانشگاه تبریز. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت تربیت بدنی

۳: دانشگاه تبریز. مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه

۳: دانشگاه تبریز. مرکز مشاوره و بهداشت

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۱/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۹-۳۴۰۰۸۱-۰۴۱۱

۳۴۴۰ : ۷۹۱ 13

792: www.tabrizu.ac.ir

793: webmaster@Tabrizu.ac.ir

191: University of Tabriz

جامعه تبریز : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهدی حسینی، مدیریت بودجه و تشکیلات، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۴۴۳۶۰ و ۰۴۱۱-۳۳۹۳۴۹۶

MFN: 1635

1: 585/7

دانشگاه تبریز : 110

۹۰۸ : ۱۳۲۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان

۵۹۱: ۱۳۵۷- دانشگاه تبریز

MFN: 1206

1: 524/2

دانشگاه تبریز، آموزشکده کشاورزی استان آذربایجان شرقی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۷۵ مجتمع آموزش عالی اردبیل

۵۹۱: ۱۳۷۵- دانشگاه محقق اردبیلی

MFN: 1360

1: 714

دانشگاه تبریز، آموزشکده کشاورزی اهر : 110

۹۰۸ : ۱۳۳۸

۵۹۲: آموزشکده کشاورزی اهر

MFN: 1367

1: 707/1
دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی مراغه : 110

۱۳۶۶ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۱۳۶۶ دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی مراغه

۵۹۲: آموزشکده کشاورزی مراغه

MFN: 1369

1: 708
دانشگاه تبریز. آموزشکده دامپزشکی : 110

۱۳۶۷ : ۹۰۸

۵۹۲: آموزشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

MFN: 1370

1: 709
دانشگاه تبریز. آموزشکده فنی مرند : 110

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۲: آموزشکده فنی مرند

MFN: 1371

1: 711
دانشگاه تبریز. آموزشکده فنی و مهندسی بناب : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۵۹۲: آموزشکده فنی و مهندسی بناب

MFN: 1355

1: 710
دانشگاه تبریز. دانشکده علوم طبیعی : 110

۱۳۷۵ : ۹۰۸

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم طبیعی. گروه آموزشی زمین‌شناسی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم طبیعی. گروه آموزشی علوم جانوری

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم طبیعی. گروه آموزشی علوم گیاهی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

911 : 1382/1/18
790: 0411-3392673
792: www.tabrizu.ac.ir
191: Faculty Of Natural Sciences, University Of Tabriz
94: قاسم توانا/رئیس اداره، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۲۶۷۳

MFN: 1356

1: 712

110: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم ریاضی

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم. گروه ریاضی محض
۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم. گروه ریاضی کاربردی
۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم. گروه ریاضی آمار
۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم. گروه ریاضی کامپیوتر

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۸/۴/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۷۹ 0: 0411-3344015
792: www.tabrizu.ac.ir
191: Faculty Of Mathematical Science University Of Tabriz
192: الكليه الرياضيه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

0411 - 3344015 : ۹۴: دکتر علی اکبر مهرزاد/تلفن: ۳۳۴۲۱۰۲

MFN: 1357

1: 713

110: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

۱۳۵۷ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان. دانشکده فنی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی برق

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی مکانیک

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی عمران

- ۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی ساخت و تولید
- ۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی آب
- ۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی نقشه برداری
- ۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. گروه مهندسی مواد
- ۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فنی. سرمایه

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۷/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳۳۹۲۵۱۸-۰۴۱۱ : ۷۹۰

۱۹۱ : The Faculty Of Engineering University Of Tabriz

الکلیه الفنیه : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسین زیان آذر/مسئول دبیرخانه، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۲۵۱۸

MFN: 1358

1: 713/1

دانشگاه تبریز. دانشکده فنی : 110

۱۳۳۷ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذرآبادگان. دانشکده فنی

۵۹۱: ۱۳۵۷- دانشگاه تبریز. دانشکده فنی

MFN: 1361

1: 715

دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک : 110

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک. گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک. گروه فیزیک اتمی و ملکولی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک. گروه فیزیک حالت جامد و الکترونیک

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک. گروه فیزیک هسته‌ای

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۶/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۳۳۹۲۶۷۳-۰۴۱۱ :۷۹۰

۳۳۴۱۲۴۴ :۷۹۱

۷۹۲ : www.tabrizu.ac.ir

191: Faculty Of Physics University Of Tabriz

محمد اسیرانی اسدی/دبیرخانه، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۵۶۰۳۰ :94

MFN: 1363

1: 716

110: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۱۳۶۷ :۹۰۸

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی اقتصاد

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی حقوق قضایی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی علوم اجتماعی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی تاریخ

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه پژوهشی جغرافیا

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه آموزشی معماری

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ :۹۱۱

۳۳۴۴۲۸۶-۰۴۱۱ :۷۹۰

۷۹۲ : www.tabrizu.ac.ir

191: Faculty Of Humanities and Social Sciences University
Of Tabriz

192: کلیه العلوم الانسانیة و الاجتماعیه

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴ خسرو تیرداد/تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۴۴۲۸۶

MFN: 1366

1: 707

110: دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی مراغه

۱۳۷۷ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ دانشگاه تبریز. آموزشکده کشاورزی مراغه

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی مراغه. مزرعه آموزشی

۹۰۹: ۲۶۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۴۴۰۰۵۸۵-۰۴۲۱

۷۹۱: ۴۴۰۰۴۴۲

۱۹۱: Maragheh Faculty Of Agriculture University Of Tabriz

محمد رضا اعظم پارسا/تلفن: ۰۴۲۱-۴۴۰۲۴۳۹: ۹۴:

۷۹۵: مراغه. کوی دانشگاه-دانشکده کشاورزی مراغه-کدپستی ۵۶۱۷۷

MFN: 1368

1: 718

110: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی

۹۰۸: ۱۳۶۹

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی. گروه آموزشی شیمی آلی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی. گروه آموزشی شیمی تجزیه

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی. گروه آموزشی شیمی فیزیک

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی. گروه آموزشی شیمی کاربردی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده شیمی. گروه آموزشی شیمی معدنی

۹۰۹: ۱۹/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۳۳۵۵۹۹۸-۰۴۱۱

۷۹۲: www.tabrizu.ac.ir

191: Faculty Of Chemistry University Of Tabriz

دکتر کاظم دیندار صفا/معاون پژوهشی، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۵۵۹۹۸: ۹۴:

MFN: 1621

1: 749

110: دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از:

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۴-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۵۳ دانشگاه آذربایجان. دانشکده کشاورزی

۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۳۳۴۱۳۱۶-۰۴۱۱ :۷۹۰

۳۳۴۵۳۳۲ :۷۹۱

792: www.tabrizu.ac.ir

191: Faculty Of Agriculture University Of Tabriz

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسا کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۳۳۴۱-316-0411 :۹۴ آقای اکبرپور/تلفن:

MFN: 1623

1: 749/2

110: دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی

۱۳۳۴ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: ۱۳۵۷- دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی

MFN: 1624

1: 717

110: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۱۳۷۰ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ دانشگاه آذربادگان. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۵۷ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی روانشناسی

۳: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی علوم تربیتی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۰/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۳۳۹۲۰۸۴ :۷۹۰

۷۹۲ : www.tabrizu.ac.ir

793: mstp@tabrizu.ac.ir

191: Faculty Of education and Psychology University of
Tabriz

192: جامعه العلوم تربيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: بهرنگ نجاتی/تلفن: ۳۳۹۲۰۸۴

MFN: 1626

1: 717/2

110: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۱۳۵۷ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۳ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۵۳ دانشگاه آذربایادگان. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1627

۲/۷۱۷ :۱

۱۱۰: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۱۳۴۹ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۵۳ دانشگاه آذربایادگان. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۵۷ دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه تبریز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1647

1: 808/1

110: دانشگاه تبریز. دانشکده داروسازی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده داروسازی

MFN: 1648

1: 808/2

110: دانشگاه تبریز. دانشکده پزشکی

۹۰۸: ۱۳۲۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده پزشکی

MFN: 1362

1: 715/1

110: دانشگاه تبریز. مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره‌شناسی

۹۰۸: ۱۳۷۱

۵۹۲: دانشگاه تبریز. دانشکده فیزیک. مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره‌شناسی

۵۹۲: مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره‌شناسی

MFN: 1364

1: 716/1

110: دانشگاه تبریز. موسسه تاریخ و فرهنگ

۹۰۸: ۱۳۴۳

۵۹۲: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. موسسه تاریخ و فرهنگ

۵۹۲: موسسه تاریخ و فرهنگ

MFN: 1365

1: 716/2

110: دانشگاه تبریز. موسسه تحقیقات اجتماعی

۹۰۸: ۱۳۴۴

۵۹۲: دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. موسسه تحقیقات اجتماعی

۵۹۲: موسسه تحقیقات اجتماعی

MFN: 1629

1: 585/1

110: دانشگاه تبریز. مرکز پژوهشی جغرافیا

۱۳۷۰: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز پژوهشی جغرافیای دانشگاه تبریز

MFN: 1630

1: 585/2

110: دانشگاه تبریز. مرکز پژوهش فیزیک کاربردی

۱۳۸۲: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز پژوهش فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

MFN: 1631

1: 585/3

110: دانشگاه تبریز. موسسه تحقیقات سه علامه

۱۳۷۸: ۹۰۸

۵۹۲: موسسه تحقیقات سه علامه

MFN: 1632

1: 585/4

110: دانشگاه تبریز. موسسه تحقیقات علوم پایه

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۲: موسسه تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز

MFN: 1633

1: 585/5

۱۱۰: دانشگاه تبریز. موسسه تحقیقات اجتماعی

۵۹۲: موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز

MFN: 1989

1: 496

110: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۱ مجتمع تکنولوژی انقلاب اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۶۴ مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۱ مرکز تربیت دبیر فنی

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۶ دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای

۵۹۰: ۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشگاه شهید رجایی

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی و روابط بین‌الملل

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مدیریت امور فرهنگی فوق برنامه و تربیت بدنی

۸/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۲/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۹-۲۹۴۵۵۲۰ : ۷۹۰

۲۹۳۵۰۴۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.SRTTU.edu

793: Sru@sru.ac.ir

191: Shahid Rajae Teacher Training University

910: SRTTU

192: جامعه‌التربیه‌التعلیم‌الشهید‌رجایی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: علی مرادی/کارشناس روابط عمومی، تلفن: ۲۹۴۱۱۱۹، ۹-۲۹۴۵۵۲۰ (داخلی: ۴۰۹)

۷۹۵: تهران: لويزان-کدپستی: ۱۶۷۸۸، صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۸۵

MFN: 1093

1: 536

دانشگاه تربیت معلم تهران 110:

۱۳۶۹: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۲۹۸ دارالمعلمین مرکزی

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۳۱۲ دارالمعلمین عالی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۴۲ دانشسرای عالی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی

۵۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تربیت معلم تهران

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تربیت معلم تهران

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مدیریت تربیت بدنی و فعالیت‌های فوق برنامه

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مرکز مشاوره بهداشت و درمان

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مرکز خدمات ماشینی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. مدیریت برنامه‌ریزی و ارزشیابی آموزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده علوم

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده شیمی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۱۰/۷/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۶۹/۱۳۸۱ :۹۱۱

۸۱۰۲۱ :۷۹۰

۸۳۶۶۵۴ :۷۹۱

۷۹۲ : www.saba.tmu.ac.ir

793: tmu@saba.tmu.ac.ir

191: Teacher Training University Of Tehran

910: T.T.U.T

192: جامعه اعداد المعلمین بطهران (جامعه تربیت معلم بطهران)

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: معصومه کارخانه/تلفن: ۸۱۰۲۲۴۰۰

۷۹۵: تهران-خیابان شهید دکتر مفتاح شماره ۴۹، کدپستی ۱۵۶۱۴

MFN: 1094

1: 536/1

110: دانشگاه تربیت معلم تهران. موسسه تحقیقات تربیتی

۵۹۲: موسسه تحقیقات تربیتی

MFN: 1095

1: 536/2

110: دانشگاه تربیت معلم تهران. موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلام‌حسین مصاحب

۱۳۸۰ :۹۰۸

۵۹۲: موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلام‌حسین مصاحب

MFN: 1101

1: 536/8

110: دانشگاه تربیت معلم

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۷-۱۲۹۸ دارالمعلمین مرکزی

۵۹۰: ۱۳۱۲-۱۳۰۷ دارالمعلمین عالی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۱۲ دانشسرای عالی

- ۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۶ سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی
۵۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۵۳ دانشسرای عالی
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت معلم تهران
۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه تربیت معلم

MFN: 1174

- 1: 570/6
110: دانشگاه تربیت معلم کاشان
۹۰۸: ۱۳۶۸
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۶۸ مدرسه عالی علوم کاشان
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه کاشان

MFN: 1179

- 1: 553/3
110: دانشگاه تربیت معلم اراک
۹۰۸: ۱۳۶۸
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۶۸ به ترتیب:
۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۱ مدرسه عالی مرجان
۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۶۸ مدرسه عالی علوم اراک
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۷۵ دانشگاه اراک

MFN: 1189

- 1: 535
110: دانشگاه تربیت معلم سبزوار
۹۱۲: د.ت.م.س.
۹۰۸: ۱۳۶۸
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۶۸ دانشگاه تربیت معلم.شعبه سبزوار

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تربیت معلم سبزوار

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تربیت معلم سبزوار

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دانشکده فنی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. کتابخانه

۳: دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مدیریت دانشجویی و فرهنگی

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۸/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۶۴۶۹۳۹-۰۵۷۱

۷۹۰: ۲۶۴۴۴۲۷

۷۹۱: ۲۶۴۱۹۵۰

Sabzevar Teacher Training University : ۱۹۱

STTU : 910

جامعه اعداد المعلمین فی سبزوار : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسین وفایی/روابط عمومی، ۲۶۴۱۹۵۴-۰۵۷۱

۷۹۵: سبزوار سخیاپان ۲۴ متری انقلاب، سازمان مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: ۳۹۷

MFN: 1190

1: 535/1

دانشگاه تربیت معلم. شعبه سبزوار : 110

۹۰۸: ۱۳۶۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۸ دانشگاه تربیت معلم سبزوار

MFN: 1231

1: ۵۲۹

۱۱۰: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه تربیت معلم تبریز

۵۹۲: ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مدیریت طرح و برنامه و بودجه

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دفتر نظارت و سنجش و ارزیابی آموزش

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مرکز سمعی و بصری

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دفتر ارتباط با صنعت

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مرکز رایانه

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مدیریت امور فرهنگی و تربیت بدنی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده تربیت دبیر فنی

۳: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۰/۷/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۸/۸/۱۳۸۱: ۹۱۱

۵۴۱۲۱۷۷-۰۴۱۲: ۷۹۰

۵۴۱۲۱۶۴: ۷۹۱

۷۹۲: www.azaruniv.edu

191: Azarbaijan University Of Tarbiat Moallem

910: AUTM

جامعه آذربایجان للاعداد المعلمین 192:

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: سیاوش شیخ عزیزاده/تلفن: ۸-۴۳۲۵۱۴۶-۰۴۱۲، داخلی (۲۱۱۳)

۷۹۵: تبریز-۲۵ کیلومتری جاده تبریز، مراغه

۷۹۵: تبریز انتهای خیابان طالقانی-خیابان توحید، صندوق پستی: ۴۰۶-۵۱۷۴۵

MFN: 1232

1: 529/1

دانشگاه تربیت معلم تبریز 110:

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تربیت معلم تبریز

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تربیت معلم تبریز

MFN: 1454

1: 736

دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی 110:

۹۰۸: ۱۳۶۵

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی زبان روسی، فرانسه و انگلیس

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی دروس عمومی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و عربی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی علوم و قرآن و حدیث

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی علوم اقتصاد

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی باستان شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی تاریخ

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی علوم تربیتی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی جامعه شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی حسابداری

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی روانشناسی

- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی زبان‌شناسی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی علوم سیاسی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی علوم کتابداری
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی حقوق سیاسی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی مدیریت
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی جغرافیا
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی مطالعات زنان

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۱/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۰۱۱۰۰۱

۷۹۱: ۸۰۲۸۲۳۶

www.modarres.ac.ir : ۷۹۲

dean-hum@modarres.ac.ir : 793

Faculty Of Humanities Tarbiat Modarres University : 191

کلیه العلوم انسانیه : 192

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: بهروز زمانی/تلفن: ۸۰۱۱۰۰۰۱-داخلی: ۳۶۰۱

۷۹۵: تهران-جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۱۳۹-۱۴۱۱۵

MFN: 1455

1: 737

دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران : 110

۹۰۸: ۱۳۷۲

۵۹۲: مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. گروه برنامه‌ریزی و مدیریت

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. گروه مدیریت و اطلاعات

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. گروه مدیریت و توسعه اقتصادی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. گروه مهندسی صنایع و بهره‌وری

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران. معاونت پژوهشی

۹۰۹: ۱۶/۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۳/۳/۱۳۸۲

۲۲۹۱۲۷۹ :۷۹۰

۲۲۹۱۲۳۵ :۷۹۱

۷۹۲ : www.impsc.com

793: impsc@modares.ac.ir

191: Iran Management Productivity Study Center (IMPSC),
Tarbiat Modarress University
910: IMPSC

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: 800

۹۴: علی بهاریفر/مدیر داخلی مرکز، تلفن: ۲۲۹۱۲۳۵-۲۲۹۱۲۷۹

۷۹۵: تهران خیابان شهید دکتر لوسانی، خیابان خلبان سعیدی، کوچه حمید، کوچه رهنما، شماره ۱۲، کدپستی: ۱۹۵۴۶

MFN: 1456

۷۳۸ :۱

۱۱۰: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه

۱۳۶۴ :۹۰۸

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه. بخش فیزیک

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه. بخش شیمی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه. بخش زیست‌شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه. بخش زمین‌شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پایه. بخش ریاضی

۱۵/۱۱/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۸/۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۸۰۰۹۷۳۰ :۷۹۰

۷۹۲ : www.Modarres.ac.ir

191: Faculty Of Sciences Tarbiat Modarres University
کلیه العلوم الاصلیه : 192

۹۴: دکتر حسین نادری منش/رئیس دانشکده، ۸۰۰۹۷۳۰

MFN: 1457

1: 734

110: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی مهندسی

۱۳۶۲ :۹۰۸

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی برق

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی شیمی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی عمران

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی معدن

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنی و مهندسی. گروه آموزشی مهندسی صنایع

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۸۰۱۱۰۰۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.Modarres.ac.ir/en/Webeng/inden.htm

191: Faculty Of Engineering Tarbiat Modarres University

192: کلیه الهندسه

۹۴: واحد امور اداری، تلفن: (۳۵۳۳) ۸۰۱۱۰۰۱

MFN: ۱۴۵۸

۷۴۰ : ۱

۱۱۰: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا

۱۳۷۹ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز مطالعات آفریقا

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا. گروه مطالعات ژئوپلتیک

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا. گروه مطالعات سیاسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا. گروه مطالعات اقتصادی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات آفریقا. گروه مطالعات فرهنگی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۹-۶۳۰۰۳۸ : ۷۹۰

۸۰۰۵۰۷۹ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir/asc

793: asc@modarres.ac.ir

191: African Studies Center Tarbiat Moderres University

910: ASC

192: مرکز الدراسات الافريقيه

۹۴: مهدی قاسمی/واحد اطلاع رسانی و کتابخانه، تلفن: ۲۹-۲۸-۶۳۰۰۲۸

14115/338 : ۷۹۵: دانشگاه تربیت مدرس، تهران: تقاطع بزرگراه آل احمد و چمران، صندوق پستی

MFN: 1459

1: 733

دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ دانشگاه تربیت مدرس. موسسه تحقیقات اقتصادی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد. گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد. گروه پژوهشی اقتصاد ایران و توسعه

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد. گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد. گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی

۹۰۹ : ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۱۲/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی (۳۹۰۱)

۷۹۱ : ۸۰۰۸۵۷۱

www.modarres.ac.ir/erc : ۷۹۲

191: Economic Research Center Of Tarbiat Modarres
University
910: ERC

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴: بشارت خاک‌نژاد/واحد پژوهش ، داخلی: ۳۹۰۷ (۸۰۱۱۰۰۱)

MFN: 1460

1: 733/1

110: دانشگاه تربیت مدرس. موسسه تحقیقات اقتصادی

۹۰۸ : ۱۳۶۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۷ دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده اقتصاد

۵۹۲: موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

MFN: 1461

1: 739

110: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر

۹۰۸ : ۱۳۶۳

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی ادبیات نمایشی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی ارتباط تصویری

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی انیمیشن (تصویر متحرک)

- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی کارگردانی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه پژوهشی هنر
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی شهرسازی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزشی معماری
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده هنر. گروه آموزش نقاشی

۱۶۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۵/۵/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۸۰۱۱۰۰۱ : ۷۹۰

۸۰۰۸۰۹۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir/persian/Faculties

793: dean-art@modares.ac.ir

191: Faculty Of art Tarbiat Modarres University

192: کلیه الفن

۹۴: سکینه معروفی/دفتر معاونت آموزشی، تلفن: ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی (۳۷۳۰)

۷۹۵: تهران: جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۳۳۵-۱۴۱۱۵

MFN: 1462

1: 732

110: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی

۱۳۶۵ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ مدرسه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی آبیاری و زهکشی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی تاسیسات آبیاری

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی اصلاح نباتات

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی باغبانی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی بیماری شناسی گیاهی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی حشره شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی خاکشناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزش دامپروری

۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزش پرورش و مدیریت طیور
۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزش زراعت
۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی صنایع غذایی
۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی مکانیک ماشینهای کشاورزی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۶۰۲۶۵۲۲

۷۹۱: ۶۰۲۶۵۲۴

۷۹۲: www.modarres.ac.ir

793: dean-agr@modarres.ac.ir

191: Faculty Of Agriculture Tarbiat Modarres University

192: کلیه الزراعه جامعه تربیت مدرس

۹۴: سیدمرتضی/کارشناس دفتر حوزه ریاست، ۴۰-۴۱۹۴۹۱۱ داخلی: ۲۴۵۱

۷۹۵: تهران: جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۳۳۶-۱۴۱۱۵

MFN: 1534

1: 760

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز مطالعات و تحقیقات کیفیت زندگی

۹۰۸: ۱۳۷۹

۵۹۲: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی. مرکز مطالعات و تحقیقات کیفیت زندگی

۵۹۲: مرکز مطالعات و تحقیقات و کیفیت زندگی

۹۰۹: ۳/۱۳۸۳

۹۱۱: ۳/۱۳۸۳

۷۹۰: ۸۰۱۱۰۰۱ (۴۵۰۱)

791: 4501

792: www.modarres.ac.ir

793: golrc@modarres.ac.ir

191: Quality Of Life Research Center Tarbiat Modarres University

94: فاطمه الحانئی / دبیر مرکز، تلفن: داخلی: ۴۵۰۱-۸۰۱۱۰۰۱

MFN: 1535

1: 762

110: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی

۹۰۸: ۱۳۶۱

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۸۰۱۳۰۳۰ : ۷۹۰

۳۵۹۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir

793: rasaee-m@modarres.ac.ir

191: Faculty Of Medical Sciences Tarbiat Modarres University

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

MFN: 1536

1: 757

110: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده فناوری اطلاعات

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده فناوری اطلاعات. گروه مهندسی فناوری اطلاعات

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده فناوری اطلاعات. گروه آموزش مجازی و اطلاع‌رسانی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده فناوری اطلاعات. گروه مدیریت نهادهای الکترونیک

در نظامهای اقتصادی و اجتماعی it ۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده فناوری اطلاعات. گروه

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۸۰۱۱۱۰۰۱ داخلی (۳۹۵۱)

۷۹۲ : www.iit.modarres.ac.ir

793: Webmaster@iit.modarres.ac.ir

191: Institute Of Information Technology Tarbiat Modarres University

910: I.I.T

94: 8011001 ۳۹۵۰-۳۹۵۱ داخلی

MFN: 1537

1: 758

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی

۱۳۸۰ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه شهید مدرس

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی. گروه دین و تعلیم و تربیت

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی. گروه جامعه شناسی دین

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی. گروه الهیات و فلسفه دین

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز فرهنگ و اندیشه دینی. گروه اخلاق زیستی

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۸۰۱۱۰۰۱ داخلی (۴۶۱۴)

۷۹۱ : ۴۶۱۴

۷۹۲ : www.modares.ac.ir

793: csrct@modarres.ac.ir

191: Center For Studies Of Religus Cuhure Thought Tarbiat
Modarres University

94: 8011001 ۴۶۱۴ داخلی

MFN: 1538

1: 761

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات چابهار

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار

۵۹۰: ۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات

۵۹۲: مرکز تحقیقات چابهار

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات چابهار. گروه آموزش بهداشت

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات چابهار. گروه انگل شناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات چابهار. گروه آمار و اپیدمیولوژی

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۷۹۰ : ۸۰۱۱۰۰۱ (۳۸۱۷)

۷۹۱ : ۳۸۱۷

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir

793: Chabohar@modarres.ac.ir

191: Tarbiat Modarres University

94: 8011001 (۳۸۱۷، ۳۵۶۹) داخلی

MFN: 1539

1: 761/1

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۲ دانشگاه شهید مدرس. مرکز تحقیقات چابهار

۵۹۲: مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی دانشگاه شهید مدرس

MFN: 1540

1: 761/2

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات جامع چابهار

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس. مرکز تحقیقات بهداشتی و سلامت اجتماعی

۵۹۱: ۱۳۸۲- مرکز تحقیقات چابهار

۵۹۲: مرکز تحقیقات جامع چابهار

MFN: 1541

1: 759

110: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده مهندسی آب

۱۳۸۰ :۹۰۸

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده مهندسی آب. گروه پژوهشی هیدرولیک

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده مهندسی آب. گروه پژوهشی منابع آب

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده مهندسی آب. گروه پژوهشی محیط زیست

۳: دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشکده مهندسی آب. گروه پژوهشی هیدروانفورماتیک

۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۷۹۰: ۸۰۱۱۰۰۱ (داخلی: ۳۳۱۶)

۷۹۱: ۸۰۰۶۵۶۴

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir

793: werc@modarres.ac.ir

191: Water Management Center Tarbiat Modarres University

94: 83316 (داخلی 011001)

MFN: 1542

1: 735

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی

۱۳۷۹: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی

- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی. گروه مطالعات زبان فارسی
۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی. گروه مطالعات ادبیات فارسی
۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی. گروه مطالعات ایرانشناسی
۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز بین‌المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی. گروه مطالعات نقد ادبی و

ادبیات تطبیقی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱: ۹۰۹

۱۸/۲/۱۳۸۲: ۹۱۱

۳-۶۳۰۲۳۰: ۷۹۰

۸۰۰۹۰۵۶: ۷۹۱

۷۹۲ : www.modarres.ac.ir

191: The International Research Center On Persian Language Literature and Iranology Modarres University

192: مرکز الدولي للغة و للادبی الفارسی و الدراسات الایرانیة

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر ناصر نیکویخت/رئیس مرکز، ۳-۶۳۰۲۳۰

MFN: 1543

1: 586

110: دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ مدرسه تربیت مدرس

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تربیت مدرس

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز رایانه و اطلاع‌رسانی

- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت آموزشی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و نظارت و ارزشیابی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر پژوهشهای کاربردی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت دانشجویی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت فرهنگی
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز بهداشت و درمان

۹۰۹: ۱۰۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۷۷/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸۰۱۱۰۰۱

۷۹۱: ۸۰۰۶۵۴۴

www.modarres.ac.ir : ۷۹۲

pres@modarres.ac.ir : 793

Tarbiat Modarres University : 191

جامعه‌الترتیب مدرس : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: احمد اسفندیاری، تلفن: ۸۰۰۹۷۲۰

1812 :

۱۱۰: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 741 : 1

۹۰۸: ۱۳۶۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۳: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه آموزشی فیزیک دریا

۳: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه آموزشی بیولوژی دریا

- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. گروه آموزشی شیلات
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. گروه آموزشی محیط زیست
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. گروه آموزشی علوم و صنایع چوب و کاغذ
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. گروه آموزشی جنگلداری
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. گروه آموزشی آبخیزداری و مرتعداری
- ۳: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. مرکز تکثیر و پرورش ماهیان

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳-۶۲۵۳۱۰۱-۰۱۲۲ : ۷۹۰

۶۲۵۳۴۹۹-۰۱۲۲ : ۷۹۱

۷۹۳ : dean-net@modares.ac.ir

191: Natural Resources Marine Sciences Tarbiat Modarres University

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر محمدعلی سحری/تلفن: ۰۱۲۲-۶۲۵۳۱۰۱-۳

MFN: 1813

1: 741/1

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز خزرشناسی

۵۹۲: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. مرکز خزرشناسی

۵۹۲: مرکز خزرشناسی

۹۴: آقای دکتر سحری/تلفن: ۰۱۲۲-۳۶۰۶۱۲

MFN: 1814

1: 741/2

110: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۶۲ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

MFN: 1815

1: 792

110: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز خزرشناسی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی. مرکز خزرشناسی

۵۹۲: مرکز خزرشناسی

۳: دانشگاه تربیت مدرس. مرکز خزرشناسی. گروه پژوهشی آلودگی و محیط‌زیست

۱۹۳/۱۳۸۳: ۹۰۹

۱۴/۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۳-۶۲۵۳۱۰۱-۰۱۲۲: ۷۹۰

۰۱۲۲۶۲۵۳۴۹۹: ۷۹۱

۷۹۲ : www.tmu.ir

191: Caspian Sea Research Center of Tarbiat Modarres
University
910: CSRC

: دکتر محمدعلی سحری/رئیس دانشکده، تلفن: ۳-۶۲۵۳۱۰۱-۰۱۲۲-۹۴۰۱۲۲

MFN: 1555

1: 582

110: دانشگاه تهران

۱۳۱۳: ۹۰۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه تهران

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه تهران

۳: دانشگاه تهران. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه تهران. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه تهران. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، سنجش و نظارت

۳: دانشگاه تهران. مدیریت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت دانشجویی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

۳: دانشگاه تهران. مدیریت تربیت بدنی

۳: دانشگاه تهران. مرکز بهداشت و درمان

۳: دانشگاه تهران. مدیریت امور خوابگاهها

۳: دانشگاه تهران. مرکز مشاوره دانشجویی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت روابط بین‌الملل و دانشگاهی

۳: دانشگاه تهران. مدیریت امور پژوهشهای کاربردی
۳: دانشگاه تهران. مدیریت سفارش تجهیزات آموزشی و پژوهشی
۳: دانشگاه تهران. دفتر ریاست
۳: دانشگاه تهران. مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۴/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۶۴۰۰۰۲۱

۷۹۱: ۶۴۹۸۸۷۱

۷۹۲: www.ut.ac.ir

793: wwwadm@ut.ac.ir

191: University Of Tehran

910: U.T.

192: الجامعه الطهران

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: عاطفه فاضلی/سرپرست مدیریت بودجه و تشکیلات، ۶۴۲۰۰۰۲۱

MFN: 1825

774۱/ 1: .

۱۱۰: دانشگاه تهران. پژوهشکده فرهنگ و هنر

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ دانشگاه تهران. باغ نگارستان

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

MFN: 1828

1: 772

110: دانشگاه تهران. پارک علم و فناوری

۹۰۸: ۱۳۸۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه تهران. شهرک تحقیقاتی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. پارک علم و فناوری

۰۹۲: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۳/۱۳۸۳ :۰۹

۳/۱۳۸۳ :۰۱۱

۶۹۵۷۷۸۳ :۷۹۰

791: 6957787

792: www.tutp.ut.ac.ir

793: lshiraban@ut.ac.ir

191: Tehran University of Technology Park

910: TUTP

94: 6957783

MFN: 1580

1: 656/1

110: دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی

۱۳۶۲ :۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی ورامین

۰۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش

۰۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۴ دانشسرای عالی سپاه دانش

۰۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب

۰۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۵۹ دانشگاه ابوریحان بیرونی

۰۹۰: ۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۷۰ دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

MFN: 1469

1: 654/2

110: دانشگاه تهران. اداره کل انتشارات

۱۳۲۵ :۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۹ دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ

MFN: 1578

1: 651

دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک : 110

۹۰۸ : ۱۳۴۷

۵۹۲: انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. قسمت آموزشی و پژوهشی سیستمهای قدرت

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. قسمت آموزشی و پژوهشی سیستمهای الکترونیکی خودکار

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش ماشینهای محاسب الکترونیکی

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش الکترونیک ارتباطات و تئوری میدانها و امواج

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش سرو مکانیسم و سیستمهای خودکار

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش تکنیک فرکانسهای زیاد

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. مرکز تعمیرات دستگاههای الکترونیکی

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش ماشینهای الکتریکی

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش اندازه گیری الکتریکی و تکنیک روشنایی

۳: دانشگاه تهران. انستیتو الکتروتکنیک. بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مرکز کامپیوتر

۹۰۹ : ۸/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۵/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۸۰۲۷۷۵۶

۷۹۱ : ۸۷۷۸۶۹۰

۷ 92: www.ecu.ut.ac.ir

793: inst_elec@ece.ut.ac.ir

191: Institute Of Electrotechnique University Of Tehran

800: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: محمد علیاری/رئیس امور عمومی، تلفن: ۸۰۲۶۱۷۱

۷۹۵: کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - صندوق پستی: ۵۱۵/۱۴۳۹۵

; MFN: 1821

1: 773

110: دانشگاه تهران. انستیتو مهندسی نفت

۹۰۸ : ۱۳۷۹

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. انستیتو مهندسی نفت

۵۹۲: انستیتو مهندسی نفت

۱ : ۹۰۹ 383/4

911: 1383/4

790: 8632975

791: 8632976
792: www.eng.ut.ac.ir
793: ip@eny.ut.ac.ir
191: Institute of Petroleum Engineering University of
Tehran
910: TPG
94: خانم اکرمی/تلفن: ۸۶۳۲۹۷۵

MFN: 1898

1: 601/4

دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی: 110

۹۰۸: ۱۳۱۳

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۳۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۳۵-۱۳۴۲ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

۰۹۱: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

۰۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۲: انستیتو مالاریالوژی

MFN: 1899

1: 601/5

دانشگاه تهران. انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری: 110

۹۰۸: ۱۳۴۲

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۴۲ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۱۳-۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی

۰۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۲ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۴۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۲: انستیتو انگل شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

MFN: 1911

1: 601/17

دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی : 110

۹۰۸ : ۱۳۳۵

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۴۲ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

MFN: 1826

1: 774/2

۱۱۰ : دانشگاه تهران. باغ نگارستان

۹۰۸ : ۱۳۲۸

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۸ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تهران. پژوهشکده فرهنگ و هنر

۵۹۱ : ۱۳۸۱- دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

۵۹۲ : باغ نگارستان

MFN: 1430

1: ۶۶۶

۱۱۰ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۹۰۸ : ۱۳۴۶

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۴۶ به ترتیب:

۵۹۰ : ۱۲۸۷-۱۳۱۳ مدرسه علوم سیاسی

۵۹۰ : ۱۳۱۳-۱۳۴۶ دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه علوم سیاسی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه روابط بین‌الملل

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه حقوق خصوصی و اسلامی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه حقوق بین‌الملل

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۶/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۱۱۲۵۵۱ : ۷۹۰

۶۴۰۹۵۹۵ : ۷۹۱

۱۹۱ : Faculty Of Law and Political Science University Of
Tehran

کلیه الحقوق و علم السیاسه : 192

۸۰۰ : راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴ : سید محمدرضا میری/اداره امور عمومی و دبیرخانه، تلفن: ۶۱۱۲۵۵۱

MFN: 1432

۲/۶۶۶ : ۱

۱۱۰ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی

۱۳۱۳ : ۹۰۸

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۱۳ مدرسه علوم سیاسی

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۴۶ دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد

۵۹۱ : ۱۳۴۶ دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

MFN: 1433

1: 663

دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی : 110

۱۳۶۷ : ۹۰۸

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان انگلیسی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان فرانسه

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان آلمانی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبانهای عمومی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان ژاپنی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان اردو

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان روسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان ایتالیایی
۳: دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. دفتر آموزشهای آزاد زبانهای خارجی

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۰/۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۸-۸۰۲۵۰۰۵ : ۷۹۰

۸۰۰۴۱۸۲ : ۷۹۱

۸۰۰۳۴۳۳ : ۷۹۱

792: www.ffl.ut.ac.ir

191: Faculty Of Foreign Languages University Of Tehran

ایرج غیائی/مسئول روابط عمومی، تلفن: ۸۰۰۹۱۶۵ : 94

۷۹۵: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران-پل نصر (گیشا)-صندوق پستی: ۶۵۵۳-۱۴۱۵۵

MFN: 1434

1: 663/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجی. مرکز مطالعات و پژوهشهای ادبیات تطبیقی

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز مطالعات و پژوهشهای ادبیات تطبیقی

MFN: 1435

1: 659

110: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی

۱۳۵۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۲ دانشگاه تهران. دانشکده جنگلداری

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه آموزشی شیلات و محیط زیست

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه آموزش علوم و صنایع چوب و کاغذ

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه آموزشی جنگلداری و اقتصاد جنگل

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. مرکز آموزش و پژوهش گلینک طالقان

۳: دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. مرکز آموزش و پژوهش خیرود کنار نوشهر

۹۰ 9: 1382/2/16

911: 1382/2/30

790: 0261-2223044

791: 0261-2227765

793: Seretury@nrf.ut.ac.ir

191: University Of Tehran Faculty Of Natural Resources
راهنمای کتابخانه‌های ایران : 800

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران
۹۴: منصور علی بیگی / تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۲۳۰۴۴
۷۹۵: کرج-بلوار شهید چمران، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، صندوق پستی: ۴۳۱۴-۳۱۵۸۵

-----MFN: 1436-----

1: 659/1

دانشگاه تهران. دانشکده جنگلداری: 110

۱۳۴۵: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی

MFN: 1439

1: 660

دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی: 110

۱۳۲۴: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۲۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۰۱-۱۳۰۲ مدرسه عالی فلاحت

۵۹۰: ۱۳۰۲-۱۳۲۰ مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی

۵۹۰: ۱۳۲۰-۱۳۲۴ دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی آبیاری و آبادانی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی مکانیک و ماشینهای کشاورزی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی علوم دامی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی باغبانی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی خاکشناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی گیاهپزشکی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده کشاورزی. گروه پژوهشی بیوتکنولوژی

۸/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۷/۱/۱۳۸۲ :۹۱۱

۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶۱ :۷۹۰

۷۹۲ : www.ut.ac.ir/foa

191: Faculty Of Agriculture

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دکتر احمد عاشوری/رئیس اداره امور هماهنگی‌های پژوهشی، تلفن: ۲۲۴۱۶۰۸-۰۲۶۱

MFN: 1545

1: 658

110: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۳۴۴ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۴ دانشگاه تهران. دانشکده معقول و منقول

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فلسفه و کلام اسلامی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه علوم قرآنی و حدیث

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه ادیان و عرفان تطبیقی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه شافعی

۱۶/۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۲۸/۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۸۷۶۵۶۱۲ :۷۹۰

۱۹۱ : Faculty Of Theology and Islamic Sciences University Of
Tehran

192: کلیه الهیات و المعارف الاسلامیه بجامعه تهران

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: رمضان رضایی/رئیس اداره خدمات آموزشی/تلفن: ۸۷۶۵۶۱۲

MFN: 1546

1: 658/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده معقول و منقول

۱۳۱۳: ۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۴۴ دانشگاه تهران. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

MFN: 1552

1: 745

110: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست

۱۳۷۳: ۹۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه تهران. مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست

۳: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست. گروه مهندسی عمران

۳: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست. گروه محیط‌زیست

۳: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست. گروه برنامه‌ریزی و مدیریت و آموزش محیط‌زیست

۳: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست. گروه مهندسی طراحی محیط‌زیست

۳: دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست. گروه مدیریت و سوانح طبیعی

۲/۱۳۸۳: ۹۰۹

۲/۱۳۸۳: ۹۱۱

۶۱۱۳۲۵۸: ۷۹۰

۷۹۲: www.ut.ac.ir

793: wwwadm@ut.ac.ir

191: Faculty Of Environment University Of Tehran

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۶۱۱۳۲۵۸: ۹۴

MFN: 1554

1: 744

110: دانشگاه تهران. دانشکده علوم

۱۳۱۳: ۹۰۸

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه زیست‌شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه بیوتکنولوژی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه ریاضی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه آمار و کامپیوتر

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه زمین

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه شیمی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. گروه فیزیک

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم. مرکز محاسبات

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۱۱۲۴۶۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

191: Faculty Of Science University Of Tehran

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۶۱۱۲۴۶۱ : ۹۴

MFN: 1557

1: 669

دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد: 110

۱۳۴۶ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۶ دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. گروه آموزشی اقتصاد سیاسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. گروه آموزشی اقتصاد اجتماعی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. گروه آموزشی اقتصاد پولی

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۳/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۵-۶۳۴۰۰۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.economics.ut.ac.ir

191: Faculty Of Economics University Of Tehran

192: کلیه اقتصاد

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: پروین کفاشی / دفتر ریاست، ۶۳۳۷۴۴

MFN: 1561

1: 670

110: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۵ دانشگاه دانشکده علوم تربیتی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه مدیریت

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه مبانی روانی آموزش و پرورش

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه روانشناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه کتابداری

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه مبانی فلسفی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه برنامه‌ریزی درسی

۱۳۸۱ / ۹۰۹ / 11/8

911: 1381/12/4

790: 8250062-5

791: 8254734

792: www.ut.ac.ir

191: Faculty Of Psychology and Education University Of
Tehran

94: شیرخدا شجاعی، ۸۲۵۰۰۶۲-۵

۷۹۵: بزرگراه شهید دکتر چمران - خیابان جلال آل احمد - روبروی کوی نصر، صندوق پستی: ۶۴۵۶-۱۴۱۵۵

MFN: 1562

1: 670/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی

۹۰۸: ۱۳۴۳

۵۰۰: با انتقال گروه روانشناسی بالینی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به این دانشکده نام آن به دانشکده روانشناسی

و علوم تربیتی تغییر یافت.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۵ دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

MFN: 1565

1: 747

دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 110:

۱۳۶۷ :۹۰۸

۳: دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه مبانی علوم انسانی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه مبانی علوم زیستی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه طب ورزشی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه فیزیولوژی (علوم زیستی)

۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۱۳ :۹۱۱ 83/3

790: 8009990-95

791: 8021526

792: www.ut.ac.ir

191: Faculty Of Physical Education and sport Science
University Of Tehran

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰۹۹۹۰-۹۵ :۹۴

MFN: 1566

1: 668

دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی 110:

۱۳۱۳ :۹۰۸

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات عرب

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه باستان‌شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه تاریخ

۳۰: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فلسفه

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبانشناسی همگانی

۸/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۷/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۶۱۱۲۵۷۵ :۷۹۰

۶۱۱۲۵۷۶ :۷۹۰

۶۴۰۷۴۲۱ :۷۹۱

۱۹۱ : Faculty Of letters and Human Sciences University Of
Tehran

راهنمای کتابخانه‌های ایران : 800

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دفتر معاونت پژوهشی، تلفن: ۶۱۱۲۵۷۱، ۶۴۹۱۳۹۰

MFN: 1571

:۱ ۶۶۷

:۱۱۰ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت

:۹۰۸ ۱۳۷۹

:۵۹۰ برای انتشارات قبل از

:۵۹۰ ۱۳۷۹ به ترتیب:

:۵۹۰ ۱۳۳۳-۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه علوم اداری

:۵۹۰ ۱۳۴۳-۱۳۷۹ دانشگاه تهران. دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

:۳ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت صنعتی

:۳ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت دولتی

:۳ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت بازرگانی

:۳ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت بازرگانی

:۳ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. گروه مدیریت مالی و بیمه

:۹۰۹ ۷/۱۰/۱۳۸۱

:۹۱۱ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱

:۷۹۰ ۸۰۰۵۰۰۵

:۷۹۱ ۸۰۰۶۴۷۷

۷۹۲ : www.management.ut.ac.ir

191: Faculty Of Management University Of Tehran

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴: غلامرضا نیره (دفتر ریاست)/تلفن: ۸۰۰۵۰۰۵، ۸۰۰۳۵۷۵ (۲۱۴)

MFN: 1572

1: 667/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

:۹۰۸ ۱۳۴۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه علوم اداری

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۹ دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت

MFN: 1574

1: 664

دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی 110:

۱۳۱۹: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۱۹ آموزشگاه عالی دامپزشکی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. موسسه تحقیقاتی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش پاتولوژی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش میکروبیولوژی و ایمنی شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش علوم پایه

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش علوم درمانگاهی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش بهداشت و کنترل مواد غذایی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش تغذیه و اصلاح نژاد دام

۳: دانشگاه تهران. دانشکده دامپزشکی. بخش انگل شناسی

۸/۱۱/۱۳۸۱: ۹۰۹

۷/۱۲/۱۳۸۱: ۹۱۱

۹۲۱۴۳۶: ۷۹۰

۷۹۲: www.vetmed.ut.ac.ir

191: Faculty Of Veterinary Medicine University Of Tehran

راهنمای کتابخانه‌های ایران 800:

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

MFN: 1816

1: 665

دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی 110:

۱۳۶۴ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی و تعاون

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه جامعه‌شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه انسان‌شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه جمعیت‌شناسی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه تعاون و رفاه اجتماعی

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه ارتباطات

۳: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. گروه توسعه

۸۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۱/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۰-۸۰۲۰۰۷۷ : ۷۹۰

۸۰۱۲۵۲۴ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.shariat.ut.ac.ir

191: Faculty of Social Sciences University of Tehran

192: الكليه العلوم الاجتماعيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: علی شجاعی/امور اداری، تلفن: ۸۰۲۰۱۸۱

۷۹۵: تهران-بزرگراه جلال آل احمد-جنب پل گیشا-نرسیده به بیمارستان شریعتی، کدپستی: ۱۴۱۳۷، صندوق

پستی: ۷۷۳/۱۴۳۹۵

MFN: 1817

1: 665/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی و تعاون

۱۳۵۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی

MFN: 1822

1: 662

110: دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا

۱۳۲۸ : ۹۰۸

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۲۸ هنرکده معماری

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه معماری

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه هنرهای تجسمی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه هنرهای نمایشی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه موسیقی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه شهرسازی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. گروه طراحی صنعتی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده هنرهای زیبا. باغ نگارستان

۸/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۶/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۴۱۰۹۵۹ : ۷۹۰

۱۹۱ : University of Tehran/Faculty of Fine Arts

۱۹۲ : الكليه الفنون الجميله

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴ : علی رضوانی / تلفن: ۶۴۱۰۹۵۹-۶۴۶۲۱۳۴

MFN: 1830

1: 661

دانشگاه تهران. دانشکده فنی : 110

۱۳۱۳ : ۹۰۸

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی شیمی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی مکانیک

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی متالورژی و مواد

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی معدن

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی صنایع

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی نقشه برداری

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه علوم پایه مهندسی

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی برق و کامپیوتر

۳ : دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه مهندسی عمران

۳: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. گروه پژوهشی بهینه‌سازی مهندسی

۸/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۷/۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۶۴۹۳۰۴۶ :۷۹۰

۶۴۶۱۰۲۴ :۷۹۱

۷۹۲ : www.eng.ut.ac.ir

191: Faculty of Engineering University of Tehran

192: کلیه الهندسه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: بنفشه زهرایی/مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل، تلفن: ۶۴۹۳۰۴۶

۷۹۵: دانشگاه تهران-دانشکده فنی-صندوق پستی: ۴۵۶۳/۱۱۳۶۵

MFN: 1831

1: 661/1

110: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. پردیس ۳

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: پردیس ۳ دانشکده فنی. دانشگاه تهران

۵۹۲: پردیس چوکا

MFN: 1832

1: 661/2

110: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. پردیس ۲

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: پردیس ۲ دانشکده فنی دانشگاه تهران

MFN: 1900

1: 601/6

110: دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۱۳۴۵ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۵ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۱۳-۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی

۰۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۲ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

۰۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

MFN: 1906

1: 601/12

دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی : 110

۰۹۰: ۱۳۴۵

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده داروسازی

MFN: 1908

1: 601/14

دانشگاه تهران. دانشکده دندانپزشکی : 110

۰۹۰: ۱۳۳۵

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده دندانپزشکی

: 1910

: 116601

۱۱۰: دانشگاه تهران. دانشکده پزشکی

۰۹۰: ۱۳۱۳

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده پزشکی

۵۹۱: ۱۳۷۳ - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پزشکی

MFN: 1468

1: 654/1

دانشگاه تهران. سازمان چاپ : 110

۹۰۸: ۱۳۲۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۹ دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ

۵۹۲: سازمان چاپ دانشگاه تهران

MFN: 1551

1: 746/1

دانشگاه تهران. سازمان لغت نامه دهخدا : 110

۹۰۸: ۱۳۳۴

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۴ دانشگاه تهران. موسسه لغت نامه دهخدا

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. سازمان لغت نامه دهخدا

۵۹۲: سازمان لغت نامه دهخدا

MFN: 1829

1: 772/1

دانشگاه تهران. شهرک تحقیقاتی : 110

۹۰۸: ۱۳۸۰

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه تهران. پارک علم و فناوری

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده فنی. شهرک تحقیقاتی

۵۹۲: شهرک تحقیقاتی دانشگاه تهران

MFN: 1548

1: 750

دانشگاه تهران. کتابخانه مرکز اسناد : 110

۹۰۸: ۱۳۵۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۰ دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۶۱۱۲۳۶۲ :۷۹۰

۶۴۹۵۳۸۸ :۷۹۱

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

793: libpublic@ut.ac.ir

191: Library and Documentation Center University Of
Tehran

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : 800

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: آقای خسروی/تلفن: ۶۱۱۲۳۶۲

: 1549

۱۱۰: دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی 750/1

۱۳۲۹ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ دانشگاه تهران. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

MFN: 1429

1: 462

110: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

۱۳۶۸ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. گروه آموزش و پژوهش

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش شبه قاره هند و پاکستان و بنگلادش

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش خاورمیانه عربی

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش چین و ژاپن و کره

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش اروپای شرقی

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش آمریکا و اروپای غربی

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. بخش آفریقا

۳: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی. آزمایشگاه زبان

۱۱/۸/۱۳۸۲ :۹۰۹

۷/۱۰/۱۳۸۲ :۹۱۱

۲۷۱۷۱۲۰ : ۷۹۰

۲۷۱۱۹۰۲ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

191: International Center For Persian Studies

910: I.C.P.S.

795: باغ فردوس شمیران-ایستگاه پسیان، موقوفات دکتر محمود افشار، مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی،

شماره کدپستی: ۱۹۶۱۷

MFN: 1437

1: 642

110: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی

۹۱۲: محت

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. موسسه حقوق تطبیقی

۵۹۲: موسسه حقوق تطبیقی

۳: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی. بخش حقوق اسلامی

۳: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی. بخش حقوق رومی

۳: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی. بخش حقوق ژرمنی

۳: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی. بخش حقوق انگلیس و آمریکا

۳: دانشگاه تهران. موسسه حقوق تطبیقی. بخش حقوق سوسیالیستی

۱/۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۶۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۴۹۷۹۱۲ : ۷۹۰

۶۴۹۰۶۹۵ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

191: The Institute Of Comparative Law

910: ICL

192: موسسه القانون مقارن

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهرناز اله بخش/۶۴۹۷۹۱۲

MFN: 1438

1: 649

دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر : 110

۱۳۷۹ : ۹۰۸

۵۹۲ : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. مرکز مطالعات حقوق بشر

۵۹۲ : مرکز مطالعات حقوق بشر

۳ : دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر. مرکز اطلاعات حقوق بشر

۳ : دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر. بخش حقوق بشر بین الملل

۳ : دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر. بخش حقوق بشر از منظر اسلام

۳ : دانشگاه تهران. مرکز مطالعات حقوق بشر. بخش سازمانهای غیردولتی

۱۷/۳/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۲۰/۴/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۴-۶۴۱۴۴۲۳ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.hrcut.ir

793: hricent@ut.ac.ir 191: Center For Human Rights
Studies

نور میرزائی / مسئول مرکز اطلاعات حقوق بشر، ۴-۶۴۱۴۴۲۳ : 94

۷۹۵ : خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره ۱۰۱، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۴۵

MFN: 1443

1: 650

۱۱۰ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران

۱۳۵۴ : ۹۰۸

۵۹۲ : مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. ایستگاه پژوهشی سمنان

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. ایستگاه پژوهشی کاشان

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. ایستگاه پژوهشی کرمان

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. ایستگاه پژوهشی بیرجند

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. امور پژوهشی

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. گروه کشاورزی و منابع طبیعی

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. گروه مدیریت مناطق بیابانی

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. گروه باستانشناسی

۳ : دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. گروه مهندسی و معدن

۱/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۵/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۸۹۶۶۷۶۰ : ۷۹۰

۱۹۱ : Iran Desert Research Center University Of Tehran

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : 800

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴ : دکتر مجید کریم پورریحان /مدیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی. تلفن: ۸۹۶۶۷۶۰

۷۹۵ : شماره صندوق پستی: ۱۴۱۸۵ /۳۵۴

MFN: 1444

۶۴۳ : ۱

۱۱۰ : دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

۹۰۸ : ۱۳۷۹

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۷۹ به ترتیب:

۵۹۰ : ۱۳۴۱-۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی

۵۹۰ : ۱۳۴۳-۱۳۷۹ دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی

۵۹۲ : موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

۵۹۲ : دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

۳ : دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی. آزمایشگاه روانسنجی

۳ : دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی. بخش برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی

۹۰۹ : ۱۳/۱۲/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۳۱/۱/۱۳۸۲

۷۹۰ : ۵-۸۲۵۰۰۶۲

۷۹۱ : ۸۲۷۵۶۹۷

۷۹۲ : www.edu-ins@ut.ac.ir

191: Institute Of Psychology Educational Science
University, Of Tehran

800 : راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴ : عباس رحیمی نژاد/رئیس موسسه روانشناسی، تلفن: ۸۲۷۵۶۹۶

۷۹۵ : بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر (گیشا)، داخل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. صندوق

پستی: ۶۵۵۷/۱۴۱۵۵، کدپستی: ۱۴۴۵۴

MFN: 1445

1: 643/1

110: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی

۱۳۴۱: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۷۹ دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی

۵۹۱: ۱۳۷۹- دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

۵۹۲: موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی

MFN: 1446

1: 643/2

110: دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی

۱۳۴۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۳ دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۹ دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. موسسه روانشناسی

MFN: 1450

1: 644

110: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون

۱۳۵۰: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۰ دانشگاه تهران. موسسه آموزش و تحقیقات تعاون

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. موسسه تحقیقات تعاون

۵۹۲: موسسه تحقیقات تعاون

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون. بخش تحقیقات تعاون شهری

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون. بخش تحقیقات تعاون روستایی

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون. بخش تحقیقات تعاونی تطبیقی

۲۵/۱/۱۳۸۲: ۹۰۹

۳۰/۲/۱۳۸۲: ۹۱۱

۸۰۲۵۹۹۷: ۷۹۰

۱۹۱: Institute For Cooperative Research

الموسسه للتحقیقات و التعاونیه : 192

۹۴: غلامرضا...../؟/تلفن: ۸۰۲۵۹۹۷

MFN: 1451

1: 644/1

110: دانشگاه تهران. موسسه آموزش و تحقیقات تعاون

۹۰۸: ۱۳۴۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات تعاون

۵۹۲: موسسه آموزش و تحقیقات تعاون

MFN: 1452

1: 652

110: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

۹۰۸: ۱۳۸۰

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

۵۹۲: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور فرهنگی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور روانشناسی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور اجتماعی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور تاریخی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور ایمنی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور اقتصادی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور حقوقی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان. واحد امور سیاسی

۹۰۹: ۱۷/۳/۱۳۸۲

۹۱۱: ۱۵/۴/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۰۱۲۲۶۶

۷۹۱: ۸۰۰۰۱۸۷

۷۹۳ : CWS@Shariati.ac.ir

191: Center For Womens Studies The University Of Tehran

معصومه وهابی/تلفن: ۸۰۰۰۱۸۷: 94

۷۹۵: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشکده تهران، دانشکده علوم اجتماعی، کدپستی: ۱۴۱۳۷

MFN: 1453

1: 648

110: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

۹۰۸: ۱۳۳۷

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده علوم اجتماعی. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

۵۹۲: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش بررسی های شهری و منطقه ای

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش روان شناسی، اجتماعی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش جمعیت شناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش جامعه شناسی تطبیقی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش مردم شناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش جامعه شناسی روستایی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش جامعه شناسی سیاسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. بخش تحقیقات عشایری

۹۰۹: ۲۵/۱/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۳/۴/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۰-۸۰۲۰۰۷۷

۷۹۱: ۸۰۱۲۵۲۴

793 : ires@Shariati.ut.ac.ir

191: Institute Of Social Research and Studies

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دکتر سیدحسن / دفتر موسسه، تلفن: ۸۰۰۲۲۷۱

۷۹۵: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل گیشا، نرسیده به بیمارستان شریعتی، کدپستی: ۱۴۱۳۷، صندوق

پستی: ۷۷۳/۱۴۳۹۵

MFN: 1464

1: 645

110: دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت

۹۱۲: میکم

۹۰۸: ۱۳۸۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت

۵۹۲: مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت

۳: دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت. گروه پژوهشی مدیریت صنعتی

۳: دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت. گروه پژوهشی مدیریت دولتی

909: 1381/12/13

911: 1382/1/31

790: 8003575

791: 8006477

793: Management@ut.ac.ir

191: Management Applied Research Center

910: MARC

192: معهد الدراسات العلمیه فی المدیریة

۹۴: عبدالمحمد مهدوی/تلفن: ۸۰۲۸۲۵۶

۷۹۵: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: ۶۳۱۱-۱۴۱۵۵

MFN: 1465

1: 645/1

110: دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی

۱۳۷۸: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد-از-

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه تهران. مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریت

۵۹۲: مرکز پژوهشهای کاربردی

MFN: 1467

1: 654

110: دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ

۱۳۴۹: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان از ادغام سازمان چاپ، و اداره کل انتشارات دانشگاه تهران تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۹ دانشگاه تهران. سازمان چاپ

۵۹۰: دانشگاه تهران. اداره کل انتشارات

۵۹۲: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

۱/۱۱/۱۳۸۱: ۹۰۹

۳۰/۱۱/۱۳۸۱: ۹۱۱

۸۰۱۲۰۷۶ : ۷۹۰

۸۰۱۲۰۷۷ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.Press.ut.ac.ir

191: Tehran University Press

192: موسسه الطباعة و النشر لجامعة طهران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: حسین آخوندی/معاون موسسه، تلفن: ۸۰۲۶۴۱۴

۷۹۵: تهران: خیابان کارگر شمالی سجنب مسجد النبی-خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) صندوق پستی: ۶۴۶۴-

۱۴۱۵۵

MFN: 1544

1: 743

110: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی

۹۰۸: ۱۳۳۸

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. موسسه باستانشناسی

۵۹۲: موسسه باستانشناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی. بخش باستانشناسی پیش از تاریخ

۳: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی. بخش باستانشناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی. دوران تاریخی

۳: دانشگاه تهران. موسسه باستانشناسی. بخش باستانشناسی و تاریخ هنر دوره اسلامی

۹۰۹: ۳/۱۳۸۳

۹۱۱: ۳/۱۳۸۳

۲۷ : ۷۹۰ 09204-5

791: 2716835

792: www.archaeology.ut.ac.ir

793: areh.ins.ut.ac.ir

191: Institute Of Archaeology University Of Tehran

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای علیاری/تلفن: ۲۷۰۹۲۰۴-۵

MFN: 1550

1: 746

110: دانشگاه تهران. موسسه لغت‌نامه دهخدا

۱۳۵۴: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۴ دانشگاه تهران. سازمان لغت‌نامه دهخدا

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. موسسه لغت‌نامه دهخدا

۵۹۲: موسسه لغت‌نامه دهخدا

۳/۱۳۸۳: ۹۰۹

۳/۱۳۸۳: ۹۱۱

۲۷۱۱۹۰۱: ۷۹۰

۲۷۱۱۷۱۸: ۷۹۱

۷۹۲: www.ut.ac.ir

191: Loghatnameh Dehkoda Institute University Of Tehran

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : 800

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای فقانی. ۲۷۱۱۹۰۲

MFN: 1553

1: 745/1

110: دانشگاه تهران. مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه تهران. دانشکده محیط‌زیست

۵۹۲: مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست

MFN: 1556

1: 647

110: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

۱۳۴۴: ۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

۵۹۲: مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. گروه آموزشی علوم سیاسی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. گروه آموزشی روابط بین‌الملل

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. گروه آموزشی حقوق عمومی

۳: دانشگاه تهران. مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. گروه آموزشی جزا و جرم‌شناسی

۱/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

911: 1381/12/13

790: 6490695

792: www.ut.ac.ir

793: intstudy@chamran.ut.ac.ir

191: Center For Graduate International Studies University
Of Tehran

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مسعود طارم سری/۶۹۵۰۲۵۵

MFN: 1558

1: 704

110: دانشگاه تهران. موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

۱۳۴۹ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۸-۱۳۴۶ دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی

۵۹۰: ۱۳۴۶-۱۳۴۹ دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی. گروه اقتصادی ایران

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی. گروه اقتصاد سیاسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی. گروه اقتصاد اسلامی

۲/۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۲/۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۸۰۲۶۴۲۱ :۷۹۰

۸۰۲۶۴۲۱ :۷۹۱

۱۹۱ : Institute For Development and Economic Research
University Of Tehran
910: IDER

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای صدیقی/۸۰۲۶۴۲۱

MFN: 1559

1: 704/1

110: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی

۹۰۸: ۱۳۳۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۶-۱۳۴۹ دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

۵۹۱: ۱۳۴۹- دانشگاه تهران. موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی. موسسه تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: موسسه تحقیقات اقتصادی

MFN: 1560

1: 704/2

110: دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۶ دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات اقتصادی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۹ دانشگاه تهران. موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد. موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی

MFN: 1563

1: 653

110: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۹۰۸: ۱۳۵۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۸ دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۵۹۲: مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۳: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک. گروه آموزشی بیوفیزیک

۳: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک. گروه آموزشی بیوشیمی

۳: دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک. گروه آموزشی بیوانفورماتیک

۹۰۹: ۱/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۷/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۶۴۰۹۵۱۷

۷۹۱: ۶۴۰۴۶۸۰

۷۹۲: www.ibb.ut.ac.ir

191: Institute Of Biochemistry and Biophysics (IBB)

910: I.B.B

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مریم چگینی/تلفن: ۶۴۰۵۲۴۸، ۶۱۱۲۴۷۹

۷۹۵: صندوق پستی: ۱۳۶۵-۱۳۱۴۵

MFN: 1564

1: 653/1

110: دانشگاه تهران. مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۹۰۸: ۱۳۵۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

۵۹۲: مرکز بین‌المللی تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

MFN: 1567

1: 719

110: دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک

۹۰۸: ۱۳۸۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی

۵۹۰: ۱۳۵۰-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۸۱ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار

۵۹۲: مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران

۹۰۹: ۱۱/۳/۱۳۸۳

۱: 383/3/11

790: 6401686

790: 6112828
791: 8965781
792: <http://utic.ut.ac.ir>
191: Informatic Center University Of Tehran
910: UTIC
94: 6406186

MFN: 1568

1: 719/1

110: دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی

۹۰۸ : ۱۳۴۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر

۵۹۱: ۱۳۸۱-۱۳۵۵ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار

۵۹۱: ۱۳۸۱- دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک

۵۹۲: مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی دانشگاه تهران

MFN: 1569

1: 719/2

110: دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار

۹۰۸ : ۱۳۵۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۳-۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک

۵۹۲: مرکز انفورماتیک و آمار دانشگاه تهران

MFN: 1570

1: 719/3

110: دانشگاه تهران. مرکز کامپیوتر

۹۰۸ : ۱۳۵۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۰ دانشگاه تهران. مرکز محاسبات و تحقیقات الکترونیکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۵-۱۳۸۱ دانشگاه تهران. مرکز انفورماتیک و آمار

۵۹۲: مرکز کامپیوتر دانشگاه تهران

MFN: 1573

1: 667/2

110: دانشگاه تهران. موسسه علوم اداری

۹۰۸: ۱۳۳۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۴۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۴۳-۱۳۷۹ دانشگاه تهران. دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۷۹- دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت

۵۹۲: موسسه علوم اداری

MFN: 1579

1: 656

110: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

۹۱۲: مجتمع ابوریحان

۹۰۸: ۱۳۷۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی ورامین

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۴ دانشسرای عالی سپاه دانش

۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۵۷ دانشگاه سپاهیان انقلاب

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۵۹ دانشگاه ابوریحان بیرونی

۵۹۰: ۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی

۵۹۲: مجتمع آموزش عالی ابوریحان

۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. گروه مهندسی علوم دامی

۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. گروه زراعت و اصلاح نباتات

۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. گروه گیاهپزشکی

۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. گروه آبیاری و زهکشی
۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. گروه حرف و صنایع غذایی
۳: دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان. مرکز تحقیقات کشاورزی و عمران روستایی

۱/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۳/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۳۱۳۰۶۶۲ :۷۹۰

۷۹۲ : www.ut.ac.ir

191: Aboureihan Campus University Of Tehran

910: Aboureihan Campus

۲: معهد ابوریحان للتعليم العالی جامعه تهران 19

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۴: محمدرضا ترکاز/کارگزینی، ۳۱۳۰۶۶۲

MFN: 1818

1: 657

110: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک

۱۳۳۶ :۹۰۸

۵۹۲: موسسه ژئوفیزیک

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش اکتشافات ژئوفیزیکی

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش زلزله شناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش گرانی سنجی

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش مغناطیسی سنجی

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش ازن و آلودگی هوا

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش فیزیک خورشیدی و نجوم

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش هواشناسی

۳: دانشگاه تهران. موسسه ژئوفیزیک. بخش یونسفر

۱/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۰/۱۱/۱۳۸۱ :۹۱۱

۶-۸۰۰۱۱۱۵ :۷۹۰

۸۰۰۹۵۶۰ :۷۹۱

۷۹۲ : www.geophysics.ut.ac.ir

191: Institute of Geophysics

192: موسسه الجیوفیزیکار التابعه لجامه طهران

- ۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران
۹۴: عبدالرحیم جواهریان/رئیس موسسه:تلفن:۱۶-۸۰۰۱۱۱۵
۷۹۵: تهران:انتهای کارگر شمالی، صندوق پستی:۶۴۶۶-۱۴۱۵۵

MFN: 1819

- 1: 657/1
110: دانشگاه تهران.موسسه ژئوفیزیک.مرکز تقویم دانشگاه تهران
۵۹۲: مرکز تقویم دانشگاه تهران

MFN: 1820

- 1: 797
110: دانشگاه تهران.موسسه ژئوفیزیک.مرکز لرزه‌نگاری کشوری
۹۰۸: ۱۳۷۸
۵۹۲: مرکز لرزه‌نگاری کشوری
۹۰۹: ۳/۱۳۸۳
۹۱۱: ۴/۱۳۸۳
۷۹۰: ۶-۸۰۰۱۱۱۵
۷۹۱: ۸۰۰۹۵۶۰

۷۹۳ : geohome@ut.ac.ir

۹۴: آقای دکتر میرزایی/تلفن: ۸۰۲۸۱۶۱

MFN: 1824

- 1: 774
110: دانشگاه تهران.موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر
۹۰۸: ۱۳۸۱
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۸۱ به ترتیب:
۵۹۰: ۱۳۲۲-۱۳۷۸ دانشگاه تهران.باغ نگارستان
۵۹۰: ۱۳۷۸-۱۳۸۱ دانشگاه تهران.پژوهشکده فرهنگ و هنر
۵۹۲: دانشگاه تهران.دانشکده هنرهای زیبا.موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر
۵۹۲: موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

۳: دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر. گروه پژوهشی معماری و شهرسازی
۳: دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر. گروه پژوهشی معماری و شهرسازی
۳: دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر. گروه پژوهشی هنرهای تجسمی
۳: دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر. گروه پژوهشی هنرهای نمایشی و موسیقی
۳: دانشگاه تهران. موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر. گروه پژوهشی علوم و تاریخ و هنر

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۹ 11: 1383/4

790: 3110993

791: 6415834

792: www.ut.ac.ir/faculties

191: Research Institute of Art and Culture

94: آقای فیض مقدم/تلفن: ۳۱۱۰۹۹۳

MFN: 1827

1: 646

110: دانشگاه تهران. موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی

۱۳۴۵ : ۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی

۵۹۲: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی

۲۵/۱/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۳۰/۲/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۴۹۸۹۵۵ : ۷۹۰

191 : The Research Institute For Criminology and Criminal
Sciences University of Tehran

192: موسسه البعوث الجنائیه و علم الاجرام

۹۴: سیده کژال کریمیان/واحد کامپیوتر، تلفن: ۶۴۹۸۹۵۵

MFN: 1148

1: 526/2

110: دانشگاه جامع تکنولوژی

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه جامع تکنولوژی

MFN: 1146

1: 526

دانشگاه جامع علمی-کاربردی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ دانشگاه جامع تکنولوژی

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۵۹۲: دانشگاه علمی-کاربردی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت آزمون

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت واحدهای استانی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت روابط بین الملل

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.معاونت نظارت و سنجش

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت خدمات آموزشی و امور فارغ التحصیلان

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و دانشجویی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت نظارت و ارزیابی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت دوره های بودمانی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت هیات علمی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت برنامه ریزی درسی و تامین منابع آموزشی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت گسترش

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مرکز آمار و اطلاع رسانی

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت امور توسعه

۳: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.مدیریت امور پژوهشی

۹۰۹ : ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۲/۹/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۲-۸۹۵۷۹۴۱

۷۹۰ : ۲۷-۸۹۷۱۶۲۰

۷۹۱ : ۸۹۵۴۲۶۸

www.jame-University.com : ۷۹۲

191: University of Applied Science and Technology
910: UAST

192: جامعه العلوم و تکنولوجی

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: دکتر محسن نظریان/مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط بین الملل، تلفن: ۸۹۵۷۹۴۵، فکس: ۸۹۵۴۲۶۸
۷۹۵: تهران-میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، خیابان سوم، پلاک ۱۰، صندوق پستی: ۱۶۴۴-

۱۴۱۵۵

MFN: 1147

1: 526/1

110: دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز....

۵۰۰: انتشارات مراکز و مجتمع های آموزشی، آموزشی و پژوهشی، آموزش عالی، علمی-کاربردی، علمی و صنعتی، و کشاورزی وابسته زیر نام خودشان وارد می شوند.

۵۰۰: مثال: دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کرمانشاه

۵۰۰: دانشگاه جامع علمی-کاربردی. مرکز آموزش کشاورزی شهرکرد

MFN: 1188

1: 548/2

110: دانشگاه جندی شاپور. شاخه لرستان

۱۳۵۶: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۲-۱۳۵۸ مجتمع آموزش عالی لرستان

۵۹۱: ۱۳۷۲- دانشگاه لرستان

MFN: 1373

1: 832/1

110: دانشگاه جندی شاپور

۱۳۳۴: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۱ دانشگاه شهید چمران اهواز

MFN: 1380

1: 742/1

دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی : 110

۱۳۴۵ : ۹۰۸

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۴۵ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۵۲-۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۵۹۱ : ۱۳۶۱- دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1381

1: 742/2

دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی : 110

۱۳۵۲ : ۹۰۸

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۵۲ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1383

1: 700/1

دانشگاه جندی شاپور. شاخه شمالی دزفول : 110

۱۳۵۶ : ۹۰۸

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول

MFN: 1385

1: 697/1

دانشگاه جندی شاپور. دانشکده الهیات و معارف اسلامی : 110

۱۳۵۸ : ۹۰۸

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

MFN: 1387

۱/۶۹۹ :

۱۱۰ : دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپزشکی

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی

MFN: 1586

1: 752/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم ریاضی

۱۳۵۰ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ریاضی

MFN: 1590

1: 798/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

MFN: 1592

1: 696/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده کشاورزی

۱۳۳۴ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی

MFN: 1593

1: 696/2

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپروری و عمران روستایی

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۶۵ دانشگاه شهید چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۶۵- دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

: 1601

۲/۷۵۴ :۱

۱۱۰: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۱-۱۳۷۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی

۵۹۱: ۱۳۷۲- دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

MFN: 1376

1: 698/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم

۱۳۴۹ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم

MFN: 1378

1: 701/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده مهندسی

۱۳۵۷ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی

MFN: 1588

1: 755/1

110: دانشگاه جندی شاپور. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

MFN: 1150

1: 532

دانشگاه خلیج فارس : 110

۹۱۲: د.خ.ف

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۳ آموزشکده فنی مهندسی بوشهر

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۷۶ دانشگاه بوشهر

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه بوشهر

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه بوشهر

۳: دانشگاه خلیج فارس.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه خلیج فارس.معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه خلیج فارس.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه خلیج فارس.دانشکده مهندسی

۳: دانشگاه خلیج فارس.دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه خلیج فارس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه خلیج فارس.دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۹۰۹: ۱۰/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۵/۹/۱۳۸۱

45185 : ۷۹۰ ۴۵-۰۷۷۱

791: 4541499

792: www.Persiangulfu.ac.ir

191: Persian Gulf University

910: P.G.U.

192: جامعه الخلیج الفارسی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: جهان‌شیر منصوری مقدم/مدیر روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۰۷۷۱-۴۲۲۲۰۱۳

۷۹۵: بوشهر، دواس، دانشگاه خلیج فارس، سازمان مرکزی، کدپستی ۷۵۱۶۸

MFN: 1151

1: 532/1

110: دانشگاه خلیج فارس.مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس

۹۰۸: ۱۳۷۵

۵۹۲: مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس

MFN: 1149

1: 484

دانشگاه رازی 110:

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه رازی

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه رازی

۳: دانشگاه رازی.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه رازی.معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه رازی.معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه رازی.مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه رازی.مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه رازی.مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه رازی.کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه رازی.دانشکده علوم

۳: دانشگاه رازی.دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه رازی.دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه رازی.دانشکده ادبیات

۳: دانشگاه رازی.دانشکده تربیت بدنی

۳: دانشگاه رازی.آموزشکده دامپزشکی

۱۵/۷/۱۳۸۱ :۹۰۹

۶/۸/۱۳۸۱ :۹۱۱

۲-۷۲۸۴۴۱ :۷۹۰

۸۲۸۴۳۹ :۷۹۱

۷۹۲ : www.razi.ac.ir

191: Razi University

192: جامعه رازی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: ایرج لرستانی، تلفن: ۴۲۲۸۷۳۴

۷۹۵: کرمانشاه-طاق بستان، خیابان دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه

MFN: 1268

1: 566/1

110: دانشگاه رازی. آموزشکده کشاورزی ایلام

۱۳۶۲ :۹۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه رازی. دانشکده دامپروری ایلام

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۷۰ دانشگاه ایلام

MFN: 1269

1: 566/2

110: دانشگاه رازی. دانشکده دامپروری ایلام

۱۳۵۵ :۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه رازی. آموزشکده کشاورزی ایلام

۰۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه ایلام

MFN: 1668

۱: ۲/۱۱۶

۱۱۰: دانشگاه رازی. دانشکده پزشکی باخران

۱۳۵۷ :۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۶ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۶-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی باخران

۰۹۱: ۱۳۷۴- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

MFN: 1259

۱: ۶۵۶۳

۱۱۰: دانشگاه رضائیه

۱۳۵۶ :۹۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۶ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۴۸ دانشکده کشاورزی رضائیه

۵۹۰: ۱۳۴۸-۱۳۵۶ دانشکده کشاورزی و دامپروری رضائیه

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: دانشگاه ارومیه ۱۳۵۸

MFN: 1224

1: 542

110: دانشگاه زابل

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه زابل

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه زابل

۳: دانشگاه زابل.مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه زابل.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه زابل.معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه زابل.معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه زابل.مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه زابل.مدیریت امور فرهنگی و فعالیت‌های تربیت بدنی

۳: دانشگاه زابل.مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه زابل.مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه زابل.دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه زابل.دانشکده منابع طبیعی

۳: دانشگاه زابل.دانشکده علوم

۳: دانشگاه زابل.دانشکده ادبیات

۳: دانشگاه زابل.دانشکده هنر

۳: دانشگاه زابل.دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه زابل.آموزشکده دامپزشکی

۳: دانشگاه زابل.پژوهشکده کشاورزی

۹۰۹: ۱۱/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۸/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۱۸-۲۲۳۲۱۱۲-۰۵۴۲

۷۹۱: ۲۲۲۶۷۶۵

191 : Zabol University

192: جامعه زابل

- ۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران
۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: علیرضا کیخا
۹۴: بابک صاحب زاده، دفتر طرح و برنامه، تلفن: ۲۲۲۶۷۶۱-۰۵۴۲
۷۹۵: زابل: صندوق پستی ۵۳۸-۹۸۶۱۵

MFN: 1212

- 1: 541
دانشگاه زنجان : 110
۹۰۸ : ۱۳۷۰
۵۹۰: برای انتشارات قبل از
۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:
۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۵۵ مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان
۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۶۷ دانشکده کشاورزی زنجان
۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی زنجان
۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه زنجان
۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه زنجان
۳: دانشگاه زنجان. دانشکده علوم انسانی
۳: دانشگاه زنجان. دانشکده فنی و مهندسی
۳: دانشگاه زنجان. دانشکده علوم پایه
۳: دانشگاه زنجان. دانشکده کشاورزی
۳: دانشگاه زنجان. معاونت دانشجویی و فرهنگی
۳: دانشگاه زنجان. معاونت آموزشی
۳: دانشگاه زنجان. معاونت پژوهشی
۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱
۹۱۱: ۲/۹/۱۳۸۱
۷۹۰: ۰۲۴۱-۰۵۲۸۳۱۰۱
۷۹۱: ۰۲۴۱-۰۵۲۸۳۱۰۰
۷۹۲ : www.Znu.ac.ir
191: Zanzan University
192: جامعه الزنجان
۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: موسی براتی/تلفن: ۰۲۴۱-۵۱۵۲۳۱۸

۷۹۵: زنجان-کیلومتر ۶ جاده تبریز-صندوق پستی: ۳۱۳

MFN: 1581

1: 656/2

110: دانشگاه سپاهیان انقلاب

۹۰۸: ۱۳۵۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۲-۱۳۳۵ دانشکده کشاورزی

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۳۷ مدرسه عالی سپاه دانش

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۵۴ دانشسرای عالی سپاه دانش

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۵۹ دانشگاه ابوریحان بیرونی

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۱ مجتمع دانشگاهی علوم

۵۹۱: ۱۳۶۲-۱۳۷۰ دانشگاه تهران. آموزشکده کشاورزی

۵۹۱: ۱۳۷۰ دانشگاه تهران. مجتمع آموزش عالی ابوریحان

MFN: 1261

1: 560

110: دانشگاه سمنان

۹۰۸: ۱۳۷۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۶۸ مدرسه عالی تکنولوژی سمنان

۵۹۰: ۱۳۶۸-۱۳۷۲ مجتمع آموزش عالی سمنان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه سمنان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه سمنان

۳: دانشگاه سمنان. دانشکده مهندسی

۳: دانشگاه سمنان. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه سمنان. دانشکده هنر

۳: دانشگاه سمنان. دانشکده تربیت دبیر

۳: دانشگاه سمنان. آموزشکده دامپزشکی

۳: دانشگاه سمنان. مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه سمنان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه سمنان. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه سمنان. مدیریت دانشجویی

۳: دانشگاه سمنان. مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه سمنان. مدیریت پژوهش

۳: دانشگاه سمنان. کتابخانه و انتشارات

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۹/۸/۱۳۸۱

790: 3119075

790: 3323088

791: 3321005

792: www.Semnan.ac.ir

191: Semnan University

192: جامعه سمنان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محمدعلی بابایی/مستئول روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۳۳۲۳۰۸۸، ۳۳۳۴۸۰۲

۷۹۵: سمنان، بلوار مولوی، سازمان مرکزی دانشگاه سمنان، صندوق پستی: ۳۶۳-۳۵۱۹۵

MFN: 1209

1: 538

110: دانشگاه سیستان و بلوچستان

۹۱۲: دانشگاه س و ب

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه بلوچستان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه سیستان و بلوچستان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه سیستان و بلوچستان

۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده اقتصاد و علوم اداری

۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده مهندسی

- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده باهنر
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده علوم
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهشکده شبه قاره هند
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهشکده جغرافیا و علوم زیستی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مرکز مطالعات معدن
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مرکز خدمات ماشینی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مدیریت طرح و برنامه
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. معاونت دانشجویی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مدیریت خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مدیریت پژوهشی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مدیریت خدمات دانشجویی
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه
- ۳: دانشگاه سیستان و بلوچستان. مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی

۱۵/۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۵/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۰-۲۴۴۶۲۵۱ : ۷۹۰

۲۴۴۶۸۸۸ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.hamoon.usb.ac.ir

191: University Of Sistan and Baluchestan

910: University Of S.B.-USB

192: الجامعه سيستان و بلوچستان

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

091-0541-94: سیدفرید خلیفه لو/مدیرکل روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۰۵۴۱، ۲۴۴۷-۲۴۴۷۰-۱۰

۰۹۱۱۵۴۱۷۲۳۸

MFN: 2069

1: 533

- دانشگاه شاهد : 110
- 912 : شاهد
- 908 : 1369
- 592 : بنیاد شهید انقلاب اسلامی. دانشگاه شاهد
- 3 : دانشگاه شاهد. سازمان مرکزی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده پزشکی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده دندانپزشکی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده پرستاری و مامایی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده علوم پایه
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده فنی و مهندسی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده علوم انسانی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده علوم کشاورزی
- 3 : دانشگاه شاهد. دانشکده هنر
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر خدمات ماشینی
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر همکاریهای علمی و روابط بین‌المللی
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر نظارت و ارزشیابی
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر مطالعات و تحقیقات
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور آموزشی
- 3 : دانشگاه شاهد. اداره کل خدمات آموزشی
- 3 : دانشگاه شاهد. مرکز چاپ و انتشارات
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی
- 3 : دانشگاه شاهد. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی
- 3 : دانشگاه شاهد. اداره کل بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
- 3 : دانشگاه شاهد. اداره کل خدمات دانشجویی
- 3 : دانشگاه شاهد. اداره کل تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر آموزشهای پیش دانشگاهی و دوره‌های کوتاه مدت
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر آزمون و سنجش
- 3 : دانشگاه شاهد. دفتر رسانه‌های دیداری و شنیداری
- 909 : 15/7/1381
- 911 : 13/8/1381
- 790 : 12-0277400
- 791 : 6419702

۷۹۳ : research@Shahe.ac.ir

191: Shahed University

910: Shahed

192: جامعه شاهد

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: علی زائر دارابی/مدیر کل نظارت و ارزشیابی و سرپرست دفتر ریاست، تلفن: ۶۴۱۸۲۱۶-۶۴۱۸۳۳۲

۷۹۵: تهران-صندوق پستی: ۵۷۹۴-۱۵۸۷۵، خیابان کارگر شمالی-شماره ۱۱۵

MFN: 2070

1: 533/1

110: دانشگاه شاهد. بیمارستان ...

۵۰۰: مثال: بیمارستان شهید مصطفی خمینی

MFN: 1226

1: 530/1

110: دانشگاه شاهرود

۹۰۸: ۱۳۷۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۶۱ مدرسه عالی معدن شاهرود

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۷۲ مجتمع آموزش عالی شاهرود

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتی شاهرود

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شاهرود

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شاهرود

MFN: 1234

1: 554

110: دانشگاه شهرکرد

۹۱۲: اس، کا، یو

۹۰۸: ۱۳۷۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۶-۱۳۶۱ دانشگاه اصفهان. دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۱ دانشگاه صنعتی اصفهان. آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی شهرکرد

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شهرکرد

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شهرکرد

۳: دانشگاه شهرکرد. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه شهرکرد. مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه شهرکرد. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه شهرکرد. معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه شهرکرد. مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه شهرکرد. مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه شهرکرد. مدیریت دانشجویی

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده دامپزشکی

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده هنر فارسان

۳: دانشگاه شهرکرد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه شهرکرد. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه شهرکرد. کتابخانه و انتشارات

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۵/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۳۸۱-۰۱-۴۴۲۴۴۰۶

۷۹۱: ۴۴۲۴۴۱۲

۷۹۲ : www.sku.ac.ir

191: Shahrekord University

910: SKU

192: جامعه شهرکرد

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دفتر ریاست به همراه مدیریت طرح و برنامه/تلفن: ۰۳۸۱-۴۴۲۴۴۱۰

۷۹۵: شهرکرد-کیلومتر ۲ جاده سامان-صندوق پستی: ۱۱۵

MFN: 1372

1: 832

دانشگاه شهید چمران اهواز : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شهید چمران اهواز

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شهید چمران اهواز

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مرکز خدمات ماشینی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت فنی و طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. معاونت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی و خدمات آموزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت تربیت بدنی و امور فوق برنامه

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مرکز بهداشت و درمان و مشاوره

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت خدمات پژوهش و همکاریهای بین المللی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

1381/7/15 : ۹۰۹

1381/8/25 : 911

0611-3332039 : 790

www.cua.ac.ir : 792

Shahid Chamran University : 191

CUA : 910

جامعه الشهد شمران اهواز : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: منوچهر امیری/طرح و برنامه، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۲۰۳۹

MFN: 1374

1: 695

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان

۱۳۸۰ : ۹۰۸

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان. گروه مرتع و آبخیزداری

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان. گروه محیط زیست

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان. گروه جنگلداری

۲۱/۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۲۱/۳/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۲۹۹۶۹-۰۶۷۱ : ۷۹۰

۱۹۱ : Natural Resource Faculty Pty Of Bebahan, Shahid Chamran University

سید محسن سجادی/تلفن: ۲۹۹۶۹-۰۶۷۱ : 94

۷۹۵: بهبهان، اول جاده دیلم، دانشکده محیط زیست

MFN: 1375

۱: ۶۹۸

۱۱۰: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. گروه زیست شناسی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. گروه فیزیک

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. گروه زمین شناسی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. گروه شیمی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. مرکز تحقیقات علوم زیستی و بیوتکنولوژی

G. I. S. ۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. مرکز سنجش از راه دور

3: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. مرکز کامپیوتر

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳۳۶۰۰۱۸-۰۶۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.cua.ac.ir

191: Faculty Of Sciences Of Shahid Chamran University

کلیه العلوم جامعه الشهد شمران اهواز : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

(۹۴ : فاطمه سالاری زاده/پرسنل: ۱۸-۳۳۶۰۰۶۱۱-۰۶۱۱(داخلی): ۲۱۶۶)

MFN: 1377

1: 701

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی

۹۰۸ : ۱۳۶۱

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده مهندسی

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی. گروه برق

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی. گروه مکانیک

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی. گروه عمران

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی. گروه مواد

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی. گروه کامپیوتر

۹۰۹ : ۲۱/۲/۱۳۸۲

۹۱۱ : 1382/4/23

790: 0611-3360358

792: www.cua.ac.ir

191: Engineering College Shahid Chamran University

192: جامعه المهندسه. جامعه الشهد شمران اهواز

۹۴ : مهندس علیرضا پشم‌فروش/معاون آموزشی. تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۶۰۴۲۷

: 1379

1: 742

۱۱۰ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۹۰۸ : ۱۳۶۱

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰ : ۱۳۴۵-۱۳۵۲ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰ : ۱۳۵۲-۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه روانشناسی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه علوم تربیتی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه مشاوره

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه کتابداری

۲۱/۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۷/۴/۱۳۸۲ :۹۱۱

۷۹۰ : ۳۳۳۳۹۱۰-۰۶۱۱ (داخلی ۲۰)

۷۹۲ : www.cua.ac.ir/edu

191: College Of Education Psychology Shahid Chamran University

192: کلیه علم النفس و العلوم التربيه. جامعه الشهد شمران اهواز

۸۰۰ : راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴ : خانم کوچک شوشتری/تلفن: ۳۳۳۳۹۱۰-۰۶۱۱ (داخلی ۲۰)

MFN: 1382

1: 700

: دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول 110

۱۳۶۱ :۹۰۸

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. شاخه شمالی دزفول

۵۹۲ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده فنی دزفول

۵۹۲ : شاخه شمالی دانشگاه شهید چمران اهواز

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول. گروه آموزشی عمران

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول. گروه آموزشی مکانیک

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. شاخه شمالی دزفول. گروه آموزشی معماری

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۹/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۷۹۰ : ۴۱۱۰۷-۰۶۴۲۴۲

۷ 92: www.nbd.ac.ir

191: North Branch Of Shahid Chamran University

192: جامعه الشهد چمران - الكليه دزفول

۹۴ : علیرضا امینانی/دفتر ریاست. تلفن: ۴۱۱۰۷-۰۶۴۲۴۲

۷۹۵ : دزفول-کیلومتر ۵ جاده دزفول اندیمشک. ص. پ. ۳۳۴

MFN: 1384

1: 697

دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده الهیات و معارف اسلامی : 110

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۰۰ : برای انتشارات قبل از

۵۰۰ : ۱۳۵۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۷/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳۳۳۰۰۲۹-۰۶۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.cua.ac.ir

191: Faculty Of Theology and Islamic Sciences Shahid Chamran University

192: کلیه الاهیات و المعارف الاسلامیه

۸۰۰ : فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۴ : ۹۴ : حسن دادخواه تهرانی / تلفن: ۳۳۳۰۰۲۹-۰۶۱۱

MFN: 1386

1: 699

دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی : 110

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپزشکی

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. گروه علوم پایه

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. گروه پاتوبیولوژی

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. گروه تغذیه و اصلاح نژاد

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی

۳ : دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی. گروه درمانگاهی

۱۳۸ : ۹۰۹ 1/11/19

911: 1382/1/18

790: 0611-3330073

791: 0611-3360807

792: www.cua.ac.ir

191: Faculty Of Ueterinai Medicine Shahid Chamran University

192: کلیه البیطره

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر غلامحسین خواجه/۹-۳۳۶۴۳۷۸-۰۶۱۱

MFN: 1389

1: 699/3

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. مرکز تحقیقاتی آموزشی میگو

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده دامپزشکی مرکز تحقیقاتی آموزش میگو

۵۹۲: مرکز آموزشی تحقیقاتی میگو

MFN: 1585

1: 752

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ریاضی

۱۳۶۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده علوم ریاضی

۳: دانشگاه شهید چمران. دانشکده علوم ریاضی. گروه ریاضی

۳: دانشگاه شهید چمران. دانشکده علوم ریاضی. گروه کامپیوتر

۳: دانشگاه شهید چمران. دانشکده علوم ریاضی. گروه آمار

۳/۱۳۸۳ :۹۰۹

۳/۱۳۸۳ :۹۱۱

۳۳۳۱۰۴۷-۰۶۱۱ :۷۹۰

۳۳۳۱۰۴۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.Cua.ac.ir/faculties/default.htm

191: Mathematics and Computer Science Faculty Shahid

Chamran University

94: 3331047-0611

MFN: 1587

1: 755

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

۱۳۶۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. گروه مدیریت

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. گروه اقتصاد

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. گروه علوم اجتماعی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. گروه حقوق

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. گروه حسابداری

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی. مرکز تحقیقات

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۳۳۳۵۶۶۳-۰۶۱۱ : ۷۹۰

۳۳۳۷۴۱۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.Cua.ac.ir

191: Faculty Of Economics and Social Science Shahid Chamran University

راهنمای کتابخانه‌های ایران : 800

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۳۳۳۵۶۶۳-۰۶۱۱ : ۹۴

MFN: 1589

1: 798

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. گروه آموزشی تاریخ

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی. گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳۳۳۴۵۲۰-۰۶۱۱ : ۷۹۰

۳۳۳۲۴۸۱ : ۷۹۱

۱۹۱ : Faculty Of Literate and Humanities Shahid Chamran
Univeristy

الکلید آداب و العلوم الانسانیه جامعه الشهید شمیران الاهواز : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دبیرخانه دانشکده/تلفن: ۳۳۳۴۵۲۰-۰۶۱۱ فکس: ۳۳۳۲۴۸۱-۰۶۱۱

MFN: 1591

1: 69۶

۱۱۰: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه آبیاری و آبادانی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه باغبانی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه خاکشناسی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه زراعت و اصلاح نباتات

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه گیاهپزشکی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. گروه ماشین‌های کشاورزی

۱۹/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۱/۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۳۳۳۰۰۱۶-۰۶۱۱ : ۷۹۰

۳۳۳۰۰۷۹ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.Cua.ac.ir/agric/

191: Agriculture Faculty Shahid Chamran University

کلیه الزراعة : 192

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: سعید برومند نسب/معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، تلفن: ۳۳۳۰۰۱۶-۰۶۱۱

MFN: 1594

1: 696/3

دانشگاه شهید چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی 110:

۱۳۶۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپروری و عمران روستایی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

MFN: 1595

1: 696/4

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده دامپروری و عمران روستایی

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۶۵ دانشگاه چمران اهواز. آموزشکده کشاورزی

۵۹۲: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده کشاورزی. مجتمع عالی آموزش و پژوهش رامین

۵۹۲: مجتمع عالی آموزش و پژوهش رامین

MFN: 1597

1: 756/1

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی

۱۳۷۰: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)

۵۹۱: ۱۳۸۲- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

MFN: 1598

1: 756/2

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۸۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

MFN: 1599

1: 754

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۳۷۲: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۷۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه فیزیولوژی ورزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه روانشناسی ورزشی

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه مدیریت تربیت بدنی

۳/۱۳۸۳: ۹۰۹

۳/۱۳۸۳: ۹۱۱

۰۶: ۷۹۰ 11-3336316

791: 3336316

792: www.Cua.ac.ir

191: College Of Physical Education and Sport Science
Shahid Chamran University

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۰۶۱۱-۳۳۳۶۳۱۶: خانم عتابی/تلفن

MFN: 1600

1: 754/1

110: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی

۱۳۶۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه جندی شاپور. دانشکده تربیت بدنی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

MFN: 1602

1: 753

دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت دبیر شوستر 110:

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت دبیر شوستر. گروه کامپیوتر

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت دبیر شوستر. گروه گرافیک

۳: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده تربیت دبیر شوستر. گروه نقاشی

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۳-۳۱۳۰۲-۰۶۱۲۶۲ : ۷۹۰

۳۱۳۰۳-۰۶۱۲۶۲ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.Cua.ac.ir

1262 آقای کفایی. تلفن: ۰۶-۳۱۳۰۲-۳-۹۴

MFN: 1719

1: 618/1

دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پزشکی 110:

۱۳۶۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

MFN: 1180

1: 546

دانشگاه شهید باهنر کرمان 110:

۹۱۲: دشتک

۱۳۶۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه کرمان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شهید باهنر کرمان

۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده دامپزشکی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده علوم پایه
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده فنی و مهندسی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده کشاورزی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده مدیریت و اقتصاد
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده هنر
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده تکنولوژی سیرجان
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده صنعتی و معدنی زرند
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. آموزشکده کشاورزی جیرفت
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. پژوهشکده باغبانی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. پژوهشکده ریاض ماهان
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. پژوهشکده فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. اداره کل امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. اداره کل آموزش
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. دفتر فنی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه شهید باهنر کرمان. اداره کل امور دانشجویی

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

381/8/29 : ۹۱۱

790: 0341-237001-10

791: 235391

792: www.Uk.ac.ir

793: interaff@mail.uk.ac.ir

191: Shahid Bahonar University Of Kerman

910: SBUK

192: جامعه الشهد باهنر کرمان

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دکتر کورش شهریار/مدیرکل حوزه ریاست و امور بین دانشگاهی و روابط بین الملل/تلفن: ۰۳۴۱-۳۲۲۰۰۶۷

۷۹۵: صندوق پستی: ۱۳۳-۷۶۱۶۹

MFN: 1735

1: 631/1

دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده پزشکی : 110

۱۳۶۲ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

MFN: 1400

1: 583

دانشگاه شهید بهشتی : 110

۱۳۶۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شهید بهشتی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شهید بهشتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت روابط عمومی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دفتر ریاست و امور هیاتها

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت طرحها و امور فنی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت روابط دانشگاهی و همکاریهای علمی و بین‌المللی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. معاونت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. پارک علمی تحقیقاتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز چاپ و انتشارات

۳: دانشگاه شهید بهشتی. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات رایانه و ماهواره

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت هماهنگی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت امور خوابگاهها
۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت خدمات دانشجویی
۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت تحصیلات تکمیلی
۳: دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت خدمات آموزشی

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۸/۱۳۸۱: ۹۱۱ / 25

790: 29901
791: 2403195
792: www.sbu.ac.ir
191: Shahid Beheshti University
910: S.B.U
192: جامعه الشهید بهشتی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دفتر ریاست/تلفن: ۲۴۰۳۱۵۶

۷۹۵: تهران: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

۷۹۵: اوین - تلفن: ۲۹۹۰۱

MFN: 1401

1: 705

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی روانشناسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی علوم تربیتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۹/۳/۱۳۸۳

۷۹۰: ۲۹۹۰۲۴۲۴

۷۹۱: ۲۴۱۸۶۰۹

۷۹۲: www.sbu.ac.ir

191: Faculty Of Education and Psychology Shahid Beheshti University

آقای اعرابی/تلفن: ۲۹۹۰۲۲۳۲ : 94

MFN: 1402

1: 705/1

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات مشاوره‌ای و روانکاوی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۰۹۲: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. مرکز خدمات مشاوره و روانکاوی دانشگاه شهید

بهشتی

۰۹۲: مرکز خدمات مشاوره و روانکاوی دانشگاه شهید بهشتی

MFN: 1404

1: 706

۱۰: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی. گروه آموزش فیزیولوژی ورزش

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی. گروه آموزشی رفتار حرکتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی. گروه آموزشی مدیریت برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

۹/۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۹/۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۲۴۰۱۷۶۶ : ۷۹۰

۲۴۱۸۶۸۲ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.sbu.ac.ir

191: School Of Education and Sport Sciences Shahid
Beheshti University

۴: آقای دکتر اصلان‌خانی/تلفن: ۹۲۴۰۱۷۶۶

MFN: 1406

1: 671

110: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی

۱۳۸۰ : ۹۰۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

۰۹۲: پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی. گروه پژوهش فیتوشیمی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی. گروه پژوهشی کشاورزی
۳: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی. گروه پژوهشی بیولوژی
۳: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی. گروه پژوهشی مهندسی شیمی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۴/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۴۱۸۶۷۹ : ۷۹۰

۲۴۱۸۶۷۹ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.sbu.ac.ir/research/medicine.htm

191: Medicinal and Aromatic Plants and Drug Research
Institute

94: احمد شفیعی/تلفکس: ۲۴۱۸۶۷۹

MFN: 1407

1: 671/1

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و معطر

۱۳۷۸ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده گیاهان دارویی

۵۹۲: پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

MFN: 1408

1: 672

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری

۱۳۶۹ : ۹۰۸

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری. گروه مدیریت صنعتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری. گروه مدیریت بازرگانی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری. گروه مدیریت دولتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اداری. گروه حسابداری

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۴۱۳۸۸۳ : ۷۹۰

۷۹۳ : adm-fac@cc.sbu.ac.ir

191: Faculty Of Business Administration Shahid Beheshti
University

کلیه العلوم الاداریه : 192

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: دکتر محمد اسماعیل مدائن نژاد. رئیس دانشکده علوم اداری/تلفن: ۲۴۱۳۸۸۳-۲۴۰۳۰۶۰

MFN: 1409

1: 680

دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۹-۱۳۴۵ دانشگاه ملی ایران. دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصاد

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۴۵ دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. گروه اقتصاد

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. گروه سیاسی

۹۰۹: ۱۶۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۴/۳/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۹۹۰۱

۷۹۲ : www.Sbu.ac.ir//Faculties//Economics.htm

191: Faculty OF Economic and Political Sciences Shahid Beheshti University

کلیه العلوم الاقتصادية و السياسية : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: علی اکبر بیجاری/کارشناسی تحصیلات تکمیلی. تلفن: ۲۹۹۰۱

۷۹۵: تهران-۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

۷۹۵: اوین: ۲۹۹۰۱

MFN: 1412

1: 683

دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده : 110

۹۰۸: ۱۳۸۰

۵۹۲: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده. گروه پژوهشی بهداشت و خانواده

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، گروه پژوهشی مطالعات بنیادی خانواده

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، گروه پژوهشی خانواده و نیازهای ویژه

۱۶۷۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۰/۴/۱۳۸۲ :۹۱۱

۲۹۹۰۲۳۶۶ :۷۹۰

۲۹۹۰۲۳۶۸ :۷۹۱

۷۹۲ : www.sbu.ac.ir (FRI)

191: Family Research Institute (FRI)

910: FRI

94: دکتر علی مظاهری/تلفن: ۲۴۲۱۷۹۴

MFN: 1413

1: 673

110: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

۱۳۷۹ :۹۰۸

۵۹۲: پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه طراحی و برنامه‌ریزی محیط

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه اقتصاد منابع و محیط زیست

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه آلاینده‌های محیط زیست

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه حقوق محیط زیست

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها

۳: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، گروه علوم کشاورزی اکولوژیک

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۸/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۲۴۲۲۶۹۰ :۷۹۰

۷۹ 2: www.sbu.ac.ir

191: Environmental Sciences Research Institute

910: ESRI

94: کورس خوشبخت/معاون پژوهشکده، تلفن: ۲۴۲۲۶۸۸

MFN: 1414

1: 681

110: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

۱۳۶۲ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران. دانشکده حقوق

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. گروه حقوق خصوصی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. گروه حقوق عمومی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. گروه حقوق اسلامی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق. مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی

۹۰۹: ۱۶۷۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۱۷۳/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۴۰۳۱۹۹

۷۹۱: ۲۴۰۳۱۸۴

۱۹۱ : The Faculty Of Law, Shahid Beheshti University

کلیه القانون (کلیه الحقوق) : 192

۹۴: شهین فروغی /تلفن: ۲۴۰۳۱۹۹

MFN: 1416

1: 685

دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۴۷ دانشگاه ملی ایران. دانشکده زبانهای خارجی

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۴۷ دانشگاه ملی ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فرانسه

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات انگلیسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه تاریخ

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فلسفه

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان چینی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات عرب

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه جامعه‌شناسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبانشناسی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۹۹۰۲۵۰۰

۱۹۱ : Faculty Of Letters and Humanifies Shahid Beheshti
University

192: کلیه الآداب و العلوم الانسانیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: اله قلی غریبی (دبیرخانه)/تلفن: ۲۹۹۰۲۵۰۰

MFN: 1419

1: 682

110: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه فیزیک

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه شیمی

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه مهندسی هسته‌ای

۳: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، مرکز تحقیقات شناسایی و آنالیز مواد شیمیایی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۶/۲/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۴۱۳۸۸۵

۱۹۱ : Faculty Of Science Shahid Beheshti University

192: جامعه العلوم

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهدی حاجی محمدی/رئیس امور آموزشی و دانشجویی، تلفن: ۲۴۱۳۸۸۵

MFN: 1420

1: 674

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی

۱۳۶۲: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران. دانشکده معماری و شهرسازی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه معماری

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه شهرسازی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه ساختمان

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه معماری منظر

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه تاریخ معماری و مرمت

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. گروه پژوهشی بازسازی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. مرکز اسناد و تحقیقات

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده معماری و شهرسازی. دفتر فنی، آموزشی و پژوهشی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۰/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۴۰۲۸۸۳

۷۹۰: ۲۹۹۰۱

۷۹۱: ۲۴۲۱۷۸۲

792: www.arch.sbu.ac.ir

191: School Of Architecture and Urban Planning Shahid Beheshti University

192: کلیه المعماریه و تخطيط المدن

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: معاونت پژوهشی، تلفن: ۲۴۰۲۸۸۳، ۲۹۹۰۲۸۶۰

MFN: 1422

1: 686

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۳۶۹: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۹ دانشگاه بهشتی. دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. گروه آموزشی نرم‌افزار

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. گروه آموزشی سخت افزار

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. گروه آموزشی الکترونیک

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۹۹۰۱

۷۹۲: www.ecef.sbu.ac.ir

191: Electrical and Computer Engineering Faculty Shahid Beheshti University

192: کلیه الهندسيه الكهريائيه و الحاسوب

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: جواد اسماعیلی/تلفن: ۲۴۰۳۳۱۹

MFN: 1423

1: 686/1

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۹ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

MFN: 1424

1: 679

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی

۹۰۸: ۱۳۶۹

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی. گروه ریاضی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی. گروه آمار

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی. گروه علوم کامپیوتر

۳: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم ریاضی. گروه پژوهشی آنالیز غیرخطی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ / 13: ۱۲/۱۳۸۱

790: 2403133

793: math-faculty@cc.sbu.ac.ir

191: Faculty Of Mathematical Sciences Shahid Beheshti University

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: محمد زکایی / تلفن: ۲۴۰۳۱۳۳

MFN: 1425

1: 678

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات شیمی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی. گروه شیمی دارویی

۳: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی. گروه آنالیز دستگاهی

۲۱/۲/۱۳۸۲ :۹۰۹

۲۱/۳/۱۳۸۲ :۹۱۱

۲۴۰۲۰۱۸ :۷۹۰

www.Sbu.ac.ir : ۷۹۲

191: Chemical Analysis Research Center Shahid Beheshti University

94: دکتر ناهید شکوری نجفی / رئیس مرکز، تلفن: ۲۴۰۲۰۱۸

MFN: 1426

1: 678/1

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات شیمی

۱۳۶۸ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه شهید بهشتی. مرکز تحقیقات آنالیز شیمیایی

MFN: 1427

1: 677

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات رایانه و ماهواره

۱۳۷۹ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۹ دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات ماشینی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۱/۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۲۹۹۰۲۵۲۶ :۷۹۰

۷۹۲ : www.sbu.ac.ir

191: Computer and Satellite Services Center Shahid Beheshti University

المركز الخدمات الحاسوب : 192

۹۴ : نازنین حقیقی / دفتر مرکزی خدمات رایانه، تلفن: ۲۹۹۰۲۵۲۶

MFN: 1428

1: 677/1

110: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات ماشینی

۹۰۸ : ۱۳۵۳

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۹ دانشگاه شهید بهشتی. مرکز خدمات ماشینی

: 1619

1: ۷۴۸

۱۱۰ : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین

۹۰۸ : ۱۳۶۲

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۲ دانشگاه ملی ایران. دانشکده علوم زمین

۳ : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین. گروه آموزشی زمین شناسی

۳ : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین. گروه آموزشی جغرافیا

۳ : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم زمین. گروه آموزش سنجش از دور

۹۰۹ : ۳/۱۳۸۳

۹۱۱ : ۳/۱۳۸۳

۷۹۰ : ۲۹۹۰۲۶۲۶

۷۹۱ : ۲۴۰۳۱۵۰

۷۹۲ : www.Sbu.ac.ir

191: Faculty Of Earth Sciences Shahid Beheshti University

آقای دکتر صادقی / ریاست، تلفن: ۲۹۹۰۲۶۲۶ : 94

MFN: 1739

1: 604/2

110: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

۹۰۸ : ۱۳۶۲

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1741

1: 604/4

۱۰: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی 1

۹۰۸: ۱۳۶۲

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

MFN: 1993

1: 496/4

دانشگاه شهید رجایی: 110

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۱ مجتمع:تکنولوژی انقلاب اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۶۴ مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۱ مرکز تربیت دبیر فنی

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۶ دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۷ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۵۹۲: ایران. وزارت آموزش و پرورش. دانشگاه شهید رجایی

MFN: 1485

1: 434

دانشگاه شیراز: 110

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۵-۱۳۴۱ دانشگاه شیراز

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه شیراز

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه شیراز

۳: دانشگاه شیراز. دفتر ریاست دانشگاه و روابط عمومی

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت برنامه و بودجه و تشکیلات

۳: دانشگاه شیراز. مرکز محاسباتی

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه شیراز. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه شیراز. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه شیراز. معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه شیراز. مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت برنامه ریزی و نظارت و سنجش آموزش

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه شیراز. مجتمع حوزه های دانشگاه

۳: دانشگاه شیراز. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

۳: دانشگاه شیراز. مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی و ارتباط با صنعت

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۷۱۱-۶۲۸۶۴۱۸

۷۹۱: ۶۲۸۶۴۴۶

www.shiraz.u.ac.ir : ۷۹۲

Shiraz University : 191

جامعه الشیراز : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دکتر علیرضا انوشیروانی/مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه شیراز، تلفن: ۶۲۸۶۴۱۸-۰۷۱۱، فکس: ۶۲۸۶۴۴۶

MFN: 1486

1: 434/1

دانشگاه شیراز : 110:

۹۰۸ : ۱۳۲۵

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۴۱ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی

۵۹۱ : ۱۳۵۷- دانشگاه شیراز

MFN: 1159

1: 562/3

110: دانشگاه شیراز. آموزشکده فن و مهندسی بندرعباس

۹۰۸ : ۱۳۶۲

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۱ دانشگاه هرمزگان

MFN: 1252

1: 558/2

110: دانشگاه شیراز. آموزشکده فنی و مهندسی یاسوج

۹۰۸ : ۱۳۶۲

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۱ : ۱۳۷۲-۱۳۷۹ مجتمع آموزش عالی یاسوج

۵۹۱ : ۱۳۷۹- دانشگاه یاسوج

۵۹۲ : آموزشکده فنی و مهندسی یاسوج

MFN: 1478

1: 435/2

110: دانشگاه شیراز. آموزشکده فنی الکترونیک

۹۰۸ : ۱۳۵۷

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. آموزشکده فنی الکترونیک

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۰ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۸۲ دانشگاه شیراز. دانشکده صنعت الکترونیک

۰۹۱: ۱۳۸۲ - دانشگاه صنعتی شیراز

۰۹۲: آموزشکده فنی الکترونیک

MFN: 1492

1: 429

110: دانشگاه شیراز. آموزشکده کشاورزی داراب

۰۸: ۱۳۶۸

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۶۸ دانشگاه شیراز. آموزشکده کشاورزی استان فارس

۰۹۲: آموزشکده کشاورزی داراب

۰۹۵: داراب، کیلومتر ۷ جاده قدیم داراب فسا- آموزشکده کشاورزی داراب حس پ: ۳۳۵

MFN: 1493

1: 429/1

110: دانشگاه شیراز. آموزشکده کشاورزی استان فارس

۰۸: ۱۳۶۵

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۸ دانشگاه شیراز. آموزشکده کشاورزی داراب

۰۹۲: آموزشکده کشاورزی استان فارس

MFN: 1470

1: 436

110: دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۰۸: ۱۳۵۷

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. دانشکده ادبیات و علوم

۰۹: ۱۳۸۱/۱۱/۱۵

۱۱: ۱۳۸۲/۱/۱۸

۰۹۰: ۶۲۶۹۲۲۲

۰۹۱: ۶۲۶۹۲۲۵-۰۷۱۱

۷۹۲ : www.eram.shiraza.ac.ir

793: colan@rose.shiraza.ac.ir

191: College Of Literatune and Humanities

کلیه الاداب و العلوم الانسانيه : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: عباسعلی شفیعی سروستانی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۶۲۱-۶۲۷۰-۵-۶۲۶۹۴۲۳-۰۷۱۱

(۷۹۵: مجتمع دانشگاهی ارم (تپه

MFN: 1475

1: 436/5

110: دانشگاه شیراز.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.کتابخانه میرزای شیرازی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۲: کتابخانه میرزای شیرازی

MFN: 1477

1: 435/1

110: دانشگاه شیراز.دانشکده صنعت الکترونیک

۹۰۸: ۱۳۷۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۸-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. آموزشگاه فنی الکترونیک

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۷۰ دانشگاه شیراز.آموزشکده فنی الکترونیک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۲ دانشگاه صنعتی شیراز

MFN: 1480

1: 431

110: دانشگاه شیراز.دانشکده علوم

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه شیراز.دانشکده ادبیات و علوم

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۸/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۲۸۲۳۸۰-۰۷۱۱

۲۲۸۰-۰۷۱۱ :۷۹۱ 926

792: www.susc.ac.ir

191: College Of Sciences Shiraz University

192: کلیه العلوم جامعه شیراز

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر علی خلفی نژاد/ریاست دانشکده، تلفن: ۲۲۸۲۳۸۰

۷۹۵: شیراز-چهارراه ادبیات، دانشکده علوم، کدپستی: ۷۱۴۵۴

MFN: 1482

1: 431/2

110: دانشگاه شیراز. دانشکده علوم. کتابخانه ملاصدرا

۱۳۶۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. دانشکده ادبیات و علوم. کتابخانه ملاصدرا

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. کتابخانه ملاصدرا

MFN: 1484

1: 431/4

110: دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. کتابخانه ملاصدرا

۱۳۵۷ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. دانشکده ادبیات و علوم. کتابخانه ملاصدرا

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۱ دانشگاه شیراز. دانشکده علوم. کتابخانه ملاصدرا

۵۹۲: کتابخانه ملاصدرا

MFN: 1488

1: 428

۱۱۰: دانشگاه شیراز. دانشکده تربیت دبیر کارزون

۱۳۷۲ :۹۰۸

MFN: 1489

1: 430

110: دانشگاه شیراز. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه شیراز. دانشکده حقوق

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۹۱۱ : 1381/12/14

790: 0711-2302804-7

791: 0711-2302803

191: Faculty Of Law and Political Sciences

192: كلية الحقوق و العلوم السياسيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: علی مزارعی. تلفن: ۰۷۱۱-۲۲۷۲۸۰۷

۷۹۵: باغ ارم-باغ ارم-باغ گیاهشناسی ارم-دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، کدپستی-۷۱۳۴۴

MFN: 1491

1: 430/2

110: دانشگاه شیراز. دانشکده حقوق

۱۳۵۷ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه شیراز. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

MFN: 1494

1: 433

110: دانشگاه شیراز. دانشکده دامپزشکی

۱۳۴۸ : ۹۰۸

۲۱/۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۱۴/۴/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۳-۶۲۸۰۷۰۱-۰۷۱۱ : ۷۹۰

۶۲۸۰۷۰۷ : ۷۹۱

۷۹۳ : vfin-vet@hafez.shirazu.ac.ir

191: School Of Veterinary Medicine

کلیه البيطري : 192:

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: دکتر محمد موذنی/تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۸۰۷۰۴

۷۹۵: دانشگاه شیراز-دانشکده دامپزشکی-کدپستی: ۷۱۳۴۵

MFN: 1495

1: 427

110: دانشگاه شیراز.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۱۳۷۴ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ دانشگاه شیراز.دانشکده علوم تربیتی

۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹ /15

911: 1381/11/28

790: 0711-6269224

791: 300411

793: Coledgvps@rose.Shirazu.ac.ir

191: College Of Education Psychology Shiraz University

192: کلیه العلوم التربويه و الروانشناسی

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: شهلا البرزی/معاونت پژوهشی، تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۶۹۲۲۴-۶۲۷۶۸۰۷

۷۹۵: شیراز-سختیابان ارم-کوی دانشگاه شیراز-کدپستی: ۷۱۳۴۴

MFN: 1498

1: 427/3

110: دانشگاه شیراز.دانشکده علوم تربیتی

۱۳۵۶ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه شیراز.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1499

1: 425

110: دانشگاه شیراز.دانشکده کشاورزی

۱۳۳۴ : ۹۰۸

۳: دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی. ایستگاه زراعی

۳: دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی. ایستگاه دامپروری

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۳/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۲۸۰۹۱۳-۰۷۱۱ : ۷۹۰

۱۹۱ : College Of Agriculture Shiraz University

192: کلیه الزراعه-الجامعه الشيراز

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر داور خلیلی /تلفن: ۶۲۸۰۹۱۳-۰۷۱۱، ۶۲۸۰۹۰۴

MFN: 1503

1: 424

110: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی

۱۳۴۳ : ۹۰۸

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۲۸۰۴۳۱-۰۷۱۱ : ۷۹۰

792: www.Shirazu.ac.ir

792: www.eng.Shirazu.ac.ir

191: School Of Engineering Shiraz University

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مستقیم: ۶۲۸۰۴۳۱/داخلی: ۳۰۹۵-۶۲۸۶۵۳۱-۰۷۱۱

MFN: 1510

1: 432

110: دانشگاه شیراز. دانشکده هنر و معماری

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۲۱/۲/۱۳۸۲ : ۹۰۹

۳۰/۳/۱۳۸۲ : ۹۱۱

۶۲۴۲۸۰۰-۰۷۱۱ : ۷۹۰

۷۹۲ : www.arc.shirazu.ac.ir

191: Shiraz University College Of Art and Architecture

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۰۷۱۱-۶۲۴۲۸۰۰-۶۲۳۰۴۵۶ :۹۴

MFN: 1686

1: 607/3

110: دانشگاه شیراز. دانشکده دندانپزشکی

۱۳۵۷ :۹۰۸

۰۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۵۹۱: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۰۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دندانپزشکی

۰۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1690

۷/۶۰۷ :۱

۱۱۰: دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی

۱۳۵۷ :۹۰۸

۰۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۵۹۱: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۰۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پزشکی

۰۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پزشکی

MFN: 1707

1: 595/2

110: دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی فسا

۱۳۵۷ :۹۰۸

۰۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۵۹۱: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۰۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی فسا

۰۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

MFN: 1483

۳/۴۳۱ :۱

۱۱۰: دانشگاه شیراز. رصدخانه ابوریحان بیرونی

۱۳۵۷ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده علوم. رصدخانه ابوریحان بیرونی

۵۹۲: رصدخانه ابوریحان بیرونی

MFN: 1504

1: 424/1

۱۱۰: دانشگاه شیراز. کتابخانه خوارزمی

۵۹۲: کتابخانه خوارزمی

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی. کتابخانه خوارزمی

MFN: 1471

1: 436/1

۱۱۰: دانشگاه شیراز. مرکز تحقیقات اقتصادی

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مرکز تحقیقات اقتصادی

۵۹۲: مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز

MFN: 1472

1: 436/2

۱۱۰: دانشگاه شیراز. مرکز پژوهشهای اسلامی

۱۳۷۵ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مرکز پژوهشهای اسلامی

۵۹۲: مرکز پژوهشهای اسلامی دانشگاه شیراز

MFN: 1473

1: 436/3

۱۱۰: دانشگاه شیراز. مرکز جمعیت شناسی

۱۳۵۲ :۹۰۸

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. مرکز جمعیت شناسی

۵۹۲: مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

MFN: 1490

1: 430/1

110: دانشگاه شیراز. مرکز مطالعات حقوق بشر

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. مرکز مطالعات حقوق بشر

MFN: 1496

1: 427/1

110: دانشگاه شیراز. مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنایی

۱۳۸۰ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنایی دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. مرکز مشاوره کودکان و نوجوانان استثنایی

MFN: 1497

1: 427/2

110: دانشگاه شیراز. مرکز مشاوره ورزشی درمانی

۱۳۸۰ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز مشاوره ورزشی درمانی دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. مرکز مشاوره ورزشی درمانی

MFN: 1500

1: 425/1

110: دانشگاه شیراز. مرکز مطالعات اقلیم‌شناسی

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز مطالعات اقلیم‌شناسی

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی. مرکز مطالعات اقلیم‌شناسی

MFN: 1501

1: 425/2

110: دانشگاه شیراز. مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

۱۳۵۳ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی. مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک

MFN: 1502

1: 425/3

دانشگاه شیراز. مرکز تحقیقات ویروسی غلات : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۷

۵۹۲: مرکز تحقیقات ویروسی غلات

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی. مرکز تحقیقات ویروسی غلات

MFN: 1505

1: 424/2

دانشگاه شیراز. موسسه ژنوتکنیک : 110

۵۹۲: موسسه ژنوتکنیک دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی. موسسه ژنوتکنیک

MFN: 1506

1: 424/3

دانشگاه شیراز. مرکز ریز کامپیوتر خوارزمی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۱

۵۹۲: مرکز ریز کامپیوتر خوارزمی دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی. مرکز ریز کامپیوتر خوارزمی

MFN: 1507

1: 424/4

دانشگاه شیراز. مرکز انرژی خورشیدی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۶

۵۹۲: مرکز انرژی خورشیدی دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی. مرکز انرژی خورشیدی

MFN: 1508

1: 424/5

دانشگاه شیراز. مرکز میز زلزله شناسی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۹

۵۹۲: مرکز میز زلزله شناسی دانشگاه شیراز.

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی

۵۹۲: مرکز میز زلزله شناسی

MFN: 1509

1: 424/6

دانشگاه شیراز. مرکز تونل باد : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۹

۵۹۲: مرکز تونل باد دانشگاه شیراز

۵۹۲: دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی. مرکز تونل باد

MFN: 1285

1: 571/1

دانشگاه صنایع دفاع : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۴ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۷۴ دانشگاه علوم و صنایع دفاعی

۵۹۱: ۱۳۷۴- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۵۹۲: سازمان صنایع دفاع. دانشگاه صنایع دفاع

MFN: 887

1: 465

دانشگاه صنعت نفت : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۱۸-۱۳۳۵ آموزشگاه فنی آبادان

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۴۱ دانشکده فنی آبادان

۵۹۰: ۱۳۴۱-۱۳۶۸ دانشکده نفت آبادان

۵۹۲: ایران. وزارت نفت. دانشگاه صنعت نفت

۳: دانشگاه صنعت نفت. دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی شهید تندگویان (آبادان)

۳: دانشگاه صنعت نفت. دانشکده مهندسی نفت اهواز

۳: دانشگاه صنعت نفت. دانشکده تحصیلات تکمیلی و مدیریت (تهران)

۳: دانشگاه صنعت نفت. مجتمع فنی و مهندسی و علوم دریایی (محمود آباد)

۳: دانشگاه صنعت نفت. مجتمع فنی اصفهان

۳: دانشگاه صنعت نفت. مرکز اطلاعات مدیریت

- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت پشتیبانی و عمرانی
- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت دانشجویی
- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت طرح و برنامه
- ۳: دانشگاه صنعت نفت. معاونت آموزشهای حین خدمت

۹۰۹-۲۳/۱۰/۱۳۸۱

۹۱۱: ۷/۱۲/۱۳۸۱

۶۱۵۲۰۹ : ۷۹۰

۸۸۰۰۴۴۵ : ۷۹۰

۸۸۰۷۶۸۷ : ۷۹۱

۷۹۲: www.put.ac.ir

۷۹۳: info@put.ac.ir

۱۹۱: Petroleum University Of Technology

۹۱۰: PUT

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسینعلی شاهرانی/تلفن: ۸۸۰۴۲۷۲

۷۹۵: خیابان حافظ، چهارراه کالج، شماره ۵۶۹، کدپستی: ۱۵۹۹۶

MFN: 1230

1: 543/1

110: دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ دانشگاه صنعتی اصفهان

MFN: 1282

1: 567/1

110: دانشگاه صنعتی آریامهر

۱۳۴۴ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۷-۱۳۶۰ دانشگاه صنعتی تهران

۵۹۱: ۱۳۶۰- دانشگاه صنعتی شریف

MFN: 1229

1: 543

دانشگاه صنعتی اصفهان : 110

۹۱۲: دانشگاه صنعتی

۱۳۵۷: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی اصفهان

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت طرح، برنامه و بودجه

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مرکز اطلاع رسانی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده برق و کامپیوتر

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده ریاضی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده شیمی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده صنایع و سیستمها

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده عمران

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده فیزیک

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده مکانیک

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان.دانشکده مواد

۳: دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده مهندسی شیمی
۳: دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده معدن
۳: دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده منابع طبیعی
۳: دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده نساجی
۳: دانشگاه صنعتی اصفهان. پژوهشکده برق و کامپیوتر

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۱/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۳۱۱-۰۳۹۱۳۱۰۰

۷۹۱: ۳۹۱۳۱۴

۷۹۲: www.iut.ac.ir

191: Isfahan University Of Technology

910: IUT

192: جامعه الکتولوژی اصفهان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: ابوالحسن فتحیان/مدیر طرح، برنامه و بودجه، تلفن: ۰۱-۳۹۱۳۱۳۰-۳۱۱

۷۹۵: اصفهان-کدپستی ۸۴۱۵۶

MFN: 1236

1: 554/2

110: دانشگاه صنعتی اصفهان. آموزشکده کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده دامپروری استان چهارمحال و بختیاری

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۷۰ مجتمع آموزش عالی شهرکرد

۵۹۱: ۱۳۷۰- دانشگاه شهرکرد

MFN: 1833

1: 451

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۹۰۸: ۱۳۶۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۴۴ دانشکده صنعتی

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۷ دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۱ دانشگاه پلی تکنیک تهران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز بهداشت و مشاوره

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه و امور فرهنگی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز محاسبات

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت ارتباط با صنعت

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت بودجه و تسهیلات و روشها

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مدیریت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی صنایع

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی معدن

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی عمران

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی مکانیک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی برق

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی نساجی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی کشتی سازی بندرعباس

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی پلیمر
۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). دانشکده مهندسی هوافضا

۱۲/۶/۱۳۸۲ :۹۰۹

۱۹/۹/۱۳۸۲ :۹۱۱

790: 64540-1

791: 6413969

792: www.aut.ac.ir

191: Amirkabir Univerisity of Technology

910: AUT

192: جامعه امیرکبیر الصناییه (پلی تکنیک تهران)

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای مهندس طوسی/مدیریت بودجه و تشکیلات، تلفن: ۶۴۵۴۲۲۱۵-۶۴۹۷۹۳۷

۷۹۵: تهران-خیابان حافظ، رویروی سمیه، شماره ۴۲۴، صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

MFN: 1837

1: 793

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای

زیستی

۵۹۲: مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای زیستی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای زیستی. گروه

پژوهشی فناوریهای زیستی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای غذایی و فناوریهای زیستی. گروه

پژوهشی مهندسی فرایندهای غذایی

۴/۴/۱۳۸۳ :۹۰۹

۱۴/۴/۱۳۸۳ :۹۱۱

۶۴۵۴۳۱۶۱ :۷۹۰

۶۴۰۵۸۴۷ :۷۹۱

۷۹۲ : www.aut.ac.ir

793: Fpeb@aut.ac.ir

191: Food Process Engineering and Biotechnology Research
Center Amirkabir University of Technology (Tehran
Polytechnic)

94: خانم دکتر وهاب زاده/تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۱

MFN: 1838

1: 769

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند 110:

۹۰۸: ۱۳۷۷

۰۹۲: مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند. گروه پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی انرژی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند. گروه پژوهشی مدیریت پژوهشی فرایندهای انرژی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند. گروه پژوهشی پژوهش، ممیزی و بهینه‌سازی در مصرف انرژی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات انرژی و طراحی فرآیند. گروه پژوهشی انرژی

۹۰۹: ۴/۱۳۸۳

۹۱۱: ۴/۱۳۸۳

۷۹۰: ۶۴۵۴۲۶۱۱

۷۹۱: ۶۴۵۴۲۶۱۱

www.aut.ac.ir : ۷۹۲

793: dradabir@aut.ac.ir

191: Energy Process Research Center

910: EPRC

94: 64545611

MFN: 1839

1: 767

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی 110:

۹۰۸: ۱۳۸۰

۰۹۲: مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی. گروه پژوهشی تکنولوژی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی و صنایع نساجی. گروه پژوهشی

شیمی

۹۰۹: ۳/۱۳۸۳

۹۱۱: ۴/۱۳۸۳

۷۹۰: ۶۴۵۴۵۶۲۶

۷۹۱ : ۶۴۹۸۰۳۸

۷۹۲ : www.aut.ac.ir

793: sptrc@aut.ac.ir

191: Synthetic Fibres and Textile Research Center

910: SFTRC

94: 64542626

MFN: 1840

1: 774

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق

۹۰۸ : ۱۳۷۳

۵۹۲: مرکز تحقیقات برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی مخابرات طیف گسترده

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی حالات گذرا و فشار قوی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی مخابرات ماهواره‌ها

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی سیستم‌های با ابعاد وسیع

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی مدارات و سیستم‌های ماکروویو و

موج میلی متری

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی اتوماسیون صنعتی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی سیستم‌های شبکه‌های مخابرات

بدون سیستم

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی موتورهای و محرکه‌های الکتریکی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی بینایی ماشین

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات برق. گروه پژوهشی

Sacts and Cuphs

909: 1383/4

911: 1383/4

790: 64543391

791: 4606469

792: www.aut.ac.ir

793: rezaie@aut.ac.ir

191: Electronic Rerewch Center

94: آقای دکتر افشار/تلفن: ۶۴۵۴۳۳۹۱

MFN: 1841

1: 766

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

۹۱۲: متد بتن

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن. آزمایشگاه بتن و مصالح

ساختمان

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن. آزمایشگاه شیمی و مصالح

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۴۵۴۰۷۴ : ۷۹۰

۶۴۶۳۹۶۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.aut.ac.ir

793: aaramce@aut.ac.ir

191: Concrete Technology and Durability Research Center

910: (C.T.D.R.C)

94: 6454074

MFN: 1842

1: 765

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست

۱۳۸۱ : ۹۰۸

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی آب و فاضلاب

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی خاک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی پسمانده

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی تولید پاک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی بازیافت مواد معدنی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی آلودگی هوا

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده مهندسی محیط زیست. گروه پژوهشی مدیریت

آزمایشگاهها و کارگاههای آزمایشی

۴/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۴۵۴۲۶۴۸ : ۷۹۰

۶۴۵۴۲۶۴۸ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.aut.ac.ir

793: tabad@yahoo.com

191: Environmental Research Center of Amirkabir

University of Tehran

910: ERC

آفای دکتر عبادی/تلفن: ۶۴۵۴۲۶۴۸ : 94

MFN: 1843

1: 770

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو. گروه پژوهشی رباتیک و اتوماسیون

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو. گروه پژوهشی مگاترونیک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو. گروه پژوهشی مگاترونیک

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو. گروه پژوهشی آینده شناسی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو. آزمایشگاه رباتیک و اتوماسیون

۲/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۴۵۴۲۶۲۰ : ۷۹۰

۶۴۵۴۵۶۲۰ : ۷۹۱

www.aut.ac.ir : ۷۹۲

newtech@aut.ac.ir : 793

New Technologies Research Center : 191

NTRC : 910

: تلفاکس: 94۶۴۵۴۲۶۲۰

MFN: 1844

1: 770/1

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پژوهشکده فناوری های نو

۵۹۲: مرکز تحقیقات اتوماسیون و رباتیک

MFN: 1845

1: 768

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش : 110:

۱۳۸۰ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). واحد تفرش

۵۹۲: پردیس تفرش. دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش. گروه برق

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش. گروه ریاضی

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش. گروه صنایع

۳: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش. گروه نقشه برداری

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۴۰۴۸۸۶ : ۷۹۰

۶۴۹۷۹۲۰ : ۷۹۱

۶۴۰۴۸۸۶ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.aut.ac.ir

191: Tafresh Compus

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۶۴۰۴۸۸۶ : ۹۴

MFN: 1846

1: 768/1

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). واحد تفرش

۱۳۶۸ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). پردیس تفرش

MFN: 1847

1: 764

110: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری

۱۳۷۰ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۷۹۰: ۶۴۰۴۸۱۹

۷۹۱: ۶۴۶۴۴۱۸

www.aut.ac.ir : ۷۹۲

191: Ind.Eng.Productivity Research Center (Amirkabir University)
910: IEPRC

94: آقای رضازاده، تلفن: ۶۴۰۴۸۱۹

MFN: 1283

1: 567/2

110: دانشگاه صنعتی تهران

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۷ دانشگاه صنعتی آریامهر

۵۹۰: برای انتشارات بعد از

۵۹۰: ۱۳۶۰ دانشگاه صنعتی شریف

MFN: 1191

1: 547

110: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۹۱۲: دانشگاه خواجه نصیر

۹۰۸: ۱۳۶۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۹-۱۳۶۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۶۷ دانشگاه فنی و مهندسی

۵۹۲: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.دانشکده عمران

۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.دانشکده مکانیک

۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.دانشکده برق

۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.دانشکده علوم

۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.دانشکده صنایع

- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشکده نقشه برداری
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مدیریت طرح و برنامه
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. معاونت دانشجویی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مرکز محاسبات
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مدیریت برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مدیریت خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مدیریت خدمات دانشجویی
- ۳: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی

۹۰۹ : ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۷/۸/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۳-۸۸۸۲۹۹۱

۷۹۱ : ۸۷۷۹۳۸۵

www.Kntu.ac.ir : ۷۹۲

191: Khajeh Nasir-Al-Deen Toosi University

910: K.N.T.U

192: جامعه خواجه نصیرالدین طوسی للصناعه

۹۴: عباس عبدالهی/مدیریت طرح و برنامه، تلفن: ۸۸۱۱۲۸

۷۹۵: میرداماد غربی، شماره ۳۲۲-صندوق پستی: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵

MFN: 1160

1: 559

110: دانشگاه صنعتی سهند

۹۰۸ : ۱۳۶۸

۵۹۲: دانشگاه سهند

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دفتر خدمات ماشینی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دفتر فنی و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دفتر ارزشیابی و نظارت

۳: دانشگاه صنعتی سهند. معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت برنامه و بودجه

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت دانشجویی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. مدیریت امور فرهنگی و حذف برنامه

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده مهندسی مواد

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده مهندسی شیمی

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده مهندسی برق

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده مهندسی معدن

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده معماری

۳: دانشگاه صنعتی سهند. دانشکده علوم پایه مهندسی

۹۰۹: ۱۵/۱۳۸۱

۹۱۱ 9: ۱/۸/۱۳۸۱

790: 0412-4957 791: 4950

792: www.sut.ac.ir

191: Sahand University Of Technology

192: جامعه الفنون سهند

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر محمدحسین حکمت شعار/ رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی، ۰۴۱۲-۳۲۲۴۹۵۷

۷۹۵: تبریز-شهر جدید سهند- پردیس دانشگاه صنعتی سهند

MFN: 1161

1: 559/1

110: دانشگاه صنعتی سهند. مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

۱۳۶۹: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

MFN: 1162

1: 559/2

110: دانشگاه صنعتی سهند. مرکز تحقیقات هیدرومتئورولوژی

۱۳۶۹ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات هیدرومتئورولوژی

MFN: 1225

1: 530

دانشگاه صنعتی شاهرود : 110

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۶۱ مدرسه عالی معدن شاهرود

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۷۲ مجتمع آموزش عالی شاهرود

۵۹۰: ۱۳۷۲-۱۳۸۱ دانشگاه شاهرود

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه صنعتی شاهرود

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.مدیریت خدمات دانشجویی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.مدیریت خدمات آموزشی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.کتابخانه مرکزی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دانشکده فنی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دانشکده معدن و ژئوفیزیک

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دانشکده علوم انسانی

۳: دانشگاه صنعتی شاهرود.دانشکده کشاورزی

۱۵/۷/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۶/۹/۱۳۸۱ :۹۱۱

۹-۳۲۲۰۴-۰۲۷۳ :۷۹۰

۳۴۴۱۹ :۷۹۱

۷۹۲ : www.Shahrood.ac.ir

191: Shahrood University Of Technology

جامعه الشاهرود الصناعيه : 192

۹۴: سهراب ميرزائی/مشاور و رئيس دفتر رياست، تلفن: ۰۲۷۳-۰۲۷۳، ۳۳۴۳۵۰۳-۳۳۳۶۰۰۰

۷۹۵: شاهرود. بلوار دانشگاه، صندوق پستی ۳۱۶- کد پستی ۳۶۱۵۵

MFN: 1281

1: 567

دانشگاه صنعتی شریف : 110

۹۱۲: شریف

۹۰۸: ۱۳۶۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۷ دانشگاه صنعتی آریامهر

۵۹۰: ۱۳۶۰-۱۳۵۷ دانشگاه صنعتی تهران

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه صنعتی شریف

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه صنعتی شریف

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی صنایع

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی عمران

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده علوم ریاضی

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده شیمی

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده فیزیک

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی برق

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی شیمی و نفت

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی و علم مواد

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی مکانیک

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی کامپیوتر

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی هوافضا

۳: دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مدیریت و اقتصاد

۳: دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده الکترونیک

۳: دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی

۳: دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده حمل و نقل

ICT ۳: دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده

- دانشگاه صنعتی شریف. معاونت امور دانشجویی 3:
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. معاونت امور آموزشی تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت همکاریهای علمی و بین‌المللی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت ارتباط با صنعت
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت برنامه‌ریزی و سنجش و نظارت
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان
- ۳: دانشگاه صنعتی شریف. مدیریت طرح و برنامه

۹۰۹: ۱۵۷/۱۳۸۱

911: 1381/9/15

790: 6164468

791: 6029081

792: www.sharif.edu

191: Sharif University Of Technology

910: Sharif

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: علی اصغر اسکندر بیانی/تلفن: ۶۰۲۲۷۲۹-۶۱۶۴۴۶۸

MFN: 1476

1: 435

110: دانشگاه صنعتی شیراز

۱۳۸۲: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۸-۱۳۵۷ دانشگاه پهلوی. آموزشکده فنی الکترونیک

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۵۷ دانشگاه شیراز. آموزشگاه فنی الکترونیک

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۸۲ دانشگاه شیراز. دانشکده صنعت الکترونیک

- ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده برق و الکترونیک
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده مواد و انرژی
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده مکانیک و هوافضا
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده صنایع
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده عمران و محیط زیست
 ۳: دانشگاه صنعتی شیراز. دانشکده علوم پایه

۱۳۸۲ :۹۱۱

۷۲۶۲۱۰۲ :۷۹۰

۷۲۶۲۱۰۲-۰۷۱۱ :۷۹۱

۷۲۶۲۱۰۲/حداثق :۹۴

۷۱۵۵۵-۳۱۳: صندوق پستی. شیراز. بلوار مدرس.

MFN: 1284

1: 571

دانشگاه صنعتی مالک اشتر : 110

۱۳۷۶ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۱۳۸۰ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۶۳ دانشگاه صنایع دفاع

۵۹۰: ۱۳۷۶-۱۳۶۴ دانشگاه علوم و صنایع دفاعی

۵۹۲: ایران. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۵۹۲: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۵۹۲: دانشگاه مالک اشتر

۲۳/۱۰/۱۳۸۱ :۹۰۹

۱۸/۱/۱۳۸۲ :۹۱۱

۶-۲۹۴۵۱۴۱ :۷۹۰

۲۹۳۵۳۴۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.mut.ac.ir

191: Malek Ashtar University Of Technology

910: MUT

192: جامعه مالک الاشتر الصنایعیه

۹۴: معاونت انتقال فناوری و همکاریهای بین الملل، تلفن: ۲۵۶۶۶۷۵

۷۹۵: تهران-بزرگراه شهید بابایی، لویزان، صندوق پستی: ۱۷۷۴-۱۵۸۷۵
۷۹۵: شاهین شهر، انتهای خیابان فردوسی، صندوق پستی: ۱۱۵/۸۳۱۴۵، تلفن: ۰۳۱۲-۵۲۲۶۰۰۱-۴، ۰۳۱۲-۵۲۲۵۰۹۶

MFN: 1287

1: 571/3

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی

۵۹۲: مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی

MFN: 1288

1: 571/4

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و تکنولوژی نوین ساخت

۵۹۲: مرکز آموزشی و تحقیقاتی علوم و تکنولوژی نوین ساخت

MFN: 1289

1: 571/5

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مرکز آموزش و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی 1

۵۹۲: مرکز آموزش و تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی

MFN: 1290

1: 571/6

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت

MFN: 1291

1: 571/7

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی علوم و هوافضا

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی علوم و هوافضا

MFN: 1292

1: 571/8

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع

MFN: 1293

1: 571/9

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی مواد و مهندسی شیمی

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی مواد و مهندسی شیمی

MFN: 1294

1: 571/10

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی هوایی

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی هوایی

MFN: 1295

1: 571/11

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی

MFN: 1296

1: 571/12

110: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

۵۹۲: مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

MFN: 1111

1: 540

110: دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۶۳: ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان از ادغام مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تشکیل شد.

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

۵۹۰: مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه علامه طباطبایی

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علامه طباطبایی

۳: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده زبان و ادبیات فارسی

۳: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

۳: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۳: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده اقتصاد

۳: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده حسابداری و مدیریت

- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. دانشکده علوم اجتماعی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت برنامه ریزی آموزشی و نظارت و سنجش
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مرکز چاپ و انتشارات
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مرکز محاسبات
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت خدمات دانشجویی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت امور فرهنگی و مشاوره
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۹/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۵-۸۹۱۵۲۱

۷۹۱: ۸۹۰۲۵۳۶

۷۹۲ : www.atu.ac.ir

191: Allame Tabatabaee University

192: جامعه‌العلامه‌الطباطبائی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهوش عالمی/کارشناس مسئول تشکیلات و روشها، مدیریت برنامه و بودجه و تشکیلات، تلفن: ۸۹۰۰۰۸۳

۷۹۵: تهران-کریم خان زند-نبش خیابان شهید عضدی، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۴۸۷

MFN: 1102

1: 539

110: دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۰۸: ۱۳۵۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

- ۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:
- ۵۹۰: ۱۳۰۸-۱۳۱۴ مدرسه صنعتی دولتی
- ۵۹۰: ۱۳۱۴-۱۳۵۱ هنرسرای عالی
- ۵۹۰: ۱۳۵۱-۱۳۵۷ دانشکده علم و صنعت ایران
- ۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه علم و صنعت ایران
- ۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علم و صنعت ایران
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دفتر برنامه و بودجه طرح
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. معاونت دانشجویی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. مدیریت پژوهشی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دفتر ارتباط با صنعت
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. کتابخانه مرکزی و سمعی و بصری
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. مدیریت آموزشی
- ۳: مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزشهای آزاد
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. مدیریت دانشجویی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. مدیریت تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده برق
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده فیزیک
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی عمران
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی مکانیک
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده شیمی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده راه آهن
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده علوم پایه
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی صنایع
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی کامپیوتر
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده ریاضی
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی خودرو
- ۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. پژوهشکده الکترونیک

۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. پژوهشکده تحقیقات مکانیک خودرو

۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. پژوهشکده سبز (انرژی خورشیدی))

۳: دانشگاه علم و صنعت ایران. مرکز کامپیوتر

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۰/۸/۱۳۸۱

۸۰: ۷۹۰: ۷۴۵۱۱

791: 7451517

792: www.iust.com

793: mail.iust.ac.ir

191: Iran University Of Science and Technology

910: I.U.S.T

192: جامعه العلوم و الصناعات الایرانیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: مهین عباسلو/کارشناس اداره روابط عمومی، ۷۴۹۱۲۳۲-۷۴۵۱۱۸۰

114 ۷۹۵: تهران-میدان رسالت خیابان هنگام خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۳

MFN: 1107

1: 539/5

110: دانشگاه علم و صنعت ایران. واحد اراک

MFN: 1106

1: 539/4

110: دانشگاه علم و صنعت ایران. واحد بهشهر

MFN: 1109

1: 488

110: دانشگاه علوم پایه دامغان

۹۰۸: ۱۳۸۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشکده علوم پایه دامغان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علوم پایه دامغان

۳: دانشگاه علوم پایه دامغان. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پایه دامغان. معاونت دانشجویی فرهنگی

- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.مدیریت خدمات آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.مدیریت تحقیقات و فناوری
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.مدیریت دانشجویی فرهنگی
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.دانشکده شیمی
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.دانشکده ریاضی
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.دانشکده علوم زمین
- ۳: دانشگاه علوم پایه دامغان.دانشکده فیزیک

۲۷/۷/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۵/۸/۱۳۸۱ :۹۱۱

۵۲۳۳۰۵۱-۰۲۳۲ :۷۹۰

۵۲۲۴۷۸۷ :۷۹۱

www.damghanuniversity.com : ۷۹۲

191: Damghan University Of Sciences

910: D.U.S

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسن خطیب‌زاده/واحد امور پژوهشی، تلفن: ۰۲۳۲-۵۲۳۵۳۱۳

۷۹۵: دامغان-میدان دانشگاه

MFN: 1636

1: 805

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر

۱۳۷۷ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر.بخش

آندوسکوپی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر.بخش تنظیم

خانواده

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر.بخش

انکولوژی زنان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر.بخش نوزادان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر.بخش باروری

و ناباروری

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش

پرینتالوژی

۴/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۹۳۹۳۲۰ : ۷۹۰

۶۹۳۷۳۲۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.hbi.ir/hosting/t-valiasr

793: 3063064@Tums.ac.ir

191: Reproductive Health Research Center

910: (R.H.R.C)

94: خانم هاشمی/تلفن: ۶۹۳۹۳۲۰

: 1637

1۶۰۵ :

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

۱۱/۹/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۵/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۳۳۴۱۳۱۵-۰۴۱۱ : ۷۹۰

۳۳۶۳۲۷۷-۰۴۱۱ : ۷۹۰

۳-۰۴۱۱ : ۷۹۰ 363234

791: 0411-3363231

792: www.tbzmed.ac.ir

793: webdate@tbzmed.ac.ir

191: Drug Applied Research Center

910: DARC

94: دکتر مهران مسگری عباسی/کارشناس امور پژوهشی، تلفن: ۳۳۶۳۱۸۱-۳۳۶۳۲۷۷-۳۳۶۳۲۳۴-۰۴۱۱

۷۹۵: تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجتمع تحلیل و توسعه، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

MFN: 1638

1: 804

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. گروه تحقیقاتی (سرطان دستگاه گوارش فوقانی)

B ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. هیپاتیت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. هیپاتیت 3:

C

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و 3:

کبد. هلیکوباکتریلوری

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. بیماری بازگشت

اسید معده به مری

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. سندرم روده

تحریک پذیر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. کبد چرب غیر

الکلی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. بیماریهای

اتوایمیون کبدی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. بیماریهای

گوارش اطفال

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. سلیاک و سوء

جذب

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد. بیماریهای

پانکراس و سوء جذب

۹۰۹: ۲۰/۴/۱۳۸۳

۹۱۱: ۲۴/۴/۱۳۸۳

۸: ۷۹۰ 012992

791: 8026481

792: www.ddrcir.org

793: webmaster@ddrcir.org

191: Digestive Disease Research Center

910: DDRC

94: خانم معروفی/تلفن: ۸۰۱۲۹۹۲

MFN: 1639

1: 802

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی 110:

۹۰۸ : ۱۳۸۰

۵۹۲: مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی. گروه تحقیقاتی (سم شناسی و فارماکولوژی بالینی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی. گروه تحقیقاتی فارماکولوژی مولکولی و سلولی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات دارویی زکریای رازی. گروه تحقیقاتی

فارماکودینامیک

۹۰۹ : ۴/۱۳۸۳

۹۱۱ : ۴/۱۳۸۳

۵۸۶۹۶ : ۷۹۰ : ۸۰

791: 8058719

792: www.ums.ac.ir

793: Masmah99@iums.ac.ir

191: Razi Institute Of Drug Research

910: RIDR

94: 8058696

MFN: 1640

1: 801

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. انستیتو روانپزشکی تهران

۹۰۸ : ۱۳۵۸

۵۹۲: انستیتو روانپزشکی تهران

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. انستیتو روانپزشکی تهران. گروه روانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. انستیتو روانپزشکی تهران. گروه روانپزشکی بالینی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. انستیتو روانپزشکی تهران. دفتر مطالعات اسلامی و

بهداشت روانی و امور عمومی

۹۰۹ : ۴/۱۳۸۳

۹۱۱ : ۴/۱۳۸۳

۷۹۰ : ۳-۷۵۳۷۸۴۲

۷۹۱ : ۷۵۳۳۸۴۷

۷۹۲ : www.tehranpi.org

191: Tehran Psychiatric Institute

910: Tehranpi

94: 3-7537842

MFN: 1641

1: 800

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. موسسه تحقیقات علوم سلولی و مولکولی

۱۳۸۰: ۹۰۸

۰۵۹۲: موسسه تحقیقات علوم سلولی و مولکولی

۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۸۰۵: ۷۹۰ 4355

791: 8052984

793: Cmrc-iums@Yahoo.com

191: Ceppular and Molecular Research Center

910: CMRC

94: آقای دکتر کرباسیان، تلفن: ۸۰۵۴۳۵۵

MFN: 1642

1: 803

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و

گردن و علوم وابسته

۱۳۷۹: ۹۰۸

۰۵۹۲: مرکز تحقیقات گوش، حلق و بینی و سر و گردن و علوم وابسته

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن و علوم

وابسته. بخش پژوهشی رادیولوژی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن و علوم

وابسته. بخش پژوهشی اتولوژیک

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن و علوم

وابسته. نوروماتولوژی گوش و گلو و بینی

۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۶۵۲۵۳۲۹: ۷۹۰

۶۵۰۴۲۹۴: ۷۹۱

۷۹۲: www.ent.hns.org

793: info@ent-hns.org

191: Research Center Of Ear , Nose, Throat, Head Neck

Sugery

910: (ENT.HNSRCa)

خانم واشقانی/۶۵۲۵۳۲۹/ 94 :

MFN: 1643

1: 781

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز آموزش، پژوهش، درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

۹۰۸ : ۱۳۷۱

۵۹۲: مرکز آموزش، پژوهش، درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

۹۰۹ : ۱۲/۱۳۸۳

911: 1383/3

790: 2803550-9

791: 2285777

791: 2291203

792: www.nritld.ac.ir

793: info@nritld.ac.ir

191: National Research Institute Of Tuberculosis and Lung Disease (NRITLD)

910: NRITLD

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴ : 2803550-9

MFN: 1644

1: 605

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز تحقیقات کاربردی

دارویی

۹۰۸ : ۱۳۷۷

۵۹۲: مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

۹۰۹ : ۱۱/۹/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۲۵/۱۰/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۳۳۴۱۳۱۵-(۰۴۱۱)

790: 0411-3363277

790: 0411-3363234

791: 0411-3363231

792: www.tbzmed.ac.ir

793: webdata@tbzmed.ac.ir

191: Drug Applied Research Center

910: DARC

94: دکتر مهران مسگری عباسی/کارشناس امور پژوهشی، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۶۳۲۳۴-۳۳۶۳۲۷۷-۳۳۶۳۱۸۱

۷۹۵: تبریز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز-مجمع تحقیق و توسعه-مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

MFN: 1645

1: 799

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش علوم

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش علوم
آزمایشگاهی تشخیص

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
هماتولوژی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
بیوشیمی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
ایمونولوژی و سرولوژی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
میکروب شناسی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش انگل
شناسی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش پاپ
اسمیر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش مواد
غذایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
آرایشی و بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز تحقیقاتی و آموزشی علوم آزمایشگاهی. بخش
آموزشی پژوهشی

۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۹-۵۶۳۹۷۲۳: ۷۹۰

۵۶۳۹۶۶۶: ۷۹۱

۷۹۲ : Fabrecenter@iums.ac.ir

792: ketabdar@iums.ac.ir
191: Medical Laboratory Sciences Research Center
خانم امیرزاده/تلفن: ۹۰-۵۶۳۹۷۲۳ : 94

MFN: 1646

1: 808

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه تبریز. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان

آذربایجان شرقی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. معاون درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت امور آموزش و تحصیلات

تکمیلی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت روابط دانشگاهی و امور

بین الملل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت امور فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده پرستاری و مامایی مراغه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده داروسازی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده پیراپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده دندانپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده توانبخشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. دانشکده بهداشت و تغذیه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی سینا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی رازی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی الزهرا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی طالقانی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی علوی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی امام
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی. مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

۹۰۹: ۱۵/۴/۱۳۸۳

۹۱۱: ۲۲/۴/۱۳۸۳

۷۹۰: ۳۳۴۶۱۴۷-۰۴۱۱

۷۹۱: ۳۳۴۲۷۶۱-۰۴۱۱

www.tbzmed.ac.ir : ۷۹۲

191: Tabriz University Of Medical Sciences

910: TUMS

800: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر سعید سقطی زاد/تلفن: ۳۳۴۶۱۴۷-۰۴۱۱

۷۹۵: تبریز-خیابان آزادی-انتهای خیابان گنگشت

MFN: 1649

1: 808/3

دانشگاه علوم پزشکی تبریز : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۵

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۵ دانشگاه تبریز. دانشکده پزشکی

۵۹۰ : دانشگاه تبریز. دانشکده داروسازی

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۳. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی

۵۹۲ : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

MFN: 1650

1: 807

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۴

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم، تکنولوژی و تصویربرداری

در پزشکی

۵۹۲ : مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی. گروه

پرتوپزشکی

۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی. گروه

بیوالکتریک

۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی. گروه

بیومکانیک

۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی. گروه

نانوفناوری پزشکی

۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی. گروه

انفورماتیک پزشکی

۹۰۹ : ۴/۱۳۸۳

۹۱۱ : ۴/۱۳۸۳

۷۹۰ : ۶۴۳۹۸۳۱

۷۹۱ : ۶۴۳۸۶۳۳

۷۹۲ : www.rcstim.com

191: Research Center For Science and Technology Medicine
910: RCSTIM
94: ۶۴۳۹۸۳۱/آقای هادی

MFN: 1651

1: 807/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم، تکنولوژی و تصویربرداری
در پزشکی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

۵۹۲: مرکز تحقیقات علوم، تکنولوژی و تصویربرداری در پزشکی

MFN: 1652

1: 806

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند
مغز استخوان

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات هماتولوژی-انکولوژی و پیوند مغز استخوان

۴/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۸۰۲۹۳۹۰ : ۷۹۰

۸۰۰۴۱۴۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.horcbmt.org

793: info@horcbmt.org

793: horcmt@sina.tums.ac.ir

191: Hematology-oncology and Bone Marrow Transplantation
Research Institute

910: HORCBMT

94: ۸۰۲۹۳۹۰/آقای دکتر شمشیری

MFN: 1653

1: 805

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باوروی ولی عصر

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات بهداشت باوروی ولی عصر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش

آندوسکوپی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش تنظیم

خانواده

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش

انکولوژی زنان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش نوزادان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش باروری

و ناباروری

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر. بخش

پریناتالوژی

۱۳۸۳ / ۹۰۹ / ۴

911: 1383/4

790: 6939320

791: 6937321

792: www.hbi.ir/hosting/t-valiasr

793: 3063064@tums.ac.ir

191: Reproductive Health Research Center

910: (R.H.R.C)

94: خانم هاشمی/۶۹۳۹۳۲۰

MFN: 1654

1: 615

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

۹۱۲: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی بندرعباس

۵۹۲: آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. آموزشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. معاونت آموزشی و پژوهشی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. معاونت درمان و دارو
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مدیریت امور درمان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مدیریت نظارت بر امور دارو
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. غذا و آزمایشگاهها
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزش پزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مرکز بهداشت استان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. مدیریت امور دانشجویی و فعالیتهای فوق برنامه

۹۰۹: ۱۷۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۱/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۷۶۱-۰۳۳۳۳۲۸۱-۶

۷۹۱: ۳۳۳۳۲۸۹

۷۹۲: www.hums.ac.ir

793: hums@hums.ac.ir

191: Hormozgan University Of Medical Sciences and Health
Care Services
910: HUMS

192: جامعه العلوم الصلب، الصحة و السلامة هرمزگان

۹۴: فرخنده امیری زاده/کارشناس امور اداری، ۰۲۲۵-۳۳۴-۰۷۶۱

۷۹۵: بندرعباس: صندوق پستی: ۳۳۸۸

MFN: 1656

1: 613

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۸ آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی کردستان

۵۹۰: ۱۳۶۸-۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی کردستان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. معاونت بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. معاونت درمان و دارو
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مدیریت امور درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و

آزمایشگاهها

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی

پزشکی

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مرکز بهداشت استان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی و فعالیتهای

فوق برنامه

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. دانشکده بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۷/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۸۷۱-۰۵۰-۶۶۶۰۰۵-۴

۷۹۱: ۶۶۶۰۰۵۱

www.muk.ac.ir : ۷۹۲

191: Kurdistan University of Medical Sciences

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: فردین غریبی و محمد امین غفوری/معاونت پژوهشی، تلفن: ۰۸۷۱-۳۲۳۲۴۴۹

MFN: 1659

1: 612

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان 110:

۹۱۲: د.ع.پ.خ.ب.د.ز.

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۷ دانشکده پزشکی زاهدان

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان سیستان

و بلوچستان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. معاونت دارو و غذا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده پزشکی زاهدان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده پرستاری و مامایی ايرانشهر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان. مرکز بهداشت زاهدان

۹۰۹: ۱۷۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۶۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸-۳۲۲۸۰۰۱-۰۵۴۱

۷۹۱: ۲۲۳۳۸۸۴

۷۹۲: www.zdmu.ac.ir

793: zums@zdmu.ac.ir

191: Zahedan University Of Medical Sciences

910: ZUMSHS

192: الجامعه العلوم العلب و الوزاره الصحه المدینه الزاهدان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محمود دارودی/روابط عمومی، تلفن: ۸-۰۱-۳۲۲۸۰۰۱-۰۵۴۱
۷۹۵: زاهدان.خیابان شریعتی، صندوق پستی: ۷۶۹، کدپستی: ۹۸۱۳۴

MFN: 1661

1: 612/2

110: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۹۰۸: ۱۳۶۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۷ دانشکده پزشکی زاهدان

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

MFN: 1662

1: 448

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات غدد درون ریز متابولیسم

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات غدد

۵۹۲: مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۹۰۹: ۱۰/۹/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲/۱۰/۱۳۸۲

۸۰۲۶۹: ۷۹۰ 02-3

791: 8029366

792: www.Emrc.lums.ac.ir

792: www.endocrineweb.org

793: info@endocrineweb.org

191: Endocrinology and Metabolism Research Center

910: EMRC

94: رضا برادر جلیلی/تلفن: ۳-۸۰۲۶۹۰۲

۷۹۵: تهران.خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

MFN: 1663

1: 448/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.مرکز تحقیقات غدد

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

۵۹۲: مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

MFN: 1664

1: 617

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر : 110

۹۱۲: د.ع.پ.ب

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی بوشهر

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۴ دانشکده علوم پزشکی بوشهر

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. معاونت امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت امور دانشجویی و فعالیتهای

فوق برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت امور پژوهشی و آمار اطلاع رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. مدیریت امور پشتیبانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. آموزشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان بوشهر. آموزشکده بهداشت

۱۷۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۸۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲-۲۵۲۳۱۲۱-۰۷۷۱ : ۷۹۰

۲۵۲۳۱۲۳ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.bpum.s.com

191: Booshehr Medical Science Univeristy

910: B.M.S.U

192: جامعه العلوم الطبى البوشهر

۸۰۰: فايل فهرست مستند اسامى سازمانها و موسسات كتابخانه ملي جمهورى اسلامى ايران

۹۴: حسن قارى بوشهرى/مدىريت تشكيلات و بودجه، تلفن: ۰۷۷۱-۲۵۲۸۸۲۰

MFN: 1666

1: 616

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۶ دانشگاه رازی، دانشکده پزشکی باختران

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی باختران

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

کرمانشاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، آموزشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز بهداشت استان کرمانشاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی فارابی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی معتمدی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی طالقانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه. مرکز آموزشی درمانی رازی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه. مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه. مرکز آموزشی درمانی سینا
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه. مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی قلب و عروق

۹۰۹: ۱۶۷/۱۳۸۱

1381/8/19 : ۹۱۱

790: 0831-762985-7

791: 768067

792: www.kums.ac.ir

191: Kermanshah University of Medical Science

910: K.U.M.S

192: کرمانشاه جامعه الطب

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۹۴: ثریا قاسمی/مدیریت تشکیلات آموزش و بودجه/تلفن: ۰۸۳۱-۴۳۵۲۴۴۹

۷۹۵: کرمانشاه: بلوار شهید دکتر بهشتی

MFN: 1667

1: 616/1

110: دانشگاه علوم پزشکی باختران

۹۰۸: ۱۳۶۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۶ دانشگاه رازی. دانشکده پزشکی باختران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی باختران

MFN: 1669

1: 623

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۶۴ دانشگاه گیلان. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت دارویی و غذایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پزشکی رشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده دندانپزشکی رشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی

رشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب

(س) لاهیجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پرستاری لنگرود

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پرستاری انزلی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. دانشکده پرستاری صومعه سرا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان. آموزشکده بهداشت رشت

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۵/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۲۲۰۴۵۵-۰۱۳۱

۷۹۱: ۳۷۰۷۰

۷۹۲: www.gums.ac.ir

793: info@gums.ac.ir

191: Guilan University Of Medical Sciences Health Services

910: GUMS

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: فردین مهربان/رئیس روابط عمومی دانشگاه، تلفن: ۰۱۳۱-۳۲۲۹۷۰۶

MFN: 1671

1: 602

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت امور دانشجویی و فعالیتهای

فوق برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌های

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. دانشکده پرستاری و مامایی خرم‌آباد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. دانشکده پرستاری الیگودرز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. دانشکده پزشکی خرم‌آباد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان. دانشکده پیراپزشکی و بهداشت خرم‌آباد

۹۰۹ : ۲۳/۱۰/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۷/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۲۲۱۴۹-۰۶۶۱

۷۹۰ : ۲۲۰۳۰

۷۹۱ : ۲۲۱۴۹

۷۹۱ : ۲۲۰۳۰

۷۹۲ : www.LUMS.ac.ir

793: Yaft-e@yahoo.com

191: Lorestan University Of Medical Sciences

910: LUMS

192: جامعه العلوم الطیبه لرستان

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: نصرت... مرادی/تلفن: ۰۶۶۱-۳۵۰۱۵

۷۹۵: خرم‌آباد-خیابان معلم-صندوق پستی ۴۴۱

MFN: 1672

1: 630

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

۹۱۲: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۹۰۸: ۱۳۷۷

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشکده علوم پزشکی گرگان

۵۹۰: ۱۳۷۶-۱۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی گرگان

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، معاونت دارو و درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌ای

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و

توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی و فعالیتهای

فوق برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی بویه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، آموزشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مرکز آموزشی و درمانی ۵ آذر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مرکز آموزشی و درمانی دریائی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، مرکز آموزشی و درمانی کودکان طالقانی

۱۷۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۲/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۲۲۴۵۴۰-۰۱۷۱ : ۷۹۰

۲۲۲۴۵۵۱ : ۷۹۱

۷۹۳ : Gorgan @hbi.dmr.or.ir

191: Golestan University Of Medical Sciences and Health Services

910:---G.U.M.S.H.S

192: جامعه العلوم الطبى فى جلستان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: محمدرضا بابایان/روابط عمومی، ۰۱۷۱-۴۴۲۰۹۱۰

- ۷۹۵: گرگان-ورودی غربی-سازمان مرکزی دانشگاه

MFN: 1674

1: 630/2

110: دانشگاه علوم پزشکی گرگان

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ دانشکده علوم پزشکی گرگان

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی گرگان

MFN: 1675

1: 593

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۶۵ دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

یزد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دانشکده پیراپزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دانشکده بهداشت
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دانشکده پرستاری و مامایی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دانشکده دندانپزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز جامعه روانپزشکی تفت
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت امور آموزشی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع

رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت امور درمان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا و

آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت امور دانشجویی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و تربیت

بدنی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز بهداشت استان

۹۰۹: ۲۳/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۴/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۲۵۱-۸۲۴۱۷۵۱

۷۹۱: ۸۲۴۵۴۴۶

۱۹۱ : Shahid Sadough Yazd University of Medical Sciences and Health Services

جامعه العلوم الطیبه و الخدمات الصحیه العلاجیه للشهید صدوقی فی یزد : 192

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: عباسعلی دهقانی تفتی رئیس دفتر ریاست دانشگاه، تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۴۵۴۴۵

۷۹۵: یزد-صفائیه، خیابان بوعلی، سازمان مرکزی دانشگاه- ساختمان شماره ۱

MFN: 1676

۱/۵۹۳: ۱

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

MFN: 1678

1: 620

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان : 110

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشکده پزشکی رفسنجان

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مرکز بهداشت رفسنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مرکز آموزشی درمانی مرادی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مرکز بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. معاونت آموزشی و پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. معاونت دارو و درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مدیریت نظارت بر امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۱۴/۸/۱۳۸۱ :۹۱۱

۸۲۲۶۹۶۲-۰۳۹۱ :۷۹۰

۸۲۲۰۰۹۷-۰۳۹۱ :۷۹۱

۷۹۲ : www.rums.ac.ir

793: vceduc@rums.ac.ir

191: Rafsanjan University Of Medical Sciences and Health Services

910: RUMS

192: جامعه العلوم الطبی رفسنجان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۹۴: مریم غلامی / روابط عمومی، ۸۲۲۰۰۹۱-۸۲۲۰۰۹۰-۰۳۹۱

MFN: 1680

1: 620/2

110: دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشکده پزشکی رفسنجان

۱۳۶۵ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۱: ۱۳۷۴- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

MFN: 1681

1: 620/3

110: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۱۳۷۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی رفسنجان

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۵۹۰: ۱۳۷۴- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

MFN: 1682

1: 796

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان‌شناسی

۱۳۷۸ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان‌شناسی شیراز

۴/۱۳۸۳ :۹۰۹

۴/۱۳۸۳ :۹۱۱

۲۳۰۳۶۸۷-۰۷۱۱ :۷۹۰

۲۳۰۴۹۵۲ :۷۹۱

۷۹۲ : www.icr.sums.ac.ir

793: irc@sums.ac.ir

191: Shiraz Institute For Cancer Research

910: ICR

94: آقای دکتر قادری/تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۳۶۸۷

MFN: 1683

1: 607

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۴ دانشگاه شیراز، دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مدیریت تربیت بدنی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز بهداشت استان فارس

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل و

سمینار

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده داروسازی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده توانبخشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پرستاری لار

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پرستاری حضرت فاطمه (س)

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دفتر ریاست و روابط عمومی

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۹/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۷۱۱-۰۰۵۴۱۰-۲۳۰۵۱۹

۷۹۱: ۰۷۱۱-۲۳۰۴۳۶۶

www.SUMS.ac.ir : ۷۹۲

191: Shiraz University Of Medical Sciences

910: SUMS

192: الجامعه العلوم الطبيعه و الاعمال الصحه و العلاج-الفارس

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: آقای باقری/مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌های دانشگاه، ۰۷۱۱-۲۳۳۹۶۵۱

MFN: 1684

1: 607/1

110: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده دندانپزشکی

۱۳۶۴ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ دانشگاه شیراز. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1685

1: 607/2

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده دندانپزشکی

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۴ دانشگاه شیراز. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1687

1: 607/4

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پزشکی

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۴ دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۴-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پزشکی

MFN: 1688

1: 607/5

110: دانشگاه علوم پزشکی شیراز. دانشکده پزشکی

۱۳۶۴ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ دانشگاه شیراز. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. دانشکده پزشکی

MFN: 1691

1: ۷۹۵

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات پیوند اعضا و بافتهای بیولوژیک

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات پیوند اعضا و بافتهای بیولوژیک

۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۶۲۷۶۲۱۱-۰۷۱۱: ۷۹۰

۶۲۷۶۲۱۱: ۷۹۱

۷۹۲: www.Sums.ac.ir

793: transrsh@sums.ac.ir

191: Transplant Research Center

910: TRC

94: خانم دکتر گرامی زاده/تلفن: ۰۹۱۷۳۱۴۳۴۳۸

MFN: 1692

1: 794

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات ایمنولوژی آسم و آلرژی

۱۳۷۹: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات ایمنولوژی آسم و آلرژی

۲۷/۱/۱۳۸۲: ۹۰۹

۸/۴/۱۳۸۲: ۹۱۱

۶۹۱۹۵۸۹: ۷۹۰

۷۹۲: www.iaari.hbi.ir

793: [or www.tums.ac.ir/research/iaari/index.htm](http://www.tums.ac.ir/research/iaari/index.htm)

191: Immunology Asthma Allergy Research Institute (IAARI)

910: (IAARI)

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: غلامعلی کاردر/تلفن: ۶۹۱۹۵۸۹

MFN: 1693

1: 599

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۶۵ دانشگاه مازندران، دانشکده پزشکی بابل

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی بابل

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی بابل

۵۹۰: ۱۳۷۱-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی بابل

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. مرکز بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. معاونت دارو و درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. معاونت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. مدیریت نظارت بر امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده پرستاری و مامایی بابل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده پرستاری و مامایی آمل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

۹۰۹: ۲۳/۱۰/۱۳۸۱

۹۱۱: ۷/۱۱/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۲۲۰۱۴۹-۰۱۱۱

۷۹۱: ۲۲۲۰۱۴۹

۷۹۲: www.mubabol.ac.ir

793: internet@mubabol.ac.ir

191: Babol University Of Medical Sciences

192: جامعه بابل العلوم الطیبه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر علی بیژنی/اداره آمار و خدمات ماشینی دانشگاه، تلفن: ۲۲۰۱۴۹ (۰۱۱۱)
۷۹۵: بابل-خیابان گنج افروز-کدپستی: ۴۷۱۷۶

MFN: 1694

1: 599/1
دانشگاه علوم پزشکی بابل : 110
۹۰۸: ۱۳۷۱

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۲ دانشگاه مازندران. دانشکده پزشکی بابل

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی بابل

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی بابل

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی بابل

MFN: 1696

1: 599/3
دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشکده پزشکی بابل : 110
۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه مازندران. دانشکده پزشکی بابل

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۹-۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی بابل

۵۹۱: ۱۳۷۱-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی بابل

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

MFN: 1698

1: 629
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین : 110
۹۰۸: ۱۳۷۰

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۰ دانشکده علوم پزشکی قزوین

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. دانشکده دندانپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. دانشکده بهداشت
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. آموزشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز آموزشی و درمانی کوثر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز آموزشی و درمانی جامعه نگر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. آموزشگاه بهورزی حضرت زینب (س)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. معاونت بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. معاونت آموزشی و پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. معاونت درمان و دارو
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه‌ای
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا و آزمایشگاهها
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت امور درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت امور پژوهشی و اطلاع‌رسانی پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و

توسعه آموزش پزشکی

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مرکز بهداشت استان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی و فعالیتهای

فوق برنامه

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۸/۱۳۸۱: ۹۱۱ / 18

790: 0281-333400

791: 3336007

792: www.qums.ac.ir

793: info@qums.ac.ir

191: Qazvin University Of Medical Sciences and Health Services

جامعه الطب و الخدمات الصحیه و العلاجیه فی قزوین 192:

۹۴: زهرا کاظمی/کارمند روابط عمومی، ۶-۱۰۱-۳۳۳۶۰۰۱(۰۲۸۱)داخلی:۲۰۵

۷۹۵: قزوین: بلوار شهید باهنر

MFN: 1702

588 1:

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

۹۱۲: د.ع.پ.ک

۹۰۸: ۱۳۷۲

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ دانشکده علوم پزشکی کاشان

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مدیریت امور دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید بهشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مرکز پزشکی آموزشی درمانی نقوی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مرکز پزشکی آموزشی درمانی متینی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مرکز پزشکی، آموزشی درمانی اخوان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مرکز پزشکی آموزشی و درمانی دکتر شبیه خوانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مدیریت نظارت بر امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان. معاونت بهداشتی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان. مرکز بهداشت شهرستان کاشان
909: 1381/10/23
911: 1382/6/26
790: 0361-443022-5
791: 0361-556112
792: www.kavms.ac.ir
793: setad@kaums.ac.ir
191: Kashan University of Medical Sciences
910: Ka.U.M.S
192: الجامعه العلوم الطيبه کاشانیه

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر ابوالفضل شجاعی/سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، ۰۳۶۱-۵۵۶۰۳۰

۷۹۵: کاشان، میدان پانزده خرداد، صندوق پستی: ۸۷۱۳۷/۸۱۱۴۷

MFN: 1708

۱: ۶۱۹

۱۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۳ دانشکده علوم پزشکی یاسوج

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۷۴ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

کهگیلویه و بویراحمد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. معاونت پشتیبانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. معاونت آموزشی، دانشجویی و

فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. معاونت درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. معاونت امور بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشکده پرستاری و مامایی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشکده بهداشت
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد. دانشکده پیراپزشکی

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۱/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۲۲۸۰۹۱-۰۷۴۱

۷۹۱: ۲۲۲۱۵۱۲

www.yums.ac.ir : ۷۹۲

191: Yasuj Univerisity Of Medical Sciences
910: YUMS

192: للجامعه العلوم الصحیه یاسوج

۹۴: اسفندیار اقشرون/حوزه پژوهشی دانشگاه، تلفن: ۲۲۲۸۰۹۱-۰۷۴۱

۷۹۵: یاسوج-بلوار شهید مطهری-ستاد مرکزی دانشگاه حوزه پژوهشی

MFN: 1713

1: 628

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی شهرکرد

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

چهارمحال و بختیاری

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. دانشکده پرستاری شهرکرد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. دانشکده پرستاری بروجن

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مرکز بهداشت شهرکرد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت امور دانشجویی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت امور فرهنگی و فوق

برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. تربیت بدنی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت امور آموزشی و

تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت امور پژوهشی و آمار و

اطلاع‌رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا

و آزمایشگاه

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۵/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۳۳۴۵۹۰-۰۳۸۱

۷۹۱: ۳۳۳۴۵۸۸

Shahrekord University Of Medical Sciences : ۱۹۱

الحافظه چهار مهال و بختیاری جامعه العلوم الطیبه (شهرکرد): 192

۹۴: عباس سلیمانی/روابط-عمومی، تلفن: ۳۳۳۴۴۹۷-۳۸۱

MFN: 1714

1: 628/1

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی شهرکرد : 110

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۶ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۶-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

MFN: 1715

1: 628/2

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد : 110

۹۰۸: ۱۳۶۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی شهرکرد

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

MFN: 1716

1: 606

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و

جدام

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام

۵۹۲: تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام

۱۱/۹/۱۳۸۱: ۹۰۹

۱۸/۱۰/۱۳۸۱: ۹۱۱

۶۵۲۲۷۱: ۷۹۰

۶۵۳۸۰۴: ۷۹۱

۷۹۲: www.faravi.hbi.dmr.br.ir

793: www.tums.ac.ir

191: Center For Research and Training in Skin Diseases and Leprosy

910: CRTSKL

94: دکتر علیرضا فیروز/تلفن: ۸۹۶۳۸۰۴-۸۹۷۸۱۹۰

۷۹۵: تهران: خیابان طالقانی، نبش شهید نادری (سهیل سابق) شماره ۷۹، صندوق پستی: ۶۳۸۳-۱۴۱۵۵، کدپستی: ۱۴۱۶۶

MFN: 1717

1: 606/1

110: دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام

۱۳۷۱: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز آموزش و پژوهشی بیماریهای پوست

و جدام

۵۹۲: مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جدام

MFN: 1718

۵۹۰: ۱۳۶۱-۱۳۶۴ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پزشکی

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده داروسازی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده توانبخشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پرستاری و مامایی آبادان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پیراپزشکی اهواز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پیراپزشکی اهواز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. دانشکده پیراپزشکی بهبهان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز بهداشت اهواز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. معاونت درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. معاونت بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی ابوذر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی طالقانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی شفا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی گلستان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی سلامت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی رازی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. مرکز آموزشی درمانی سینا

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۵/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۳۲۳۶۸-۰۶۱۱

۷۹۱: ۳۳۳۱۵۴۴

www.aums.ac.ir : ۷۹۲

793: info@aums.ac.ir

191: Medical University of Ahvaz

910: A.U.M.S

192: کلیه الطب - اهواز

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسین بشریگی / تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۷۰۷۶

MFN: 1720

1: ۲/۶۱۸

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

MFN: 1721

1: 62۲

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

۹۰۸: ۱۳۷۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. معاونت دارو و درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مدیریت امور درمان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاهها
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع رسانی
پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و
توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مرکز بهداشت استان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی و فعالیتهای
فوق برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت اردبیل
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل. دانشکده پرستاری و مامایی خلخال

۹۰۹: ۱۷۷/۱۳۸۱

۱۳: ۸۱/۸/۲۵۹۱

790: 0451-3332051-2

791: 3351053

792: www.arums.ac.ir

793: mu-ardabol@farabi.hbi.dmr.or.ir

191: Ardabil University Of Medical Science

192: جامعه العلوم الطب

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: بهزاد صدیق نیا/مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه، تلفن: ۰۴۵۱-۳۳۵۲۰۵۵

۷۹۵: اردبیل: میدان قیام، صندوق پستی: ۳۱۶

MFN: 1722

1: 622/1

110: دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

۹۰۸: ۱۳۷۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

MFN: 1723

1: 608

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان مرکزی : 110:

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی اراک

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۹ دانشکده علوم پزشکی اراک

۵۹۰: ۱۳۶۹-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اراک

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دانشکده پرستاری خمین

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دانشکده پرستاری ساده

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. معاونت درمانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. معاونت فرهنگی دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. مدیریت دانشجویی، فرهنگی و فعالیتهای فوق

برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. مرکز آموزشی و درمانی ولی عصر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. مرکز آموزشی و درمانی امیرکبیر

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی. مرکز آموزشی و درمانی طالقانی

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۸/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۸-۳۱۳۶۰۵۵-۰۸۶۱

۷۹۱: ۳۳۴۷۶۶

www.arakmu.ac.ir : ۷۹۲

info@arakmu.ac.ir : 793

191: Arak University Of Medical Sciences and Health Services

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: خانم نظام الدین /تلفن: ۰۸۶۱-۳۳۶۰۵۵-۸

MFN: 1724

1: 608/1

110: دانشگاه علوم پزشکی اراک

۹۰۸: ۱۳۶۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی اراک

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۹ دانشکده علوم پزشکی اراک

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اراک

MFN: 1725

1: 608/2

110: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی اراک

۹۰۸: ۱۳۶۶

۵۹۱: برای انتشارات بعد از.

۵۹۱: ۱۳۶۷ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۷-۱۳۶۹ دانشکده علوم پزشکی اراک

۵۹۱: ۱۳۶۹-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اراک

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

MFN: 1727

1: 624

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. معاونت امور بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مرکز بهداشت شهرستان سمنان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مدیریت امور دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. دفتر ریاست و روابط عمومی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مدیریت امور پژوهشی، آمار و اطلاع رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. معاونت آموزشی و پژوهشی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. معاونت درمان و دارو
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مدیریت امور درمان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. مدیریت نظارت بر امور داور، غذا و آزمایشگاه
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. دانشکده پزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. دانشکده توانبخشی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان. دانشکده بهداشت

۹۰۹: ۱۶۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۰/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۳۲۱۳۸۲-۰۲۳۱

0231-4440225 : ۷۹۱

792: www.Sem-ums.ac.ir

793: mu-semnanf@arabihbi.dmr.or.ir

793: rashidy-pour@sem-ums.ac.ir

191: Semnan University of Medical Sciences

910: SUMS

192: جامعه السمنان العلوم الطيبه

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴: رحیم عمرانی/معاونت آموزشی-واحد آمار، تلفن: ۰۲۳۱-۴۴۴۱۰۲۱ داخلی ۶۸)

MFN: 1728

1: 624/1

110: دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی سمنان

MFN: 1729

1: 610

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام : 110

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. معاونت امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و

فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مدیریت امور دانشجویی، فرهنگی و فعالیتهای فوق

برنامه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مدیریت امور آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام. دانشکده پزشکی

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۹/۹/۱۳۸۱

۷۹۰: ۳۳۳۴۰۶۰-۰۸۴۱

۷۹۱: ۳۳۳۰۳۸۴

www.dat.ic.ir : ۷۹۲

191: Ilam Medical University

910: I.M.U

192: جامعه الطب ایلام

۸۰۰: راهنمای فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(۹۴: عبدالستار نظریان/گروه تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تلفن: ۴۰۰-۳۳۳۷۵۳۸-۰۸۴۱-) (داخلی: ۲۱۶)

MFN: 1730

1: 610/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

۹۰۸: ۱۳۶۹

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام

MFN: 1731

1: 603

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت امور پژوهشی و آمار و اطلاع‌رسانی

پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و

توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مرکز بهداشت استان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و تربیت بدنی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دانشکده پزشکی زنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دانشکده پیراپزشکی زنجان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. دانشکده بهداشت زنجان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. دانشکده پرستاری ابهر
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. مرکز بهداشت شهرستان زنجان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج)
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. مرکز آموزشی درمانی شفیعیه
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان. مرکز آموزشی درمانی دکتر بهشتی

۹۰۹: ۲۳/۱۰/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۴/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۴۷۷۷-۰۲۴۱

39624 : ۷۹۱

792: www.zums.ac.ir

793: webmaster@mail.zums.ac.ir

191: Zanzan University of Medical Sciences and Health Services

192: الجامعه العلوم الصحیه المحافظه زنجان

۹۴: علیرضا خانی/واحد دفتر ریاست، تلفن: ۲۴۷۷-۲۰۶۵۱-۰۲۴۱

۷۹۵: زنجان-بلوار آزادی، کدپستی: ۴۵۱۵۴

MFN: 1732

1: 603/1

110: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۹۰۸: ۱۳۶۷

۵۹۰: برای انتشارات بعد از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان

MFN: 1734

1: 631

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان استان کرمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. معاونت دارو و غذا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده پزشکی افضلی پور

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده داروسازی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده پرستاری بيم

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده پرستاری جیرفت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. دانشکده پرستاری زرنده

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان. مرکز بهداشت استان کرمان

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۸/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۱۱۳۷۰۸-۰۳۴۱

۲۱۱۴۷۰۸-۰۳۴۱: ۷۹۰

2114278: 791

792: www.kmu.ac.ir

191: Kerman University Of Medical Sciences and Health Services

910: KUMS

192: جامعه علوم الطیبه فی کرمان

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: معصومه طاهری مقدم/روابط عمومی، تلفن: ۲۱۱۳۱۹۷-۰۳۴۱

۷۹۵: کرمان-بلوار جمهوری اسلامی، سازمان مرکزی

MFN: 1736

1: 631/2

دانشگاه علوم پزشکی کرمان : 110

۹۰۸ : ۱۳۶۵

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۶۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده پزشکی

۵۹۱ : برای انتشارات بعد از

۵۹۱ : ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

۵۹۲ : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان

MFN: 1737

1: 604

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی : 110

۹۰۸ : ۱۳۷۳

۵۰۰ : در سال ۱۳۶۵ با ادغام واحدهای آموزشی و درمانی دانشگاه شهید بهشتی، واحدهای آموزشی مجتمع علوم پیراپزشکی، و برخی واحدهای آموزشی و درمانی وابسته به وزارت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاسیس شد. در سال ۱۳۷۳ با ادغام برخی مراکز بهداشت و درمان و شبکه های بهداشتی استان تهران در این دانشگاه نام آن به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تغییر یافت. انتشارات مربوط به هر یک از سازمانهای ادغام شده قبل از ۱۳۷۳ زیر نام خودشان وارد می شوند.

۵۹۰ : برای انتشارات قبل از

۵۹۰ : ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده داروسازی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده بهداشت
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده توانبخشی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده علوم تغذیه
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت امور بهداشتی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت پژوهشی
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت درمان و دارو
- ۳ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. معاونت آموزشی

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت امور آموزشی تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت امور درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین الملل
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز بهداشت شمال
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز بهداشت شرق
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز بهداشتی شمیرانات
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ۱۵ خرداد
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز پزشکی، آموزشی، و درمانی شهید لبافی نژاد

۱۰/۱۳۸۱ : ۹۰۹ / 23

911: 1381/11/15

790: 2401022

790: 2402178

791: 2400052

792: www.sbmu.ac.ir

793: webmaster@sbmu.ac.ir

191: Shahid Beheshti University Of Medical Sciences and Health Services

192: الجامعه الطب الشهيد البهشتی

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: خانم درخشان/دفتر روابط عمومی، تلفن: ۲۴۱۳۳۰۵
۷۹۵: تهران: اوین: بزرگراه شهید چمران، جنب بیمارستان طالقانی

MFN: 1738

1: 604/1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی: 110
۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

MFN: 1740

1: 604/3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی: 110
۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۶۵ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

MFN: 1742

1: 604/5

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی: 110
۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

MFN: 1743

1: 604/6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی: 110
۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۲-۱۳۶۵ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1747

1: 604/10

110: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۰۰: این سازمان از ادغام دانشکده پزشکی قدس و مجتمع علوم پیراپزشکی بوجود آمد

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشکده پزشکی قدس

۵۹۰: مجتمع علوم پیراپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی

MFN: 1748

1: 604/11

110: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده پزشکی

۵۹۰: دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: دانشکده پزشکی قدس

۵۹۰: مجتمع علوم پیراپزشکی

۵۹۰: انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

MFN: 1749

1: 587

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه اصفهان. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده داروسازی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده دندانپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده علوم توانبخشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی کاشانی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی الزهراء
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی شهید چمران
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی فیص
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی نور
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی شهدای لنگان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی فلاورجان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز آموزشی درمانی شهید مدرس
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. معاونت دانشجویی و فرهنگی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. معاونت بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. معاونت دارو و درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت امور درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت امور پژوهشی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز بهداشت استان
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت امور دانشجویی
۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مدیریت تربیت بدنی

۲۳/۱۰/۱۳۸۱ :۹۰۹

۴/۱۲/۱۳۸۱ :۹۱۱

۷۹۲۶-۰۳۱۱ :۷۹۰

۶۶۸۰۰۴۲-۰۳۱۱ :۷۹۰

۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱۱ :۷۹۰

۶۶۸۸۰۶۵ :۷۹۱

۷۹۲ : www.mui.ac.ir

191: Isfahan Univerisity Of Medicinal Sciences

910: MUI

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: مجتبی خندان/مدیر دفتر رئیس دانشگاه، تلفن: ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۴۸

: 1750

1: 587/1

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده داروسازی

۱۳۶۵ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه اصفهان. دانشکده داروسازی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده داروسازی

MFN: 1751

1: 587/2

110: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

۱۳۶۵ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1752

1: 587/3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده پزشکی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه اصفهان. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. دانشکده پزشکی

MFN: 1756

1: 587/7

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. : 110

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه اصفهان. دانشکده پزشکی

۵۹۰: دانشگاه اصفهان. دانشکده داروسازی

۵۹۰: دانشگاه اصفهان. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

MFN: 1757

1: 609

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 110

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مرکز بهداشت استان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل
-
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت دارو و غذا
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت امور درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. معاونت آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده داروسازی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. پژوهشکده بوعلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پرستاری تربیت حیدریه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پرستاری و مامایی نیشابور

۹۰۹ : 1381/7/17

911: 1381/9/5

790: 0511-8412081-3

791: 0511-8413006

792: www.mums.ac.ir

793: mums@mums.ac.ir

191: Mashhad University Of Medical Sciences

910: MUMS

192: جامعه مشهد للعلوم الطیبه و الصحیه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر صدیقه فضلی بزاز/معاون پژوهشی دانشگاه، تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۱۱۵۳۸

MFN: 1758

1: 609/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده داروسازی

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۳ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده داروسازی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده داروسازی

MFN: 1760

1: 609/3

110: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده داروسازی

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده داروسازی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده داروسازی

MFN: 1761

1: 609/4

۱۰: دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی

۵۹۰: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده داروسازی

۵۹۰: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

MFN: 1766

1: 609/9

110: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1767

1: 609/10

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۳۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1768

1: 609/11

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده پزشکی

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی

MFN: 1769

۱۲/۶۰۹ :۱

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی

۱۳۶۵ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۸-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی-

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی

MFN: 1774

1: 594

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

۱۳۷۳ :۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

۱۱/۹/۱۳۸۱ :۹۰۹

۷/۱۰/۱۳۸۱ :۹۱۱

۵۵۰۹۸-۰۳۴۱ :۷۹۰

۵۵۰۹۸-۳۴۱-۹۸ :۷۹۱

۷۹۳ : neuroscience-k@yahoo.com

191: Kerman Neuroscience Research Center

910: KNRC

94: 0341-2111510

795: کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-صندوق پستی: ۷۱۱۷۵-۱۱۳

MFN: 1775

1: 600

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

۱۳۸۰ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی سرطانهای گوارشی

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی بیماریهای کبد و مجاری صفراوی

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی آمار

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی اپیدمیولوژی و روش تحقیق

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی اخلاق پزشکی

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی بیماریهای دستگاه گوارش تحتانی

۵۹۱: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، گروه علمی بیماریهای دستگاه گوارش فوقانی

۵۹۲: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

۹۰۹: ۱۱/۹/۱۳۸۱

۹۱۱: ۸/۱۰/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۴۰۲۶۳۹

۷۹۰: ۲۴۱۸۸۷۲

۷۹۱: ۲۴۰۲۶۳۹

www.rcgld.org : ۷۹۲

rcgelt@ams.ac.ir : 793

191: Research Center For Gastroenterology and Liver Diseases
910: RCGLD

192: المركز التحقيقات في لامراض الجهاز الهاضمه و الكبد

۹۴: پریسا صادقی / روابط عمومی مرکز تحقیقات، تلفن: ۲۴۱۸۸۷۱

۷۹۵: تهران: اوین - خیابان تابناک - بیمارستان طالقانی، کدپستی: ۱۹۸۵۷، کدپستی: ۱۷۸-۱۹۸۳۵

MFN: 1776

1: 600/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱ : ۱۳۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

۰۹۲ : مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد

MFN: 1777

1: ۰۹۲

۱۱۰ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

۱۳۷۳ : ۰۹۰۸

۰۹۲ : مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

۱۱/۹/۱۳۸۱ : ۰۹۰۹

۴/۱۰/۱۳۸۱ : ۰۹۱۱

۵-۲۴۰۹۳۰۱ : ۰۷۹۰

۲۴۰۲۴۶۳ : ۰۷۹۱

۷۹۲ : www.erc-iran.com

793: info@erc-iran.com

793: webmaster@erc-iran.com

191: Endocrine Research Center Shaheed Beheshti
Univeristy Of Medical Science

910: ERC

192: المركز البحوث الغدد الصم الداخلي

۰۹۴ : دکتر فریدون عزیزی / رئیس مرکز، تلفن: ۲۴۰۹۳۰۹

۰۷۹۵ : ساختمان مرکزی: تهران: صندوق پستی: ۴۷۶۳-۱۹۳۹۵

۰۷۹۵ : ساختمان شماره دو: تهران، خیابان سی متری نیروی هوایی - ایستگاه مدرسه، نبش خیابان شهید نهایندی، پلاک

۸۰

MFN: 1778

1: 463

110 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

۱۳۷۶ : ۰۹۰۸

۰۹۲ : مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

۲۷/۱/۱۳۸۲ : ۰۹۰۹

۱۵/۱۰/۱۳۸۲ : ۰۹۱۱

۲۴۱۳۸۹۷ : ۰۷۹۰

۷۹۲ : www.icdr.ac.ir

191: Iran Center For Dental Research Shahid Beheshti
University Of Medical Science

910: I.C.D.R.

مرکز تحقیقات الطب السنان : 192

۹۴: حمید فرهادی/تلفن: ۲۴۱۳۸۹۷

۷۹۵: تهران: اوین. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، طبقه پنجم

MFN: 1779

1: 591

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

استاد عبدالوهاب البرزی

۱۳۷۷ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۷ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

۵۹۰: ۱۳۷۷-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات میکروب شناسی

بالینی

۵۹۲: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد عبدالوهاب البرزی

۹۰۹: ۱۱/۹/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۰/۱۱/۱۳۸۱

۷۹۰: ۶۲۶۲۲۲۵-۰۷۱۱

۷۹۲ : www.alborzicmrc.com

191: Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center

910: PACMRC

94: جلیل نصیری، تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۶۲۲۲۵

MFN: 1780

1: 591/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

استاد عبدالوهاب البرزی

۵۹۲: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

MFN: 1781

1: 591/2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی : 110

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی استاد

عبدالوهاب البرزی

۵۹۲: مرکز تحقیقات میکروبی شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

MFN: 1782

1: 675

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب : 110

۱۳۷۸ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات علوم اعصاب

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه رفتار

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه بیولوژی

مولکولی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه نوروبیولوژی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه ثبت تک سلولی

HPLC ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه : 3

پردازش اطلاعات حسی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه بیوانالیز

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه کشت سلولی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه یادگیری و

حافظه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب، آزمایشگاه نورفارماکولوژی

1382/1/27 : ۹۰۹

1382/3/7 : 911

2414131-6 : 790

2403154 : 791

792: www.nrciran.org

191: Neuroscience Research Center Shahid Beheshti
Univerisity Sciences

910: NRC

دکتر فرشته معتمدی/تلفن: ۰۵-۲۴۱۴۱۲۶ داخلی: ۲۲۰-۲۲۸ : 94

۷۹۵: تهران: اوین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، صندوق پستی: ۱۸۱-۱۹۸۳۵

MFN: 1783

1: 684

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی: 110

غذایی-کشور

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۵۵ انستیتو خواربار و تغذیه ایران

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

غذایی کشور

۵۹۲: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، کتابخانه و مرکز اسناد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، مدیریت خدمات فنی و پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، دفتر ریاست و روابط عمومی و بین‌الملل

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، گروه تحقیقات تغذیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

کشور، گروه تحقیقات سیاست‌گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان آذربایجان شرقی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان ایلام
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان بوشهر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان خراسان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان سیستان و بلوچستان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان کردستان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان مازندران
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان مرکزی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، مرکز تحقیقات استان یزد

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲/۴/۱۳۸۲

۷۹۰: ۲۳۶۰۶۵۶

۷۹۲: www.nftif.org

793: info@nftif.org

191: National Nutrition and Food Technology Institute

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: فریبا اسدی/مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، تلفن: ۲۳۵۷۴۸۴

MFN: 1785

1: 684/2

110: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

۱۳۷۰ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۵۵ انستیتو خواربار و تغذیه ایران

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

ایران

۵۹۲: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

MFN: 1786

1: 684/3

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران : 110

۱۳۶۵ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۵۵ انستیتو خواربار و تغذیه ایران

۵۹۰: ۱۳۵۵-۱۳۶۵ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۰ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۰-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع

غذایی کشور

۵۹۲: انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

MFN: 1788

1: 598

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند : 110

۱۳۷۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی بیرجند

۵۹۰: ۱۳۶۶-۱۳۷۲ دانشکده علوم پزشکی بیرجند

۰۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. معاونت آموزشی پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. معاونت دانشجویی فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. آموزشکده پیراپزشکی

(۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج

909: 1381/10/23

911: 1381/12/6

790: 0561-4430075

790: 0561-4430086

791: 0561-4430076

792: www.bums.ac.ir

793: Mu-birjand@Farabi.hbi.dmr.ac.ir

191: Birjand University Of Medical Sciences and Health
Treatment Services

910: BUMS

192: جامعه العلوم الطبی و لخدمات الصحه و الشفاء البیرجند

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: محسن فواد الدینی/دفتر ریاست دانشگاه، تلفن: ۰۵۶۱-۴۴۳۰۰۸۶

MFN: 1790

1: 598/2

110: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی بیرجند

۱۳۶۵: ۹۰۸

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۶ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۶۶-۱۳۷۲ دانشکده علوم پزشکی بیرجند

۰۹۱: ۱۳۷۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

MFN: 1792

1: 596

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۹ دانشگاه بوعلی سینا. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. دانشکده دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. دانشکده بهداشت

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. معاونت دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. مرکز بهداشت شهرستان همدان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. مدیریت نظارت بر درمان

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. مدیریت امور فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان. کتابخانه مرکزی و انتشارات

۱۷/۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۷/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۴-۲۵۲۰۶۸۳-۰۸۱۱ : ۷۹۰

۲۵۲۰۷۷۳ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.umsha.ac.ir

793: info@umsha.ac.ir

191: Hamadan University Of Medical Sciences and Health Services

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: حسن زارعیان/اداره آمار و اطلاع‌رسانی، تلفن: ۰۸۱۱-۲۵۴۲۸۳۰

۷۹۵: همدان-چهارراه شریعتی-ابتدای بلوار آیت ... کاشانی

MFN: 1794

1: 596/2

110: دانشگاه علوم پزشکی همدان

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

MFN: 1795

1: 614

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵- دانشگاه ارومیه، دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۵۹۲: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

آذربایجان غربی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و

تربیت بدنی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، مدیریت امور دانشجویی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مدیریت امور نیروی انسانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. دانشکده پزشکی ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. دانشکده بهداشت و آموزش پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز بهداشت ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی

ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی شهید قلی پور

ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ارومیه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی. مرکز آموزشی درمانی کوثر ارومیه

۹۰۹: ۱۷/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۹/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۲۲۲۶۰۲۰-۰۴۴۱

۷۹۰: ۲۲۳۲۲۹۶-۰۴۴۱

2221841: ۷۹ 1

792: www.umus.ac.ir

191: Uromiyeh University Of Medical Science

910: UMSU

192: الجامعه العلوم الطيبه اروميه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر سلیمان احمدی/مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، تلفن: ۲۲۲۶۰۲۰-۰۴۱۱

۷۹۵: ارومیه-ساختمان شماره ۱ ستاد مرکزی-انتهای خیابان جهاد-جنت مرکز اورژانس-کدپستی: ۵۷۱۴۷، صندوق

پستی: ۱۱۳۸

MFN: 1797

1: 614/2

110: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه ارومیه. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

MFN: 1798

1: 590

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری

یزد

۹۱۲: متد

۱۳۶۸: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد

۵۹۲: آی.دی.اف.، مرکز

۵۹۲: مرکز آی.وی اف یزد

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد. آزمایشگاه امبریولوژی و آندروولوژی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد. آزمایشگاه ژنتیک

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد. آزمایشگاه تحقیقاتی حیوانات

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد. آزمایشگاه بیوتکنولوژی

۱۳۸۱/۹/۲۰: ۹۰ ۹

۱۳۸۱/۱۰/۱۴: ۹۱۱

۰۳۵۱-۸۲۴۷۰۸۵: ۷۹۰

۸۲۴۷۰۸۷: ۷۹۱

۷۹۲: www.yazdivf.org

۷۹۳: info@yazdif.org

191: Research and Clinical Center For Infertility

910: RCCI

(IVF) مرکز تحقیقات لجامعه الغنم : 192

فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران : 800
۹۴: مهرداد سلیمانی/مرکز تحقیقاتی، درمانی ناباروری یزد، تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۴۷۰۸۵-۶
۷۹۵: یزد-صفائیه، خیابان بوعلی

MFN: 1799

1: 813

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز ملی تحقیقات اعتیاد ایران

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز ملی تحقیقات اعتیاد ایران

۵۹۲: مرکز تحقیقات اعتیاد ایران

۵/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۵/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۵۴۱۴۶۲۴ : ۷۹۰

۵۴۱۵۲۲۵ : ۷۹۱

۱۹۱ : Iranian National Center for Addiction Studies

910: INCAS

۹۴: آقای دکتر مکرری/تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۰۳۶۹

MFN: 1800

1: 814

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی

۵۹۲: مرکز تحقیقات شنوایی

۴/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۷۲۴۷۷۷ : ۷۹۰

۶۷۲۹۶۷۲ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.tums.ac.ir

793: hearin_research_center@tums.ac.ir

191: Hearing Research Center

910: HRC

خانم عبدی/تلفن: ۰۵-۶۷۰۱۰۴ : 94
: 1801

: 1/814

: 110 : دانشگاه علوم پزشکی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی

: 908 : 1371

: 591 : برای انتشارات بعد از

: 591 : 1373 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات شنوایی

: 592 : مرکز تحقیقات شنوایی

MFN: 1802

: 1 : 815

: 0 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اورولوژی 11

: 908 : 1382

: 590 : برای انتشارات قبل از

: 590 : 1382 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پیوند

: 592 : مرکز تحقیقات اورولوژی

: 909 : 5/1383

: 1 : 383/5

: 790 : 6701041-9

: 791 : 6717447

: 792 : www.tums.ac.ir

: 793 : urc@sina.tums.ac.ir

: 191 : Urology Research Center

: 910 : URC

: 94 : آقای دکتر پورمند/۰۶۵/۰۹۱۲۱۱۲۹

MFN: 1803

: 1 : 815/1

: 110 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پیوند

: 908 : 1373

: 591 : برای انتشارات بعد از

: 591 : 1382 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اورولوژی

: 592 : مرکز تحقیقات پیوند

MFN: 1804

: 1 : 811

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

۱۳۷۳ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

۴/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۴/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۶۷۰۵۵۰۳ : ۷۹۰

۶۷۰۵۵۱۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.tums.ac.ir/research/trauma

793: sintrc-head@sina-tums.ac.ir

793: sina@sinatrc.ac.ir

191: Sina TraumaSurgery Research Institute

910: STSRC

MFN: 1805

1: 810

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. انستیتو کانسر

۹۱۲: بندرت

۵۹۲: انستیتو کانسر

۵۹۲: مرکز تحقیقات سرطان

۱۳۸۳/۴ : ۹۰۹

911: 1383/4

790: 6931444

791: 6428655

792: www.cacer-institute.ac.ir

793: cancer@sina.tums.ac.ir

191: Cacer Institute

910: CI

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: آقای شفیع/۶۹۳۱۴۴۴

MFN: 1806

1: 809

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات علوم دارویی

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات علوم دارویی

۵/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۵/۱۳۸۳ :۹۱۱

۶۹ :۷۹۰ 59090

791: 6959104

792: www1.tums.ac.ir/research/pharm/Index.htm

793: psrc@sina.tums.ac.ir

191: Pharmaceutical Sciences Research Center

910: PSRC

94: دکتر عبدالهی/تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۰۸۶۰-۶۹۵۹۰۹۰

MFN: 1807

1: 819

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

۹۱۲: بانک سنج

۱۳۸۱ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بانک اعضای پیوندی ایران

۵۹۲: مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

۵۹۲: بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی

ایران، آزمایشگاه سرولوژی و تطابق بافتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی

ایران، آزمایشگاه میکروب

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی

ایران، آزمایشگاه کنترل کیفی

۵/۱۳۸۳ :۹۰۹

۵/۱۳۸۳ :۹۱۱

۷۹۰ :۶۴۲۸۲۸۷-۹

۷۹۱ :۶۹۳۱۸۱۸

۷۹ 3: itbank@ams.ac.ir

191: Iranian Tissue Bank

910: ITB

94: آقای دکتر ارجمند/تلفن: ۶۴۲۸۲۸۷-۹

MFN: 1808

1: 819/1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. بانک اعضای پیوندی ایران : 110

۱۳۷۹ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز پژوهش و بانک فرآورده‌های پیوندی ایران

۵۹۲: بانک اعضای پیوندی ایران

MFN: 1809

1: 817

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای : 110

۵۹۲: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای

۵/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۵/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۸۶۳۳۳۳۴ : ۷۹۰

۸۰۲۶۹۰۵ : ۷۹۱

۷۹۲ : www1.tums.ac.ir

191: Research Institute Of nuclear Medicine

910: RINM

۹۴: آقای دکتر بیگی/تلفن: ۸۶۳۳۳۳۴

MFN: 1810

1: 818

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی : 110

۱۳۷۹ : ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته کوهنوردی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته ورزش درمانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته آسیبهای ورزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته فوتبال

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته ورزشهای همگانی

و MSR

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته تغذیه : 3

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی. کمیته ورزشهای رزمی

۵/۱۳۸۳ : ۹۰۹

0/1383 : 911

. 913

8630227 : 790

8630228 : 791

792 : <http://smrc.tums.ac.ir>

793: Sportmed@sina.tums.ac.ir

191: Sports Medicine Research Center

910: SMRC

94: 8630227

795: بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به کارگر شمالی، روبروی درمانگاه بیمارستان شریعتی، صندوق

پستی: 0578-14395

MFN: 1811

1: 816

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی

908 : 1374

092: مرکز تحقیقات روماتولوژی

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. آزمایشگاه اتوایمیسیون

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. آزمایشگاه روماتولوژی

DNA 3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. بانک

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی

بهجت

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی لوکوس

ارتیماتوستمیک

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی اسکرودرمی

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی سرونگاتیوها

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی استئوپروس

3: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات روماتولوژی. واحد تحقیقاتی پلی میوزی

4/1383 : 909

911: 1383/4

790: 84902405

791: 8026956

792:

www1.tums.ac.ir/administration/vcres/program/Rheumatology.htm

793: vrc@sina.tums.ac.ir

191: Rheumatology Research Center

910: KRC

800: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: خانم دکتر صدیقی/تلفن: ۸۴۹۰۲۴۰۵

MFN: 1885

1: 824

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات چشم پزشکی

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۲: مرکز تحقیقات چشم پزشکی

۱۵/۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۵/۱۳۸۳: ۹۱۱ / 12

790: 5416134

791: 5416134

792: www.tuerc.org

191: Tehran University Eye Research Center

94: خانم آزاده زارعی/تلفن: ۵۴۱۶۱۳۴

MFN: 1886

1: 822

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی

۵۹۲: مرکز تحقیقات دندانپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی. گروه پژوهشی مطالعات

کلینیکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی. گروه پژوهشی مطالعات

باراکلینیکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی. گروه پژوهشی مطالعات

حیوانی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی. گروه پژوهشی مطالعات علوم

پایه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات دندانپزشکی. گروه پژوهشی مواد دندانی و

استانداردسازی

۵/۱۳۸۳: ۹۰۹

۵/۱۳۸۳: ۹۱۱

۶۱۱۲۷۱۷: ۷۹۰

۷۹۱: ۶۴۵۱۱۳۲

۷۹۳ : dentrc@sina.tums.ac.ir

191: Dental Research Center

آقای دکتر آخوندی/تلفن: ۶۱۱۲۷۱۷: 94

MFN: 1887

1: 812

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

۱۳۸۱: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی

در طب و اخلاق پزشکی

۵۹۲: مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

۴/۱۳۸۳: ۹۰۹

۴/۱۳۸۳: ۹۱۱

۳۱۱۶۷۲۶: ۷۹۰

۸۰۱۰۳۹۹: ۷۹۱

۷۹۲ : www.tums.ac.ir/merc

793: merc@tums.ac.ir

191: Bioethics and History of Medicine Research Center

آقای دکتر جنگی نژاد/تلفن: ۰۹۱۲۱۴۸۷۹۴۳: ۹۴

MFN: 1888

1: 812/1

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و

انسانی در طب و اخلاق پزشکی

۱۳۸۰: ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

۵۹۲: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی و انسانی در طب و اخلاق پزشکی

MFN: 1889

1: 825

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. انستیتو غدد داخلی و متابولیسم

۵۹۲: انسیتو غدد داخلی و متابولیسیم

۹۰۹: ۱/۵/۱۳۸۳

۹۱۱: ۱۰/۵/۱۳۸۳

۷۹۰: ۸۹۰۷۰۶۰

۷۹۱: ۸۹۰۹۷۴۷

www.iums.ac.ir : ۷۹۲

adernal@iums.ac.ir : 793

191: Institute of Endocrinology and Metabolism

راهنمای کتابخانه‌های ایران : 800

۹۴: آقای فرجی/تلفن: ۸۹۰۷۰۶۰

۷۹۵: تهران: خیابان آبان جنوبی، خیابان ورشو

MFN: 1890

1: 627

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۲-۱۳۵۷ مرکز پزشکی بین‌المللی

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۵ مرکز پزشکی ایران

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده پزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده پیراپزشکی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده پرستاری و مامایی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده علوم توانبخشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده بهداشت
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شهید نواب صفوی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شفا یحییان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز درمانی پلی کلینیک و اورژانس لویزان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز بهداشت غرب تهران
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز بهداشت کرج
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز بهداشت شهریار
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز بهداشت استان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت امور درمان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت نظارت بر امور دارو و غذا و آزمایشگاه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت مطالعات و توسعه آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین الملل

۱۶۷/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۴/۸/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۷ 90: 8052191-9

791: 8052251

792: www.iums.ac.ir

793: webmaster@iums.ac.ir

191: Iran University Of Medical Sciences and Health
Services
910: IUMS

192: جامعه ایران للعلوم الطيبه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۷۹۵: تهران-بزرگراه شهید همت-بین بزرگراه‌های شهید شیخ فضل ا...نوری و شهید چمران

MFN: 1891

1: 627/1

110: دانشگاه علوم پزشکی ایران

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۷ مرکز پزشکی بین الملل

۵۹۰: ۱۳۵۷-۱۳۶۵ مرکز پزشکی ایران

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران

MFN: 1894

1: 601

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۹۲: ایران.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. معاونت بهداشتی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. معاونت پژوهشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. معاونت درمان و دارو

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت نظارت بر امور دارو، غذا و آزمایشگاه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت امور پژوهشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز بهداشت استان
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت تربیت بدنی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت امور فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت امور دانشجویی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده دندانپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده داروسازی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پیراپزشکی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده توان‌بخشی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پرستاری و مامایی
- ۳: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده ابوریحان

۲۳/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۲۶/۱۲/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۶۴۹۱۰۸۰ : ۷۹۰

۶۴۹۱۰۷۰ : ۷۹۰

790: 6405666

791: 6419537

792: www.tums.ac.ir

793: Office@sina.tums.ac.ir

191: Tehran University of Medical Sciences and Health Services

910: TUMS

192: جامعه طهران للعلوم الطیبه و الخدمات الصحیة و العلاجیة

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دکتر کورش رواز/دفتر ریاست دانشگاه، تلفن: ۶۴۹۱۰۷۰-۶۴۹۱۰۸۰

7863181 ۷۹۵: تهران-ابتدای خیابان آیت ... طالقانی-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-کدپستی: ۱۴۱۰

MFN: 1895

1: 601/1

دانشگاه علوم پزشکی تهران 110:

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۵۹۰: دانشگاه تهران. دانشکده پزشکی

۵۹۰: دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی

۵۹۰: دانشگاه تهران. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۵۹۲: ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

: 1896

۱: ۲/۶۰۱

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. ایستگاه تحقیقات بهداشتی...

۵۰۰: مثال: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. ایستگاه تحقیقات بهداشتی آبادان

MFN: 1897

1: 601/3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 110:

۱۳۷۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۱۳-۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

MFN: 1901

1: 6۷۰۱

۱۱۰: دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۱۳۶۵: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۱۳-۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو مالاریالوژی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۳۵ دانشگاه تهران. انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی

۵۹۰: ۱۳۴۲-۱۳۴۵ دانشگاه تهران. انستیتو انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت گرمسیری

۵۹۰: ۱۳۴۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

MFN: 1902

1: 601/8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده دندانپزشکی 110:

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1903

1: 601/9

دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی 110:

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده داروسازی

MFN: 1904

1: 601/10

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده داروسازی 110:

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده داروسازی

MFN: 1905

1: 601/11

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پزشکی

۹۰۸: ۱۳۷۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۶۵-۱۳۱۳ دانشگاه تهران. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۷۳-۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده پزشکی

MFN: 1907

1: 601/13

110: دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده دندانپزشکی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده دندانپزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1909

1: 601/15

110: دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده پزشکی

۹۰۸: ۱۳۶۵

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۵ دانشگاه تهران. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پزشکی

MFN: 2227

1: 859

110: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان

۱۳۷۴ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان

۵۹۲: مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان

۶/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۶/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۴۴۶۳۱۹۳-۰۳۱۱ : ۷۹۰

۴۴۶۰۷۷۲ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.hbi.ir

793: emrc@mui.ac.ir

191: Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

910: HBI

94: 0311-4463193

MFN: 2228

1: 859/1

110: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مرکز تحقیقات آموزش و درمان دیابت

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

اصفهان

۵۹۲: مرکز تحقیقات آموزش و درمان دیابت

MFN: 251

1: 158

110: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۲: سازمان بهزیستی کشور. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز آموزش درمانی روانپزشکی رازی

۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز آموزشی پژوهشی شهید بهشتی همدان (مرکز جامع توانبخشی)

۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی اسما (گفتار، زبان و شنوایی)

۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز جامع توانبخشی مولوی

- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز جامع توانبخشی کرج
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز مشاوره توانبخشی بیماران روانی مزمن (مرکز سینا)
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز جامع درمانی توانبخشی شفا
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز آموزشی پژوهشی و توانبخشی صبا
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز آموزشی پژوهشی و توانبخشی پویا
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز پژوهش آموزش و اطلاع رسانی سوء مصرف مواد....
- ۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز تحقیقات ژنتیک

۳: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پژوهشکده علوم بهزیستی

۸/۸/۱۳۸۱ : ۹۰۹

۱۱/۱۰/۱۳۸۱ : ۹۱۱

۲۴۰۲۰۷۰-۲۴۰۰۰۳۶ : ۷۹۰

۲۴۰۰۱۱۰ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.uswr.ac.ir

191: University of Social Welfare and Rehabilitation
910: USWR

192: جامعه العلوم الرفاهیه و المعاقین

۸۰۰: راهنمای کتابخانه های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: دفتر ریاست/تلفن: ۵-۲۴۰۳۰۵۴/فکس: ۲۴۰۳۰۳۴

۷۹۵: تهران. اوین، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، روبروی دانشگاه شهید بهشتی، کدپستی ۱۹۸۳۴

MFN: 1245

1: 557

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان : 110

۱۳۷۱ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۱ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۶-۱۳۵۴ آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان

۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۶۰ مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۶۷ دانشگاه مازندران. دانشکده منابع طبیعی گرگان

۵۹۰: ۱۳۶۷-۱۳۷۱ مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۹۲: ایران. وزارت علوم تحقیقات و فناوری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. معاونت آموزشی و دانشجویی
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. مدیریت دانشجویی
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. مدیریت آموزشی
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. مدیریت امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دفتر ریاست و روابط عمومی
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علوم کشاورزی
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علوم پایه
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط‌زیست
- ۳: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده کشاورزی گنبد

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۳/۸/۱۳۸۱

۷۹۰: ۰۱۷۱-۰۲۰۳۲۰-۱

www.gau.ac.ir : ۷۹۲

191: Gorgan University Of Agricultural Sciences and
Natural Resources
910: G.U.A.N.R

192: جامعه العلوم الفلاحة و منابع طبیعی النجران

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: ناصر دیب‌جی/روابط عمومی، تلفن: ۰۱۷۱-۲۲۲۰۶۴۰

۷۹۵: سازمان مرکزی: گرگان-خیابان شهید دکتر بهشتی-صندوق پستی: ۳۸۶

MFN: 1166

۵۲۸ :۱

۱۱۰: دانشگاه علوم و فنون مازندران

۹۱۲: (علوم و فنون)

۹۰۸: ۱۳۶۸

۵۹۲: ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. دانشگاه علوم و فنون مازندران

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علوم و فنون مازندران

۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران. معاونت آموزشی

۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران. معاونت اداری دانشجویی

۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران. کتابخانه
۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران. دفتر ارتباط با صنعت
۳: دانشگاه علوم و فنون مازندران. دانشکده

۸/۱۳۸۱: ۹۰۹ / 8

911: 1381/8/29

790: 0111-2291205-9

791: 0111-2282118

191: The Science And Technology University Of Mazan Jaran

910: MUST

192: کلیات علوم و فنون مازندران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: قنبرزاده/دفتر ریاست، تلفن: ۹-۲۲۹۱۲۰۵-۱۱۱۱

۷۹۵: بابل-خیابان آزادی-دفتر مرکزی-صندوق پستی: ۷۳۴

MFN: 1199

1: 547/8

110: دانشگاه علوم و فنون

۵۰۰: بخشهایی از این سازمان در سال ۱۳۵۹ در مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی و بخشهایی در مجتمع

دانشگاهی فنی و مهندسی ادغام شد.

۵۹۱: برای انتشارات مربوط به هر قسمت بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۳ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی

۵۹۱: ۱۳۵۹-۱۳۶۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه علامه طباطبایی

۵۹۱: ۱۳۶۴-۱۳۶۷ دانشگاه فنی و مهندسی

۵۹۱: ۱۳۶۷- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

MFN: 1286

1: 571/2

110: دانشگاه علوم و صنایع دفاعی

۱۳۶۴: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ دانشگاه صنایع دفاع

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۵۹۲: سازمان صنایع دفاع. دانشگاه علوم و صنایع دفاعی

MFN: 1596

1: 756

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر : 110

۱۳۸۲ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۸۲ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۷۰-۱۳۸۱ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی

۵۹۰: ۱۳۸۱-۱۳۸۲ دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی (شعبه خرمشهر)

۵۹۲: ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۳: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

۳: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده منابع طبیعی دریا

۳: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

۳: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده مهندسی دریا

۳: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده انرژی دریا

۳/۱۳۸۳ : ۹۰۹

۳/۱۳۸۳ : ۹۱۱

۱-۳۰۵۵۰-۰۶۳۲۴۲ : ۷۹۰

۳۰۵۵۱ : ۷۹۱

۷۹۲ : www.khust.ac.ir

793: info@kust.ac.ir

191: Khorramshahr University Of Marine Science and Technology

800: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۹۴: آقای مهندس کعبی / تلفن: ۱-۳۰۵۵۰-۰۶۳۲۴۲

MFN: 1275

1: 561/5

دانشگاه فارابی : 110

۱۳۵۳ : ۹۰۸

۵۰۰: این سازمان در سال ۱۳۵۹ در مجتمع دانشگاهی هنر ادغام شد.

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۹ مجتمع دانشگاهی هنر

MFN: 1511

1: 726

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۹۰۸: ۱۳۶۹

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۹ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربیتی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۶۹ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی روانشناسی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی علوم تربیتی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. گروه آموزشی کتابداری

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۰/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۱۱-۸۸۳۰۰۸-۰۵۱۱

۷۹۱: ۸۸۳۰۱۲

۷۹۲: <http://Psychology.um.ac.ir>

793: fed@ferdowsi.um.ac.ir

191: Faculty Of Education and Psychology Ferdowsi
University Of Mashhad

192: کلیه التریبه و علم النفس

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: جعفر طالبیان شریف. معاون اداری و مالی دانشکده، تلفن: ۱۱-۸۷۸۳۰۰۸-۸۷۸۰۹۱۶-۸۷۸۰۵۱۱

۷۹۵: مشهد-میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۹۱، صندوق پستی: ۱۵۱۸

MFN: 1513

1: 726/2

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی

۹۰۸: ۱۳۵۳

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربیتی
۰۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۹ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی
۰۹۱: ۱۳۶۹- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1514

1: 726/3

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی

۰۸: ۱۳۶۳

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۰۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم تربیتی

۰۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم تربیتی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۶۹ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

MFN: 1515

1: 727

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده هنر

۰۸: ۱۳۸۰

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۸۰ دانشگاه فردوسی مشهد. واحد نیشابور

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده هنر. گروه آموزش نقاشی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده هنر. گروه آموزشی ارتباط تصویری

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده هنر. گروه آموزشی مجسمه سازی

۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۱۱: ۱۴/۱۲/۱۳۸۱

۰۷۹: ۶۱۰۱۴۰-۰۵۵۱

۰۷۹۱: ۶۱۰۹۶۰

www.um.ac.ir : ۷۹۲

191: Faculty Of Art, Ferdowsi University Of Mashhad

192: کلیه الفن

۰۹۴: حسن رزمخواه/۱۴۰/۶۶۱-۰۵۵۱

۰۷۹۵: نیشابور-ابتدای شهرک بهداری، ساختمان مجتمع دانشگاهی، کدپستی: ۹۱۱۳۶، صندوق پستی: ۸۹۹

MFN: 1516

1: 727/1

110: دانشگاه فردوسی مشهد. واحد نیشابور

۹۰۸ : ۱۳۷۷

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۸۰ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده هنر

MFN: 1517

1: 729

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی

۹۰۸ : ۱۳۶۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۸ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۶۸ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه برق

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه مکانیک

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه عمران

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه کامپیوتر

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه مهندسی شیمی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی. گروه متالورژی و مواد

۹۰۹ : ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱ : ۱۳/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰ : ۸۶۱۵۱۰۰-۰۵۱۱

8436433 : ۷۹۱

792: www.um.ac.ir

793: fen@ferdows.um.ac.ir

191: Faculty Of Engineering Ferdowsi University Of
Mashhad

192: کلیه الهندسيه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: محمدقرشریفی/تلفن: ۸۶۲۹۵۴۰-۸۶۲۶۵۴۱-۰۵۱۱

۷۹۵: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۴۴، صندوق پستی: ۱۱۱۱

MFN: 1519

1: 729/2

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۴-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۸ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی

MFN: 1521

1: 731

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۴۰-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم. گروه آموزشی شیمی.

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم. گروه آموزشی فیزیک

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم. گروه آموزشی زیست‌شناسی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم. گروه آموزشی زمین‌شناسی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۳-۸۴۳۳۲۱۲-۰۵۱۱

۷۹۱: ۸۴۳۸۰۳۲

۱۹۱: Ferdowsi University Of Mashhad School Of Sciences

راهنمای کتابخانه‌های ایران : 800

۹۴: سیداحمد ضیافتی/رئیس امور عمومی دانشکده علوم، ۳-۸۴۳۳۲۱۲-۰۵۱۱

MFN: 1525

1: 722

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی

۹۰۸: ۱۳۶۶

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه آموزشی اقتصاد

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه آموزشی مدیریت

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه آموزشی حسابداری

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه آموزشی حقوق

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه آموزشی علوم سیاسی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه پژوهشی اقتصاد

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه پژوهشی مدیریت

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۵/۱۲/۱۳۸۱

۷۹۰: ۴-۸۶۱۳۰۶۰-۰۵۱۱

۷۹۱: ۸۶۱۱۲۴۳

۷۹۲ : www.um.ac.ir/colleges/economics/index.php

191: School Of Econ Business Admin Ferdowsi University Of
Mashhad

192: کلیه الاقتصاد و العلوم الاداریه

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۹۴: امیرخسرو فیاض/تلفن: ۴-۸۶۱۳۰۹۰-۰۵۱۱

۷۹۵: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱، صندوق

پستی: ۱۳۵۷

MFN: 1526

1: 721

110: دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشکده علوم گیاهی

۹۰۸: ۱۳۷۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۸ دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشکده علوم گیاهی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشکده علوم گیاهی. گروه پژوهشی هرباریوم
۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه پژوهشی گیاهان زیتنی
۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم اداری و اقتصادی. گروه پژوهشی بقولات

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۱۸/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۵۹۰۰۸۱-۰۵۱۱

۷۹۲ : www.um.ac.ir/colleges/herbaceous/indenphp

191: Research Center For Plant Science Ferdowsi
University Of Mashhad

94: محمدرضا جوهرچی/تلفن: ۰۵۱۱-۸۵۹۰۰۸۱

MFN: 1527

1: 721/1

110: دانشگاه فردوسی مشهد. هرباریوم

۹۰۸: ۱۳۶۰

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۸ دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشکده علوم گیاهی

MFN: 1528

1: 720

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم ریاضی

۹۰۸: ۱۳۷۶

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم ریاضی. گروه آموزشی آمار

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم ریاضی. گروه آموزشی ریاضی

۹۰۹: ۱۵/۱۱/۱۳۸۱

۹۱۱: ۲۰/۱/۱۳۸۲

۷۹۰: ۸۴۱۷۷۴۹-۰۵۱۱

۷۹۲ : www.um.ac.ir

191: School Of Mathematical Sciences Ferdowsi University
Of Mashhad

94: ارقامی/تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۱۷۷۴۹

MFN: 1529

1: 584

دانشگاه فردوسی مشهد : 110

۱۳۶۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۸-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه فردوسی مشهد

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه فردوسی مشهد

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.دفتر نظارت و ارزیابی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت دانشجویی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت تربیت بدنی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت آموزشی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مرکز آموزشهای حرفه‌ای، تخصصی و امور دوره‌های شبانه

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت برنامه و بودجه

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت طرحهای عمرانی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مرکز آمار و اطلاعات و امور رایانه‌ای

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت تشکیلات و آموزش کارکنان

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت پژوهشی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه

۳: دانشگاه فردوسی مشهد.مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی

۹۰۹: ۱۵/۷/۱۳۸۱

۹۱۱: ۴/۱۰/۱۳۸۱

۷۹۰: ۵-۸۴۰۱۰۳۱-۰۵۱۱

۷۹۱: ۸۴۲۷۰۷۹

۷۹۲ : www.um.ac.ir

793: Coff@ferdowsi.um.ac.ir

191: Ferdowsi University Of Mashhad

جامعه فردوسی فی المشهد : 192

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: معاونت طرح و برنامه دانشگاه/تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۰۰۰۲۲۸۴۰۶۸۲۸

۷۹۵: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱، صندوق

پستی: ۱۳۵۷

MFN: 1530

1: 584/1

110: دانشگاه فردوسی

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه مشهد (تاسیس: ۱۳۲۸)

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد

۵۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه فردوسی مشهد

MFN: 1533

1: 584/4

110: دانشگاه فردوسی مشهد. آموزشکده کشاورزی شیروان

۱۳۶۲: ۹۰۸

۵۹۲: آموزشکده کشاورزی شیروان

MFN: 1605

1: ۷۳۰

۱۱۰: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دامپزشکی

۱۳۷۰: ۹۰۸

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دامپزشکی. گروه پاتوبیولوژی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دامپزشکی. گروه علوم پایه

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دامپزشکی. گروه علوم درمانگاهی

909: 1381/11/15

911: 1382/1/18

790: 0511-6620101
191: Faculty Of Veterinary Medicine
94: سید مسعود هاشمی /تلفن: ۰۵۱۱-۶۶۲۰۱۰۱

MFN: 1606

1: 724

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

۱۳۷۶ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۴۹ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۴۹ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۷۶ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۹۰۹: ۲۱/۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۷/۳/۱۳۸۲

۷۹۰: ۶-۸۴۱۴۰۹۴-۰۵۱۱

۷۹۱: ۸۴۱۴۰۹۷

۷۹۲ : www.um.ac.ir/Colleges/Theology/index.php

793: Fth@ferdowsi.um.ac.ir

191: Faculty Of Theology Ferdowsi university Of Mashhad

192: کلیه الالهیات

۸۰۰: راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: محمدحسن نحائری /تلفن: ۰۵۱۱-۸۶۲۹۵۷۱-۵

۷۹۵: مشهد-سمیدان آزادی-پردیس دانشگاه، دانشکده الهیات شهید مطهری، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵

MFN: 1609

1: 724/3

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۳۶۳ : ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

- ۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:
 ۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۴۹ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول
 ۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ۵۹۱: برای انتشارات بعد از
 ۵۹۱: ۱۳۷۶ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

MFN: 1612

1: 723

- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی : 110
 ۹۰۸: ۱۳۶۳
 ۵۹۰: برای انتشارات قبل از
 ۵۹۰: ۱۳۵۷ به ترتیب:
 ۵۹۰: ۱۳۳۴-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 ۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 ۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان و ادبیات فارسی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان و ادبیات عربی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان و ادبیات فرانسه
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان و ادبیات انگلیسی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان روسی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه علوم اجتماعی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه زبان‌شناسی
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه تاریخ
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. گروه جغرافیا
 ۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی. مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی

۹۰۹: ۲۱/۲/۱۳۸۲

۹۱۱: ۲۷/۳/۱۳۸۲

33-8796829-1-۷۹۰: ۰۵۱

791: 8416556

792: www.Um.ac.ir

793: fph@ferdowsi.um.ac.ir

191: Ali Shariati Faculty Of Letters and Humanities
Ferdowsi Univerisity Of Mashhad

192: كليه الاداب و العلوم الانسانيه جامعه الفردوسى مشهد

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۸۰۰ فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات دولتی ایران

۹۴: سیدعلی اصغر موسوی/تلفن: ۰۵۱۱-۸۷۹۶۸۳۰-۳۲

۷۹۵: مشهد-میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳

MFN: 1616

1: 725

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی

۱۳۶۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده کشاورزی

۵۹۰: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ دانشگاه مشهد. دانشکده کشاورزی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی علوم دامی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی گیاه پزشکی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی ماشینهای کشاورزی

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه آموزشی خاکشناسی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱: ۹۰۹

۲۷/۱/۱۳۸۲: ۹۱۱

۵-۸۴۱۰۸۶۳-۰۵۱۱: ۷۹۰

۸۴۱۵۸۴۵: ۷۹۱

۷۹۲: www.Um.ac.ir/Colleges/agriculture/index.php

793: Webmaster@Ferdowsi.um.ac.ir

191: Faculty Of Agriculture Ferdowsi University Of
Mashhad

192: ایران. کليه الزراعه جامعه الفردوسى مشهد

۸۰۰ راهنمای کتابخانه‌های ایران

۸۰۰: فایل فهرست مستند اسامی سازمانها و موسسات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۹۴: دکتر بهروز جعفرپور/تلفن: ۱۷-۸۷۹۵۶۱۲-۰۵۱۱-داخلی: ۳۳۳،۳۶۳
۷۹۵: مشهد-میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده کشاورزی، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۸، صندوق پستی: ۱۱۶۳

MFN: 1618

1: 728

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۳۷۲ :۹۰۸

۳: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۵/۱۱/۱۳۸۱ :۹۰۹

۲۸/۱۲/۱۳۸۲ :۹۱۱

۸۴۲۷۷۱۶-۰۵۱۱ :۷۹۰

۸۴۲۴۸۳۶ :۷۹۱

۷۹۲ : www.Um.ac.ir

793: ftr@ferdowsi.um.ac.ir

191: Faculty Of Physical Education and Sport Sciences
Ferdowsi University Of Mashhad

اداره امور عمومی، تلفن: ۲-۸۶۲۹۵۸۱-۸۴۲۴۰۳۹-۰۵۱۱ : 94

۷۹۵: مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۹، صندوق پستی: ۱۵۷۴

MFN: 1759

1: 609/2

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده داروسازی

۱۳۶۳ :۹۰۸

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده داروسازی

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده داروسازی

MFN: 1765

1: 609/8

110: دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۱۳۶۳ :۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:
۵۹۰: ۱۳۴۴-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی
۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی
۵۹۱: برای انتشارات بعد از
۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:
۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی
۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1770

1: 609/13

دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۳

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۲۸-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۵۳-۱۳۵۸ دانشگاه فردوسی. دانشکده پزشکی

۵۹۰: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۵ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پرستاری

۵۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

MFN: 1518

1: 729/1

دانشگاه فردوسی. دانشکده فنی و مهندسی : 110

۹۰۸: ۱۳۵۴

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۸ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده فنی و مهندسی

۵۹۱: ۱۳۶۸- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده مهندسی

MFN: 1524

1: 731/3

110: دانشگاه فردوسی. دانشکده علوم

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم

۵۹۱: ۱۳۶۳-دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم

MFN: 1608

1: 724/2

110: دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ به ترتیب:

۵۹۰: ۱۳۳۷-۱۳۴۹ دانشگاه مشهد. دانشکده علوم معقول و منقول

۵۹۰: ۱۳۴۹-۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۷۶ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۵۹۱: ۱۳۷۶-دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

MFN: 1614

1: 723/2

110: دانشگاه فردوسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۳۵۳: ۹۰۸

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
۰۹۱: ۱۳۶۳- دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

MFN: 1763

1: 609/6

110: دانشگاه فردوسی. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۰۸: ۱۳۵۳

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. دانشکده دندانپزشکی

MFN: 1772

1: 609/15

110: دانشگاه فردوسی. دانشکده پزشکی

۰۹۰۸: ۱۳۵۳

۰۹۰: برای انتشارات قبل از

۰۹۰: ۱۳۵۳ دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی

۰۹۱: برای انتشارات بعد از

۰۹۱: ۱۳۵۸ به ترتیب:

۰۹۱: ۱۳۵۸-۱۳۶۳ دانشگاه مشهد. دانشکده پزشکی

۰۹۱: ۱۳۶۳-۱۳۶۵ دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده پزشکی

۰۹۱: ۱۳۶۵-۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکده پزشکی

۰۹۱: ۱۳۷۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

MFN: 1153

1: 532/3

110: دانشگاه فنی مهندسی بوشهر

۰۹۰۸: ۱۳۷۱

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۷۳ به ترتیب:

۵۹۱: ۱۳۷۳-۱۳۷۶ دانشگاه بوشهر

۵۹۱: ۱۳۷۶- دانشگاه خلیج فارس

MFN: 1193

1: 547/2

دانشگاه فنی و مهندسی : 110

۹۰۸: ۱۳۶۴

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۶۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

۵۹۱: برای انتشارات بعد از

۵۹۱: ۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه فنی و مهندسی

MFN: 1207

1: 525

دانشگاه قم : 110

۹۰۸: ۱۳۷۶

۵۹۰: برای انتشارات قبل از

۵۹۰: ۱۳۷۶ مدرسه عالی تربیتی قضایی طلاب قم

۵۹۲: ایران.وزارت فرهنگ و آموزش عالی.دانشگاه قم

۵۹۲: ایران.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه قم

۳: دانشگاه قم.دفتر ریاست و روابط عمومی

۳: دانشگاه قم.مدیریت طرح و برنامه

۳: دانشگاه قم.معاونت آموزشی و پژوهشی

۳: دانشگاه قم.معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳: دانشگاه قم.دانشکده علوم پایه

۳: دانشگاه قم.دانشکده علوم انسانی

۳: دانشگاه قم.دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۳: دانشگاه قم.مرکز تحصیلات تکمیلی

۳: دانشگاه قم.مدیریت امور پژوهشی

۳: دانشگاه قم.مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه